

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2019

Stand Verkauf der Liegenschaft «ob dem Holz»

Eine anfangs 2018 nach kantonaler Vorlage von Schläpfer Schweizer AG, Trogen durchgeführte Hausanalyse hat folgendes ergeben: «Obwohl das Gebäude an sich in gesundem Zustand ist und viele Einrichtungen erst kürzlich erneuert wurden, scheidet aus unserer Sicht eine zukunftsgerichtete kommerzielle Nutzung an den heutigen Vorschriften und Auflagen. Für eine langfristig wertbeständige Lösung bietet sich aus unserer Sicht ein Neubau an.»

Im letzten Jahr hat der Gemeinderat die Liegenschaft «ob dem Holz» erneut ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen wurden mit drei Interessenten konkrete Gespräche geführt und diese zu einer Projektpräsentation im Gemeinderat eingeladen. Bei den drei Interessenten handelt es sich zum einen um Manuel Zähler, St. Gallen, welcher das Gebäude erhalten und zu Wohnungen umbauen möchte und wenn möglich den bisherigen Speisesaal als Restaurant verpachten möchte.

Die zweiten nicht namentlich genannten Interessenten stammen aus Bühler. Auch sie möchten das Gebäude erhalten und zu Wohnzwecken nutzen. Zusätzlich wären Therapie- und Büroräumlichkeiten vorgesehen.

Bei der dritten Interessentin handelt es sich um die Gupf AG von Emil Eberle und Walter Klose. Dieses Projekt sieht den Abbruch des ehemaligen Altersheimgebäudes und der Remise vor. Anschliessend ist ein Neubau mit Wohnungen für das Personal geplant. Die angebotenen Preise bewegen sich von Fr. 800'000 bis Fr. 1'050'000.

Der Gemeinderat hat die drei Projekte eingehend studiert und mit den Interessenten mehrere Gespräche geführt. Während dieser Zeit haben die drei Interessenten für ihr Projekt eine Bauermittlung eingereicht. Die Entscheide des Kantons bezüglich der Bewilligungsfähigkeit waren

grundsätzlich positiv. Mit gewissen Anpassungen sollten sich alle drei Projekte realisieren lassen.

Inzwischen hat der Gemeinderat entschieden, dass vorerst das Projekt der Gupf AG weiterverfolgt und die Verkaufsverhandlungen durchgeführt werden sollen. Den beiden anderen Interessenten wurde mitgeteilt, dass ein anderes Projekt vorgezogen wurde, welches den Gemeinderat noch mehr überzeugt hat. Der Gemeinderat hat insbesondere die geplante Nutzung, die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde aber auch den angebotenen Kaufpreis angeschaut.

Damit der Verkauf möglichst bald vollzogen werden kann, wurde bei der Bodenrechtskommission bereits das Gesuch um Abarzellierung eingereicht. Gleichzeitig treibt der Gemeinderat die Planung für den Ersatzbau der Remise für den Landwirtschaftsbetrieb «ob dem Holz» voran.

Wie bereits mehrmals mitgeteilt, wird der Gemeinderat den Verkaufsvertrag in einer **Urnenabstimmung** der Stimmbürgerschaft zur Genehmigung vorlegen. Die Abstimmung findet **voraussichtlich im Mai 2019** statt.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Öffentliche Versammlung:

**Dienstag, 19. Februar 2019
19.30 Uhr, Gemeindezentrum**

Gemeindewahlen

Aus dem Gemeinderat

Öffentliche Versammlung

Am **Dienstag, 19. Februar um 19.30 Uhr** lädt Sie der Gemeinderat zur öffentlichen Versammlung **im kleinen Saal** des Gemeindezentrums ein.

Die Themen sind folgende:

- Vorstellung der Kandidierenden für das Gemeindepräsidium (Rücktritt des Präsidenten)
- Vorstellung der Kandidierenden für den Gemeinderat (2 Rücktritte aus dem Gemeinderat)
- Vorstellung der Kandidierenden für die Geschäftsprüfungskommission (Rücktritt des Präsidenten und eines weiteren Mitglieds)
- Mitteilungen aus dem Gemeinderat / Fragerunde

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Gratulation an Jeannette Eisenhut

Jeannette Eisenhut, die langjährige Amtsleiterin des Zivilstandsamtes Vorderland Appenzell Ausserrhoden, welche im März 2016 vom Gemeindegeschreiber zusätzlich die Leitung des Erbschaftsamtes Rehetobel übernommen hat, hat im vergangenen Herbst einen Lehrgang «Erbrecht» beim veb.ch (Schweizer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen) in Zürich absolviert.

Sie hat die Zertifikatsprüfung erfolgreich mit der Note 6 bestanden!

Dies ist eine enorme Leistung in einem juristisch heiklen und komplexen Gebiet.

Im Namen des Gemeinderates und der ganzen Bevölkerung gratuliere ich Dir herzlich!

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Bevölkerungsbewegung 2018

Im Jahre 2018 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 139 (97) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 141 (125) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2018 um 2 Personen auf 1'748 (1'750) verringerte. Diese verteilt sich auf:

155	(150)	Bürger(innen)
1'402	(1'398)	übrige Schweizer(innen)
191	(202)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 890 (884) weibliche und 858 (866) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 804 (823) zur evangelisch-reformierten, 431 (432) zur römisch-katholischen und 513 (495) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Imma Fässler-Rohrer, mit Aufenthalt in Trogen AR, geboren am 01. Juli 1918.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Graf, Oberdorf 3, geboren am 21. Februar 1927.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2018 103 (110) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Kündigung Gemeindegeschreiber

Kevin Friedauer

Nach knapp viereinhalb Jahren im Dienste der Gemeinde Rehetobel hat Kevin Friedauer seine Kündigung per Ende März 2019 eingereicht. Sein Aufgabenspektrum umfasste hauptsächlich das Gemeindegeschreiberamt sowie zu Beginn das Erbschaftsamt und später die technischen Dienste. Im April 2019 wird Kevin Friedauer eine neue

Herausforderung in einer anderen Gemeinde im Kanton St. Gallen antreten. Der Gemeinderat dankt ihm für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm für die berufliche und private Zukunft nur das Beste.

Der Gemeinderat hat entschieden, die Stelle nicht umgehend neu auszuschreiben. Er möchte zuerst die gesamte Situation auf der Verwaltung unter Berücksichtigung der Vakanz im Bausekretariat/Bauverwaltung sowie die Neubesetzung des Gemeindepräsidiums im Sommer 2019 analysieren. Es ist vorgesehen, das Stelleninserat im März 2019 zu publizieren, damit beim Entscheid im April oder Mai die neue Gemeindepräsidentin/der neue Gemeindepräsident (Wahl spätestens im April 2019) ebenfalls beigezogen werden kann.

Für die Übergangszeit werden aktuell verschiedene Optionen geprüft und der Entscheid in den kommenden Tagen kommuniziert.

*Gemeindekanzlei Rehetobel
Peter Bischoff, Gemeindepräsident*

Information zur Bereitstellung von Kehricht

Seit 1. Januar 2019 wird in der ganzen Gemeinde der Hauskehricht jeweils am Mittwoch eingesammelt. Der Kehricht muss im offiziellen Kehrichtsack entlang der Route bereitgestellt werden.

Die Abfuhr beginnt um 7.00 Uhr. **Wir bitten Sie, zu beachten, dass Sie Ihren Hauskehricht spätestens um 7.00 Uhr bereitgestellt haben.** In den letzten Wochen wurden vermehrt Säcke zu spät bereitgestellt und die Sammelfahrzeuge konnten diese somit nicht mehr mitnehmen.

Zudem bitten wir Sie, zu beachten, dass Container nur geleert werden können, wenn diese freigeschaufelt und an die Kehrichtroute gestellt werden.

Fragen zur Kehrichtsammlung beantwortet Ihnen gerne die Geschäftsstelle A-Region unter 071 841 22 22.

Technische Betriebe Rehetobel

**Weitere Informationen auf
www.rehetobel.ch**

Im 4. Quartal 2018 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Edith Thomann und Riitta Koponen, Alte Landstrasse 56, 9038 Rehetobel. Ersatz Elektroheizung mit einer innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 248, Assek. 528, Alte Landstrasse 56, 9038 Rehetobel

Abwasserverband Altenrhein, Wiesenstrasse 32, 9423 Altenrhein. Zusätzlicher Schieberschacht/Zusätzlicher VK Lobenschwendli, Parz. 366/370/1035, Lobenschwendli-Oberach, 9038 Rehetobel

Rudolf K. Keller, Dorfstrasse 32, 8165 Oberweningen. Sanierung und Erweiterung Ferienhaus Keller, Parz. 822, Assek. 657, Oberkaien 2, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Umnutzung Vorreinigungsgebäude ARA Rehetobel zu Bauamtlager, Parz. 894, Assek. 731, Wisli 6, 9038 Rehetobel

Marco Lanter, Gigeren 11, 9038 Rehetobel. Anpassung der bereits ausgeführten Umgebungsarbeiten, Parz. 768, Assek. 517, Gigeren 11, 9038 Rehetobel

Robin Longhi und Jasmin Fischli, Habset 111, 9038 Rehetobel. Anlehn- gewächshaus für die Hobbypflanzenzucht, Parz. 610, Assek. 310, Habset 111, 9038 Rehetobel

Andreas Rindlisbacher, Wannenstrasse 56, 8610 Uster. Ersatz bestehender Kachelofen im Wohnzimmer durch einen Sandsteinofen, Parz. 291, Assek. 606, Städeli 3, 9038 Rehetobel

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel. Abbruch Garage/Neubau von 9 Parkplätzen, Parz. 43, Assek. 119, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel

Abwasserverband Altenrhein, Postfach 55, 9432 Altenrhein. Neubau Dükerleitung, 366/388/365/390/391/392, Chastenloch-Lobenschwendli, 9038 Rehetobel

Christoph und Iris Kunz, Oberstrasse 23, 9038 Rehetobel. Sanierung des bestehenden Gartensitzplatzes, Parz. 150, Assek. 67, Oberstrasse 23, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Änderung neues Sektionallrolltor neu in Ostfassade, Parz. 894, Assek. 731, Wisli 6, 9038 Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

06. Feb. Film	Jannik, Fabienne
13. Feb. Schlitteln, Spiele	Fabian, Floris
20. Feb. Crêpes	Ciel, Fabienne
27. Feb. Bändeli machen	Sandra, Jannik

Freitag: Bis auf weiteres geschlossen

Kontaktperson: Hilda Fueter, 071 870 03 38, 079 345 28 88

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.- der Gemeinde Rehetobel

Reservierung über www.rehetobel.ch

«Isolieren hilft heizen»

Wie bereits im letzten Gmäändsblatt angekündigt, sind zwischen dem **28. Januar 2019 bis 10. Februar 2019** vor dem Eingang des Gemeindezentrums zwei, mit je einer Kerze beheizte, Modell-Häuschen ausgestellt. Sie zeigen damit anschaulich die Wirkung der Wärmedämmung eines schwach isolierten Altbaus gegenüber einer energetisch vorbildlichen Sanierung.

Informationsveranstaltung mit Glühwein-Ausschank am Samstag, 9. Februar 2019 um 14 Uhr

Am Samstag, 9. Februar 2019, findet um 14 Uhr vor dem Eingang des Gemeindezentrums eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten statt. Anhand der Modell-Häuser wird dabei die Wirkung einer guten Wärmedämmung demonstriert und die ideale Vorgehensweise bei einer Gebäudesanierung erläutert. Ebenfalls wird erklärt, wie der Kanton mit seinem Förderprogramm Wärmedämmmassnahmen finanziell unterstützt.

Die Stationen und Daten der Roadshow finden Sie auf www.AüB.ch>Energiestadt-Region AüB.

Lassen Sie sich informieren und geniessen Sie mit uns einen Becher Glühwein – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeinde Rehetobel und Verein Solardorf Rehetobel

Aufruf Kellerfest 2019

Am Freitag, 23. August soll wieder ein Kellerfest stattfinden. Vereine, die an diesem Kellerfest teilnehmen möchten, sind herzlich am **Freitag, 8. Februar 2019 um 19.30 Uhr im Rest. Scheidweghütte** zu einer ersten Besprechung eingeladen.

Das Kellerfest wird vom Verkehrsverein koordiniert und ist ausschliesslich für Rehetobler Dorfvereine reserviert. Es können also keine Privatpersonen oder kommerzielle Anbieter teilnehmen.

Wenn Sie ein geeignetes Lokal haben, das Sie gerne einem Verein für das Kellerfest zur Verfügung stellen möchten, melden Sie es doch bitte beim Verkehrsverein info@rehetobel-tourismus.ch oder wenn Sie Fragen zum Ablauf oder der Organisation haben, gibt Ihnen Hansruedi Traber, hansruedi.traber@bluewin.ch vom Verkehrsverein gerne Auskunft.

Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Ups, ein klassischer Fehlstart! In der Einleitung zur ersten Frage hätte ich: «... mit dem Bau und Einweihung der ersten Kirche im Jahr 1669 konstituierte sich die Gemeinde Rehetobel ...», schreiben sollen. Mea culpa, soll nicht wieder vorkommen.

Auf die erste Frage haben vier(!) TeilnehmerInnen geantwortet. Davon war eine Antwort richtig: Insgesamt stehen 35 Bänke im Kirchensaal und im Chor.

Zur nächsten und zweiten Frage: In schneesicheren Wintern wurden in Rehetobel früher Skispringen oder in den letzten Jahren Skirennen durchgeführt.

Die Fotografie wurde von Haneli Zuberbühler zur Verfügung gestellt.

Einladung zum Jahrgängertreffen anlässlich des Dorfjubiläums «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» am Samstag, 24. August 2019 um 14.00 Uhr

Der erste Anlass im Rahmen des Jubiläumjahres «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» ist bereits Geschichte (siehe Bericht Silvester-Anlass auf der Folgeseite) und das OK macht sich an die Planung der weiteren Anlässe.

Wie wir bereits im September-Gmäändsblatt informiert haben, werden wir am **Samstagnachmittag, 24. August 2019 ab 14 Uhr** ein Jahrgängertreffen im Gemeindezentrum Rehetobel veranstalten. Gerne laden wir sämtliche Jahrgängerinnen und Jahrgänger (bis 1999) zu diesem Treffen mit anschliessendem Nachmittagsprogramm und offeriertem Apéro recht herzlich ein. Der Anlass ist für Rechtoblerinnen und Rechtobler sowie ehemalige Rechtoblerinnen und Rechtobler, die sich unter dem Motto «ZEME LÄBE, ZEME FIIRE» begegnen sollen. Das Jahrgängertreffen ist lediglich für die Jahrgänger – ohne Begleitpersonen – vorgesehen. Im Anschluss findet der Festanlass statt, dort freuen wir uns auf ganz viele Besucherinnen und Besucher – und die Partnerinnen und Partner sind natürlich recht herzlich eingeladen.

Wir bitten Sie, mittels Talon oder per E-Mail (silvan.tuba@rehetobel.ar.ch) mitzuteilen, ob Sie teilnehmen möchten. Wir haben für die nicht mehr in Rehetobel wohnhaften Jahrgänger hunderte von Briefen verschickt. Trotzdem freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Gehen Sie doch Ihre ehemaligen «Klassenspänli» direkt an und motivieren Sie diese, an unserem Jahrgängertreffen teilzunehmen.

Detaillierte Informationen zum Programmablauf folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Erni

2. Frage

In welchem Gebiet finden die Skianlässe jeweils statt?

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am **12. Februar 2019** im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

Anmeldetalon für das Jahrgängertreffen am 24. August 2019 um 14.00 Uhr

Ich nehme am Samstag, 24. August 2019 um 14.00 Uhr teil

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

Jahrgang _____

E-Mail (freiwillig) _____

Bitte den Anmeldetalon bis **Ende März 2019** an die Gemeindekanzlei, OK 350 Jahre Gemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel oder per E-Mail (silvan.tuba@rehetobel.ar.ch) zurücksenden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Silvester-Anlass auf der Krete Bergstrasse

Ein gelungener Start ins Jubiläumsjahr. Mit wie vielen Leuten können wir rechnen? 50, 80 oder gar 100? Wir konnten es im Vorhinein kaum einschätzen. Umso überwältigender, als sich der Fackelzug Richtung Krete bewegte und sich immer mehr Rechtoblerinnen und Rechtobler beim Höhenfeuer einfanden. Schön, dass unsere optimistischsten Erwartungen überboten wurden. Ab 23.30 Uhr verköstigten wir unsere Gäste mit unserem Festbrot, Festkäse und Festwein. Trotz erfahrungsgemäss vollen Silvesterbäuchen kamen die Festspezialitäten sehr gut an. Das Wetter spielte mit, es blieb trocken und doch genug kalt, um sich am Höhenfeuer aufzuwärmen. Es war ein rundum gelungener Abend, dafür bedanken wir uns bei allen Gästen recht herzlich.

Ein besonderer Dank gilt Hans und Irene Kern für das feine Festbrot von der Bäckerei-Konditorei Weinburg, welches sie uns gratis zur Verfügung stellten. Zudem dürfen wir Ruedi Schmid ein Kränzli winden, der uns mit der perfekten Organisation eine top Infrastruktur zur Verfügung und damit einen einmaligen Anlass auf die Beine gestellt hat. Selbstverständlich auch an alle weiteren Helfer ein grosses Dankeschön!

Wir freuen uns auf weitere grossartige Anlässe in unserem Jubiläumsjahr 2019.

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Emi*

www.rehetobel.ch

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Dichter Abend – Dritte Lyrik-Teilete

Freitag, 1. Februar 2019, 19.00 Uhr

«Lust auf Eigenes, Neues, Fremdes und Bekanntes» – das Kronenbühl lädt zur dritten Lyrik-Teilete ein. Wer kommt, bringt ein Gedicht mit, liest oder trägt es vor und erzählt kurz, was ihn oder sie daran berührt. Und wer einfach zuhören will, ist auch willkommen. Ob heiter oder wolkig, «gstrählet» oder zottig, 17. oder 21. Jahrhundert, Dialekt oder Hochsprache, gereimt oder nicht... auf einen dichten Abend!

Im Anschluss gibt es Suppe. Eintritt frei, Anmeldung: kultur@kronenbuehl.ch / www.kronenbuehl.ch.

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» (hintere Reihe von links nach rechts: Thomas Frei, Thomas Kellenberger, Richard Sennhauser, Andreas Emi, Hans Rudolf Lüscher; vorne: Ruedi Schmid, Silvia Frischknecht).

Unsere Festspezialitäten sind in der Bäckerei Konditorei Weinburg, im Volg und beim Getränkehandel Hansruedi Kast AG erhältlich.

«Ich brauche neue Schuhe»

Donnerstag, 14. Februar 2019, 20.00 Uhr

Die Newcomerin Lisa Christ aus Olten präsentiert ihr erstes Kabarett- und Spoken-Word Programm im Kronenbühl in Rehetobel. Darin verbindet sie alltägliche Gegebenheiten nahtlos mit grundsätzlichen Fragen über Leben, Identität und nicht zuletzt übers Frau-sein. «Es kommt der Punkt, an dem man feststellt: Nun bin ich definitiv aus meiner Jugend herausgewachsen.» Die u20-Schweizermeisterin und Finalistin in vielen Slams und Meisterschaften veröffentlichte 2017 ihr erstes Buch und gewann 2018 das Oltner Kabarett-Casting.

Info und Tickets unter: www.kultur@kronenbuehl.ch.

Gisa Frank, Kultur im Kronenbühl

Liebe RehTobi Fans!

Wir hoffen, Ihr konntet den neuen Wanderweg mit der Geschichte von Tobi Langbein erkunden und rausfinden, wie er seinem Freund Köbi Stachelspitz geholfen hat. Auf jeden Fall macht der kleine Köbi jetzt seinen tiefen Winterschlaf. Dank Euch! Zusammen geht vieles viel leichter! Auch wir können nicht alles alleine schaffen. Wir sind froh, tolle Helfer zu haben, die sich auch dieses Jahr wieder für dieses Projekt begeistern liessen. Danke an Priska und Vali Kast, Vali's Bike-Shop, für die Textideen und das tolle Lie derrad. Danke an Werner Zähler, Holzmanufaktur GmbH, für die ganzen Holzarbeiten und das Lagern der Materialien. Danke an Hansruedi Traber für die Druckerarbeiten. Danke an Martina Steiner für ihr schönes Waschhüsl, welches wir nutzen durften. Dankeschön an Euch grosse und kleine Wanderer, die unsere Idee schön fanden. Und ein kleines Merci auch an uns, Monika und Danica. **Der Weg ist noch bis zum 10. Februar 2019 offen.**

Danica Schefer

Fasnachts-Voranzeige!

Freitag, 8. März ab 20.00 Uhr
Rechtobler Maskenball
DISNEYTOBEL
Gemeindezentrum

Samstag, 9. März ab 9.00 Uhr
Bacheschnette
vor dem Restaurant Dorf 5

Samstag, 9. März 14 - 16 Uhr
Kindermaskenball mit anschl. Umzug
Gemeindezentrum

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

In England geboren und aufgewachsen in Edgeworth, einem sehr kleinen Dorf in Gloucestershire, einer Grafschaft im Südwesten Englands, kam ich 1985 als Saiso-

nière im Gastgewerbe in Grub AR in die Schweiz und dachte nie, dass ich nach 9 Monaten Aufenthalt hierbleiben würde. Jetzt sind es doch schon 34 Jahre in AR. Nach Rehetobel bin ich 1990 gezogen, meine 3 Kinder sind hier aufgewachsen und ich lebe mit meinem Mann Remo hier.

Geme erzähle ich von **zwei Highlights**, die wir in Rehetobel erlebt haben.

Das Erste ist der Volg und wie es zu dessen neuem Standort kam: Wir erfuhren per Zufall, dass der Volg am alten Standort die Kühlanlage erneuern wollte und einen grösseren Umbau plante, obwohl die Platzverhältnisse eher ungenügend und die Parkier-Situation nicht optimal war. Gleichzeitig stand aber das Postgebäude leer. Nach langem Verhandeln mit der Post, dem Volg und der Gemeinde konnten wir das Gebäude von der Post erwerben und gewannen den Volg als langfristigen Mieter.

Dadurch entstand ein Dorfladen mit einer wesentlich grösseren Verkaufsfläche sowie genügend Parkplätze direkt bei der Postauto-Haltestelle Dorf. Auf das Projekt Dorfladen sind wir stolz.

Das Zweite ist unser Dorf-Schwimmbad: Es freut mich sehr, zusammen mit Brigitte Bruderer, den Badi-Kiosk diesen Sommer zu leiten. Da wir beide auch andere Verpflichtungen haben, ist ein Team «BAD19» entstanden. Wir und unsere fleissigen Frauen freuen uns, Euch zu begrüßen, ob Ihr badet oder nicht, zum Mittags-Menü, zu Glacé oder zu einem Drink.

Camen und Martin haben über zwei Saisons eine super Arbeit gemacht. Wir hoffen, dass der Treffpunkt im Dorfschwimmbad auch dieses Jahr rege genutzt wird.

Geme gebe ich meinem guten Freund Vittorio Paganini die Feder weiter.

Sarah Calabria

Gratulationen

6. Februar	Hans Tobler , Robach 39	83-jährig
10. Februar	Arthur Sturzenegger , Gartenstrasse 18	86-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	95-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	92-jährig
21. Februar	Hans Graf , Oberdorf 3	92-jährig
27. Februar	Elisabeth Wernli-Bühler , Habset 113	80-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Meier, Pia Sofia, geboren am 20. November 2018 in Heiden AR, Tochter des Meier, Stephan und der Meier Gomez geb. Gomez Romero, Ana Patricia, wohnhaft in Rehetobel AR

Schmid, Fabian, geboren am 10. Dezember 2018 in Heiden AR, Sohn des Schmid, Stefan und der Schmid geb. Rempfler, Stefanie Uschi, wohnhaft in Rehetobel AR

Schule Rehetobel

Informationen

Morgenbetreuung im Kindergarten

Für viele Kinder beginnt der Morgen nicht erst mit dem Anfang der Schule oder des Kindergartens, einige sind schon früher auf den Beinen.

Seit diesem Schuljahr findet, dank den vielen Anmeldungen, die Morgenbetreuung vom Kindergartenkind bis zu den Zweitklässlern jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr im Kindergarten statt. Leise oder laut diskutierend kommen die Kinder aus allen Richtungen beim momentan hell erleuchteten Kindergarten an. Alle Kinder, die angemeldet sind, dürfen das kostenlose Angebot im Kindergarten nutzen. Für die älteren SchülerInnen findet dasselbe Angebot in der Schule statt. Die meisten Kinder wollen umgehend nach der Begrüssung das Spielangebot vom Kindergarten nutzen. Die Turnecke, das Legobauen oder auch die «Puppenecke» sind fast jeden Morgen besetzt. Oft wird auch begutachtet, was im Kindergarten momentan gebastelt oder zum Thema ausgestellt ist. Die täglich ändernden Kindergruppen sind für die kleinen BesucherInnen kein Problem. Auch die Durchmischung zwischen Schul- und Kindergartenkindern ist für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung. Die Jüngeren profitieren von den Älteren und umgekehrt ist es toll, mal wieder in die wohlbekannte Spielwelt einzutauchen. Auch für uns Lehrpersonen ist dieser Kontakt zu den Ehemaligen schön. Man hört über ihre Fortschritte und freut sich mit ihnen, wenn sie eine lustige Geschichte erzählen. Man diskutiert, wie man mit nur noch einem Schneidezahn den Znüniapfel essen kann. Ab und zu braucht es auch ein paar tröstende Worte, wenn die letzte Treppenstufe früh am Morgen noch zu hoch war und der letzte Tritt mit einer Bauchlandung endet. Kurz vor acht Uhr machen sich die Schulkinder mit ihrem Rucksack über die Oberstrasse Richtung Schulhaus auf den Weg. Ruhig wird es im Kindergarten trotzdem nicht, denn schon trudeln allmählich alle Kindergartenkinder ein, damit der Unterricht um 8.15 Uhr beginnen kann.

Regina Kunz

Erziehung

Neujahrsbeginn

Am ersten Montag nach den Weihnachtsferien haben wir in der Turnhalle als ganze Schule ins neue Jahr gestartet. Für jede Klasse gab es einen Königskuchen, den man sofort verspeisen durfte. Pro Klasse gab es einen König oder eine Königin. Im Kindergarten gab es sogar zwei. So startete unser Jahr mit insgesamt vier Königen und fünf Königinnen. Alle gekrönten Kinder durften schliesslich ein Los ziehen, in dem ein Gutschein für die ganze Klasse herauschaute. Dies reichte von einer Spielktion bis hin zu einem selbstgemachten Znüni von der Lehrperson. Strahlende Gesichter bleiben uns in Erinnerung.

Maya Mändli

Spass im Schnee mit der Unterstufe in den «Waldktionen»

Kinder

Besuch im Waldheim

Wir haben für diese Vorführung schon Tage vorher geübt und zwar im Phänomenal und in der Musik. Wir machen das alles, weil die Stiftung Waldheim uns schon seit Jahren bei ihnen «Kerzenziehen» lässt, darum wollten wir uns revanchieren.

Deshalb haben wir uns einen kleinen musikalischen Auftritt ausgedacht, dabei übten wir mit der Mundharmonika und sangen dazu. Dann war der Tag gekommen und wir machten unsere Hauptprobe in der Schule. Anschliessend gingen wir los zum Wohnheim Sonne. Die Anspannung stieg, als wir dort waren. Wir durften in einen etwas grösseren Raum gehen, der sich nach und nach mit Bewohnern füllte. Jeder war anders auf seine Art, dann ging es los. Wir spielten auf der Mundharmonika Lieder wie «o du fröhliche» und sangen dazu. Mich hat erstaunt, dass die Bewohner sogar auch mitgesungen haben und man sah es ihnen

an, dass sie alle viel Freude hatten. Zum Abschied sangen wir noch «feliz navidad» und dann bekamen wir noch selbstgemachte Karten als Geschenk. Das freute uns. Noch ein grosses Dankeschön dafür. Dann verabschiedeten wir uns von ihnen und machten uns auf den Weg zurück in die Schule.

Joshua

SEKUNDARSCHULE

Aus dem Projektunterricht: Vom Schweinestall zum Gemeinschaftsraum

Schon lange ist unser Schweinestall verwaist und wird nur noch zur Hälfte für unsere Hühner genutzt. Wir drei Jungs wussten schon bald, dass wir als Gruppenarbeit im Projektunterricht der 3. Sek ein handwerkliches Projekt umsetzen wollen. Da war der Umbau des Schweinestalls eine naheliegende Möglichkeit.

Dass es eine grössere Arbeit werden wird, war uns schon im Voraus klar. Wir haben die Stunden nicht gezählt, aber es waren schon einige Überstunden dabei. Die Planung fiel uns sehr schwer und wenn mein Vater uns nicht so gut beraten hätte, wäre es wohl nicht so gut herausgekommen. Wir hämmerten, schleiften, schifteten, sägten, bohrten, schraubten und malten – die Arbeiten waren sehr vielfältig. Auf den Fotos sieht man den Stall vor und nach dem Umbau. Das Resultat überzeugt uns sehr und wir sind stolz auf unsere Arbeit!

Fabian, Severin und Floris

Hightech an der Sekundarschule Trogen

Wie viel Zucker hat es im Cola? Nützt diese Sonnencreme wirklich? Worin unterscheiden sich die diversen Mineralwasser?

Mittels Röntgenfluoreszenzanalysen, Spektroskopie, Refraktometer oder UV-Licht-Detektoren wurde unter Anleitung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen eine Vielzahl von unterschiedlichen Experimenten durchgeführt. Mit Hilfe von Hightechgeräten, deren Namen teilweise erst im zweiten Anlauf richtig ausgesprochen werden können, wurden komplexe Fragestellungen, die uns im Alltag begegnen, beantwortet.

Das mobiLLab ist ein Angebot der PH St.Gallen und soll Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Ein wahrlich gelungener Naturlehrunterricht, der vertiefte Einblicke in komplexe Fragestellungen und die Forschung ermöglichte.

Roman Spannring

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Feb. 09.30 Uhr** Regionalgottesdienst in Walzenhausen
- 10. Feb. 09.45 Uhr** ökum. Gastfreundschaft in der ref. Kirche mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Andrea Popp
- 16. Feb. 17.30 Uhr** ökum. Sing-Gottesdienst in der ref. Kirche mit Pfr. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, musikalische Begleitung: Cyrill Bischof
- 24. Feb. 09.45 Uhr** Kanzeltausch mit Pfrn. Anette Spitzenberg, Reute, Orgel: Werner Graf

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 6. und 27. Februar, um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 16. Februar um 10.00 Uhr in der kath. Kirche.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 6. Februar** von 15.30 - 17.00 Uhr und am **Freitag, 22. Februar** von 9.00 - 10.30 Uhr in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Kirchenvorsteherschaft sucht Verstärkung

Die evang.-ref. Kirchgemeinde hat auf die Kirchgemeindeversammlung vom 24. April 2019 Neubesetzung(en) in der Kirchenvorsteherschaft (KIVO) vorzunehmen. Barbara Nef tritt nach 10 Jahren zurück. An der letzten KG-Versammlung hat sie sich nebst dem Ressort Kinder als Präsidentin zur Verfügung gestellt, nachdem die Suche nach einer neuen Leitung erneut erfolglos verlaufen war und sie das Präsidium seit 2016 bereits interimsmässig geführt hat. Das Co-Präsidium mit Theo Zähler ab 2017 wurde von der Landeskirche beider Appenzell nicht gutgeheissen, da es im Kirchenreglement nicht vorgesehen ist. Wie andere Kirchgemeinden auch, mussten wir per 2018 das Präsidium ordentlich besetzen. Wir wussten schon damals, dass Barbara Nef nicht für eine volle Amtszeit zur Verfügung steht und per 2019 zurücktreten will.

Wir suchen Sie!
Die Mitarbeit in der KIVO bietet interessante Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung in einem motivierten Team. Gesucht werden Mitglieder, die sich mit Freude für unsere Kirchgemeinde einsetzen wollen und Verantwortung übernehmen möchten. Wer Interesse am kirchlichen Leben hat, offen und flexibel ist, mitdenken und mitteilen möchte, melde sich bei Barbara Nef, Präsidentin (071 877 19 61) oder Theo Zähler, Vize-Präsident (071 877 12 86)

Ist Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns, wenn wir Unterstützung im Ressort Präsidium und/oder Ressort Kinder erhalten und Sie sich für eine Mitarbeit in unserer Kirchgemeinde interessieren. Wir freuen uns auf Sie und den gemeinsamen Einsatz für unsere Kirche.

Ihre KIVO

Vorankündigung Familien-Wander-Wochenende

Das diesjährige Familien-Wander-Wochenende wird vom **30.8. bis 1.9.2019** stattfinden. Wir fahren wieder nach Wildhaus ins Ferienhaus «Höhe».

Eingeladen sind alle Familien, auch Alleinerziehende mit ihren Kindern. Bitte merkt euch den Termin schon vor. Die Anmeldungen starten dann ab Mai.

Ulrike Hesse

Neuer Mädchentreff

Ab Februar möchte ich mit einer «Meitli-Gruppe» starten. Eingeladen sind alle Mädchen ab der 5. Klasse bis zur 1. Sekundarstufe. Wir wollen zusammen etwas für die Kinder der Unterstufe anbieten. Dabei sind eure Ideen gefragt. Im vergangenen Jahr gab es ein Theaterprojekt für die Kinder der Grundschule, vielleicht fällt uns dieses Jahr etwas anderes ein.

Mädchen unter sich

Wenn du Lust hast, dich mit anderen Mädchen zu treffen, dann komm zu unserem ersten Treffen am **Mittwoch, 13. Februar um 15 Uhr** ins Pfarrhaus, Holderenstrasse 4. Wir wollen spielen, Waffeln backen und Ideen entwickeln, was wir auf die Beine stellen können. Du kannst gerne auch Kolleginnen mitbringen. Ich freu mich drauf. Gib mir kurz Bescheid, wenn du dabei sein wirst. Pfarrerin Ulrike Hesse, Telefon 071 870 08 24, pfn.hesse@bluewin.ch.

Ulrike Hesse

Ad hoc Chor – Auftritt am Palmsonntag

Herzliche Einladung an alle, die gerne singen, beim nächsten Ad hoc Chorprojekt dabei zu sein. Wir werden wieder am **Palmsonntag, 14. April 2019** unter der Leitung von Franz Pfab im Gottesdienst um 9.45 Uhr auftreten.

Die Probenstermine stehen auch schon fest: Wir treffen uns zu drei Proben jeweils in der reformierten Kirche:

Dienstag, 19. März, 19 Uhr
 Dienstag, 26. März, 19 Uhr
 Montag, 8. April, 19 Uhr

Bitte meldet Euch bei mir, ob ihr mitsingen werdet und in welcher Stimme, damit Franz Pfab das Repertoire planen kann. Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch, 071 870 08 24

Fotowettbewerb

Wer macht mit beim Fotokalender «Einblicke und Ausblicke in und von Rehetobel»?

Aus Anlass des «350-Jahre Jubiläums» möchte die Reformierte Kirchgemeinde im kommenden Jahr einen Fotokalender mit Ansichten von und in Rehetobel herausbringen. Gefragt sind Aufnahmen von unserem Dorf in verschiedenen Jahreszeiten, interessante Ausschnitte und Detailaufnahmen, die Rehetobel auch in ungewohnten Perspektiven zeigen. Gebt bei der Abgabe der Fotos auch an, wo die Aufnahmen genau gemacht wurden, damit dies auf dem Kalender als Bildunterschrift neben dem Namen des Fotografen/der Fotografin erscheinen kann. Eine Jury wird die 10-15 besten Aufnahmen pro Jahreszeit auswählen. Auf der Homepage der Kirchgemeinde und in der Kirche kann dann jedermann die schönsten Fotos per Mausclick oder Punktevergabe wählen.

Wer das Foto für die Titelseite des Kalenders aufgenommen hat, wird mit einem Preis belohnt. **Bitte reicht bis zum 19.05.2019 maximal vier Fotos**, digital, in der Auflösung von 300 dpi und im Querformat (Kalendergrösse DIN A4) bei Andrea Rechsteiner unter kirche.rehetobel@bluewin.ch ein. Wir sind gespannt auf Eure Beiträge.

Ulrike Hesse & Andrea Rechsteiner

Weltgebetstag 2019 Slowenien

Freitag, 1. März, ökumenisch, 19.30 Uhr, Evang. Kirche
Informiert beten – betend handeln

In Slowenien leben 2 Millionen Menschen und über 500 Bären. Der Weltgebetstag 2019 lädt uns ein, mehr über Slowenien, seine Menschen, seine Landschaften und seine Kultur zu erfahren. Vom Meer bis zu den Alpen reicht dieses Land. Triglav (Dreikopf) der höchste Berg ist 2864 Meter hoch, also höher als der Säntis!

Den 1. März bitte in die Agenda eintragen.

Wer in der Vorbereitung mitgestalten möchte, melde sich bei: Verena Fässler, Telefon 071 877 18 31 oder faesslerverena@bluewin.ch.

Verena Fässler

Krippenspiel 2018

2018 haben wir erstmalig das Krippenspiel ökumenisch zwei Mal aufgeführt. Am 4. Advent in der reformierten Kirche in einem Familiengottesdienst und an Heilig Abend in der Christnachtmesse in der katholischen Kirche. Ganz herzlich möchten wir uns bei den Kindern bedanken, die beim Krippenspiel mitgemacht haben und uns mit ihrem Spiel viel Freude gebracht haben. Ein ganz grosses Dankeschön geht auch an das Vorbereitungsteam, bestehend aus Vera Stoffel, Jaqueline Sturzenegger, Yvonne Nees und Ricarda Zech, die mit viel Engagement und Zeit das Krippenspiel mit den Kindern eingeübt haben. Die grosse Arbeit hat sich gelohnt. Herzlichen Dank Euch vieren!

Ulrike Hesse

Letzte Szene im Krippenspiel in der reformierten Kirche

Die Sternsinger waren unterwegs * Momente des Miteinanders und der Freude

«Wir gehören zusammen in Peru und weltweit», so lautete das Motto der diesjährigen Missio-Aktion. Unsere Anmeldeliste wurde länger und länger und so waren je rund 20 Kinder und ihre Begleiterinnen am Wochenende vom 5./6. Januar 2019 als Sternsinger in Rehetobel unterwegs, um Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen. Weder Schnee, Wind noch Kälte konnten ihnen etwas anhaben, um Spenden für behinderte Kinder in Peru zu sammeln.

Gemeinsam mit den 4. Klässlern zogen einige unserer Sternsinger nach dem sonntäglichen Gottesdienst ins Gemeindezentrum, wo sie vom Ornithologischen Verein und den Jubiläumsbesuchern bereits erwartet wurden. Herzlichen Dank, dass wir auch hier für die Aktion unterwegs sein konnten und uns danach am riesigen Dreikönigskuchen bedienen durften.

Im Namen der Rechetobler Sternsinger konnten wir Missio inzwischen den stolzen Betrag von **Fr. 2'653.85** überweisen und freuen uns, dass Kindern mit Behinderung damit eine Chance auf ein Leben in Würde ermöglicht wird.

Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren – sei es als Königin oder König, als Sternträger oder als Begleitperson!

Yvonne Nees und Barbara Nef

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 10. Februar
09.45 Uhr Eucharistische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche

Mittwoch, 13. Februar
15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. Februar
17.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche
17.30 Uhr Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 23. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. Februar

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Samstag, 23. Februar, 11.00 bis 16.30 Uhr
Wir gehen der Frage nach, wer ist Jesus und was für eine Rolle spielt er in meinem Leben. Anschliessend feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst.

Wie klingt Religion

Zusammen mit den evangelischen Kirchgemeinden unserer Seelsorgeeinheit laden wir zu verschiedenen Veranstaltungen über die Rolle der Musik in den Weltreligionen ein. Zwei Abende finden im Februar statt, 3 weitere folgen im März und April.

Buddhismus: Lieder und Meditationen

Donnerstag, 7. Februar, 19.30 Uhr in der evang. Kirche Heiden.

Judentum: Musik aus der Synagoge

Sonntag, 17. Februar, 17.30 Uhr in der evang. Kirche Walzenhausen. (Mitwirkung des kath. Kirchenchors Obereggen).

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag mit Rosy Zeiter, Akkordeon

Der Auftakt ins Neue Jahr mit dem Goofechörli Gonten unter der Leitung von Susanna Wettstein war frisch, humorvoll und gefiel dem Publikum.

Am **Mittwoch, 20. Februar 2019, 14.15 Uhr** laden wir ins *Altersheim «Krone»* ein zum **Unterhaltungsnachmittag** für alle ab ca. 60 Jahren.

Frau Rosy Zeiter aus Wald wird uns mit Gesang und Akkordeonmusik begleiten, und wir werden Ihnen, passend zur Jahreszeit, Fasnachtsgebäck servieren.

Der letzte Unterhaltungsnachmittag dieses Winters findet am **Mittwoch, 13. März 2019, 14.15 Uhr** im *kleinen Saal des Gemeindezentrums* statt.

Dann wird uns die **Familienkapelle Tüüfner Gruess** besuchen.

Geme machen wir Sie wieder einmal darauf aufmerksam, dass diejenigen Besucherinnen und Besucher, welche mit dem Auto abgeholt werden möchten, sich bei der Präsidentin Käthi Wagner melden können. Tel. 071 877 24 83.

Wir freuen uns, wenn Sie die Daten reservieren.

Die Frauen vom Frauenverein

samariter
Rehetobel-Wald

Einladung zum öffentlichen Vortrag mit Apéro

Notfälle im Alltag mit homöopathischen Mitteln behandeln:

Datum

Montag, 11. Februar 2019

Zeit

19.30 bis 21.30 Uhr

Ort

Gemeindezentrum Rehetobel

Referent

Firma Similasan

Zielgruppe

Alle, die mehr über die Anwendung von homöopathischen Mitteln erfahren möchten.

Benutzen Sie die Gelegenheit, die Firma Similasan und ihre Produkte sowie deren Anwendung kennen zu lernen. Anschliessend lädt Sie der Samariterverein Rehetobel-Wald zu einem Apéro ein.

Roland Böhler

20. Rechtobler Dorfadvantskalender

Vielen herzlichen Dank an ALLE, die sich im Dezember am Dorfadvantskalender beteiligt haben, sowohl als Fenstergestalter oder auch als Besucher! Ich wünsche allen ein gutes 2019!

Spielgruppe Rägeboge, Alexandra Nauer

Bericht aus der Spielgruppe

Vorweg wünscht der Vorstand des Vereins «Spielgruppe Rägeboge Rehetobel» mit leichter zeitlicher Verspätung allen einen ordentlichen Start ins neue Jahr inklusive allen möglichen Wechseln (und wenn auch allenfalls nur in der Jahreszahl). Apropos Wechsel: Die Spielgruppe hatte im letzten halben Jahr den einen oder anderen personellen Wechsel vollzogen. Dies bedingt durch den verdienstvollen Rücktritt der langjährigen Präsidentin und Spielgruppenleiterin Magdalena Bartolomeoli. Durch die Verpflichtung der neuen Spielgruppenleiterin Fränzi Weiss konnte im Sommer 2018 mit dem ordentlichen Spielgruppenplan fortgefahren werden. Gemäss unseren Rückmeldungen sind die Kinder und Fränzi gemeinsam sehr gut gestartet, und wir danken der neuen Spielgruppenleiterin herzlich für ihr Engagement.

Die zweite Vakanz des Vereins konnte an der Hauptversammlung 2018, welche am 12. September stattfand, gefüllt werden. Mit der Zusage von Marina Sturzenegger ist die Nachfolge geregelt und eine erste Vorstandssitzung bereits erfolgreich durchgeführt worden. Vielen Dank an die neue Präsidentin für die Übernahme der Vorstandsleitung und das Engagement.

Für den Vorstand, Roman Hasler

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

«Bee Positive – Auf der Suche nach den wildlebenden Honigbienenvölker in Europa»

Vortrag von Thomas Gfeller, Imker, Bienenhüter und Weiterdenker.

Vor rund zehn Jahren gelangte Thomas Gfeller zur Überzeugung, dass es im Zusammenhang mit zunehmenden Völkerverlusten in der Honigbienenhaltung («Bienensterben») einen anderen Umgang mit der Varroamilbe braucht. Er entschied sich für eine Reise quer durch Europa auf der Suche nach wildlebenden Honigbienenkolonien, die es laut gängiger Meinung unter Imkern und Wissenschaftlern nicht mehr gibt. Er suchte nach Imkern, die ihre Völker nie oder nicht mehr gegen die Varroamilbe behandelten. Thomas Gfeller erzählt uns von dieser vier Jahre dauernden Reise mit seinem Velo, von wilden und fast unberührten Landschaften, von Menschen, denen er begegnet ist und von zahlreichen wildlebenden Honigbienenvölkern.

Reservieren Sie sich den **Freitagabend 1. März** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2018

Aktivitäten

- Einsatz in der Habet vor, während und nach dem **Amphibienlaichzug** – wie alle Jahre ein Spielen auf Zeit mit dem Aufstellen des Zauns.
- **«Was uns nährt: Wildobst – unbekannte Delikatessen»** Vortrag von Pavel Beco, Dicken (Landwirt, Leiter Obstgarten Dicken, Abenteurer, Geschichtenerzähler und Lagerleiter). Ein phantastischer Vortrag mit Degustation unbekannter Leckereien aus Feld und Garten.
- Ausbessern und Neuerstellen von Zäunen im Schutzgebiet Ettenberg
- Mähen der Waldwiesen im **Sonderwaldreservat Gupfloch** – ein Höhepunkt als Naturerlebnis, als Begegnung verschiedener Naturfreunde, immer gut gepflegt wiederum unter Beteiligung von Freiwilligen des WWF Ost.
- Mitte Oktober Vorbereitungen am «roten Teppich» für den Laichzug 2019 in der Habet – Brombeerranken und Sträucher wurden in die Schranken gewiesen.
- Lustvoll Ideen spinnen für ein gutes Nächstjahresprogramm – bei Speis und Trank.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde.

Mögliche Engagements

- indirekt über eine **Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz.**
- konkreter mit einem **Besuch** des einen oder anderen Anlasses, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem **Arbeitseinsatz** mit Rechen, Gabel und Sense.

- noch etwas weiter gehend mit einem **Mitwirken in unserer Lokalgruppe.** Eine Möglichkeit, sich einzubringen, bietet der **24. Oktober** – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2020 (vgl. Jahresprogramm 2019 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)).

In der *rechtobler natur* engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

Jetzt an **MORGEN**
denken!

11 Jahre Präsidentin des Landfrauenvereins Rehetobel

An der 83. Hauptversammlung vom 2. November 2018, wurde Erika Meier nach 13 Jahren Vorstandsarbeit und 11 Jahren Präsidium vom Vorstand des Landfrauenvereins verabschiedet.

Erika wurde im Jahre 2007 als Nachfolgerin von Maja Bruderer zur Präsidentin gewählt. Es folgten intensive Landfrauenjahre. Diese beinhalteten Folgendes: Die Organisation der 2-jährlich stattfindenden Viehschau, der Besuch der Kantonaltagung der Landfrauen, die Delegiertenversammlung der Bauern oder das Mitdenken und Organisieren der Kursangebote. Überall war Erika mit grosser Begeisterung und viel Einsatz dabei.

Zum Abschied hat sich Erika eine Unterstützung für die Gartenarbeit gewünscht. Und siehe da, ein grosser Gartenzwerge steht nun als Hilfe vor dem Haus. Danke Erika für Alles! Wir freuen uns, dass du uns als Mitglied erhalten bleibst.

Für das freigewordene Präsidium konnte bis zur Hauptversammlung noch keine Lösung gefunden werden. Regina Kunz und

Maria Zähler teilen sich das Amt für das kommende Landfrauenjahr. Maria wird den Verein nach aussen vertreten. Der Vorstand hofft, dass er bis zur nächsten HV eine Lösung präsentieren kann.

Natürlich freuen wir uns jederzeit auf neue Mitglieder und heissen sie herzlich willkommen! Mehr Informationen über den Landfrauenverein Rehetobel findet Ihr auf der Vereinsliste der Gemeinde Rehetobel.

<http://www.rehetobel.ch/de/vereine/vereinsliste>

Für den Landfrauenverein Rehetobel, Maria Zähler

Probebeginn für musikalischen Höhepunkt

Nach den erholsamen Weihnachtsferien haben die Proben der Jugendmusik wieder begonnen. Der grosse musikalische Höhepunkt im ersten Halbjahr 2019 wird sicher das Konzert mit der **Amsterdam Brass** am **Freitag, 24. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel** sein. Alle drei Bands JUMU, MGBB und Amsterdam Brass werden diesen Abend gestalten.

Wie kommt eine niederländische Brass Band nach Rehetobel?

Sara Rellstab hat am 1. Oktober 2001 ihre musikalische Laufbahn, zuerst mit dem Comet und nachher mit dem Es-Horn, in Rehetobel begonnen. Ab dem Jahr 2002 spielte sie in der Jugendmusik und nachher in der MGBB Rehetobel. Wie so oft passiert es, dass die Studienplätze der Musikantinnen und Musikanten nicht in der Nähe von

Rehetobel sind, nein es muss natürlich Zürich oder wie in Saras Fall, Genf sein. Aber ihrem Es-Horn ist Sara treu geblieben. So spielte sie immer in verschiedenen Brass Bands «in fernen Ländern». So wie jetzt momentan in der Amsterdam Brass.

Amsterdam Brass ist eine niederländische Brass Band der höchsten Stärkeklasse und besteht aus ungefähr dreissig begeisterten Blechbläsern und Schlagzeugern aus der Region Amsterdam. Seit 2016 hat Amsterdam Brass ein Rehtobler Mitglied und macht sich darum im Mai 2019 auf für ein musikalisches Wochenende in der Ostschweiz. Abgesehen von der Teilnahme am St. Galler Kantonalen Musikfest «topof19» in Lenggenwil, steht ein Vorbereitungskonzert zusammen mit der Jugendmusik und der MGBB Rehetobel auf dem Programm. Amsterdam Brass freut sich jetzt schon auf diese Erfahrung und dankt der MGBB Rehetobel für die Gastfreundschaft.

<http://www.amsterdambrass.nl/>

<http://www.facebook.com/amsterdambrass>

Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Rückblick Weihnachtssingen und HV

Vor den Weihnachtstagen traf sich eine singfreudige Schar Rehtobler beim Gemeindezentrum und liess den letzten Adventssonntag mit Weihnachtsliedern ausklingen. Marianne Zähler begleitete sie mit einem Bläser-Ensemble von Mitgliedern der Jugendmusik und Musikgesellschaft. Beide Kirchgemeinden luden gemeinsam mit uns ein, Sängerinnen und Sänger des Gemischtchors sorgten für tragende Stimmen und Teilnehmende mit einer Auswahl von «Chröml» für etwas Süsses zum anschliessend ausgeschenkten Glühwein und Punsch. Wir danken allen Beteiligten herzlich für die schöne Zusammenarbeit und allen Sängerinnen und Sängern – grösseren und kleineren – für das schöne, gemeinsame Einstimmen in die Weihnachtstage.

Mitte Januar luden wir zu unserer Hauptversammlung ein. In ihrem Jahresbericht blickte die Präsidentin auf ein weiteres, aktives Vereinsjahr zurück.

Unter dem Jahresmotto «Was nährt uns?» führte Jaqueline Vogel durch die Welt der Heilpflanzen, faszinierte Pavel Beco mit der Vielfalt von Wildobst, besuchten wir den Bio-Hof Altenstein, nährten die Gedanken mit der Lesung von Iris Blum, mischten wir Tischgesellschaften zusam-

men und besichtigten eine Heilkräuter- und Gewürzfirma. Zudem (wieder-)entdeckten wir bei bestem Wetter unbekannte Fusswege ums Dorf und ergänzten das Programm mit dem Open Air Kino und dem Weihnachtssingen. Nicht zuletzt organisierten wir drei wunderbare Konzerte und wir beteiligten uns an der Organisation der Informationsveranstaltung über Windenergie und der Volksdiskussion zur Reorganisation der Gemeindebehörden.

Neben all diesen Vereinsaktivitäten war der Vorstand auch intensiv mit der Umsetzung des Audio-Rundganges «Textildorf hörbar» beschäftigt: der Rundgang wurde in die definitive Textform gegossen, die Texte im Tonstudio eingesprochen, Fotos aufgenommen, davon eine Auswahl getroffen und vom Grafiker eine Rohfassung der Website erstellt. Inzwischen rücken die Vorbereitungen für die Eröffnung am Samstag, 25. Mai um 16 Uhr in die Nähe.

Im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen beanspruchte dieses HV-Traktandum besondere Aufmerksamkeit. Nachdem sich einerseits die Kandidaten fürs Gemeindepräsidium, Roland Scretta, Patrick Sieber und Urs Rohner, sowie andererseits Daniel Lutz, welcher für die GPK kandidiert, den Fragen der Mitglieder stellten, beschloss die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel folgendes:

Bezüglich Gemeindepräsidium verzichtet die LG Dorf auf einen Wahlvorschlag. Für den Gemeinderat schlägt sie die Bisherigen: Richard Sennhauser, Rita Fisch, Remo Kästli Bucher und Thomas Frei sowie neu Roland Scretta zur Wahl vor.

Für das GPK-Präsidium schlägt die LG Dorf Christian Muntwiler zur Wahl vor und als GPK-Mitglieder die Bisherigen: Hans-Peter Hotz, Brigitt Bachmann und neu Daniel Lutz.

Zur Wahl in den Kantonsrat schlägt die LG Dorf die bisherigen Kantonsräte Andreas Zuberbühler und Michael Kunz zur Wahl vor.

Nach Schluss der Hauptversammlung kamen wir in den Genuss der Lesung von Doris Tomaschewski-Walser über ihren am 1. März 2019 im Appenzeller Verlag erscheinenden Roman «Mein Vater ist Schifflisticker». In grosser Arbeit suchte die Autorin nach Zeitzeugnissen ihrer Familiengeschichte und fügte sie in einen lokalhistorischen Roman, welcher von der Kindheit und Jugend eines Mädchens von Rehetobel in den 30-er Jahren handelt. Die Geschichte ist wohl frei erfunden, erzählt aber vom Leben in Rehetobel in den 30-er Jahren.

Die Lesung hat «gloschtig» gemacht auf das Erscheinen des Buches und das Interesse geweckt, daraus das eine oder andere – Selbsterlebte oder «vom ghöre säge» Bekannte oder Vertraute zu erfahren.

Naturvortrag am Freitag, 1. März 2019

um 19.15 Uhr (Saalöffnung 19.00 Uhr) im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Wir freuen uns, gemeinsam mit rechtobler natur zum Vortrag über wildlebende Honigbienvölker einzuladen. Thomas Gfeller erzählt von seiner vierjährigen Velo-Reise durch Europa, auf welcher er nach wildlebenden Honigbienenkolonien und Imkern, die ihre Völker nie oder nicht mehr gegen die Varroamilbe behandelten, suchte.

Bitte, beachten Sie den separaten Text in diesem Gmäändsblatt. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, auch Kinder und Jugendliche.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Ein Dorf im Rennfieber

Pünktlich auf das Datum des legendären Lauberhornrennens war der Sportverein Rehetobel mit der Piste des – nicht weniger legendären – Dorfskirennens bereit.

Dorfskirennen 2019 bei traumhaften Bedingungen.

Bei allerbesten Schnee- und Wetterverhältnissen meldeten sich spontan 80 Rennbegeisterte zwischen drei und siebzig Jahren zum Rennen an. Die Kleinsten bis zum Kindergartenalter starteten beim Ahorn mit Ziel beim Kronenbühl. Die Älteren mussten die ganze Strecke vom Gupf bis zum Sportplatz unter die Bretter nehmen. Skifahrer, Snowboarder und Nostalgiefahrer meisterten den anspruchsvollen Parcours unfallfrei, bestimmt auch dank dem Aufwämen durch den Aufstieg zum Start. Spontan bildete sich wiederum die Kategorie «Füdlibob», welche die Zuschauer mit ihrer Begeisterung ansteckte.

Im Zielraum lud eine Schneebar zum genüsslichen Zusammensein bei heissen Getränken und feiner Verpflegung ein.

Der Sportverein dankt allen Beteiligten für die grossartige Unterstützung, welche den Anlass zu dem macht, was er ist!

Ranglisten und weitere Bilder finden Sie auf der Homepage des Sportvereins www.sportverein-rehetobel.ch

Im Namen des OK, Heidi Steiner

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Rehnopoly

Rehnopoly – Abendunterhaltungen 2019

Rehnopoly – Kombination aus Rehetobel und dem weltbekannten Brettspiel. So lautet das Motto der Abendunterhaltungen des Sportverein Rehetobel vom **29. und 30. März 2019**.

Das einzigartige Spiel dient als Vorlage für die Unterhaltung. Dazu hat sich der Sportverein einiges überlegt, um den Zuschauern ein einzigartiges, bisher noch nie dagewesenes Vergnügen zu bereiten. Noch nie waren Sie so nah an den Protagonisten der Abendunterhaltung wie 2019.

Lassen Sie sich überraschen und geniessen Sie gemeinsam mit den Turnerinnen und Turnern einen spannenden Abend. Weitere Details werden im kommenden Gmäandsblatt mitgeteilt.

Rehnopoly – das Spiel

Rechtzeitig zur Abendunterhaltung erscheint auch das Brettspiel «REHNOPLY».

Das Spiel ist für alle Altersstufen geeignet und garantiert Spass für die ganze Familie. Zudem hat kaum eine Gemeinde in unserer Gegend ihr eigenes Brettspiel, und das notabene zum Dorfjubiläum «350 Jahre Gemeinde Rehetobel». Der Prototyp steht und die Produktion läuft. Lassen Sie sich überraschen von Spielfeldern von Achmüli bis Kaienspitz und vielen weiteren Besonderheiten unseres Dorfes.

Rehnopoly erscheint in limitierter Stückzahl an der Abendunterhaltung und kann ab sofort vorbestellt werden. Dazu bitten wir um Mitteilung per Mail an: praesident@sportverein-rehetobel.ch oder Telefon 071 877 29 84 (ab 19.00 Uhr). Der Verkaufspreis beträgt CHF 50.-. Greifen Sie zu. «Es hät solangs hät».

Der Sportverein freut sich, mit dem Abendunterhaltungsprogramm und dem dazu passenden Spiel der Gemeinde etwas Einmaliges zu präsentieren.

Thomas Kellenberger, OK-Präsident

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils	14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Lueg ine, mer freued üüs of neu! Gsichter!»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallenstraining	TH
----	---------	---------------	-----------------	----

Frauen

Mi	06.02.	17.45 – 19.00	Üben für die Abendunterhaltung	GZ
Mi	13.02.	17.45 – 19.00	Fit zur Musik	GZ
Mi	20.02.	17.45 – 19.00	üben, dehnen	GZ
Mi	27.02.		Telefonkette	

Crossfit & Co.

Mi	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

Männer

Di	05.02.	20.00	Kleine Spiele	TH
Di	12.02.	20.00	Koordination	TH
Di	19.02.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	26.02.	20.00	Telefonkette	GZ

FASZinierend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

«Älter werden – gesund & selbständig bleiben»

Ein Kursnachmittag für Ihre Gesundheit

Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht es in allen Bereichen des Alltags. Wie können Sie diese Fähigkeiten erhalten und pflegen? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und ein Sozialarbeiter kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referenten beantworten Ihre Fragen.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf, Sie am 18. Februar 2019 begrüßen zu dürfen.

Datum: **Montag, 18. Februar 2019**
 Zeit: **13.30 – 17.00 Uhr**
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Referenten: C. Herzog, Physiotherapeut
 A. Scheifele, Ernährungsberaterin
 J. Wild, Sozialarbeiter
 Kosten: keine
 Anmeldung: bitte unter Telefon: 071 353 50 30
 E-Mail info@ar.prosenectute.ch
Silvia Hablützel, Pro Senectute

Konzert der Lehrer/innen der Musikschule (MSAV)

Am Sonntag, 17. Februar um 17 Uhr werden Lehrerinnen und Lehrer auf der Bühne des Kursaals Heiden sich von ihrer besten Musikerseite zeigen.

In einem vielfältigen Programm mit Werken der frühen Klassik über die Romantik bis zum Impressionismus des frühen 20. Jahrhundert und neueren, populären Jazzstandards werden unterschiedlich zusammengesetzte Formationen mit vielen verschiedenen Instrumenten zu hören sein.

Zu diesem spannenden Konzert sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

**Lehrer/innenkonzert der Musikschule
 Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr, Kursaal Heiden**

Vorschau Februar/März

Kling Klang Klipp und Klar

Fr., 22.02. 18.30 Uhr Rehetobel, Gemeindezentrum
 Gesangsklasse: von K. Gall
 Schlagzeugklassen: von C. Züst und F. Hamdar

Solistenkonzert der fortgeschrittenen Schüler/innen
 Sa., 23.03. 17.00 Uhr Rehetobel, evang. Kirche

Stundenplan ab März unter www.msav.ch

MSAV, Daniel Pfister

Rosental. Das Kino.				Programm im Februar 2019
Fr	1.2.	20.15	Bohemian Rhapsody	
Sa	2.2.	17.15	Being with Animals mit Regisseurin Salome Pitschen	
Sa	2.2.	20.15	Zwingli	
So	3.2.	15.00	Die unglaublichen Abenteuer von Bella	
So	3.2.	19.30	Caphamaum – Stadt der Hoffnung	
Di	5.2.	14.15	<i>Nachmittagskino:</i> Der Junge muss an die frische Luft	
Di	5.2.	19.30	Beautiful Boy	
Do	7.2.	19.30	Wolkenbruch	
Fr	8.2.	20.15	Zwingli	
Sa	9.2.	17.15	Belleville Cop	
Sa	9.2.	20.15	Green Book – Eine besondere Freundschaft	
So	10.2.	10.00	<i>KlassiKino:</i> Carmen	
So	10.2.	15.00	Mary Poppins' Rückkehr	
So	10.2.	19.30	Mia und der weisse Löwe	
Di	12.2.	19.30	Caphamaum – Stadt der Hoffnung	
Mi	13.2.	20.15	<i>Cinéclub:</i> Airport+Loving Vincent	
Do	14.2.	19.30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	
Fr	15.2.	20.15	The Wife	
Sa	16.2.	17.15	Caphamaum – Stadt der Hoffnung	
Sa	16.2.	20.15	Belleville Cop	
So	17.2.	15.00	Bumblebee	
So	17.2.	19.30	Immer und ewig	
Di	19.2.	19.30	Zwingli	
Do	21.2.	18.00	<i>Sprachencafé:</i> Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
Do	21.2.	19.30	The Wife	
Fr	22.2.	20.15	<i>Kinoteens:</i> Belleville Cop	
Sa	23.2.	17.15	Mia und der weisse Löwe	
Sa	23.2.	20.15	The Favourite	
So	24.2.	15.00	Mary Poppins' Rückkehr	
So	24.2.	19.30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	
Di	26.2.	19.30	Filmhit	
Do	28.2.	19.30	Immer und ewig	

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Steuererklärung 2018

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

NEU in Rehetobel

Ganzheitliche zertifizierte

Ernährungsberatung

- Gewichtsmanagement/-Coaching
- Spezialernährung für jedes Lebensalter, beim Sport, in der Schule und im Beruf

Unverbindliche Infos und Terminvereinbarung
Tel. 071 877 14 82 oder rita.fisch@bluewin.ch

Rita Fisch, Dipl. Ernährungsberaterin

Sonntags-Brunch

Sonntag, 3. Februar 2019
11.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr. 28.- pro Person
Kinderermässigung

Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Täglich wechselnde Mittags-Menüs
Abends à la Carte, am Wochenende
zusätzlich Hausspezialitäten

Urwaldhaus

WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

GEMEINDE WALD
Altersheim Obergaden
9044 Wald AR
altersheim@wald.ar.ch

In unserem familiären Altersheim geht es um Menschen, Lebensfreude, Geborgenheit und das Gefühl Zuhause zu sein.

Für unser Pflege und Betreuungsteam suchen wir per Dezember 2018 oder nach Vereinbarung eine Verstärkung als

Pflegefachfrau FAGE 15 - 90%

Sie

- haben eine Ausbildung als Fachperson Gesundheit (FaGe EFZ) oder ähnliches
- sind eine engagierte, aufgeschlossene und flexible Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt und selbstständiges Arbeiten gewohnt ist.

Wir bieten

- Ein breites Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung
- Wir bieten die Möglichkeit in einem Kleinpensum ab 15 % bei uns zu arbeiten
- Ein kleines, familiäres Haus, das den Menschen und seine Lebensqualität im täglichen Tun ins Zentrum stellt.
- Ein kompetentes und motiviertes Pflegeteam, das eine kollegiale Zusammenarbeit fördert und fordert.

Haben wir ihr Interesse geweckt?

Überraschen Sie uns mit Ihrer Bewerbung.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Elisabeth Manser, Institutionsleitung,
Tel 071 877 12 34

www.altersheim-wald-ar.ch

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
altersheim@wald.ar.ch oder
Altersheim Obergaden, E. Manser,
Institutionsleitung, 9044 Wald AR

Ihr Ansprechpartner

Für sämtliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Der Verkehrsverein baut um – für die Zukunft!

Wir freuen uns auf dein Mitmachen.
Nur Mut: macht Spass!

Melde dich unter:
info@rehetobel-tourismus.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Februar-Aktion:
Divinia-Abo 15% Rabatt

für jedes 5 Wochen-Divinia-Abonnement erhalten Sie 15% Rabatt.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

rehetobel
gestalten
neu entdecken
anpacken

ZUKUNFT - REHETOBEL

PATRICK SIEBER
als Gemeindepräsident

350 Jahre rehetobel: zeme läbe, zeme fiire

sieberpatrick71@bluewin.ch

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler, gerne möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, persönlich mit mir in Kontakt zu kommen um mich und meine Standpunkte kennenzulernen. Ich freue mich, Sie an folgenden Tagen in der «Sonne», in der «Linde» oder in der «Weinburg» begrüßen zu können.

Wo:	Wann:	Zeit:
Sonne	Mittwoch, 6. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019	zwischen 17.30 und 20.00 Uhr zwischen 17.30 und 20.00 Uhr
Linde	Donnerstag, 7. Februar 2019 Mittwoch, 20. Februar 2019	zwischen 17.30 und 20.00 Uhr zwischen 17.30 und 20.00 Uhr
Weinburg	Mittwoch, 20. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019	zwischen 15.30 und 17.00 Uhr zwischen 15.30 und 17.00 Uhr

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Retungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch
Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür
kenne ich schon lange und daher auch seine
Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein
optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im
Energiebereich. Mit der Beratung und
Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu
meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.“

Ich kenne mich aus in der Beratung - da
braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So
habe ich mir das gewünscht, und
so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

H. SH.
H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Februar
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 27. Januar bis 11. Februar

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 14. Februar 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 14.03.2019, 11.04.2019, ...

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. Feb., Fr. 19.00	Dichter Abend - Dritte Lyrik-Teilete	Kronenbühl	
2. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
3. Feb., So. 11.00-15.00	Brunch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
5. Feb., Di. 19.00	TK Sitzung		Sportverein
6. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
6. Feb., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
6. Feb., Mi. 17.30	Treffpunkt beim Eingang Naturmuseum SG		FrauenForum
6. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Feb., Fr. 19.30	Koordination Kellerfest	Scheidweghütte	Verkehrsverein
9. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
9. Feb., Sa. 09.00-13.00	Projekttag Oberstufe		evang. Kirche
9. Feb., Sa. 14.00	Isolieren hilft heizen	GZ	Verein Solardorf
9. Feb., Sa. 19.30	4. Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
9.+10. Feb.	Skiweekend		Sportverein
10. Feb., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
10. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
10. Feb., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
11. Feb., Mo. 19.30	Notfälle im Alltag homöopathisch behandeln	GZ	Samariterverein
13. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
13. Feb., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
14. Feb., Do. 20.00	Ich brauche neue Schuhe	Kronenbühl	
15. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel	Rest. Sonne	Gewerbeverein
16. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel	Rest. Sonne	MG Brassband
16. Feb., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
16. Feb., Sa. 19.00	Vollmond Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
16. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
17. Feb., So. 17.00	Lehrer/innen Konzert der Musikschule	Kursaal Heiden	MSAV
18. Feb., Mo. 13.30-17.00	Kursnachmittag für Ihre Gesundheit	Heiden	Pro Senectute
19. Feb., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung (Gemeindewahlen)	GZ	Gemeinderat
20. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
20. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
22. Feb., Fr. 18.30	Kling Klang Klipp und Klar	GZ	MSAV
22. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Haus zur Stickerei	Gemischtchor
22. Feb., Fr. 20.00	HV Schützengesellschaft Rehetobel	GZ	SG Rehetobel
23. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
24. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
25. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
27. Feb., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 10. Februar 2019, 09.30 bis 11.00 Uhr, Urne beim Gemeindezentrum

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 28. Februar 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 18. Februar 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 9. Februar 2019

ab 8.00 Uhr

Jugendmusik

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

REHETOBLER

Gmäändsblatt

Februar 2019

Stand «ob dem Holz»

Im Januar-Gmäändsblatt habe ich über den damaligen Stand informiert. Was geschah seither?

– Bei der kantonalen Bodenrechtskommission wurde ein Gesuch um Abparzellierung des ehemaligen Bürgerheims aus der Landwirtschaft eingereicht. Die Zustimmung wurde in Aussicht gestellt, sobald eine Baubewilligung für eine **neue Remise** auf gutem Wege ist. Die alte, zum Teil defekte Remise, soll durch eine neue ersetzt werden. In Gesprächen mit den Beteiligten (u.a. Leiter Abt. Raumentwicklung, Leiterin Denkmalpflege, Pächtern Urs und Bea Mutzner, Spezialist Landwirtschaftsbauten Werner Hohl und Gemeindevertreter) wurde vereinbart, die neue Remise westlich neben der Scheune zu planen.

– Zusammen mit der vorgesehenen Käuferin des «ob dem Holz», der Gupf AG, ist der **grundbuchamtliche Vertrag** vorbereitet worden (unter Vorbehalt der Genehmigung in der Gemeindeabstimmung). Wichtige Eckpunkte sind: Der Verkauf wird sofort nach rechtskräftiger Abstimmung gültig und das Geld fliesst an die Gemeinde. Der Aufwand und das Risiko, die den Erhalt einer Baubewilligung für das «ob dem Holz» beinhalten, werden voll von der Käuferschaft übernommen. Wie geht es weiter?

– Eine **Abstimmung** kann mit einem Vorlauf von rund 6 Wochen (Druck der Unterlagen, Versand an die Stimmberechtigten) durchgeführt werden. Wenn möglich bevorzugt der Gemeinderat weiterhin eine Abstimmung Mitte Mai. Diese kann aber erst nach einer gültigen Abparzellierung erfolgen.

– Der Gemeinderat wird einen grundbuchamtlich beurkundeten Verkaufsvertrag vorlegen, zu dem die Stimmberechtigten Ja oder Nein sagen können. Alternativ- oder Variantenabstimmungen bedürfen einer gesetzlichen

Grundlage. In der Kantonsverfassung sowie der Gemeindeordnung Rehetobel ist keine solche Grundlage vorhanden.

– Der Gemeinderat plant **eine öffentliche Versammlung** zu diesem Geschäft rund einen Monat vor der Abstimmung. An dieser wird von der Gupf AG das geplante Projekt vorgestellt werden.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Am Sonntag, **17. März 2019**, finden die kommunalen Gesamterneuerungswahlen statt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind an diesem Tag **ab 13.30 Uhr** herzlich zum

Wahlapéro

im Gemeindezentrum eingeladen.

Diskutieren Sie die Wahlergebnisse mit den Kandidierenden sowie der Bevölkerung in geselliger Runde.

Der Apéro findet in jedem Fall statt; unabhängig davon, ob bereits im ersten Wahlgang alle Sitze besetzt werden können oder nicht.

Die Wahlergebnisse sind auch auf www.rehetobel.ch abrufbar.

Gemeinderat Rehetobel

Kommunale Gesamterneuerungswahlen, 17. März 2019

Kantonsrat

Die FDP, der Gewerbeverein, die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die PU, die SP und die SVP schlagen Ihnen die **beiden bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl** vor:

Michael Kunz
Berufsschullehrer
Holderenstrasse 7

Andreas Zuberbühler
Geschäftsleiter
Schulstrasse 7

Sie wählen gültig, wenn Sie...

- die leeren Wahlzettel handschriftlich ausfüllen oder die vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich abändern/ergänzen oder aber unverändert einlegen.
- maximal so viele Namen auf den Stimmzetteln stehen haben, wie Sitze in der jeweiligen Behörde zu vergeben sind (Gemeinderat 6 Sitze, Gemeindepräsident/in 1 Sitz, Geschäftsprüfungskommission 4 Sitze, Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission 1 Sitz und Kantonsrat 2 Sitze).
- keine ehrverletzenden Äusserungen und keine offensichtlichen Kennzeichnungen auf den Wahlzetteln anbringen.
- von jeder Vorlage nur je einen Zettel ins Stimmkuvert legen.
Gemeindekanzlei Rehetobel

Gemeinderat

Die FDP, der Gewerbeverein, die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die SP und die SVP schlagen Ihnen die **vier bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl** vor:

Rita Fisch
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)
Sonnenbergstrasse 22

Thomas Frei
Mechaniker
St. Gallerstrasse 2

Remo Kästli Bucher
Dipl. Experte Intensivpflege
Sägholzstrasse 42

Richard Sennhauser
Mechaniker/Hausmann
Bürgerheimstrasse 4

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Die FDP, der Gewerbeverein, die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die SP und die SVP schlagen Brigitt Bachmann und Hans-Peter Hotz zur **Wiederwahl** vor.

Die FDP und der Gewerbeverein unterstützen zusätzlich die **Wiederwahl** von Christian Muntwiler.

Brigitt Bachmann
Arztgehilfin
Bergstrasse 16

Hans-Peter Hotz
Schulleiter
Alte Landstrasse 1

Christian Muntwiler
Managementtrainer und -berater
Sonderstrasse 2

**Urs Rohner
als Gemeindepräsident**

Urs Rohner ist in Rehetobel aufgewachsen. Er kennt das Dorf aus dem Effeff.

Lehre als Tiefbauzeichner. Bauingenieur an der Fachhochschule St.Gallen. Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur FH. Abschluss in Berufsbildung am eidg. Hochschulinstitut in Zollikofen. Projektleiter Tiefbauamt Gossau und beim Büro Steiner, Jucker, Blumer (Herisau). Seit 1990 Berufsausbildner am Gewerblichen Berufsbildungszentrum St.Gallen. Ab 2002 Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit als Bauingenieur.

offen

Urs Rohner geht auf alle zu. Er ist ein sehr positiver Mensch. Er kann motivieren und begeistern. Dialog ist ihm wichtig. Diesen Schwung möchte Urs Rohner als Gemeindepräsident einbringen.

engagiert

Urs Rohner hat im Dorf schon viele Spuren hinterlassen: Als Präsident des Verkehrsvereins Rehetobel von 1997-2012. Als Präsident der Genossenschaft Alterszentrum «Krone» seit 2010. Als Mitglied der Tiefbau- und der Rechnungsprüfungskommission. Als Mitglied der Kommission Leitbild 2000. Als Leiter der Geräteriege. Als Initiator des Skaterplatzes, der Feuerstelle Kaienspitz und des Moosbachwegs. usw.

lösungsorientiert

Urs Rohner ist ein Macher. Er setzt um. Genau das braucht unser Dorf. Know-how das andere teuer einkaufen müssen, das hat Urs Rohner bereits.

*Überparteiliches Unterstützungskomitee
Urs Rohner als Gemeindepräsident
und ebenfalls unterstützt von der FDP Rehetobel.*

**Roland Scretta
als Gemeindepräsident oder
Gemeinderat**

Ich bin 1971 im Zürcher Unterland geboren und aufgewachsen. Nach der Schule absolvierte ich eine kaufmännische Ausbildung im Medienbereich. Nach Tätigkeiten in Architekturbüros und in der Landwirtschaft bildete ich mich in Meteorologie weiter und arbeite seit 2007 als freier Meteorologe und betreue Wetterstationen.

Ich bin verheiratet und wohne seit 2011 in Rehetobel. Gemeinsam mit meiner Frau führen wir zudem ein Selbstversorger-Gruppenhaus in Oberwald/VS. Ich engagiere mich in der Feuerwehr, im Loipenclub Heiden-Bodensee und bin seit 2015 Mitglied der GPK.

Ich möchte mich nun weiterhin in der Gemeinde, in der wir uns so wohl fühlen, einbringen und kandidiere sowohl für das **Gemeindepräsidium wie auch für den Gemeinderat**. Mir ist wichtig, dass Rehetobel so lebensfreundlich bleiben soll, wie es ist. Ich möchte, dass die Arbeit der Gemeinde noch transparenter werden soll und ein guter Austausch mit der Bevölkerung, innerhalb der Behörden und Kommissionen wie auch mit anderen Gemeinden vertieft und gepflegt wird.

Ich bin politisch und wirtschaftlich unabhängig und würde das Gemeindepräsidium als Hauptamt führen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Roland Scretta von Zavorziz

Die FDP, der Gewerbeverein, die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die SP und die SVP unterstützen die Wahl von Roland Scretta von Zavorziz als **neues Mitglied in den Gemeinderat**.

**Patrick Sieber
als Gemeindepräsident**

Patrick Sieber, 47 Jahre, Vater von 2 Kindern

Meinen Werdegang fasse ich in den nachfolgenden Stichworten und Satzteilen zusammen. Dabei umschreibe ich meine Anstellungen in der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, meine Aus- und Weiterbildungen. Sie werden, liebe Wählerinnen und Wähler, auch etwas über mein Privatleben erfahren können.

Berufliche Erfahrung setzt sich aus den verschiedenen Arbeitsorten zusammen: So arbeite ich zurzeit bei der **GEOINFO Ingenieure AG, Wil**. Die GEOINFO AG bietet fachliche und personelle Unterstützung von Bauverwaltungen in den Fachbereichen Ortsplanung, Baubewilligungswesen, Tiefbau und Reorganisation in der ganzen Ostschweiz an. **Öffentliche Verwaltung** 2003 – 2017: Bauverwaltung **Heiden, Altstätten, Romanshorn** als Abteilungsleiter Bau und Verkehr. **Fachliche und personelle Führung** der Abteilung Bau und Verkehr, **Ortsplanung**, Baubewilligungswesen, Tiefbau, Seebad, Gemeindehahfen, Werkhof, **Verkehrsplanung**, Revision der kommunalen Richtplanung, **Koordination von Gestaltungsplänen**, Arealentwicklungen, Verkehrserschliessungssystem, Betreuung und **Beratung der Stadträte**, Beratung der **Bauherrschaft, 1 bis 30 Mitarbeiter**. Erfahrungen **Privatwirtschaft** 1992 – 2002: CDS Bausoftware AG, Ingenieurbüro Näf und Partner, CAD Kursleiter, Verkaufsingenieur, Geografische Informationssysteme, **Kundenberatung**, Tiefbauprojekte, Ausbildung der **Lehrlinge**, CAD Kursleiter. Das **Studium und Ausbildung**: Studium an der Fachhochschule Rapperswil HSR, **Raumplaner FH**, Lehre als Tiefba Zeichner, Certificate of Advanced Studies CAS FHS St. Gallen in **Gemeindeentwicklung**, Führungsfachschule öffentliche Verwaltung, Dipl. Bauverwalter GFS. **Vereinsleben und Hobbys**: Vizepräsidentenschaft Verein **Moschti-Fäascht**, Jugendarbeit, Jungwacht, Jugendclub, Jugendtreff Widnau, J+S Leiter 2 W+G, **Rettungsschwimmer** SLRG, Schwimmen, **Tauchen**, Skifahren, Biken, **Kochen**, Camping und Kunsthandwerk aus Holz und Metall. **Zu mir**: offen, **unabhängig**, transparent, direkt, kenne die Verwaltung und die politischen Prozesse, ausdauernd.

Patrick Sieber

Wahlvorschlag GPK-Präsident

Die FDP und der Gewerbeverein freuen sich, Ihnen **Reto Degen** für das Präsidium der GPK zur Wahl vorzuschlagen:

Letzten Sommer bin ich, nach rund zehn Jahren Unterbruch, mit meiner Familie in meine frühere Heimat Rehetobel zurückgekehrt. Auf Anhieb fühlten wir uns zu Hause und herzlich willkommen.

Mit der Rückkehr nach Rehetobel war für mich klar, dass ich mich erneut für die Öffentlichkeit im Dorf engagieren möchte. Bereits von 2006 bis 2011 haben Sie mir als Mitglied und ab 2007 als Präsident der GPK Ihr Vertrauen ausgesprochen. Ich habe die verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Freude und Engagement ausgeübt und schweren Herzens, mit dem berufsbedingten Wegzug, leider aufgeben müssen.

Durch den Rücktritt von Roger Kast als Präsident der GPK ist dieser Sitz neu zu besetzen. Seit über sechs Jahren bin ich als stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein tätig und verantwortlich für die Beaufsichtigung von Finanzdienstleistern. Die Aufgabe der GPK gleicht meiner täglichen Arbeit bei der Finanzmarktaufsicht ganz stark. Auch dank meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung und dem im Herbst 2018 abgeschlossenen juristischen Nachdiplomstudium bin ich überzeugt, den gestellten Anforderungen als GPK-Präsident gerecht zu werden.

Es würde mich freuen, meine Fähigkeiten und meine Erfahrung wiederum in den Dienst unserer Gemeinde stellen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Reto Degen

Wir freuen uns, mit Reto Degen eine kompetente und mit dem Dorf bestens vertraute Persönlichkeit für **das Präsidium der GPK** vorschlagen zu können.

FDP und Gewerbeverein

Die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die SP und die SVP unterstützen Reto Degen als **Mitglied für die GPK**.

Christian Muntwiler als GPK-Präsident

Für das Präsidium der GPK schlägt die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, gemeinsam mit der SVP und SP, **Christian Muntwiler**, Managementtrainer und -berater, Sonderstr. 2 zur Wahl vor.

Christian Muntwiler ist Managementtrainer und -berater, Executive Director ISP und Doktorand an der Universität St. Gallen, Hausmann und Vater zweier Kinder.

Er hat 16 Jahre Erfahrung als Managementtrainer und -berater im Bereich Strategie und Marketing, 14 Jahre davon in verantwortlicher Position bei einer St. Galler Seminargesellschaft (Direktor Inhouse Seminare, Studienleiter). Zudem kann er seine Erfahrung aus verschiedenen Nebenämtern, so als Kassier einer HSG-Alumni-Vereinigung sowie als Finanzchef und Geschäftsführer der Skriptekommission der Universität St. Gallen in seine Tätigkeit in der GPK einbringen.

2017 wurde Christian Muntwiler als Mitglied der GPK gewählt. Seither hat er sehr positive Erfahrungen in der Arbeit mit den GPK-Kollegen aber auch in Zusammenarbeit und Austausch mit dem Gemeinderat gemacht. Sein Interesse an und die Bedeutung von korrekten Abläufen und Entscheiden in der Gemeinde wurde dadurch noch gestärkt. Gerne stellt sich Christian Muntwiler für das Präsidium zur Wahl und würde sich darüber freuen, die gute Vorarbeit und den guten Stil des abtretenden GPK-Präsidenten, Roger Kast, weiterführen zu können.

*Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
SP Rehetobel und SVP Rehetobel*

Daniel Lutz als GPK-Mitglied

Die FDP, der Gewerbeverein, die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel, die SP und die SVP unterstützen die Kandidatur von **Daniel Lutz** für die GPK.

Ausbildung und Arbeit:

- geboren 1975
- Primar- und Sekundarschule in Heiden
- Elektronikerlehre
- Studium der Systemtechnik, Schwerpunkt Mikroelektronik, am NTB Buchs
- Elektronik- und Software-Entwickler in der Ostschweiz

Wohnhaft:

- 1975 - 2004 in Heiden
- 2004 - 2007 in Berneck
- 2007 - 2018 in Stein AR
- seit Anfang 2018 in Rehetobel

ledig, konfessionslos, SVP-Mitglied seit 2015

Für das Amt eines GPK-Mitglieds möchte ich aus folgenden Gründen kandidieren:

Ich befasse mich seit meiner Jugend gründlich mit politischen Fragen. Ein Amt strebte ich nie an. Als überzeugter Verfechter des Milizprinzips und des föderalen, subsidiär verfassten Staates halte ich es nun aber für folgerichtig, auf aktivere Art Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte so meinen Beitrag leisten für transparent und auftragsgemäss arbeitende, breit abgestützte Gemeindebehörden. Ich glaube, dass ich als gewissenhafter und unabhängiger Geist dem Dorf in der GPK von Nutzen wäre.

Andererseits verspreche ich mir, das Dorf so besser kennenzulernen und die Entscheidungswege und Sachzwänge hinter den Budgetposten klarer einordnen zu können. Zeit ist vorhanden, das Interesse für eine vertiefte Einarbeitung ebenso.

Daniel Lutz

**Einladung zum Jahrgängertreffen
anlässlich des Dorfjubiläums «350 Jahre
Gemeinde Rehetobel» am Samstag,
24. August 2019 um 14.00 Uhr**

Wiederholung Aufruf aus dem Januar-Gmäändsblatt:
Wie bereits mehrfach informiert, werden wir am **Sams-
tagnachmittag, 24. August 2019 ab 14 Uhr** ein Jahrgän-
gertreffen im Gemeindezentrum Rehetobel veranstalten.
Geme laden wir sämtliche Jahrgängerinnen und Jahr-
gänger (bis 1999) zu diesem Treffen mit anschliessendem
Nachmittagsprogramm und offeriertem Apéro recht herz-
lich ein. Der Anlass ist für Rechtoblerinnen und Rechtob-
ler sowie ehemalige Rechtoblerinnen und Rechtobler, die
sich unter dem Motto «ZEME LÄBE, ZEME FIIRE» begegnen
sollen. Das Jahrgängertreffen ist lediglich für die Jahrgän-

ger – ohne Begleitpersonen – vorgesehen. Im Anschluss
findet der Festanlass statt, dort freuen wir uns auf ganz
viele Besucherinnen und Besucher – und die Partnerinnen
und Partner sind natürlich recht herzlich eingeladen.
Wir bitten Sie per E-Mail (silvan.tuba@rehetobel.ar.ch)
mitzuteilen, ob Sie teilnehmen möchten. Wir haben für
die nicht mehr in Rehetobel wohnhaften Jahrgänger hun-
derte von Briefen verschickt. Trotzdem freuen wir uns sehr
über Ihre Unterstützung. Gehen Sie doch Ihre ehemali-
gen «Klassenspänli» direkt an und motivieren Sie diese,
an unserem Jahrgängertreffen teilzunehmen.

Detaillierte Informationen zum Programmablauf folgen
zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns auf Ihre Teil-
nahme!

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Erni*

**Wettbewerb «350 Jahre
Gemeinde Rehetobel»**

Nun denn, Antworten zur zweiten Frage waren u.a.
auch im Januar-Gmäändsblatt zu finden. Als Auflösung
konnten verschiedene Flur- und Gebietsnamen (Gupf,
Ob dem Holz, Kronenbühl) genannt werden. Diesmal
beteiligten sich fünf Personen und alle Antworten waren
richtig. Bisher eher eine geringe Teilnehmerzahl, doch
dafür sind die Chancen, einen Preis zu gewinnen, nach
wie vor gross... Auf zur dritten Frage!

Wir haben ein tolles Velozipied Museum im Dorf. Um
dieses zu betreiben, die Infrastruktur zur Präsentation his-
torischer Fahrräder zu gewährleisten, um Anlässe oder
Ausfahrten zu organisieren sowie an nationalen oder
internationalen Treffen teilzunehmen, besteht heute der
Gönnerverein Old Bicycle Fan Club Rehetobel.
www.velomuseum-rehetobel.ch

**Rehetobel vor 50 Jahren:
Der 300. Geburtstag der Gemeinde
wurde gebührend gefeiert**

Derzeit laufen in Rehetobel die Vorbereitungen zum
Fest des 350-jährigen Bestehens. Gross gefeiert wurde
auch 1969 und damit vor 50 Jahren, und aus Anlass des
300. Geburtstags erschien eine umfangreiche Gemeinde-
chronik.

Am Sonntag, den 24. August 1969, nahmen zahlreiche Ein-
wohner von Rehetobel den alten Kirchweg hinüber zur
Mutterkirche Trogen unter die Füsse, um dort den Got-
tesdienst zu besuchen. Mit einem Gedenkgottesdienst in
der Gemeinde wurde dann das eigentliche Jubiläumsfest
eröffnet, das nach einem gemeinsamen Mittagessen im
Festzelt seine Fortsetzung fand.

Viel Applaus für Festspiel «Im Rechtobel»

Viel Applaus emtete das von den beiden Lehrern Karl Kern
und Arthur Sturzenegger geschaffene, von der Schulju-
gend aufgeführte Festspiel «Im Rechtobel». In sechs Bildern
vermittelte es anschauliche Einblicke in die Entwicklung
der Gemeinde. Zu den Festivitäten gehörten weiter ein
historischer Umzug der Vereine und Kinder sowie ein Bal-
lonwettbewerb und ein Seifenkistenrennen.

Geschichte der Gemeinde

Rechtzeitig zum Jubiläumsfest konnte das Buch
«Geschichte der Gemeinde Rehetobel» vorgestellt werden.
Historiker Walter Schläpfer, Trogen, die beiden Dorflehrer
Arthur Sturzenegger und Karl Kern, R. Schläpfer, Wettin-
gen, und Alfred Schmid, Kreuzlingen, hatten ein umfas-
sendes Werk geschaffen, das auf über vierhundert Seiten
in die spannende Vergangenheit der Gemeinde entführt.

Wappenscheibe der Vorderländer Gemeinde

Zu den Gratulanten zum Gemeindegeburtstag gehörten
auch die restlichen Vorderländer Gemeinden, die Rehe-
tobel eine wertvolle, sämtliche Orte des Bezirks zeigende
Wappenscheibe schenkten. Auch die Jugend ging nicht
vergessen, erhielt doch jeder Schüler von der örtlichen
Erspanisanstalt einen silbernen Gedenktafel.

Peter Eggenberger

3. Frage

In welchem Jahr wurde der Verein Old Bicycle Fan Club
Rehetobel gegründet?

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am
17. März 2019 im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

**Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen
viel Glück!**

*OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher*

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

06. März	Mädchen Nachmittag	Fabienne, Ciel
13. März	Töggeliturnier	Floris, Fabian
20. März	Tanzen	Sandra, Ciel
27. März	Cocktail- Drinks	Fabian, Jannik

Freitag: Bis auf weiteres geschlossen.

Kontaktperson: Hilda Fueter, 071 870 03 38, 079 345 28 88

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

De Irische Wind – Lieder von Dieter Wiesmann

Samstag, 9. März 2019, 20.00 Uhr

Das Duo HOMMAGE bringt die leichten und zugleich tiefsinnigen Lieder und Melodien des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann wieder neu auf die Bühne. Annette Démarais singt und spielt Gitarre, Geige und Akkordeon. Sie wird begleitet vom Musiker Georg della Pietra, der wie schon früher mit seinen musikalischen Arrangements und seiner feinfühligten Begleitung auf der Gitarre, der Mandoline, dem Cello oder dem Akkordeon, den Liedern von Dieter Wiesmann einen besonderen Glanz aufsetzen wird.

Reservation und Info unter kultur@kronenbuehl.ch

Gisa Frank

Rehetobel *Einladung zur Hauptversammlung*
auf der Ruppenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

am Freitag, 5. April 2019, 19.00 Uhr,
im Kurbelwellenbeizli.

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

DISNEYTOBEL

Freitag 8. März 2019
Ab 20:00, im MZG
Eintritt ab 16 Jahren
Kindermaskenball
Samstag 9. März
Ab 14:00
Guggä: Senfoniker, Ziegelhöttler, Romis Näbel Horner, Möttelisuunders
Unterhaltung mit Dj Donat

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/holden

Rechetobler Maskenball

Bacheschnette

Samstag, 9. März, ab 9.00 Uhr
vor dem Restaurant Dorf 5

KINDER- MASKENBALL

REHETOBEL

9. März 2019

14 - 16 UHR

im Gemeindezentrum

anschliessend Fasnachtsumzug

durchs Dorf mit der Jugendmusik

Rehetobel

Freier Eintritt für alle maskierten Kinder

sportverein-rehetobel

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/holden

Dorf 5 Gasthaus

Eröffnung Gasthaus «Dorf 5» «Am 5i im 5i»

Nach intensiven Umbauarbeiten öffnet «Dorf 5» am ersten Märzwochenende.

Fast Tag und Nacht wird im «Dorf 5», der ehemaligen «alten Post», gearbeitet. Das Gasthaus soll ab März der Bevölkerung des Dorfes, den Vereinen, weiteren Kreisen und hoffentlich vielen andern Gästen zur Verfügung stehen. Dies in verändertem Kleid und mit neuen Gastgebern. Wie schon informiert wurde, werden **Heidi Steiner und Albert Gmünder**, beide in Rehetobel wohnhaft, das «Dorf 5» führen. Somit hat Rehetobel wieder einen Treffpunkt im Dorf, der von Montag bis Samstag-Mittag offen ist. Gesellschaften ab 15 Personen, sind auf Anfrage auch am Wochenende willkommen.

Das Angebot ist, den Platzverhältnissen der Küche entsprechend, klein aber fein: wechselnde Mittagsmenü, Abend-Wochenmenü, Süsses und Salziges stehen auf der Karte. Eine Auswahl aus Alberts Küche ist auch für Bankette geplant. Immer freitags gibt es «Läberli und Röstli». Und an Getränken fehlt es natürlich nicht.

Wir freuen uns am Eröffnungswochenende auf Sie:

Freitag,	1. März	17 Uhr bis Schluss
Samstag,	2. März	17 Uhr bis Schluss
Sonntag,	3. März	11 bis 17 Uhr

Am Eröffnungswochenende arbeiten wir mit eingeschränktem Angebot. Ab Montag, 4. März ist regulärer Betrieb. Reservationen ab 4. März nehmen wir gerne telefonisch entgegen: 071 571 11 99.

Andreas Baumberger, für die Betreibergruppe «Gasthaus Dorf 5 GmbH» mit Gastgeberin Heidi Steiner und Gastgeber Albert Gmünder

Zur Post – Pöschli News

Geschätzte Rehtoblerinnen und Rehtobler
Wir werden immer wieder gefragt, wann die Post, das Pöschli, wieder aufgeht. Wir haben eine Zwischenlösung gefunden und die Betriebserlaubnis erhalten.

Somit können Sie auf Anfrage, das Restaurant für Sitzungen, als Verein oder als Privatgruppe in Selbstbedienung nutzen. Dafür können Sie uns, unter info@poscht.ch, eine Anfrage zusenden.

Wir werden an Wochenenden das Restaurant nach Möglichkeit öffnen. Hauptsächlich an Sonntagen ab 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr. Da wir das nur als Übergangslösung so machen möchten, ist das Angebot reduziert. Wir schauen, dass es für alle etwas hat, beispielsweise die Weinkarte hat «nun» einen Weiss- und Rotwein im Angebot.

Auf Voranmeldung öffnen wir nach Möglichkeit, auch unter der Woche für Sie. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Wir sind mit einem möglichen Pächterpaar in Verhandlung, das das Pöschli führen möchte. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir Sie wieder informieren unter www.poscht.ch.

Es freut uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu können und wir hoffen, dass Sie eine schöne Zeit bei uns haben.

Martina und Pius Steiner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Dank der guten Vorbereitung des OKs war der Start ins Jubiläumsjahr 2019 der Gemeinde Rehetobel ein grosser Erfolg. Der Abmarsch mit den Fackeln mit Zielort Krete Bergstrasse, das Höhenfeuer, die grosse Ansammlung von gut gelaunten Menschen war für mich sehr eindrücklich. Die grossen Funken stiegen hoch und vermischten sich mit den glitzernden Sternen ins unendliche Firmament. Es hat mir sehr gut gefallen.

Der Januar 1969 war auch kühl und verschneit. In Rehetobel waren die Vorbereitungen für das 300-Jahr Jubiläum in vollem Gang. Mir kam die Idee, mit anderen Gastarbeitern etwas zu unternehmen. Wir hatten beschlossen, am Umzug mitzuwirken. Dank der Hilfe meiner Frau, der Unterstützung der Weberei Volkart sowie der Familie Devonas war unsere Idee realisierbar. Mit einem Dreigespann vor einen Wagen, zu welchem 4 Säulen mit 2 Dreiecksgiebeln verbunden waren und einer Spaliergruppe mit Kostümen, wie im alten Rom, marschierten wir stolz mit den anderen Gruppen durch die Rehetobler Hauptstrasse. Zusätzlich bauten wir ein Zelt auf dem Schulareal als Ristorante. Die Küchenmannschaft mit Anna Volkart an der Spitze, junge Italiener als Kellner servierten Spaghetti, Rotwein und Espresso. Alles mit einer Prise «Italianità». Der bescheidene Ertrag war ein Geschenk an den Kindergarten. Mit dieser symbolischen, südländischen Atmosphäre wollten wir als Gastarbeiter unsere Solidarität und Freundschaft zu den Gastgebern zeigen.

Durch meine Familie und meine liebe Verwandtschaft war meine Integration nicht so schwer. Viel gebracht haben mir auch die gute Kameradschaft bei der Feuerwehr und die interessanten Stunden als Samariterlehrer. Viel gelernt habe ich auch als Präsident der kath. Kirche. Auch beim Sportverein habe ich gespürt, was Freundschaft bedeutet. Die unzähligen, gesunden Turnstunden, die schönen Männerriegenreisen und die gemütlichen Abendunterhaltungen bleiben für mich unvergesslich.

Nun feiert Rehetobel 350 Jahre Unabhängigkeit von Trogen. Seit 60 Jahren lebe ich glücklich, gern und zufrieden hier. Das Jahr 2019 wird mir sicher auch sehr gut gefallen. Die Feder gleitet leise zu Werner Graf.

Vittorio Paganini

**Alle wichtigen Informationen
unserer Gemeinde finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

Schule Rehetobel

Informationen

Handy und Co. – Weiterbildung der Schulen TWR

Wie ist das jetzt mit WhatsApp? Wissen die Kinder, dass sie ihre Passwörter nicht weitergeben dürfen? Wann ist Medienkonsum schädlich? Wann muss die Lehrperson die Eltern und/oder eine Fachstelle einbeziehen? Wie gehen wir selber als Erwachsene mit dem Handy um...?

Diese und andere wichtige Fragen wurden an der gemeinsamen Weiterbildung der «Primarschulen am Tobel», Trogen-Wald-Rehetobel am Montag, 4. Februar, bearbeitet. Céline Loop und Andreas Butz vom Kinderschutzzentrum St. Gallen wirkten als kompetente und erfahrene Kursleiter: Wichtig ist, dass die Schule und die Eltern über die Möglichkeiten und Gefahren der Kommunikations-Technologie gut informiert sind. Diese gilt es zu nutzen, ohne dabei die Grenzen zu überschreiten. Heisst auch: Keine «Games» über Nacht. Das Kind braucht einen Schutzraum, damit es auch in der Schule leistungsfähig bleibt. Aus Studien weiss man, dass zu vieles Spielen aggressiver macht, die Konzentration leidet und viel Schlaf- und Lernzeit dafür gebraucht wird. Spiele haben einen Sog, dem sich auch Erwachsene nicht entziehen können. Sie sind altersentsprechend auch informativ, spannend, lehrreich. Aber: FORTNITE nicht vor 12 Jahren, bitte – EMOTIONAL erst ab 14. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Auch, dass die «Medienbalance» eingehalten wird: 3 bis 7 Stunden pro Woche ist genug, sagen die Experten.

«Musik» mit Rolf Lichtenstern aus Heiden war Programm am Nachmittag: Die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung waren dankbar, dass nach dem Mittag

Rhythmus und Gesang Thema waren. Unser Repertoire ist erweitert – und Spass hat es auch gemacht. Alles im Sinn der Kompetenzen aus dem Lehrplan 21.

Wir danken den «Wäldlern» für das Gastrecht!

Schulleitung Trogen, Maria Etter

Besuchstag der Schule Rehetobel

Am **Dienstag, 5. März**, öffnen wir **den ganzen Tag** die Türen für die Bevölkerung von Rehetobel. Gerne begrüßen wir Sie in den Schulhäusern und im Kindergarten, um Ihnen einen Einblick in unseren Schulalltag zu geben. In diesem Jahr möchten wir erfahren, wie Sie unsere Schule erleben. Dazu werden Kinder und Lehrpersonen die Besucher und Besucherinnen zu verschiedenen Themen der Schule interviewen. Besonders haben wir Interesse, Ihre Erfahrungen und Meinungen zu unserem Schuljahresthema «Gemeinschaft» zu hören.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Skilager 2019

Auf ein wunderbares Skilager 2019 können wir bereits einen Monat lang zurückschauen. Mit schönem Wetter, fantastischen Schneesverhältnissen und guter Verpflegung konnten wir mit 37 Kindern der Mittelstufe eine erlebnisreiche Woche geniessen.

Die Mondwanderung am Montagabend war eines der vielen Highlights. Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Mittelstufe Rehetobel

Besuch des Wildhüters

Mit währschaften Schuhen und Outdoor-Kleidung besuchte uns heute Morgen Herr Guntli. Ein Fuchs- und ein Dachfell legte er den Kindern zu Füssen. Zwei Schädel holte er aus der Jackentasche und legte je einen in seine Hände. «Was sind dies für Schädel?», war seine erste Frage.

Da kam schnell die Antwort der Kinder: «Dinosaurierköpfe!» «Nein, die gehören zu diesen Fellen», gab Herr Guntli zur Antwort. Ah, also Fuchs oder Dachs. Anhand der Nahrung kamen wir dann zu den Zähnen und so zum richtigen Schädel und Fell. Spannend konnte er erzählen, vieles hat er schon erlebt. Die Geschichte, als ihm ein junger Dachs in den Schuh biss, gefiel den Kindern besonders gut. «Herr Guntli, haben Sie auch schon einen Bären, Wolf oder Löwen gesehen?» «Vieles habe ich schon gesehen, aber einen Löwen leider noch nicht», gab der Wildhüter lachend zur Antwort. «So Kinder, jetzt muss ich weiter und schauen, wie es den Rehen und Hirschen im Wald geht.» «Bitte kommen Sie wieder! Haben Sie noch mehr Felle?». So schnell liessen die Kinder ihn nicht gehen. «Ja, wenn ihr wollt, komme ich wieder vorbei und erzähle euch von einem weiteren Waldtier.» «Jaaa!», war die Antwort. Mit einem süssen Biber, ohne Fell und Zähne bedankten wir uns herzlich für die spannende Naturlektion.

Regina Kunz

Kinder

Naturmuseum

Wir sind mit dem Bus gefahren. Im Museum haben wir die Regeln kennen gelernt. Wir mussten ein Tier erraten. Es war der Dachs. Dann sind wir in den Märchenwald gegangen. Wir haben Tiere kennen gelernt. Dann sind wir in den 2. Stock. Dort gab es Meerestiere. Im dritten Stock hatte es ein Dinosaurierskelet und Edelsteine.

Leticia

Wir 2. Klässler waren im Naturmuseum. Uns hat ein Mann erzählt das ein Dachs Regenwürmer frisst. Nacher sind wir im Märchenwald ge wesen. Es hatte Bären und Hasen und Mäuse und Igel und Raben und Eulen und Füxe und Hirsche und ein Wolf. Dann hatten wir Znünipause. Dann durften wir uns selber im Museum umschauen. Dann fuhren wir nach Hause.

Alea

Besuch im Dojo

Die Erstklässler haben einen tollen Nachmittag im Dojo bei Oliver Paganini verbracht. Dort haben sie eine Einführung ins Judo bekommen und ganz nebenbei noch ein bisschen japanisch gelernt: Rei (verneigen), Hajime (beginnen), Mate (aufhören). Es hat grossen Spass gemacht!

Maya Mändli

Eindrücke vom Schoggimorgen

SEKUNDARSCHULE

Ein Vierteljahrhundert Skilager

32 Schülerinnen und Schüler nahmen am 25. Skilager der Sekundarschule in Sent (GR) teil. Das abwechslungsreiche Programm bot, neben unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten, auch kulinarische und spielerische Erlebnisse. Auch wenn es wettertechnisch nur wenig Höhepunkte gab, haben wir die Pisten voll ausgelastet. Unfallfrei, glücklich, doch ziemlich müde kehrten alle zurück.

Skilager 2019 in Sent

Einige Stimmen aus dem Lager:

«Die Casino Night, wo wir uns alle herausgeputzt hatten, war einmal mehr ein Höhepunkt.»

«Schon beim Packen freue ich mich aufs Lager. Wir sind so eine coole Truppe und kommen begeistert jedes Jahr wieder.»

«Das Skigebiet bietet für jeden etwas und die Traum piste war jeden Abend der krönende Abschluss. Wir konnten darauf direkt vor das Lagerhaus fahren.»

«Das Essen war immer sehr gut und abwechslungsreich – ein Dank an die Köchinnen.»

«Im Thermalbad mussten einige daran glauben: Jasmin wurde ins eiskalte Wasser geworfen und wen wundert's, Lino, Matthias und Fabian wurden vom Bademeister ermahnt.»

«Am letzten Morgen haben die übermächtigten 3. Sekler das ganze Lagerhaus mit dem Lied «Vogellisi» erfreut, um gebührend von ihrem, leider letzten Lager, Abschied zu nehmen.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. März 19.30 Uhr** **ökum. Weltgebetstag** in der evang.-ref. Kirche.
- 3. März 09.45 Uhr** **ökum. Fasnachtsgottesdienst** mit der 6. Klasse mit Pfrn. Ulrike Hesse und Christine Imholz, Musik: Bläser.
- 10. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 17. März 10.30 Uhr** **ökum. Suppentag**, Familiengottesdienst mit Schülern der 5. Klasse und den Konfirmanden in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Ulrike Hesse.
Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum.
- 24. März 09.45 Uhr** **Gottesdienst mit Abendmahl** und Taufe von Yaron Bühler, ausserdem Gratulation der Geburtstagsjubilare des 1. Quartals, mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Werner Graf.
Anschliessend sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen.
- 31. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
Pfarrelerin Hesse ist mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden im Lager am Bodensee.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 6. und 27. März um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Konzerte in der Kirche

Sonntag, 17. März 2019, 17.00 Uhr
Akkordeonorchester Heiden.

Flüegepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 6. März 2019** von **15.30 - 17.00 Uhr** und am **Freitag, 22. März 2019** von **8.30 - 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 20. bis 22. März 2019 auf Weiterbildung und wird durch Pfr. Uwe Habenicht vertreten (Telefon 071 870 08 24).

Ad Hoc Chor

Der Ad Hoc Chor trifft sich für seinen nächsten Auftritt am **Palmsonntag, 14. April um 9.45 Uhr** im Gottesdienst zu den Proben mit Franz Pfab an folgenden Daten in der reformierten Kirche:

Dienstag, 19. März, 19 Uhr

Dienstag, 26. März, 19 Uhr

und Montag, 8. April, 19 Uhr

Fasnacht-Kindernachmittag

Die Mädchen der Meitlgruppe und Pfarrelerin Hesse laden alle Kinder der Unterstufe zum Fasnacht-Kindernachmittag am **Mittwoch, 13. März von 15 - 17 Uhr** in die reformierte Kirche ein. Zum Abschluss und Rückblick auf die Faschingszeit können die Kinder sich schminken lassen und Masken basteln. Für ein Zvieri wird gesorgt.

Osterkerzen basteln

Herzliche Einladung an alle Kinder, Osterkerzen zu verzieren und sich auf die Osterzeit vorzubereiten.

Wir treffen uns am **Mittwoch, 3. April von 14.00 bis 15.30 Uhr** in der reformierten Kirche.

Bitte Fr. 5.- für die Kerze mitbringen.

Vorankündigung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch, den 24. April, um 19.30 Uhr** in der Kirche statt. Bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt.

Ökumene leben

Ökumenischer Weltgebetstag

Freitag, 1. März 2019, 19.30 Uhr, Evang. Kirche

Die Einladung zum Festmahl hat die blinde Künstlerin Rezka Armis aus Weisskrain gestaltet. Die Republik Slowenien hat 2 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 20'273 km². 102 Personen leben auf einem Quadratkilometer. Sie ist geprägt von den Alpen im Norden, der Panonischen Tiefebene an der Grenze zu Ungarn, dem Dinarischen Gebirge, das im Süden an den Mittelmeerraum grenzt. Der höchste Berg Triglav ist mit 2'864m höher als der Säntis. Es ist ein walddreiches Land mit ca. 700 Braunbären. In der Karstregion gibt es fantastische, unterirdische Höhlen. In der Hauptstadt Ljubljana leben 280'000 Menschen. Am 25.6.1991 erklärte das Land seine Unabhängigkeit. Seit 2004 gehört es zur EU.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 1. März

19.30 Uhr ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag mir der Familienkapelle «Tüüfner Gruess»

Am **Mittwoch, 13. März 2019, 14.15 Uhr** findet im *kleinen Saal des Gemeindezentrums* der letzte Unterhaltungsnachmittag dieses Winters für alle ab ca. 60 Jahren statt.

Die **Familienkapelle «Tüüfner Gruess»**, bestehend aus Werner Nef am Akkordeon und seinen beiden Buben Kilian am Bass und Nino am Hackbrett, wird uns mit Appenzeller Volksmusik unterhalten. Und wir Frauen werden belegte Brötli zubereiten.

Der nächste und letzte Anlass vor der Sommerpause wird am **14. Mai 2019** unser Ausflug sein. Bitte reservieren Sie den Tag schon jetzt. Genauere Informationen werden wir in einer späteren Ausgabe des Gmäändsblattes publizieren.

Die Frauen vom Frauenverein

Sonntag, 3. März

09.45 Uhr ökum. Familien-Gottesdienst zum Thema «Fasnacht», in der evang.-ref. Kirche Rehetobel, unter Mitwirkung von Kindern der 6. Klasse.

Samstag, 9. März

17.30 Uhr Wortgottesdienst mit Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer.

Mittwoch, 13. März

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Sonntag, 17. März

10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst zur Fastenzeit in der kath. Kirche Rehetobel, unter Mitwirkung von Kindern der 5. Klasse.

Anschliessend Suppenzmittag im Gemeindezentrum.

Samstag, 23. März

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. März

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli.

Samstag, 30. März

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

Montag, 4. März

19.40 Uhr Gruppen-Abend: Franziskus und Assisi

Mittwoch, 27. März

19.40 Uhr Gruppen-Abend: Standortbestimmung

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Nächste Anlässe

Naturvortrag am Freitag, 1. März 2019 um 19.15 Uhr (Saalöffnung 19.00 Uhr) im kleinen Saal GZ.

Wir freuen uns, gemeinsam mit rechtoabler natur zum Vortrag über wildlebende Honigbienenvölker einzuladen. **«Bee Positive – Auf der Suche nach den wildlebenden Honigbienenvölkern in Europa»**

Vor rund zehn Jahren gelangte Thomas Gfeller zur Überzeugung, dass es im Zusammenhang mit zunehmenden Völkerverlusten in der Honigbienenhaltung («Bienensterben») einen anderen Umgang mit der Varroamilbe braucht. Er entschied sich für eine Reise quer durch Europa auf der Suche nach wildlebenden Honigbienenkolonien, die es laut gängiger Meinung unter Imkern und Wissenschaftlern nicht mehr gibt. Er suchte nach Imkern, die ihre Völker nie oder nicht mehr gegen die Varroamilbe

behandelten. Thomas Gfeller erzählt uns von dieser vier Jahre dauernden Reise mit seinem Velo, von wilden und fast unberührten Landschaften, von Menschen, denen er begegnet ist und von zahlreichen wildlebenden Honigbienenvölkern.

Lesung mit Uwe Habenicht am Dienstag, 2. April 2019 um 19.30 Uhr in der Bibliothek aus seinem Buch: «Leben mit leichtem Gepäck. Eine minimalistische Spiritualität»

Wie viel braucht es für ein gelungenes Leben – und was ist zu viel?

Ausgehend von Bewegungen in der Kirchengeschichte zeichnet Uwe Habenicht die Umrisse einer Spiritualität für das multireligiöse «global village» des 21. Jahrhunderts. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie sich Konzentration aufs Wesentliche und Offenheit für Anders-Glaubende, Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn, Glauben und Handeln in einem minimalistischen Lebensstil verbinden lassen.

Uwe Habenicht, geboren 1969, verheiratet, drei Kinder; evangelischer Theologe; ist seit 2017 in Rehetobel wohnhaft und als Pfarrer in St.Gallen mit Schwerpunkt Jugendarbeit tätig. Der Anlass ist öffentlich.

Die Bibliothek Rehetobel und die Lesegesellschaft Dorf freuen sich auf Ihren Besuch!

Der Vorstand

Die Spielgruppe Rägeboge lädt ein

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

sak

Familiennachmittag

3. April 2019 ab 14 Uhr – 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

Kasperltheater
mit Heidi Egli & Monika Kuhn
14:05 & 15:30 Uhr

Blumehäusli

Kaffeestube
Basteln mit Bernadette
Kinderschminken bei Eveline
und andere
Überraschungen

Solardorf Rehetobel

Isolieren statt Heizen

Bei windigem Wetter versammelte sich eine Schar Interessierter vor dem Gemeindezentrum. Christian Eisenhut, Präsident unseres Vereins Solardorf Rehetobel und Richard Sennhauser, Gemeinderat, hiessen die Anwesenden willkommen. Reto Frei von Energie AR/AI erklärte an Hand der beiden Häuschen die Wichtigkeit des Isolierens.

Das wärmedämmte Hüttchen zeigt mit Kerzenwärme 15,1 Grad an, das andere, nicht isolierte nur 9,5 Grad – bei einer Aussentemperatur von 8,9 Grad. So ist die Raumtemperatur in einem alten Haus, das eine nur etwa 3 cm dicke Dämmung und alte, doppelt verglaste Fenster zum Aufschrauben hat, nicht behaglich. Auch wenn mit starkem Heizen eine annehmbare Raumtemperatur erreicht wird, fühlen sich Wände und Fenster kalt an. Mit einer gut isolierten Gebäudehülle ist es nicht nur gemütlich warm, sondern die Heizkosten halbieren sich sogar. Ausserdem resultiert eine CO²-Einsparung von jährlich 6 bis 9 Tonnen, was ungefähr 2000 bis 3000 Litern Heizöl entspricht. Als Dämm-Material eignen sich verschiedene Materialien wie Isofloc, Stahlwolle, Schafwolle und Holzmaten. Geschäumter Kunststoff ist eher ungünstig, weil der Dampf nicht zirkulieren kann. Ihr Fachmann wird Sie ausführlich beraten können.

Auf die Frage nach einer kontrollierten Wohnungslüftung meinte Karin Sennhauser, dass sich diese Investition bei einem gut gedämmten Haus auf jeden Fall lohnt. Ein Abluftventilator reicht dann nicht mehr. Sogar bei älteren sanierten Häusern lohnt sich eine solche Lüftung. Sie wird unterhalb der Fenster angebracht. Natürlich kann man immer noch die Fenster zum Lüften öffnen, doch für Leute, die an einer Pollenallergie leiden, ist eine kontrollierte Lüftung ein Segen.

Falls Sie sich für ein umweltfreundliches Heizsystem entscheiden, wie z.B. mit Pellets, sparen Sie sogar 90% des CO²- Ausstosses. Zudem gibt es Förderbeträge vom Bund. Damit können Sie mehr als 10% Ihrer Investition abdecken.

Eine Energieberatung hilft Ihnen weiter: Eine genaue Hausanalyse von GEAK kostet ca. Fr. 2000.-, eine Beratung des Vereins Energie AR/AI etwa Fr. 150.- Gratis ist sie für Mitglieder und gratis sind die Beratungen auch vom Verein Solardorf Rehetobel.

Und zum Schluss noch zwei Energiespar-Tipps von uns:

- Lassen Sie in den Monaten, wo die Sonne flach ins Haus scheint, die Storen oben. Ihre Räume werden zwar dann sehr warm, doch wenn Sie die Türen in kühlere Zimmer öffnen, heizen Sie diese gratis mit.

- Frische Luft erwärmt sich schneller. Deshalb lohnt es sich, wenn Sie kurz, aber heftig lüften und dann die Fenster schliessen. Bei dauernd geöffneten Kippfenstern und eingeschalteter Heizung verflüchtigen sich allfällig gesparte Heizkosten leider gleich wieder durch diese Fenster...

Verein Solardorf, Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Kurs: Nothilfe bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Der Fokus beim **Ergänzungsmodul** liegt bei Alltagserkrankungen und -verletzungen, wie z.B. Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen, Wundbehandlung, Verbrennungen und Vergiftungen.

Der Besuch von beiden Modulen zusammen ist von *Kibe suisse* anerkannt. Die beiden Kursmodule finden im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Grundmodul:

Samstag, 16.03.2019, 09.00 bis 12.00 Uhr
CHF 80.00/Person

Ergänzungsmodul:

Samstag, 16.03.2019, 13.00 bis 16.30 Uhr
CHF 60.00/Person

Anmeldung bis spätestens 10.03.2019 direkt unter:

www.samariter-appenzell.ch/kurse

(wenn auch **Ergänzungsmodul** gewünscht: bitte bei Anmeldung für das Grundmodul, unter Informationen den Hinweis einfügen: inkl. Ergänzungsmodul).

Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48, robo61@bluewin.ch

Rehnopoly

Rehnopoly – Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel

Am **29./30. März** finden im Gemeindezentrum die Turnunterhaltungen des Sportverein Rehetobel statt. Die Riegen üben schon seit Wochen intensiv, um Ihnen ein abwechslungsreiches Programm darzubieten.

Der Sportverein ist bekannt für verrückte Ideen und auch 2019 haben wir uns etwas ausgedacht, das einzigartig in der Geschichte aller Abendunterhaltungen in Rehetobel ist: **Die Zuschauer sind «mittendrin – statt nur dabei».**

Die Bühne befindet sich im Saal und die Zuschauer sitzen in bester Stadionmanier rund um das «Spielfeld Rehnopoly». Somit garantieren wir jedem Gast einen einwandfreien und uneingeschränkten Blick auf die Protagonisten.

Ab 4. März 2019 können Sie Ihren **Sitzplatz reservieren**. Entweder online auf www.sportverein-rehetobel.ch oder telefonisch **071 878 70 88**. Da das Platzangebot begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Ticket schnellst möglichst zu

sichern. Dieses können Sie bequem zuhause ausdrucken und online bezahlen oder an der Kasse bis 30 Minuten vor Programmbeginn abholen.

Natürlich ist auch für Ihr Wohl gesorgt. Im kleinen Saal servieren wir Ihnen am Freitag- und am Samstagabend ab 18.00 Uhr ein leckeres Menü. Da das Platzangebot beschränkt ist, ist frühzeitiges Erscheinen empfehlenswert. Natürlich können Sie sich auch im Saal mit Essen und Getränken verpflegen.

Nach den Darbietungen öffnet die Kaffeestube im kleinen Saal für diejenigen, die den Abend genüsslich und ruhiger ausklingen lassen wollen. Für Party-People spielt die Band «Stumfrei» im grossen Saal auf und für die Geniesser unter Ihnen öffnet die Bar ihre Pforten.

Wir sind überzeugt, Ihnen eine spektakuläre Abendunterhaltung zu präsentieren. **Reservieren Sie sich Ihren Platz: www.sportverein-rehetobel.ch oder Tel. 071 878 70 88.**

Der Beginn der Vorführungen ist:

Freitag,	29.03.2019	20.00 Uhr
Samstag,	30.03.2019	13.30 Uhr
Samstag,	30.03.2019	20.00 Uhr

NICHT VERGESSEN:

Der Sportverein präsentiert an den Abendunterhaltungen auch das Brettspiel «Rehnopoly». Im letzten Gemeindeblatt haben wir es bereits präsentiert. Sie können das Spiel schon jetzt reservieren. Bitte Mail an praesident@sportverein-rehetobel.ch oder Telefon 071 877 29 84 (ab 19.00 Uhr).

Thomas Kellenberger, Präsident

SV Rehetobel: Volleyball, 5. Liga

Spitzenspiel in Appenzell: Donnerstag, 10. Januar 2019

Fast eine Stunde Anfahrtsweg bei sehr winterlichen Verhältnissen, schneebedeckter Fahrbahn und eisiger Kälte. Jene, die mit den ÖV anreisen, kamen wegen Störungen sehr spät in Appenzell an.

Der Gegner war jedoch fair und wir konnten auf die «Spätankömmlinge» warten. Auch der Schiedsrichter traf erst kurz vor Spielbeginn ein.

Dann folgte ein solider und souveräner Auftritt mit tollen Ballannahmen und schönem Spielaufbau. Wir konnten die Appenzeller Bärinnen immer wieder mit starken Angriffen und vor allem sehr druckvollen Anspielen, in Schwierigkeiten bringen. So resultierte ein toller 3:0 Auswärtssieg

(25:17, 25:19, 25:17). Damit haben wir die Führung in der Meisterschaft wieder übernommen.

Es folgten drei Heimspiele. Vor allem gegen den STV St. Gallen 3 hatten wir noch eine Rechnung zu begleichen. Schon vor dem Spiel waren alle sehr emotional und wollten unbedingt gewinnen. Dies zeigte sich dann auch im Spiel. Kaum eine Spielerin zeigte eine Schwäche und die Spielfreude war richtiggehend zu spüren.

Ein Kränzchen müssen wir unseren treuen Fans widmen: Vielen Dank für eure Unterstützung!

Die Tabelle sagt alles über unsere Stärke als Team aus. Der Satz-Quotient von 33.00 ist hervorragend. Und so freuen wir uns auf die restlichen drei Spiele.

5L - Frauen - 5DB													
Rangliste													
	Spiele		S	S+	S-	N	N+	N-	Sätze	S-Quot.	Bälle	B-Quot.	Punkte
1. <u>SV Rehetobel</u>	11	11	11	0	0	0	0	0	33:12	33.00	844:546	1.55	33
2. <u>Appenzeller Bären 2</u>	13	11	10	1	2	2	0	33:12	2.75	1037:872	1.19	32	
3. <u>STV St. Gallen 4</u>	9	7	6	1	2	2	0	22:8	2.75	716:567	1.26	20	
4. <u>STV St. Gallen 3</u>	11	6	6	0	5	5	0	22:16	1.38	840:744	1.13	18	
5. <u>VBC Aadorf 5</u>	10	5	5	0	5	4	1	18:16	1.13	760:677	1.12	16	

Im März dürfen wir an der Schlussrunde und **um den Meistertitel kämpfen**. Gegner werden die anderen beiden Gruppenersten sein. Hoffentlich können wir den grossen Volleyballclubs Amriswil und Winterthur oder Schaffhausen (hier ist der Gegner noch nicht bekannt), ein Bein stellen.

Markus Signer

Lauftreff Running SV Rehetobel ab 2. April 2019, jeden Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

**Treffpunkt vor der Turnhalle
auch für Anfänger und Wiedereinsteiger**

Unter Anleitung von erfahrenen Lauftrainern wird in drei verschiedenen Stärkeklassen gelaufen. Für die Anfängergruppe sind keine Vorkenntnisse oder besondere konditionelle Voraussetzungen erforderlich. Die Freude an der Bewegung in der Natur und das Interesse, mit dem Laufen zu beginnen, sind ausreichend.

Patrizia Sigrist, 071 571 06 27, patrizia@rsgrist.ch
Hansjörg Schoch, 079 614 55 49, hjschoch@gmx.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Do	Jeweils	14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Abendunterhaltung: Freitag, 29. März, 20.00 Uhr, Samstag, 30. März, 13.30 Uhr und 20.00 Uhr.

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	06.03.	17.45 – 19.00	Üben für die Abendunterhaltung	GZ
Mi	13.03.	17.45 – 19.00	Üben für die Abendunterhaltung	GZ
Mi	20.03.	17.45 – 19.00	Üben für die Abendunterhaltung	GZ
Mi	27.03.	17.45 – 19.00	Üben für die Abendunterhaltung	GZ

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

Männer

Di	05.03.	20.00	Frühlingserwachen?	TH
Di	12.03.	20.00	Gleichgewicht	TH
Di	19.03.	20.00	Frühlings-Kräfte	TH
Di	26.03.	19.30	Telefonkette	GZ

FASZinierend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9	87-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendli 11	95-jährig
9. März	Willi Frei , Oberstrasse 3	83-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6	90-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3	85-jährig
14. März	Ida Rindlisbacher-Frischknecht , Grueberstr. 5	82-jährig
18. März	Vincenza Maffucci , Sägholzstrasse 11a	82-jährig
21. März	Bernhard Brassel , Alte Landstrasse 23	87-jährig
24. März	Rita Schmid , Hauetenstrasse 6	85-jährig
24. März	Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3	83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Graf, Laurin, geboren am 02. Februar 2019 in Heiden AR, Sohn des Graf, Marco und der Graf geb. Zähler, Daniela, wohnhaft in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2019

- Brandenberger, Philipp, St. Gallerstrasse 53
- Götz, Birke, Alte Landstrasse 54
- Ludwig, Kai, Schulstrasse 5
- Schaller, Thomas und Schaller geb. Habegger, Melanie, St. Gallerstrasse 55

Nachmittagskino im Kino Rosental

Seit dem vergangenen Herbst zeigt sich das Kinomol-Programm in neuer Form. Stets am ersten Dienstag des Monats wird ein aktueller Film gezeigt. Beginn ist jeweils um 14.15; in der Pause kann man sich bei Kuchen und Kaffee in der Bar verwöhnen lassen.

Haben Sie den Zwingli-Film noch nicht gesehen? Er wird am **2. April** nachmittags in unserem Kino Rosental gezeigt für all jene, die ihn bisher verpasst haben oder die einfach gerne zur Tageszeit das Kino besuchen.

Vorerst im kommenden Monat, nämlich am Dienstag, den **5. März**, begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise in den hohen Norden: «Ailo, das kleine Rentier» heisst der Film, der durch wunderschöne Naturaufnahmen und spannende Tiergeschichten zu begeistern vermag.

Rosental. Das Kino.			Programm im März 2019
Fr 1.3.	18.30		Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr 1.3.	20.15		The Favourite
Sa 2.3.	17.15		Zwingli
Sa 2.3.	20.15		Bohemian Rhapsody
So 3.3.	15.00		Mia und der weisse Löwe
So 3.3.	19.30		Green Book – Eine besondere Freundschaft
Di 5.3.	14.15		Nachmittagskino: Ailo – Das kleine Rentier
Di 5.3.	19.30		The Wife
Do 7.3.	19.30		Zwingli
Fr 8.3.	20.15		Green Book – Eine besondere Freundschaft
Sa 9.3.	17.15		Being with Animals
Sa 9.3.	20.15		Can You Ever Forgive Me?
So 10.3.	15.00		Minuscule – Abenteuer in der Karibik
So 10.3.	19.00		Awake2Paradise mit Regisseurin Catharina Roland
Di 12.3.	19.30		Ein Gauner & Gentleman
Mi 13.3.	20.15		Cinéclub: Western
Do 14.3.	19.30		Männerreigen mit Regisseur Kuno Bont
Fr 15.3.	20.15		On the Basis of Sex – Die Berufung
Sa 16.3.	17.15		Can You Ever Forgive Me?
Sa 16.3.	20.15		Vice: Der zweite Mann
So 17.3.	15.00		Ostwind 4 – Aris Ankunft
So 17.3.	19.30		Ein Gauner & Gentleman
Di 19.3.	19.30		Vice: Der zweite Mann
Do 21.3.	19.30		Can You Ever Forgive Me?
Fr 22.3.	20.15		Zwingli
Sa 23.3.	17.15		Ailo – Das kleine Rentier
Sa 23.3.	20.15		Astrid
So 24.3.	15.00		Minuscule – Abenteuer in der Karibik
So 24.3.	19.00		Immer und ewig mit Regisseurin Fanny Bräuning
Di 26.3.	19.30		On the Basis of Sex – Die Berufung
Do 28.3.	19.30		Filmhit
Fr 29.3.	19.00		Kurzfilmfest Cinéclub
Sa 30.3.	17.15		Ein Gauner & Gentleman
Sa 30.3.	20.15		Vice: Der zweite Mann
So 31.3.	15.00		Ostwind 4 – Aris Ankunft
So 31.3.	19.30		On the Basis of Sex – Die Berufung

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2018 ein sehr gutes Ergebnis und setzt das Wachstum ihrer Kundenausleihungen und Kundeneinlagen weiter fort. Durch die moderate Kostenentwicklung (+0.5 Prozent) und die stabile Risikosituation resultiert ein Jahresgewinn von 480'543 Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden baut ihre Kundenausleihungen auch im bewegten Jahr 2018 weiter aus. Die Hypothekarforderungen stiegen um 4.84 Prozent auf 696.8 Millionen Franken. Damit behauptet die Raiffeisenbank erfolgreich ihre traditionell starke Position im Hypothekengeschäft. Dank einer sorgfältigen Risiko- und Bonitätsprüfung konnte die sehr hohe Qualität des Portfolios sichergestellt werden. Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren im Verhältnis zu den Kundenausleihungen mit 0.04 Prozent sehr tief.

Zufluss an Kundeneinlagen

Die Zunahme der Verpflichtungen aus Kundeneinlagen um 0.94 Prozent widerspiegelt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Raiffeisenbank Heiden.

Erträge wachsen weiter

Die Ertragsseite entwickelte sich im Berichtsjahr 2018 äusserst erfreulich. Der Geschäftsertrag ist um 1.03 Prozent gestiegen, wobei das Zinsengeschäft weiterhin wichtigster Ertragspfeiler der Raiffeisenbank Heiden ist. Der Bruttoerfolg daraus erhöhte sich 1.51 Prozent. Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen erreichte der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 8.69 Millionen Franken. Aufgrund höherer Transaktionsvolumen nahm der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 2018 um 5.36 Prozent auf 1.1 Mio. Franken zu. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag mit 0.5 Mio. Franken (-13.69 Prozent) tiefer als im Vorjahr.

Hinterer Reihe stehend: Roger Kast, Leiter Services; Walter Bischofberger, Leiter Finanz- und Kundenberatung
Vordere Reihe sitzend: Andreas Schmalz, Leiter Firmenkundenberatung; Marcel Künzle, Leiter Kreditberatung; Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung

Moderate Kostenentwicklung

Nur ein leichter Anstieg um 0.52 Prozent ist im Geschäftsaufwand über total 5.62 Mio. zu verzeichnen. Die Cost-

Income-Ratio liegt mit 52.59 Prozent weiterhin auf einem guten Niveau.

Ausgezeichnetes Jahresergebnis und starkes Eigenkapital

Dank der positiven Ertragslage weist die Raiffeisenbank Heiden im Berichtsjahr einen Jahresgewinn von 480'542 Franken (+0.22 Prozent) aus. Mit dem erwirtschafteten Gewinn kann die Kapitalausstattung weiter gestärkt werden: 3.7 Mio. Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen.

Einladung der Mitglieder

Die diesjährige Generalversammlung findet am 5. April 2019 parallel an den Standorten Heiden, Grub SG und Speicher statt.

Die Raiffeisenbank Heiden im Überblick

	2018 (in Mio. CHF)	2017 (in Mio. CHF)	Veränderung (in Mio. CHF/Anzahl)	Veränderung in %
Bilanzsumme	812	779	33	4.24
Hypothekarforderungen	697	664	33	4.84
Kundeneinlagen	624	619	5	0.74
Geschäftsaufwand	5.62	5.59	0.03	0.52
Geschäftserfolg	4.77	4.64	0.13	2.68
Jahresgewinn	0.48	0.48	-	-
Mitarbeitende (Einheiten)	27.70	27.90	-0.20	-0.72
Mitarbeitende Total	33	34	-1	-2.94
Mitglieder	7'932	7'952	-20	-0.25
Kunden	13'651	13'671	-20	-0.15

Über die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft wurde 1906 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den 3 Bankstellen arbeiten 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2 davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 812 Millionen Franken aus und zählt 13'651 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 7'932 als Genossenschaftler Mitbesitzer der Bank.

Auskünfte: Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisenbank Heiden, Telefon 071 898 83 62
E-Mail: juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Infoanlass «Treffpunkt Tischgemeinschaft»

Ein feines Essen macht vor allem dann richtig Freude, wenn man es zusammen mit anderen geniessen kann. Essen und Geniessen in Gesellschaft ermöglichen spannende Begegnungen und schenken Zufriedenheit. Am Anlass «Treffpunkt Tischgemeinschaft» vom Montag, 4. März im Betreuungszentrum Heiden erfahren Sie mehr über verschiedene, bereits bestehende Angebote für Mittagstische und Kochgruppen in Heiden. Zudem wird die Tavolata-Idee des Migros-Kulturprozents vorgestellt: Haben Sie Lust und Interesse, in einer kleinen Tischrunde regelmässig mit anderen Menschen zu kochen und zu essen? Dann kann vielleicht bald eine Tavolata in Vorderland entstehen. Der Anlass wird mit einem Austausch bei Kaffee und Kuchen

abgerundet. Es laden ein: Kantonales Aktionsprogramm «Zwäg is Alter» und Migros-Kulturprozent. Wir freuen uns auf Sie!

Datum: **Montag, 4. März 2019**
 Zeit: **14.15 bis 16.15 Uhr**
 Ort: Betreuungszentrum Gerbestrasse 3, Heiden
 Gastgeberinnen: Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter»
 Nathalie Brägger, Migros-Kulturprozent
 Kosten: keine

Silvia Hablützel, Pro Senectute

Instrumentenvorstellung der Musikschule

Am **Samstag, 24. März** führt die Musikschule Appenzeller Vorderland ihre jährliche Instrumentenvorstellung im Schulhaus Gerbe in Heiden und neu auch in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen durch.

Alle Instrumente an einem Ort, bereit zum Anfassen, Anhören und Ausprobieren

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Akkordeon oder doch eher die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon? Bin ich alt genug, um Klavier oder Hackbrett zu spielen?

Solche und andere Fragen werden am besten direkt mit den Musiklehrkräften besprochen. Ein guter Grund, die Instrumentenvorstellung zu besuchen. Die Lehrerinnen und Lehrer führen vor, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welches die körperlichen Voraussetzungen

sind. Wer noch nicht bereit für den Unterricht auf einem Instrument ist, möchte vielleicht mit Kindertanz beginnen, im Kinderchor mitsingen, in einer Gruppe spielerisch erste Erfahrungen mit einem Instrument sammeln oder zusammen mit einem Elternteil im El-Ki-Rhythmikkurs mitmachen. An verschiedenen Vorführungen und einem Info-stand werden auch Fragen zu diesen Kursen beantwortet. Zum krönenden Abschluss des Vorstellungstages werden fortgeschrittene Schüler/innen der Musikschule in der Kirche Rehetobel an einem Konzert zeigen, was mit fleissigem Üben und ein bisschen Talent alles möglich ist.

Instrumentenvorstellung mit Konzertkaffee

Samstag, 23. März, 9.00 bis 12.00 Uhr
 Heiden, Schulhaus Gerbe.

Instrumentenvorstellung

Samstag, 23. März, 13.30 bis 15.00 Uhr
 Schule und MZA Walzenhausen

Solistenkonzert

Samstag, 23. März, 17.00 Uhr
 evang. Kirche Rehetobel

Woche der offenen Türen

Montag, 25. bis Freitag, 29. März, in allen Gemeinden.
 Stundenpläne auf dem Sekretariat oder auf www.msav.ch.

Daniel Pfister

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Sie sind für das Funktionieren der Schweiz unverzichtbar. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler Institut hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht. Die Studie zeigt, dass viele Menschen sich auch künftig engagieren wollen. Allerdings müssen wir umdenken.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren nimmt ab. Daraus jedoch zu schliessen, dass die Schweizerinnen und Schweizer generell keine Freiwilligenarbeit mehr leisten wollen, wäre falsch. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potential der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

1. sich schnell und projektbezogen einsetzen
2. nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen
3. Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln.

Wissen, wo und wofür ich mich einsetzen kann

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AüB-Plattform aufgreifen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemeindeeigenen Webseiten dafür genutzt werden. Auch Benevol (www.benevol-jobs.ch) ist als Vermittlungsplattform für freiwilliges Engagement etabliert.

Von Freiwilligenarbeit zu Beteiligung

Die Trennung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen hebt sich bei der neuen Freiwilligkeit auf. Probleme gemeinsam anzugehen, statt vorgegebene Aufgaben abzuarbeiten, das steht im Vordergrund. Denn die neuen Freiwilligen sind partizipativ und potenzialorientiert. Das gilt es bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu berücksichtigen, sei es in der Politik, in Sportvereinen oder in der Kultur. Die Studie empfiehlt daher, nicht mehr von Freiwilligenarbeit, sondern von Partizipation (also Beteiligung) zu sprechen.

Die Studie des Gottlieb Duttweiler Institut steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf unserer Webseite: www.aueb.ch.

AüB, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser

Appenzellerland über dem Bodensee!

**Reisen in der Schweiz
zum fixen Tarif**

Kaufen Sie die unpersönlichen
Tageskarten für Fr. 45.–
Reservierung über
www.rehetobel.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Geniessen Sie
schöne Momente
im NFH Kaien

Naturfreunde
Region Rorschach

bewirbt jeden Samstag, von
14 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstfel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.**

**Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!**

Sonntags-Brunch

Sonntag, 3. März 2019
11.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr. 28.- pro Person
Kinderermässigung

Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Täglich wechselnde Mittags-Menüs
Abends à la Carte, am Wochenende
zusätzlich Hausspezialitäten

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

APPENZELLER ECHO

22. April 2019 | Ostermontag um 12 Uhr

Mit Josef Rempfler (Geige), Walter Neff (Bass) und Gastmusikerin
ANDREA KIND am Hackbrett. Lasst Euch bei schönster Atmosphäre
mit Musik vom Feinsten und mit unserem 3-Gang Mittags-
menue verwöhnen. Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude.

HAUS ZUR STICKEREI

Brigitte Bänziger Kern
Unterrechtstein 8
9410 Heiden AR
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

Konzert+Essen Fr. 75.–
Platzanzahl beschränkt
bitte reservieren

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

**Sehnen Sie sich
nach dem Früh-
lingserwachen?**

**Wir haben die
passenden
Farbtöne dazu.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Mit Kafi-Egge
buntik.ch

Handmade first- and secondhand
Kinderartikel-Deko-Hausgemachtes

Öffnungszeiten Lädli:
Do 9.00-11.00 und 14.00-16.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-
-Mit Gartensitzplatz-

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss
078 808 85 49
buntik@gmx.ch

Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

März-Aktion:
Divinia-Abo Rabatt

für jedes 50iger oder 25iger Divinia-Abo
erhalten Sie in diesem Monat 20% Rabatt!

Wir Tiere sind keine Geschenkartikel!

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein
„Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nicht-
gefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit
einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen,
unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder
Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen aller Tiere

www.tierschutz-ar.ch, tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

Unterhaltungen Grueberchörli in der Turnhalle Grub (AR)

Samstag, 6. April 2019, 20.00 Uhr
Ländlertrio TanzARTig

Sonntag, 7. April 2019, 13.00 Uhr
Michaela und Adrian

Samstag, 13. April 2019, 20.00 Uhr
Ländlertrio Hirzli-Gruess

*Saalöffnung und Essen:
jeweils 1 Stunde vor Beginn
Theater: „Alles us Verzwyfli“
Grosse Tombola*

*Platzreservierungen: Ab 4. März 2019
Tel: 071 877 16 71 (Fam. Meier)*

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

Steuererklärung 2018

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März
Traubenkernen-
Brot

Herrn Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 14. März 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 11.04.2019, ..., 12.09.2019

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1.-3. März	Eröffnungswochenende «Dorf 5»	Rest. Dorf 5	
1. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
1. März, Fr. 19.15	Wildlebende Honigbienenvölker in Europa	GZ	rechtobler natur, LG Dorf
2. März, Sa. 08.30-12.30	Reanimations BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
2. März, Sa. 17.30	ökum. Fasnachtsgottesdienst (3. Klasse)	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
2. März, Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiessen	GZ	ZS Dorf
4. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. März, Di.	Öffentlicher Schulbesuchstag		Schule Rehetobel
5. März, Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
5. März, Di. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
6. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. März, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
6. März, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
8. März, Fr.	Internationaler Frauentag	Heiden	
8. März, Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
8.+9. März	Verbandswettschiessen 2019	GZ	Zimmerschützen
9. März, Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
9. März, Sa. 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
9. März, Sa. 20.00-21.15	«De Irische Wind» - Lieder von D. Wiesmann	Kronenbühl	
10. März, So. 14.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
11. März, Mo.	Waldheimfasnacht	GZ	
11. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
13. März, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
13. März, Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
13. März, Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
16. März, Sa. 09.00-16.30	Notfälle bei Kleinkinder	GZ	Samariterverein
16. März, Sa.	Ausserordentliche HV Verein Abtropfi	Hofmüli	
17. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	kath. Kirche/GZ	Kirchen Rehetobel
17. März, So.	Abstimmungssonntag		
17. März, So. 13.30	Wahlapéro	GZ	Gemeinderat
17. März, So. 17.00	Kirchenkonzert	evang. Kirche	Akkordeon Orch.
18. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
20. März, Mi. 13.00	Kantonaltagung	Trogen	Landfrauen
20. März, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
22. März, Fr. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	Kronenbühl	Verein Solardorf
23. März, Sa. 08.30.10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
23. März, Sa.	Aufführung: Sonjolinis Museum	Tumhalle	Zirkus Sonjolino
23. März, Sa. 17.00	Solistenkonzert der fortg. Schüler/innen	evang. Kirche	MSAV
23. März, Sa. 19.30	Sie&Er-Schiessen	GZ	ZS Dorf
23. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
24. März, So.	Aufführung: Sonjolinis Museum	Tumhalle	Zirkus Sonjolino
25. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. März, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
27. März, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
29.-31. März	Konfirmandenlager		evang. Kirche
29. März, Fr.	Abendunterhaltung «Rehnopoly»	GZ	Sportverein
30. März, Sa.	Abendunterhaltung «Rehnopoly»	GZ	Sportverein
30. März, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. März 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. März 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäandsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 17. März 2019

09.30 – 11.00 Uhr

Kommunale Gesamterneuerungswahlen

Urne beim Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

März 2019

Gratulation den bestätigten und per 1. Juni 2019 neugewählten Behördenmitgliedern

Den in ihrem Amt wiedergewählten Mitgliedern von Kantonsrat, Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission (GPK) gratuliere ich herzlich. Ebenso gratuliere ich dem neugewählten Gemeindepräsidenten Urs Rohner, dem neugewählten Gemeinderat Roland Screta von Zavorziz sowie dem neuen Präsidenten der GPK Reto Degen und dem neuen GPK-Mitglied Daniel Lutz. Allen danke ich für ihren Einsatz für unser Dorf und wünsche ihnen viel Freude und gutes Gelingen in ihrer wichtigen Aufgabe.

6. Gemeinderatssitz vakant

Nachdem für den 6. GR-Sitz kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hat und zudem innert 4 Tagen nach der Abstimmung keine Kandidatur eingereicht worden ist, bleibt der Sitz vakant. Der Gemeinderat kann in Zukunft eine Neuwahl ansetzen, wenn sich ein geeigneter Kandidat zur Wahl melden sollte.

Neuer erster Wahlgang für ein GPK-Mitglied

Reto Degen wurde bekanntlich als Präsident der GPK und als Mitglied der GPK gewählt. Somit sind nun grundsätzlich beide Wahlen erfolgreich verlaufen. Reto Degen kann aber nicht gleichzeitig Mitglied und Präsident sein, da der Präsident automatisch von Gesetzes wegen Mitglied der GPK ist. Seit diesem Jahr entfällt die doppelte Wahl. Aus diesem Grund muss sich der «zweifach Gewählte» nun entscheiden, ob er das GPK-Präsidium annehmen möchte oder «nur» die normale Mitgliedschaft. Entscheidet er sich für das Präsidium, entsteht eine Vakanz in der GPK. Zur Behebung dieser Vakanz ist ein neuer erster Wahlgang

anzusetzen. Der Zeitpunkt dieses neuen ersten Wahlganges muss vom Gemeinderat festgelegt werden; dies wird voraussichtlich am **19. Mai 2019** sein, zusammen mit den eidgenössischen Abstimmungen. Sobald sich Reto Degen entschieden hat, kann dieses Datum festgelegt und publiziert werden. Neue Kandidaturen sind zulässig. Da es ein neuer erster Wahlgang ist, braucht es für die Wahl das absolute Mehr.

Begrüssung von Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Der in Rehetobel aufgewachsene Walter Zähler hat viele Jahre Berufstätigkeit in verschiedenen Gemeinden hinter sich. Er wird nun vorübergehend den per Ende März zurücktretenden Kevin Friedauer ersetzen (zu dessen Abschied vgl. Gmäändsblatt Januar 2019, Seite 2). Walter Zähler bekleidet ein 50% Pensum bis ein neuer Gemeindeschreiber seine Arbeit aufnehmen kann. Die Stelle wird – wie auch diejenige eines neuen Bauverwalters/Bausekretärs – demnächst ausgeschrieben. Der neue Gemeindepräsident wird bei der Auswahl mitentscheiden, die Wahl wird durch den Gemeinderat sobald wie möglich erfolgen.

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2019

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin / Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

«Ob dem Holz»: Volksabstimmung erst im Herbst 2019 möglich

Der geplante Verkauf des ehemaligen Bürgerheims «ob dem Holz» ist zwar auf gutem Wege, er dauert aber länger als ursprünglich vorgesehen. Es handelt sich nicht nur um einen Kaufvertrag. Weil die Liegenschaft im Landwirtschaftsgebiet steht, muss sie zuerst «abparzelliert», das heisst, aus dem Landwirtschaftsbetrieb entlassen werden. Dies wiederum ist erst möglich, wenn die alte Remise an einem anderen Ort neu gebaut wird. Die Gemeinde wird demnächst ein Baugesuch für eine neben dem Stall liegende Remise stellen. Allein die Einsprachefrist wird wohl bis Ende April dauern. Auch wenn alles rund läuft, wird die Baubewilligung vom Kanton frühestens im Mai 2019 zu erwarten sein.

Die Einwohnerschaft soll das letzte Wort zu einem Verkauf der Liegenschaft haben. Die Vorbereitung mit Versand eines Edikts und der Abstimmungsformulare wird wiederum einen Monat in Anspruch nehmen. Zudem müssen die Sommerferien respektiert werden. Damit kann die Abstimmung nach aktuellem Wissensstand erst nach den Sommerferien im Herbst 2019 erfolgen.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Amtliche Veröffentlichung über die Gesamterneuerungswahlen 2019-2023 vom 17. März 2019 (1. Wahlgang)

Gemeinderat (6 Mitglieder) (Absolutes Mehr: 228)

Gewählt sind:	
Kästli Bucher Remo	mit 555 Stimmen
Fisch Rita	mit 539 Stimmen
Sennhauser Richard	mit 475 Stimmen
Screta von Zavorziz Roland	mit 460 Stimmen
Frei Thomas	mit 458 Stimmen

Weiter haben in diesem 1. Wahlgang Stimmen erhalten:
Vereinzelte 248 Stimmen

Gemeindepräsident (Absolutes Mehr: 300)

Gewählt ist:	
Rohner Urs	mit 430 Stimmen

Weiter haben in diesem 1. Wahlgang Stimmen erhalten:
Sieber Patrick 104 Stimmen
Screta von Zavorziz Roland 66 Stimmen
Vereinzelte 17 Stimmen

GPK-Mitglieder (4 Mitglieder) (Absolutes Mehr: 283)

Gewählt sind:	
Bachmann Brigitte	mit 569 Stimmen
Hotz Hans-Peter	mit 557 Stimmen
Lutz Daniel	mit 530 Stimmen
Degen Reto	mit 314 Stimmen

Weiter haben in diesem 1. Wahlgang Stimmen erhalten:
Muntwiler Christian 282 Stimmen
Vereinzelte 6 Stimmen

GPK-Präsident (Absolutes Mehr: 292)

Gewählt ist:	
Degen Reto	mit 365 Stimmen

Weiter haben in diesem 1. Wahlgang Stimmen erhalten:
Muntwiler Christian 218 Stimmen
Vereinzelte 1 Stimme

Kantonsrat (2 Sitze)

(Absolutes Mehr: 280)

Gewählt sind:	
Kunz Michael	mit 548 Stimmen
Zuberbühler Andreas	mit 546 Stimmen

Weiter haben in diesem 1. Wahlgang Stimmen erhalten:
Vereinzelte 25 Stimmen

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Sanierung Sägholzstrasse – Baubeginn

Die Bauarbeiten der seit langem geplanten Sanierung der Sägholzstrasse können endlich ausgeführt werden.

Der Baubeginn ist für **Montag, 1. April 2019**, vorgesehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juni 2019 beendet sein. Der Deckbelag wird erst im nächsten Jahr eingebaut werden. Die ausführenden Firmen sind die Implenia Schweiz AG für die Tiefbauarbeiten und die Max Schetter AG für die Rohrlegearbeiten. Für die örtliche Bauleitung ist die Näf & Partner AG verantwortlich.

Die Arbeiten werden im Michlenberg beginnen. Während der Ausführung der Arbeiten wird die Zufahrt zum Michlenberg für ca. 3 Wochen provisorisch über die Parzellen von Familie Alder Louis und Marcel Bruderer eingerichtet.

Während der Ausführung der Arbeiten in der Sägholzstrasse ist die Durchfahrt im betroffenen Abschnitt zwischen dem Einlenker Michlenberg und Haus Nr. 62 gesperrt, mit Ausnahme für den Milchtransport alle zwei Tage in der Zeit zwischen 6.00 und 7.00 Uhr morgens. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei.

Die Baufirma wird Sie über allfällige Behinderungen frühzeitig informieren. Wir hoffen auf ein gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten und bitten Sie um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen sowie für die Lärmimmissionen.

Falls Sie Wünsche oder Beanstandungen anzubringen haben oder weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Stellen:

Implenia Schweiz AG, Tiefbauarbeiten

Bauführer:	Felix Leuener,	058 474 31 31
Polier:	Stefan Manser	078 667 90 90

Max Schetter AG, Rohrlegearbeiten

Bauführer:	Helder Antunes	071 292 20 77
------------	----------------	---------------

Näf & Partner AG, Bauleitung

Bauleiter:	Torsten Schmidtke	071 447 30 70
Stellvertreter:	Andreas Kugler	071 447 30 70

Thomas Frei, Gemeinderat

Vernissage Fotoausstellung

Freitag, 26. April 2019, 19.00 Uhr

Vernissage, Fotos und Videos der letzten 50 Jahre aus Rehetobel. Mit Apéro und musikalischer Begleitung. Wegen unerwarteter Verzögerung entfällt die geplante Lesung einzelner Texte der Geschichte.

H. Fueter, KKR

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

1994 wurde der Verein Old Bicycle Fan Club Rehetobel gegründet. Vier richtige Antworten sind eingegangen. Eine fünfte richtige Antwort war auch dabei, diese bezog sich aber auf die Frage vom Vormonat, dh. sie ist zu spät eingetroffen. Nun aber zur vierten Frage...

Im April 1986 haben vier engagierte Frauen im alten «Wöschhüsl» eine Bibliothek ins Leben gerufen. Noch im August desselben Jahres als «Bücherstube» eingeweiht, wurde die Bibliothek auf einer Fläche von 16m² während der nächsten Jahre betrieben. 2004 konnte die «Bibliothek Rehetobel» im Neubau des Schulhauses den heutigen Raum beziehen. Dreimal in der Woche geöffnet – ausser den Schulferien – besitzt die Bibliothek neben Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch ein Angebot von Medien wie Zeitschriften, DVDs und Hörbücher.

Die Fotografie wurde von Peter Eggenberger zur Verfügung gestellt.

4. Frage

Wo steht das ehemalige «Bücherstube» Häuschen immer noch?

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am **14. April 2019** im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!

*OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher*

Einladung zum Jahrgängertreffen anlässlich des Dorfjubiläums «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» am Samstag, 24. August 2019 um 14.00 Uhr

Haben Sie sich für das Jahrgängertreffen bereits angemeldet?

**Fristverlängerung für Anmeldungen
bis am 30. April 2019**

Geme laden wir sämtliche Jahrgängerinnen und Jahrgänger (bis 1999) zu diesem Treffen mit anschliessendem Nachmittagsprogramm und offeriertem Apéro recht herzlich ein. Der Anlass ist für Rechtoblerinnen und Rechtobler sowie ehemalige Rechtoblerinnen und Rechtobler.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung per Mail (silvan.tuba@rehetobel.ar.ch) oder mittels untenstehendem Formular.

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte unsere Homepage: www.rehetobel.ch/de/aktuelles/350jahre/anlaesse-350jahre/dorffest

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Erni*

Anmeldetalon für das Jahrgängertreffen am 24. August 2019 um 14.00 Uhr

Ich nehme am Samstag, 24. August 2019 um 14.00 Uhr teil

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

Jahrgang _____

E-Mail (freiwillig) _____

Bitte den Anmeldetalon bis **am 30. April 2019** an die Gemeindekanzlei, OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel», St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel oder per E-Mail (silvan.tuba@rehetobel.ar.ch) zurücksenden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Zelle der direkten Demokratie oder Auslaufmodell?

Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Rehetobel.

Was hat Bürgernähe für einen Platz in der heutigen Welt? Und welche Bedeutung kommt den Gemeinden als Zelle der direkten Demokratie in Zukunft zu?

Ist die kleine Einheit der Gemeinde auch künftig der Garant, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner ernst genommen fühlen und sich mit dem Staat identifizieren? Wie sieht es konkret aus der Perspektive der Gemeinde aus?

Was denken Kanton und Bund?

Und welchen Platz hat die Gemeinde in einer internationalen Perspektive?

Diesen Fragen geht eine überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro im Rahmen des Jubiläumsjahrs der Gemeinde Rehetobel nach. Die Podiumsdiskussion ist prominent besetzt:

- **Bundesratspräsident Ueli Maurer**
vertritt die Schweizerische Eidgenossenschaft
- **Landammann Paul Signer**
bringt den Kanton Appenzell Ausserrrhoden ein
- **Gemeindepräsident Peter Bischoff**
spricht aus Sicht der Gemeinde Rehetobel
- **Jakob Kern, Direktor globale Logistik der World-Food-Programme der UNO**
bringt die internationale Perspektive ein.

Geleitet wird das Podium von **Urs Rellstab, Rehetobel** – die Gemeinde ist eingeladen zur aktiven Beteiligung.

Von ihrem Ursprung her sind Gemeinden politische Einheiten. Die überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro trägt dieser Tatsache Rechnung und spiegelt damit im Kern das Motto des Jubiläumsjahrs «Zeme läbe, zeme fiire».

Wir freuen uns auf einen spannenden Anlass im Rahmen der Feier «350 Jahre Gemeinde Rehetobel», der auch über unsere Gemeinde ausstrahlen soll.

Schon jetzt Datum und Zeit reservieren!

Freitag, 3. Mai 2019

Gemeindezentrum Rehetobel

- 19.00 Uhr Politapéro für die ganze Bevölkerung
- 19.30 Uhr Eintreffen des Bundesratspräsidenten
- 20.15 Uhr Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr
- 21.30 Uhr Gemeinsamer Ausklang

Wir freuen uns auf den Anlass.

Für die Organisatoren:
Silvia Frischknecht, SVP Rehetobel
Patrick Langenauer, FDP Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

- 3. April Spiele draussen Jannik, Fabienne
- 10. April Ferien
- 17. April Ferien
- 24. April Pizza Floris, Ciel

Freitag: Bis auf weiteres geschlossen.

Kontaktperson: Hilda Fueter, 071 870 03 38, 079 345 28 88

Zirkusworkshop im April

Liebe Kinder und Jugendliche

Im Frühling machen wir in der ersten Ferienwoche vom 8. bis 12. April einen Zirkusworkshop.

In dieser Woche könnt ihr die Vielfalt des Zirkus entdecken und euer erlerntes Können am Freitag bei einer Vorstellung für die Eltern und Besucher zeigen. Voraussetzung dafür ist einzig eure Freude und Motivation.

- Wann: 8. bis 12. April 2019
- Zeit: jeweils von 09.45 - 15.00 Uhr
- Wo: Schulhausturnhalle Rehetobel
- Kosten: CHF 120.–
- Anmeldeschluss: 1. April 2019

Anmeldung und weitere Infos: Valentin Seidlitz, Telefon 078 695 85 92, zirkus@sonjolino.com

Wir freuen uns schon sehr auf euch und eine tolle Woche!

*Das Sonjolino Leiterteam,
Valentin Seidlitz und Dea Eberli*

RehTobi Frühlingswanderweg

Der Winter ist nun bald vorbei und wir dürfen Euch sagen, dass es ein neues Abenteuer für Köbi Stachelspitz und Tobi Langbein gibt. Anouk Kast und Philip Sutter haben sich letztes Jahr im Schulprojekt über RehTobi eine tolle und spannende Story ausgedacht und diese möchten wir euch allen, Gross und Klein, auf unserem Frühlingswanderweg präsentieren. Wir eröffnen den Weg zu Beginn der Frühlingferien und freuen uns darauf. Vielen Dank an Philip und Anouk!

Hiermit sprechen wir auch unsere Vereine an, welche sicher Themen haben, die das Dorf und ihre Besucher interessieren. Und das muss nichts mit RehTobi zu tun haben. Gestaltet einen Wanderweg mit Euren Themen. Wir helfen Euch gern dabei. Vielen Dank!

Monika Baumgartner und Danica Schefer

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: **Donnerstag, 25. April 2019**

Zeit: **19.00 Uhr**

Ort: **Restaurant Dorf 5, Rehetobel**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2018
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
6. Budget 2019
7. Wahlen (Ersatzwahl für Patricia Tachezy)
8. Varia und Anträge

Anträge sind bis zum 17. April 2019 schriftlich zu richten an: Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2018, die Betriebsrechnung 2018 und das Budget 2019 können ab 5. April 2019 auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch bezogen werden. Es erfolgt kein Postversand. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Jürg Baumgartner, Präsident

Zur Post – Pöschli News

Geschätzte Rehtoblerinnen und Rehtobler
Mit grosser Freude können wir unsere neuen Pächter vorstellen. Kätia und Stefan Fuchs-Dähler haben ab April 2019 unser Restaurant gepachtet. Kätia und Stefan haben in Brasilien ein Hotel geführt, welches von ihren Kindern übernommen wurde. Die beiden sind jetzt daran, alles für eine Neu-Eröffnung unseres Restaurants zu organisieren. Schon bald können Sie Köstlichkeiten von Kätia aus der Küche geniessen: Internationale Küche mit regionalen Produkten, Kaffee und Kuchen, gemütlich ein Feierabendbier oder ein Glas Wein. Das genaue Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt, natürlich informieren wir Sie, sobald wir mehr wissen.

Wir freuen uns, dass unser Pöschli wieder öffnet und auf Ihren Besuch bei den neuen Gastgebern. Bis bald im Pöschli.

Martina und Pius Steiner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Dieses Jahr hatten wir wieder einmal einen strengen Winter mit viel Schnee. Die Räumungsequipen von Gemeinde und Kanton hatten alle Hände voll zu tun, die Wege und Strassen begehbar und befahrbar zu halten. Trotz den leistungsstarken Maschinen war das für die Bediensteten eine grosse Herausforderung. Zeitweise war für die Betroffenen das Wort «Ruhezeit» wohl ein Fremdwort.

Unweigerlich steigen in mir bleibende Eindrücke von harten Wintern aus meiner Kindheit hoch. Wenn es nachts geschneit hatte, fuhr etwa um 7.00 Uhr die Firma Niedermann aus Heiden auf der Staatsstrasse mit dem Pfadschlitten durchs Dorf. Für uns Buben war das Motorgeräusch dieses Lastwagens unverkennbar. Die Bauart jener Pfadschlitten liessen immer noch eine kleine Schneeschicht auf der Strasse liegen.

Wenn es öfters schneite, wurde die Schneeschicht auf der Strasse immer dicker. Man sprach von einer Schneebrücke. Ich habe auch erlebt, dass sogar das 7.00 Uhr Postauto selbst einen Pfadschlitten vor sich herschob, wohl dann, wenn die Firma Niedermann mit dem Schneebruch nicht mehr nachkam. Diese Schneeschicht auf der Kantonsstrasse kam auch uns Kindern zu gut. Wir konnten wunderbar mit dem Schlitten bis nach Zweibrücken fahren. Auch die Schule machte sich diese Situation zu Nutze: Anstelle des Schulturnens schlittelten wir nach Zweibrücken.

Jedoch nach 2 Tagen Tauwetter wurde die Strasse nahezu unpassierbar. Dann kam wieder die Firma Niedermann zum Zug. Ihr Lastwagen zog ein eigentümliches Gerät hinter sich her; den Hobel. Das war ein tiefgebauter Pfadschlitten auf dem 3 Männer standen, die fortlaufend die Höhe dieses Hobels über der Strasse einstellen mussten. Alle drei Männer hatten dazu eine Spindel zu bedienen. Uns Buben hinterliess dieser Hobel einen gewaltigen Eindruck, sodass man dieses Wochenereignis weitererzählen musste.

Ein einziges Mal sah ich noch wie ein Holzpfadi mit Pferden gezogen wurde. Als ich die 1. und 2. Klasse im Schulhaus Kaien besuchte, wurde jeweils im Spätherbst neben dem «Landhöttli» beim «Ägestenbletz» immer noch ein pferdegezogener Holzpfadschlitten als Ersatz aufgestellt. Man kann ja nie wissen!

Beim Schneebruch auf Gemeindeebene war einer unserer Vorfahren involviert. Johann Ulrich Baumann, der in unserem Haus das Lebensmittelgeschäft betrieb, besass ein Pferd. Nach mündlicher Überlieferung besorgte er damit im Dorfrayon das Pfaden. Das muss Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Ob er das im Auftrag der Bevölkerung oder aus eigenem Antrieb machte, wissen wir nicht. Beides ist möglich. In meiner Jugendzeit wurde Thedi Naef mit dem Pfaden beauftragt. Die Gemeinde hatte einen metallenen Schneepflug angeschafft, den er mit dem gelben Jeep betätigte. Mein Vater meinte: «Da ischt doch e tolls Bickli». Die Zeiten haben sich geändert, die Ansprüche sind gestiegen, man will zu jederzeit «Freie Fahrt». Für viele ist es nötig, zur Arbeit wegzukommen. Ein wenig verwöhnt sind wir aber schon. Die Feder übergebe ich nun an Walter Eisenhut im Sonder.

Werner Graf

Schule Rehetobel

Informationen

Neuer Lehrer für die Unterstufe

Wir freuen uns sehr, dass Tobias Hirsch ab Sommer zu unserem Team gehören wird! Herr Hirsch war in den vergangenen zwei Jahren Praktikant an unserer Schule und hat durch seine zugewandte Art zu Kindern und Kolleginnen und Kollegen und seiner grossen Kompetenz sehr überzeugt. Er wird als Klassenlehrperson die neue 1. Klasse übernehmen und wird dabei von Julia Mäder als Teamteachingpartnerin und schulische Heilpädagogin unterstützt.

Wir wünschen Tobias Hirsch einen guten Start an unserer Schule!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Verabschiedung

Die Praktikanten haben sich am Donnerstag, 14. März von allen Schulklassen verabschiedet. Nach einer gemeinsamen Spiellektion, einem feinen Zvieri und der Präsentation über den Bau des Waldsofas vor einem Jahr hatten die Praktikanten nur noch dankende Worte an die Kinder der Schule Rehetobel. Mit vielen Erfahrungen werden Livia Jung, Madeleine Wehrle, Roger Meile und Tobias Hirsch im Sommer 2019 ihr Studium zur Lehrperson abschliessen und danach ihre eigene Klasse übernehmen können. Wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Team Schule Rehetobel

Kinder

Mon hobby c'est...

Die Kinder der 5. Klasse haben im Französischunterricht einen eigenen Blog über ihre Freizeitbeschäftigungen geschrieben. Très bien!

... und zum Schluss

Die 1. Klasse ist am Messen mit Massen wie früher: Elle, Fuss, Daumenspanne... Die Kinder stellen fest, dass sie beim Messen nicht das gleiche Resultat erreichen.

Ein Junge meint aber: «Ich habe einen Fuss gefunden, der gleich gross ist wie mein rechter!»

Lehrerin: «Wessen Fuss ist genau gleich?»

Junge: «Mein linker Fuss!»

SEKUNDARSCHULE

«Ineluege» – Das erste grosse Ereignis im neuen Jahr

Am 19. Februar war es wieder soweit. Die Sekundarschule TWR öffnete an dem schon zur Institution gewordenen «Ineluege-Tag» ihre Türen. Eine grosse Zahl von Eltern und Interessierten besuchte während des Tages den Unterricht. Besonders beliebt waren die Mitmachlektionen der 1. Sek am Abend, in denen die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an Aufgaben knobelten, sich künstlerisch betätigten oder heitere Geschichten erfanden. Bei Kaffee und Kuchen in den Pausen sowie im Kafistübli der 3. Sek am Abend bot sich genug Gelegenheit, mit Eltern und Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Die erste Sek geht ins Kloster

Mit dem neuen Lehrplan halten auch neue, bzw. neu zusammengesetzte Fächer in den Schulalltag Einzug. Dazu gehört das Fach ERG – Ethik, Religion und Gemeinschaft. Um den Einblick etwas vertiefter zu gestalten, organisiert die Sek TWR die Religionseinheiten als Projektstage. Zum Thema Christentum stellte die Schule mit den Religionslehrpersonen aus Trogen, Wald und Rehetobel ein vielseitiges Programm im Kloster Wurnsbach zusammen.

Im Car ging es am Freitag, 15. Februar, bei strahlendem Vorfrühlingswetter über den Ricken an den oberen Zürichsee. Zwei Nonnen, die auch an der internen Impulsschule unterrichten, gaben einen spannenden Einblick ins Kloster und das Klosterleben. Anschliessend wurden in verschiedenen Workshops die Themen Bibel, Christentum in der Schweiz, Ostern und Weihnachten erarbeitet. Sehr spannend war auch der Austausch mit Schwester Andrea, der Schulleiterin. Sie beantwortete alle brennenden Fragen rund um das Leben in einer Klostersgemeinschaft und gab damit einen lebendigen Einblick in einen von Religion geprägten Alltag.

**Alle wichtigen Informationen
finden Sie unter:
<https://sek.kst.ch>**

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. April 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Byzantischer Chor
- 14. April 09.45 Uhr** Gottesdienst zum Palmsonntag mit Taufe von Vincent Brändli und Fabian Schmid mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab
- 19. April 09.45 Uhr** Gottesdienst am Karfreitag mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof (Orgel) & Marianne Zähler (Cornet)
- 20. April 21.00 Uhr** Osterfeuer zur Osternacht mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Erdmann Habenicht (Cornet) & Frithjof Habenicht (Orgel). Wir treffen uns um 21 Uhr in der Abdankungshalle und werden dann über verschiedene Stationen im Pfarrgarten das Osterfeuer entzünden. Gemeinsame Feier der Osternacht bei Würstchen und Stockbrot.
- 21. April 09.45 Uhr** Ostergottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel. Wir feiern Ostern und dazu sind auch alle eingeladen, die nicht in der «Krone» wohnen.
- 28. April** Sie sind herzlich eingeladen, einen Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 3. und 17. April um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 27. April um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Flüegepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 3. April 2019** von 15.30 - 17.00 Uhr und am **Freitag, 26. April 2019** von 8.30 - 10.30 Uhr in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 8. - 12. April 2019 im Urlaub. Sie wird vertreten durch Pfrn. Dorothee Dettmers (Telefon 071 351 31 32)

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 24. April 2019 um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder erhalten die Einladung per Post. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.

Friedensmeditation

Am **Dienstag, 30. April von 19.15 - 20.15 Uhr** in der reformierten Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Am 30. April ist die Winterpause der Friedensmeditation vorbei. Jeweils am letzten Dienstag des Monats sitzen wir wieder für den Frieden in der Kirche zusammen. Bei der Begleitung orientiere ich mich an den Gedanken des Dalai Lama, die er im Vorwort zu «Ich pflanze ein Lächeln» von Thich Nhat Hanh äussert.

«Auch wenn der Versuch schwierig sein mag, den Weltfrieden durch die innere Wandlung der einzelnen Menschen herbeizuführen, ist es der einzige Weg.

Darüber spreche ich, ganz gleich wo ich bin, und es macht mir Mut, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen das positiv aufnehmen. Frieden muss zuallererst im Einzelnen selbst entwickelt werden. Und ich glaube, dass Liebe, Mitgefühl und Selbstlosigkeit grundlegend für den Frieden sind.

Wenn diese Eigenschaften im einzelnen Menschen entwickelt sind, ist er oder sie in der Lage, eine Atmosphäre des Friedens und der Harmonie zu schaffen.

Diese Atmosphäre kann sich ausweiten und vom einzelnen auf seine Familie, von der Familie auf die Gemeinschaft und schliesslich auf die ganze Welt ausgedehnt werden.»

Ab dem 30. April 2019 wollen wir jeden letzten Dienstagabend des Monats in Demut und Ruhe den Frieden in uns finden und in der gemeinsamen Runde den eigenen inneren Funken spüren und zur Flamme werden lassen, die wir ausstrahlen und weitergeben.

Susi Margherita Hanselmann

Fasnacht-Kindernachmittag

Zum Abschluss der Fasnachtzeit veranstaltete die Meitli-Gruppe zusammen mit Pfarrerin Hesse am 13. März einen bunten Nachmittag für Kinder der Unterstufe. 20 Kinder folgten der Einladung und kamen wunderschön kostümiert in die reformierte Kirche, wo sie mit Musik, Tanz und

Polonaise begrüsst wurden. Nach einem spielerischen Anfang wurden die Kinder von den Mädchen des Meitli-Treffs nach Wunsch geschminkt und konnten ihre Haare in vielen Tönen färben lassen. Ausserdem wurden Masken gebastelt und verschiedene Spiele ausprobiert. Nach einem Zvieri durften sich alle Kinder auf dem Laufsteg der Kirche zu einer Modeschau zeigen. Für diesen gelungenen Nachmittag sei euch Mädchen herzlich gedankt.

Ulrike Hesse

Konfirmanden beim Jugendgottesdienst in Teufen

Die reformierten Kirchen Teufen und Gais luden am Samstag, den 16. März zu einem Jugendgottesdienst in die evangelische Kirche Teufen ein.

Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Rehetobel erlebten wir dort einen Gottesdienst der anderen Art. Die Impulsband aus Herisau verwandelte den Kirchenraum durch Lichteffekte und einen Leinwandaufbau mit Film- und Videoeinspielungen in eine Konzertbühne. Zum Thema Identität gab es ein Anfangsspiel für die Besucher, Fotodarstellungen und Gedanken eines Predigers. Nach einer Stunde voller Musik und Lieder durften wir im Anschluss feine Cocktails geniessen.

Es hat sich für uns gelohnt, einmal eine andere Form von Kirchlichkeit zu erleben.

Ulrike Hesse

Mach mit beim Fotowettbewerb «Ein- und Ausblicke in und von Rehetobel»

Aus Anlass des «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Jubiläums möchte die reformierte Kirchgemeinde einen Fotokalender herausbringen.

- **Was:** Ansichten von und in Rehetobel in verschiedenen Jahreszeiten, interessante Ausschnitte und Detailaufnahmen.
- **Auflösung:** mindestens 300dpi / Querformat (für Kalendergrösse A4)
- **Eingabefrist:** 19. Mai 2019
- Maximal 4 Fotos pro Teilnehmer
- Mit Bildunterschrift wo das Foto aufgenommen wurde
- **Einreichen unter:** kirche.rehetobel@bluewin.ch

Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge.

Pfarrerin Ulrike Hesse & Andrea Rechsteiner

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Mittwoch, 24. April 2019 um 19.30 Uhr in der Kirche

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählern
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft.
5. Genehmigung Budget 2019 und Festlegung Steuerfuss 2020 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten).
6. Ersatzwahl Kirchenvorsteherschaft (Rücktritt von Barbara Nef) Wahlvorschlag der KIVO: Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64.
7. Wahlvorschläge / Regelung Präsidium: Leider ist es der KIVO, trotz intensiven Bemühungen, bis zum Druck der Einladungen noch nicht gelungen, eine Person zu finden, welche sich für die Übernahme des Präsidiums zur Verfügung stellt. Bis zur Kirchgemeindeversammlung wird weiterhin gesucht.
8. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge.
9. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. **Als Stimmausweis gilt das adressierte Couvert, welches Sie bitte mitbringen.**

Wir freuen uns, Sie am 24. April 2019 in unserer Kirche begrüssen zu dürfen.

*Für die Kirchenvorsteherschaft
Barbara Nef, Präsidentin*

Rückblick Weltgebetstag

Am Freitag, 1. März feierten 34 Menschen miteinander den Gottesdienst zum Weltgebetstag mit der Liturgie aus Slowenien. Sogar 5 Konfirmanden wagten das Mitgestalten. Super! Werner Graf begleitete unsere Lieder auf dem Flügel. Danke!

Kommt, alles ist bereit – und für alle. Gastfreundschaft wird hoch geachtet. Nach dem Bibeltext das «Grosse Gastmahl», den Texten und Liedern genossen wir den Potica, einen Hefering mit Nussfüllung, den Vreni Graf für uns gebacken hatte, tranken Pfeffeminztee mit Honig und frischgepressten Orangen- und Zitronensaft. Für die zwei Projekte «Ausstieg aus Frauen- und Menschenhandel» und «Seminar zur Förderung und Stärkung des Selbstbewusstseins» kamen Fr. 531.20 zusammen. Herzlichen Dank für Euer Mitfeiern und die Kollekte.

Verena Fässler

Rückblick Fasnacht-Familiengottesdienst

Am 3. März luden Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse zu einem ökumenischen Familiengottesdienst in die reformierte Kirche ein. Zusammen mit ihrer Religionslehrerin Christine Imholz und Pfarrerin Ulrike Hesse hatten die 6. Klässler einen Gottesdienst vorbereitet, in dem sie sich in Kostümen und Verkleidungen auf einer Modeschau präsentierten. Unter dem Thema «Wer bin ich und wer möchte ich sein?» zeigten die Schüler ihre Lust daran, einmal in andere Rollen zu springen und einen anderen Lebensentwurf auszuprobieren. Als betender Gaukler zeigte Anouk den Gottesdienstbesuchern in einem Tanz, wie fröhlich und unbeschwert mit Gott gesprochen werden kann. Mit einem neu gelemten Lied auf den Lippen verliessen die Besucher den Gottesdienst. Danke nochmals euch 6. Klässlern.

Ulrike Hesse

Ökum. Suppentag für Gross und Klein

Am Sonntag, den 17. März feierten die katholische und die reformierte Kirchgemeinde einen Familiengottesdienst zum Suppentag im Rahmen der ökumenischen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle, zu dem viele Besucherinnen und Besucher kamen. Maya Mändli und Albert Kappenthuler hatten zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse einen Gottesdienst vorbereitet, in dem es um gelebte Solidarität mit Menschen des globalen Südens ging. Neben zwei stimmungsvollen Liedern hatten die 5. Klässler Plakate vorbereitet anhand derer sie von mutigen Aufbrüchen von Frauen im Süden berichteten, die ihre Rechte durchsetzen und sich für andere einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler erzählten ausserdem von ihren Träumen, die sie angesichts der Ungerechtigkeiten in dieser Welt haben und die der Beginn einer neuen Wirklichkeit sind. Die Konfirmanden baten in den Fürbitten um ein bewusstes Konsumverhalten unsererseits und

um eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den Entwicklungsländern. Nach dem Gottesdienst zog die ganze Gemeinde Richtung Gemeindezentrum, wo für das Suppenessen schon alles vorbereitet war. Danke sagen möchten wir für die Kollekten im Gottesdienst und beim Suppenessen, die für ein Hilfsprojekt in Kolumbien bestimmt sind. Herzlichen Dank auch an Antonia Egli für die feine Suppe und allen, die beim Suppentag geholfen haben.

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 30. März

17.30 Uhr Eucharistiefeyer

Donnerstag, 4. April

19.30 Uhr Wie klingt Religion in Afrika, in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 6. April

17.30 Uhr Eucharistie- und Bussfeier

Mittwoch, 10. April

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. April

20.00 Uhr Eucharistiefeyer auf St. Anton

Palmsonntag, 14. April

10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmanden in der kath. Kirche Speicher

Hoher Donnerstag, 18. April

18.30 Uhr Abendmahlsfeier in Heiden

Karfreitag, 19. April

15.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst in Heiden

Ostern, Samstag, 20. April

21.00 Uhr Auferstehungsfeier mit Osterfeuer in Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor

Sonntag, 21. April

10.30 Uhr Eucharistiefeyer in Rehetobel
Mitwirkung: Kirchenchor, anschliessend «Eiertütsche».

Mittwoch, 24. April

20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 27. April

10.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche Rehetobel

17.30 Uhr Eucharistiefeyer

Dienstag, 30. April

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg**Freitag, 12. April**

ab 18.00 - 21.00 Uhr Palmen binden

Palmsonntag, 14. April

10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmanden in Speicher

14. April - 20. April Firmreise nach Assisi

Wie klingt Religion in Afrika

Donnerstag, 4. April 2019, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Die ökumenische Reihe über Musik in den Weltreligionen klingt in der kath. Kirche Heiden aus mit afrikanischen Gesängen, vorgetragen von «La Chorale Africaine de la Sainte Famille de Zurich»

Der internationale afrikanische Chor stellt Gesänge aus verschiedenen afrikanischen Traditionen, in verschiedenen Sprachen vor, begleitet von Trommelrhythmen. Die Darbietungen werden kommentiert. Die Präsentation zeigt auch, wie der traditionelle Gesang die aktuelle christlich-afrikanische Liturgie prägt. «Chorale Africaine de la Sainte Famille de Zurich» gehört zur Mission Catholique

«Mein Vater ist Schifflisticker»

Nach dem Tod ihrer Eltern sichtete Doris Tomaschewski-Walser (als Autorin benutzt sie nur ihren Mädchennamen) deren Nachlass. Sie fand Fotoalben und ein Adressbüchlein und folgte ihrem Wunsch, die überlebenden Mitschülerinnen und -schüler ihrer Mutter namens Ruthli zu besuchen. Über Ruthli wusste niemand viel. Doch die Erzählungen von Ruthlis Zeitgenossen zogen die

Autorin derart in den Bann, dass sie beschloss, die Informationen zu einem Buch zu verarbeiten: über die wirtschaftlich schwierigen 1930er-Jahre in Rehetobel und darüber, wie Ruthlis Leben in einer Stickerfamilie im Appenzeller Vorderland ausgesehen haben könnte. Die Handlungen und Dialoge hat Doris Tomaschewski-Walser frei erfunden, sich aber an Objekten und Fotos aus dem Nachlass orientiert.

Zur Autorin:

Doris Walser, 1956 in einem Dorf im Appenzeller Vorderland geboren, arbeitete nach dem Studium der englischen

de Langue Française de Zurich (MCLF). Der Chor steht unter der Leitung von Odon Galo und Jean Claude Kalala.

Herzliche Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel: **Mittwoch, 24. April, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Heiden.** Sie erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste. Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf, können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreiskretariat bezogen werden.

Pfarreiwallfahrt nach Rheinau**Donnerstag, 30. Mai - Auffahrt**

Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt auf die Klosterinsel Rheinau, ZH. Bei schönem Wetter feiern wir einen Feldgottesdienst. Sitzgelegenheiten sind genügend vorhanden. Das Mittagessen geniessen wir im Restaurant «Klostergarten Rheinau». Am Nachmittag steht eine Führung in der Klosterkirche auf dem Programm. Es bleibt auch Zeit für das fröhliche Beisammensein. Gegen 16.30 Uhr treten wir die Heimfahrt an, so dass wir ca. um 19.00 Uhr zurück in Heiden sind.

Abfahrt: 7.15 Uhr Parkplatz Kath. Kirche Heiden
Kosten für Fahrt und Mittagessen Fr. 45.00 (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte. Die Kosten für die Führung in der Klosterkirche Rheinau übernimmt die Pfarrei.

Auskunft und Anmeldung bis 15. Mai an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56.

Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

Literatur als Übersetzerin. Heute ist sie im Informatikbereich an einer Schweizer Hochschule tätig. Sie lebt in Rapperswil-Jona und ist verheiratet mit Markus Tomaschewski.

Christine König

bibliothek rehetobel

Buchvorstellung: Happy End

Wenn eine Liebesgeschichte ein Happy End hat, läuft sie Gefahr, als Groschenroman zu gelten.

Doch Amélie Nothomb will mit diesem Märchen aus dem heutigen Paris beweisen, dass das ein Vorurteil ist.

Déodat und Trémière, die beiden Hauptfiguren dieser Geschichte, haben als Aussenseiter einen geschärften Blick für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und überwinden sie ohne Bitterkeit. Déodat liebt das einsame Studium der Vögel, die Beobachtung ihres Fluges am Himmel über der Stadt. Auch Trémière wächst isoliert auf, im Haus ihrer exzentrischen Grossmutter. Eines Tages trifft der altkluge Junge auf das bildhübsche Mädchen – und die zauberhafte Geschichte um zwei Aussenseiter nimmt ihren Lauf.

Marlene Brülisauer

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Einladung zur Hauptversammlung

am Freitag, 5. April 2019, 19.00 Uhr,
im Kurbelwellenbeizli (im Traktorenmuseum, ehemals Optiprint).

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit und unterstützen Sie uns bei unseren Aktivitäten zum Wohl unseres Dorfes.

Hansruedi Traber

Die LG Lobenschwendi lädt ein...

zum «Runden Tisch». Wie bereits im Gmäändsblatt November/Dezember erwähnt, organisieren die vier Lesegesellschaften für anstehende Abstimmungen jeweils einen «Runden Tisch». Diesmal ist die Lesegesellschaft Lobenschwendi am Zug. Wir diskutieren frei und **ohne Beschlussfassung** über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) sowie die Übernahme der EU Richtlinie zur Änderung der Waffenrichtlinie.

Wir treffen uns am **Donnerstag, 2. Mai um 19.30 Uhr im Restaurant Linde** an der Lobenschwendistrasse. Also, warum nicht an einem lauen Maiabend einen Spaziergang unternehmen?

Der Präsident, Jörg Burtschi

Nächstes Ostermärtli am Samstag, 13. April 2019

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermärtli durchführt, sind auch die Osterfeiertage nicht mehr weit weg.

Am **Samstag, 13. April 2019** können Sie ab **10.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können ihre Kinder betreut spielen, zeichnen, basteln oder Ostereier bemalen.

Vom Zmittagkochen sind Sie entlastet. Für das leibliche Wohl ist mit unserem Spaghettibuffet mit seinen verschiedenen feinen Saucen und einem Kuchenbuffet wie immer gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

S+samariter Kursangebote im April 2019

Rehetobel-Wald

Erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen – für Führerausweiserwerbende obligatorisch.

Besuchen Sie daher den

Nothilfekurs

Im Nothilfekurs trainieren Sie abwechslungsreich und auf spielerische Weise, in realistisch nachgestellten Szenen, das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall.

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Dauer: 10 Stunden

Kosten: CHF 150.- /Person

Freitag, 26.04.2019, 18.30 - 21.30 Uhr und

Samstag, 27.04.2019, 08.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung bis spätestens 19.04.2019 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/nothilfekurs-0

Auskünfte: Marlene Kellenberger, 071 877 29 79,
marlene.kellenberger@bluewin.ch

S+samariter

Rehetobel-Wald

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall – es kann jeden treffen!

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung

(BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Dauer: 4 Stunden

Kosten: CHF 120.- /Person

Montag, 15.04.2019, 18.30 - 22.30 Uhr

Anmeldung bis spätestens 08.04.2019 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/bls-aed-src-komplett-1

Auskünfte: Marlene Kellenberger, 071 877 29 79,
marlene.kellenberger@bluewin.ch

Samariterverein Rehetobel-Wald

**Weitere Informationen finden Sie unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch**

Neues aus der Abtropfi

Am Freitag, 5. April 2019 öffnet die Abtropfi, nach der Winterpause, wieder ihre Türen.

Nachdem im vergangenen Jahr der Wirtin, Sarah Calabria und dem Besitzer der Liegenschaft, Urs Rohner eine uneingeschränkte Betriebsbewilligung erteilt wurde, kann das Lokal nun ohne Vereinshintergrund geführt werden. Die Abtropfi ist **jeweils am Freitagabend ab 17 Uhr geöffnet** und lädt zu einem feinen Nachtessen ein. Anfragen für Anlässe ausserhalb der Öffnungszeiten nimmt Sarah Calabria gerne entgegen.

Mitte März haben sich die Mitglieder des Vereins Abtropfi, anlässlich einer ausserordentlichen Versammlung, für die Vereinsauflösung entschieden. Im Jahre 2014 wurde der Verein, auf Initiative von Karin Rohner, gegründet, um einen Treffpunkt für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe zu bieten. Mit der nun erteilten Betriebsbewilligung ist der Gründungsgedanke gesichert und das Fortbestehen der Abtropfi gewährleistet. Der Vorstand des aufgelösten Vereins wünscht der Abtropfi weiterhin viel Initiative für Anlässe und Freude an den Gästen am Freitagabend.

Heidi Steiner, ehemalige Aktuarin

Ruhig verlaufene Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel

Die diesjährige Hauptversammlung war durch die Gesamterneuerungswahlen und die Ehrungen geprägt. Da sich alle Vorstandsmitglieder und die Revisorinnen für zwei weitere Jahre zur Verfügung stellten, warf dieses Traktandum keine hohen Wellen.

Die im vergangenen Jahr gewählte neue Präsidentin Sibylle Würth leitete erstmals die Hauptversammlung. In ihrem Bericht blickte sie auf das Jahr 2018 mit rund einem Dutzend Programmpunkten zurück: Organisation des jährlichen Ostermärtlis, Mitwirkung in Gottesdiensten in Rehetobel und gesellige Vereins- und Familienanlässe. Höhepunkt des Vereinsjahrs war das Herbstkonzert am 10. November im Gemeindezentrum, worauf sich der Chor an einem zweitägigen Probenwochenende intensiv vorbereitet hat. Als Gastchor bereicherte der Lustenauer Chor «CHORLust» das Konzert.

Präsidentin Sibylle Würth und Marianne Tobler, neues Ehrenmitglied

Leider musste die Versammlung ein paar Austritte zur Kenntnis nehmen, konnte aber auch ein neues Mitglied begrüssen, sodass der Chor noch immer gegen 30 Mitglieder zählt. Marianne Tobler und Hedi Inauen wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Drei weitere Mitglieder erhielten für 10 Jahre Mitgliedschaft ein kleines Präsent.

Peter Vonbank seit 30 Jahren Dirigent

Krankheitsbedingt konnte Dirigent Peter Vonbank nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Vier Sängerinnen überraschten ihn deshalb an der darauffolgenden Probe mit einer Schnitzelbank zu seinem 30-jährigen Dirigentenjubiläum. Sie haben Peter Vonbank während seiner ganzen Dirigentenzeit erlebt und würdigten in dichterischer und humoristischer Weise seine Qualitäten, aber natürlich auch seine Schwächen.

Peter Vonbank, 30-jähriges Dirigentenjubiläum, Ehrung mit einer Schnitzelbank.

«Messe des Friedens» zum Gemeindejubiläum

Höhepunkt des Vereinsjahres 2019 ist die Aufführung der «Messe des Friedens» zusammen mit dem Chor Montlingen am **Sonntag, 25. August 2019, 09.30 Uhr**, in der evang. Kirche Rehetobel. Die zusammen über 60 Sängerinnen und Sänger werden damit das Rechtober Jubiläums-Festwochenende mit einem stimmungsvollen und eindrücklichen Auftritt bereichern.

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeweils am Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel zur Probe.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Rückblick, Achtsamkeit und Vorschau

Im vergangenen Monat verfolgten auch unsere Mitglieder gespannt die Gesamterneuerungswahlen. Der Vorstand gratuliert allen gewählten Behördenmitgliedern und wünscht viel Freude in ihrer zukünftigen neuen oder weiterführenden Amtstätigkeit in der Gemeinde oder im Kantonsrat. **Für die noch erforderliche Wahl als Mitglied der GPK unterstützen wir die Kandidatur von Christian Muntwiler.**

Weiter schauen wir auf den spannenden Naturvortrag von Thomas Gfeller zurück. Der Referent berichtete von seiner mehrjährigen Veloreise durch Europa auf der Suche nach wilden Honigbienenvölkern und deren Umgang – von Bienen und Imkern – mit der Varroa-Milbe. Dabei begegnete er verschiedenen Imkern, die sich mit dem Parasiten arrangiert haben und ohne dessen Bekämpfung nicht mehr Verluste an Bienenvölkern hinnehmen müssen, als andere Imker, die mit viel Einsatz und Mitteln der Varroa-Milbe Herr zu werden versuchen.

Die Zeit und Musse, die sich Thomas Gfeller für seine Beobachtungen und die Fortbewegung per Velo einräumte, führt uns zur Ankündigung der bevorstehenden Veranstaltung.

Lesung

mit Uwe Habenicht, am Dienstag, 2. April um 19.30 Uhr in der Bibliothek zu seinem Buch: «Leben mit leichtem Gepäck. Eine minimalistische Spiritualität»

bei welcher es auch um das Thema «Achtsamkeit» geht:

Wie viel braucht es für ein gelungenes Leben – und was ist zu viel?

Ausgehend von Bewegungen in der Kirchengeschichte zeichnet Uwe Habenicht anhand konkreter Beispiele auf, wie sich Konzentration aufs Wesentliche und Offenheit für Anders-Glaubende, Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn, Glauben und Handeln in einem minimalistischen Lebensstil verbinden lassen.

Uwe Habenicht wohnt seit 2017 mit seiner Familie in Rehetobel und ist als Pfarrer in St. Gallen mit Schwerpunkt Jugendarbeit tätig. Der Anlass ist öffentlich. Die Bibliothek Rehetobel und die Lesegesellschaft Dorf freuen sich auf Ihren Besuch!

Vorschau: Spurensuche Dorfwasser

Und schliesslich freuen wir uns auf die Ankündigung und Ihre Anmeldungen für die Spurensuche nach unserem Dorfwasser:

Unser Wasser: woher? wohin? Auf den Spuren des Dorfwassers am Samstag, 11. Mai von 9.00 bis ca. 11.30 Uhr.

Ohne Wasser kein Leben! Die Bewohner unseres Dorfes lebten bis zur vorletzten Jahrhundertwende vom Wasser der eigenen Quellen und Brunnen. Nach dem Dorfbrand von 1890 wurde der Ruf nach einer Hydrantenanlage zur

Verhütung weiterer Brandkatastrophen laut. Zur Beschaffung von Wasservorräten wurden anfänglich verschiedene Quellen im Gebiet Gigeren aufgekauft. Im Januar 1900 beschloss die Gemeindeversammlung, ein Hydrantennetz mit Hauswasserversorgung zu erstellen, das 1904 vollendet wurde. Dieses baute man bis heute ständig aus und erweiterte es. Heute drehen wir am Wasserhahn und der liefert jederzeit unbegrenzt frisches Trinkwasser. Erfahren Sie, was es braucht, damit das möglich wird. Kommen Sie mit auf einen Rundgang zu den wichtigsten Bauwerken unserer Wasserversorgung mit unserem Wasserwart Ruedi Egli.

Reservoir ob dem Holz

Treffpunkt am Samstag, 11. Mai 2019 um 09.00 Uhr beim Bauamt Rehetobel (Gemeindezentrum).

Nach einer Einführung in das System unserer Wasserversorgung und einem Einblick in die Betriebszentrale werden wir uns mit einem Bus vom Pumpwerk Stapfen in Heiden zum Reservoir ob dem Holz begeben, um die Anlagen von innen kennen zu lernen. Die Rückkehr ist um 11.30 Uhr geplant.

Die Veranstaltung ist öffentlich, wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, auch Nicht-Mitglieder!

Um den Transport und die Führung zu organisieren, bitten wir Sie um **Anmeldung bis 1. Mai 2019** an Sarah Kohler unter kohler.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends).

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Langohren und Gekrähe in Rehetobel

an der Sie+Er-Jubiläumsausstellung vom 5./6. Januar 2019 im Gemeindezentrum Rehetobel. Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung feierte sein 100-jähriges Bestehen. Am Freitag, 4. Januar war es soweit, die Ausstellung war eingerichtet und die Kleintierzüchter aus dem Appenzellerland und den umliegenden Kantonen konnten ihre Tiere anliefern.

Durch drei Kaninchenexperten und zwei Geflügelexperten wurden am Samstagmorgen alle Kaninchen, Hühner, Enten und Gänse, in verschiedenen Rassen und Farbschlägen bewertet. Schnell musste nach der Bewertung die Rangliste erarbeitet werden, da um 15.00 Uhr die ersten Besucher vor Ort waren. Das Qualitätsniveau der Tiere war sehr hoch. Von den Rehtobler Tieren siegten die Appenzeller Spitzhauben von Peter Tobler mit 2x 96 Punkten bei den Geflügel-Grossrassen.

Eine Ausstellung des Vogelschutzes zeigte den Besuchern, wo in unserer Gemeinde alle 280 Nistkästen aufgehängt sind sowie Informationen zu den Wildvögeln der Schweiz. Die Fellnähhgruppe von Uschi Tobler präsentierte Fellkleidungsstücke und weitere Fellnähkünste aus Kaninchenfellen. In der bunten, schön aufgemachten Tombola standen 500 Preise. Die Lose waren bereits am Sonntagmorgen ausverkauft.

Am Samstag um 17.00 Uhr fand ein Jubiläumsapéro statt. Christof Rechsteiner, der Präsident des OV Rehetobel, eröffnete den Apéro mit einigen Worten zur Ausstellung. Amin Wyss, der Präsident von Kleintieren beider Appenzell und unser Gemeindepräsident Peter Bischoff umrahmten den Apéro mit je einer kleinen Rede. Mit Rückblicken ins Jahr 1918 der Gemeinde Rehetobel und der Vereinsgeschichte des OV Rehetobel beendete Matthias Kern den Apéro. Hanspeter Hohl, Kaninchenexperte und Jakob Eisenhut, Geflügelexperte zeigten den Besuchern auf, wie ein Kaninchen oder ein Huhn bewertet wird. Die Ländlerformation «Äfachi Musig» versüsste bis in die späten Abendstunden die Festwirtschaft.

Am Sonntag besuchten uns die Sternsinger. Ein 100-teiliger Dreikönigskuchen krönte Vreni Locher aus Rorschacherberg zur Königin der Jubiläumsfeier. Ihr wurde ein Vogelhäuschen überreicht. In der Festwirtschaft spielte das Rehtobler «Ziboldere-Echo» bis die Ausstellung um 16.00 Uhr ihre Tore schloss. Durch die fleissigen Helfer konnte das Mehrzweckgebäude am selben Tag besenrein geräumt werden.

Herzlichen Dank an alle Sponsoren, Gönner, Helfer und Besucher, die unsere Ausstellung mitgestaltet haben.

Ohne Euch wäre ein solch schöner Jubiläumsanlass niemals möglich gewesen. Ein weiterer Dank gehört der Gemeinde Rehetobel für die Lokalität und den Zustupf in die Vereinskasse, wie auch der Schneeräumequipe für das Offenhalten der Strassen und des Gemeindezentrums.

Matthias Kern, Aktuar OV Rehetobel

Rehnopoly

Abendunterhaltungen Sportverein

Freitag, 29. März 2019, 20.00 Uhr

Samstag, 30. März 2019, 13.30 Uhr

Samstag, 30. März 2019, 20.00 Uhr

Gemeindezentrum Rehetobel

Ein herzliches Dankeschön

Passend auf die neue Wettkampfsaison sponsorte die Firma ASS Energie Technik, mit Sitz in Obereggen, bereits zum zweiten Mal der Geräteriege Rehetobel Trägershirts. Die Geräteriege Rehetobel möchte sich herzlichen bedanken bei Esther und Roman Schmid sowie Lukas Walser für die neuen Textilien.

Willi Lanker

Rückblick: Rechtober Maskenball 2019

Nun ist er schon wieder vorbei. Wir dürfen auf einen gut besuchten und friedlichen Maskenball zurückblicken. Auch dieses Jahr waren viele Gruppen und Einzelmasken dabei und zierten so das Gemeindezentrum kunterbunt nach dem Motto Disneytobel. Die Guggenmusiken und der DJ heizten dem Publikum mächtig ein; vor allem die schon fast zum Inventar gehörenden «Möttelisounders» aus Untereggen wussten einmal mehr zu begeistern und gaben dem Publikum einen Hit nach dem andern auf die Ohren. So wurde feuchtfrohlich bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. An der Disneybar konnte man sich mit diversen Drinks eindecken und wer Hunger hatte, verköstigte sich am Buffet.

Wir möchten uns bei allen Helfern, Unterstützern und Lieferanten bedanken für ihre Arbeit und Mithilfe, damit man einen solchen Anlass auf die Beine stellen kann. Besten Dank!

OK Maskenball

Impressionen vom Kindermaskenball...

Rückblick: Kindermaskenball 2019

Am Samstagnachmittag, 9. März 2019 öffneten sich im Gemeindezentrum die Türen zur diesjährigen Kinderfasnacht. Verkleidet als kleine Prinzessinnen, lustige Clowns, starke Piraten und andere Fantasiegestalten feierten Gross und Klein ein tolles Fest mit Musik und viel Konfetti. Zur Stärkung gab es feinen Kuchen oder einen kleinen Snack vom Buffet. Ebenfalls eine grosse Gaumenfreude waren die leckeren, alkoholfreien Drinks an der Rollschuhbar. Fleissig genutzt und ausprobiert wurden die verschiedenen Spiele wie Kegelbahn, Büchsen-Schiessen und Glücksrad. Das Highlight war der Auftritt der Jugendmusik Rehetobel. Mit ihrer rockigen Show begeisterten sie wieder einmal mehr Gross und Klein. Anschliessend gab es den Fasnachts-Umzug zur «Krone». Angeführt wurde die farbenfrohe Truppe von der Jugendmusik. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit und auch die tollen Klänge der vielen MusikerInnen vermochten die Regenwolken nicht zu vertreiben. Zum Schluss durften traditionell alle ein feines Leckerli aus der Weinburg auf den Heimweg mitnehmen.

Ein herzliches Dankeschön gilt folgenden Personen, ohne sie wäre ein so toller Kindermaskenball nicht möglich: An die Frauen des Sportvereins für die Betreuung der Kasse und des Buffets, an Hauswart Phillip Jenny für das zusätzliche Putzen und Aufräumen, an die Jungs und Mädels für die Spielbetreuung, an Vali Kast für das Sponsoring der Getränke für die Bar, an die Girls und Boys für die Betreuung und Organisation der Rollschuhbar, an Eugenia Hug für das Organisieren der Glücksspielpreise und allen fleissigen KuchenbäckerInnen – Wir danken Euch von Herzen!

Das OK Kindermaskenball

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils 14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Frühlingsferien: Montag, 8. April – 21. April, Ostermontag: 22. April

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	03.04.	18.30	Jahresbesprechung	Dorf 5
Mi	10.04.	17.45 – 19.00	Spielabend, Telefonkette	GZ
Mi	17.04.	17.45 – 19.00	mit Schwung in den Frühling	GZ
Mi	24.04.	17.45 – 19.00	Bewegung tut gut	GZ

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

Männer

Di	02.04.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	09.04.	20.00	Spiespass	TH
Di	16.04.	20.00	Gewichte? Stemmen	TH
Di	23.04.	20.00	Ostereier abbauen	TH
Di	30.04.	19.30	Telefonkette	GZ

FASZinierend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:
Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Frühlingsferien: 8. April bis und mit Dienstag 23. April

Gratulationen

2. April	Emil Sturzenegger , Buechschwendstrasse 3	85-jährig
3. April	Gerhard Jung , Oberstädeliweg 8	83-jährig
6. April	Hans Graf , Oberkaien 1	88-jährig
6. April	Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	86-jährig
14. April	Erika Truniger-Hiltebrand , Habset 94	81-jährig
16. April	Max Lienert , Hauetenstrasse 4	87-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler , Oberdorf 3	99-jährig
22. April	Lina Egli-Berweger , Oberdorf 3	86-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2	91-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Februar 2019

- Aebi, Kevin, Sägholzstrasse 65
- Lahmer, Kai-Uwe, Hauetenstrasse 6
- Lohri, Aline, Oberstrasse 14

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Neurauter, Emanuel Andrej, geboren am 13. Februar 2019 in St. Gallen, Sohn des Kühne, Stephan und der Neurauter, Evelyne, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Sieber geb. Gähler, Dora, gestorben am 10. März 2019 in Rehetobel AR, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Hier können Sie was erleben!

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Senioren und Seniorinnen organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt.

Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die «Schatz-Suche». Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren. Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch

Auskunft und Anmeldung: Telefon 071 353 50 30 oder Email an info@ar.prosenectute.ch.

Rosental.
Das Kino.

Programm im April 2019

Di	2.4.	14.15	Nachmittagskino: Zwingli
Di	2.4.	19.30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft
Do	4.4.	18.00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	4.4.	19.30	If Beale Street Could Talk
Fr	5.4.	20.15	À l'école des philosophes
Sa	6.4.	17.15	Fair Traders
Sa	6.4.	20.15	Zwingli
So	7.4.	15.00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
So	7.4.	19.30	Yuli

Di	9.4.	19.30	RBG
Do	11.4.	19.30	Vice: Der zweite Mann
Fr	12.4.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	12.4.	20.15	Lazzaro Felice
Sa	13.4.	17.15	Fair Traders
Sa	13.4.	20.15	If Beale Street Could Talk
So	14.4.	15.00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
So	14.4.	19.30	The Sisters Brothers
Di	16.4.	19.30	Yuli
Do	18.4.	19.30	Lazzaro Felice
Fr	19.4.	20.15	Monsieur Claude 2
Sa	20.4.	17.15	RBG
Sa	20.4.	20.15	Bohemian Rhapsody
So	21.4.	15.00	Dumbo
So	21.4.	19.30	If Beale Street Could Talk
Mo	22.4.	15.00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
Mo	22.4.	19.30	Monsieur Claude 2
Di	23.4.	19.30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft
Mi	24.4.	20.15	Cinéclub: Menashe
Do	25.4.	19.30	Lesung mit Peter Stamm und Anna Stern
Fr	26.4.	20.15	Yuli
Sa	27.4.	17.15	Filmhit
Sa	27.4.	20.15	The Sisters Brothers
So	28.4.	15.00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
So	28.4.	19.30	RBG
Di	30.4.	19.30	Monsieur Claude 2

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

***Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!***

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

trauer-zirkular.ch

**einfach, schnell
und doch persönlich**

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Vali's Bike-Shop

St.Gallerstrasse 4, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

**Sa. 13. April
10.00 – 16.30**

**Wir sind im Provisorium
bis 40% Rabatt
auf alles im
Laden**

**10% auf IBEX Bestellungen
10% auf Specialized Bestellungen**

**E-Bike Probefahren mit diversen
Modellen möglich...**

Chottleschmaus

Donnerstag, 25. April 2019

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf Euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde

**ZÄHNER
Johannes**

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

ORATORIENCHOR
ST. GALLEN
162. Palmsonntagskonzert
St. Laurenzenkirche St. Gallen

Elias Felix Mendelssohn

SAMSTAG 13.4.2019 19.30 UHR
SONNTAG 14.4.2019 17.30 UHR

Angela Vallone | Dorottya Láng | Paul Schweinester
Peter Schöne | Oratorienchor St. Gallen
Sinfonicorchester St. Gallen | LEITUNG Uwe Münch

Vorverkauf ab 25. März 2019
online www.oratorienchorsg.ch
oder St. Gallen-Bodensee Tourismus
Tel. 071 227 37 37

TAGBLATT

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Kundenmaurer

Die Hauptaufgaben

Als Kundenmaurer gehören Maurerarbeiten aller Art zur täglichen Aufgabe. Arbeiten in bewohntem Wohnraum gehören ebenso dazu, wie der Einsatz auf Baustellen. Dabei schätzen Sie die Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern genauso, wie die selbständige Erledigung diverser Arbeiten.

Das Anforderungsprofil

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung und verfügen über sichere und selbständige Arbeitsweise. Sie haben ein kundenfreundliches und gepflegtes Auftreten, sind zuverlässig und leistungsbereit sowie teamfähig und verfügen über gute Deutschkenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.

6. und 7. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Erweitert

Wir haben unseren Werkstattbereich um 50 m² erweitert.

Schnäppli-Markt

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.– (ab Service)

Wir feiern 4 Jahre Velo Center Heiden Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Canyon, BH, E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir Ihnen die neuen 2019-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte

Beim Kauf eines Velos ➔ 5% Rabatt,
ab 2 Velos sowie auf Teile
und Zubehör ➔ 10% Rabatt

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten
Di – Fr 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

testen
und
erleben

s'Appenzellerland traut sich. INSPIRATION FÜR FEST UND HOCHZEIT

13./14. APRIL 2019

im Haus zur Stickerei, Heiden
Samstag und Sonntag 10-18 Uhr
mit Stickerei Lounge

DAS OK-TEAM FREUT SICH!

Brigitte Bänziger
Fabienne Bischofberger
Giulia Kurer

Wir zeigen alles, was Sie zum
Festen und zum Heiraten
brauchen. Mit Jung- und Alt-
unternehmern aus dem
innovativen Appenzellerland.

«www.appenzellerlandtrautsich.ch»

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?**
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.**

**Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!**

75 Jahre
Heimat

Sonntags-Brunch

Sonntag, 7. April 2019
11.00 Uhr – 15.00 Uhr

Aktuell

Frühlingsgerichte mit Bärlauch

Mittwoch bis Sonntag

10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet

Täglich wechselnde Mittags-Menüs
Abends à la Carte, am Wochenende
zusätzlich Hausspezialitäten

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13

kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Zeitungstellung: In der Nacht vom 30. auf den 31. März

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Lust auf kreative Vielfalt – im Atelier-Lädli des Wohnheims Sonne.

Im Atelier-Lädli der Stiftung Waldheim erwartet Sie eine
vielfältige Auswahl an handgemachten Erzeugnissen. Ob
als Geschenk oder für daheim – jedes Produkt ist ein
Unikat, das mit viel Liebe fürs Detail gefertigt wurde.

Das Atelier-Team freut sich, Sie jeweils am **ersten
Mittwoch des Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr**
persönlich zu bedienen. Kommen Sie vorbei und
erleben Sie kreative Vielfalt.

Stiftung Waldheim
Wohnheim Sonne
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel
stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

Alles Andere malen wir!

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Handmade first- and secondhand
Kinderartikel-Deko-Hausgemachtes

Öffnungszeiten Lädli:
Do 9.00-11.00 und 14.00-16.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-
-Mit Gartensitzplatz-

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss
078 808 85 49
buntik@gmx.ch
Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

April-Aktion:
Fusspflege-Termin

Auf jede Pedicure bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie gleich beim Bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der 6 nachfolgenden Wochen bestellen.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
13. / 14. April 2019
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen diverser Marken zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dorf Garage Heiden AG • Hinterbissastr. 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.dorfgarage-heiden.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für
die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch
den Gewerbeverein im Dorf schon lange.
Das Dach unserer Liegenschaft war in
einem sehr desolaten Zustand. Gleichzei-
tig mit der Dachrenovation entschieden
wir uns für eine neue Gebäudehülle mit
hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat
diese Arbeiten hochkompetent erledigt
und uns in allen Belangen sehr gut
beraten.

Wir sind sehr zufrieden und sparen
Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

Steuererklärung 2018

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im April
Frühlingsbrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 11. April 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst im September wieder

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

engine of the year 2018
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. April, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
2. April, Di.	19.30	Lesung mit Uwe Habenicht: «Leben mit leichtem Gepäck»	Bibliothek LG Dorf
3. April, Mi.	14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ Verein Spielgruppe
3. April, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
5. April, Fr.	19.00	HV Verkehrsverein	Kurbelwellenbeizli
5. April, Fr.		Antrinkete in der Abtropfi	Hofmüli Verein Abtropfi
6. April, Sa.	13.30-17.00	1. Übung JJ/JS, Freie Übung Aktive	Schützenhaus SG Rehetobel
6. April, Sa.		HV Zimmerschützen Dorf	ZS Dorf
6. April, Sa.	20.00	Abendunterhaltungen Grueberchörli	Turnhalle Grub
7. April, So.	10.25	HV OBFCR/Velomuseum	OBFCR
7. April, So.	ab 10.30	Brunch im Urwaldhaus	Rest. Bären
7. April, So.	13.00	Abendunterhaltungen Grueberchörli	Turnhalle Grub
7.-13. April		Jugendmusiklager	Bezau
8.-12. April	09.45-15.00	Zirkusworkshop	Turnhalle Zirkus Sonjolino
13. April, Sa.		Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf Landfrauen
13. April, Sa.	09.00-11.00	Pflege Schutzgebiet Ettenberg	Ettenberg 5 rechtoabler natur
13. April, Sa.	ab 10.00	Ostermärtli	GZ Gemischtchor
13. April, Sa.	10.00-16.30	Frühlings-Ausstellung	Valis Bikeshop
13. April, Sa.	13.30-17.00	2. Übung JJ/JS, Freie Übung Aktive	Schützenhaus SG Rehetobel
13. April, Sa.	19.00	HV Zimmerschützen Sägholz	ZS Sägholz
13. April, Sa.	20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi
13. April, Sa.	20.00	Abendunterhaltungen Grueberchörli	Turnhalle Grub
13.+14. April	10.00-18.00	Hochzi- und Fescht-Schau	Haus zur Stickerei, Heiden
14. April, So.	09.45	Familiengottesdienst zum Palmsonntag	evang. Kirche
15. April, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
15. April, Mo.	18.30-22.30	BLS-AED-SRC Komplett Kurs	GZ Samariterverein
19. April, Fr.	09.45	Karfreitagsgottesdienst	evang. Kirche
20. April, Sa.	21.00	Osterfeuer zur Osternacht	evang. Kirche
21. April, So.	10.30	Oster-Festgottesdienst mit Kirchenchor	kath. Kirche
22. April, Mo.	12.00	Appenzeller Echo, Musik und Essen	Haus zur Stickerei, Heiden
23. April, Di.	19.00	TK Sitzung	Sportverein
24. April, Mi.	19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche
24. April, Mi.	20.00	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche Heiden
25. April, Do.	ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde
25. April, Do.	19.00	GV Schwimmbadgenossenschaft	Dorf 5
25. April, Do.	20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
25. April, Do.	20.00	Frühlingsversammlung	Landfrauen
26. April, Fr.	19.00	Vernissage, Fotoausstellung	GZ
26. April, Fr.	18.30-21.30	Nothilfekurs 1. Teil	GZ Samariterverein
27. April, Sa.	08.30-16.30	Nothilfekurs 2. Teil	GZ Samariterverein
27. April, Sa.	13.30-15.00	3. Übung JJ/JS	Schützenhaus SG Rehetobel
27. April, Sa.	15.00-17.00	1. Bundesübung	Schützenhaus
28. April, So.		Abstimmungssonntag	
29. April, Mo.		Fahrt ins Blaue	GZ Landfrauen
29. April, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
29. April, Mo.	19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. April, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
30. April, Di.	19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche

**Nächste Ausgabe:
Dienstag, 30. April 2019**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. April 2019**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtoabler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Osterbrunnen 2019

Die frühlingshaft geschmückten Osterbrunnen laden ab dem 13. April zum Rundgang im Dorf ein.

REHETOBLER

Gmäändsblatt

April 2019

Jahresrechnung 2018

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 207'958.85 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 378'595.00. Das Ergebnis ist somit um rund Fr. 170'000.00 schlechter als erwartet. Der Ertragsüberschuss wurde dem Konto Jahresergebnis gutgeschrieben.

Gemäss Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 verabschiedet und dem **fakultativen Referendum** unterstellt.

Eine Kurzfassung der Jahresrechnung liegt dem Gmäändsblatt April 2019 bei. Die detaillierte Jahresrechnung, mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht, kann bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel bezogen oder im Internet www.rehetobel.ch eingesehen werden (siehe Startseite, Rubrik «Aktuelles»).

Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 3. Mai 2019 bis 3. Juni 2019. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung 2018 verlangen.

Vakanzen im Gemeinderat und in der GPK

Nach den Gesamterneuerungswahlen vom 17. März 2019 bleiben ein Sitz im Gemeinderat und ein Sitz in der GPK vakant. Für den 6. Sitz im Gemeinderat sind keine Kandidaturen für einen 2. Wahlgang gemeldet worden und somit hat auch keine stille Wahl stattgefunden. Für den 4. Sitz in der GPK ist anhand des Wahlresultates ebenfalls ein neuer 1. Wahlgang anzusetzen.

Als Datum für diese Ergänzungswahlen sieht der Gemeinderat den 20. Oktober 2019 vor, sofern sich bis 31. August 2019 mindestens je eine Kandidatin/ein Kandidat für die freien Sitze bei der Gemeindekanzlei meldet.

Gemeindeschreiber / Bauverwalter

Der Gemeinderat ist zuversichtlich, aufgrund der Ausschreibungen und der laufenden Bewerbungsgespräche, diese beiden Stellen baldmöglichst wieder besetzen zu können. In der Übergangszeit stehen die jetzigen Amtsinhaber jeweils während den ordentlichen Bürozeiten wie folgt zur Verfügung:

Gemeindeschreiber ad interim Walter Zähler
Montag, Mittwoch und Donnerstagvormittag

Bauverwalter Patrick Sieber
Donnerstag und Freitag

Der Gemeinderat und die Verwaltung bedanken sich für Ihr Verständnis.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Auffahrt und Pfingsten Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt am **Freitag, 31. Mai 2019** («Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Gemeindeschreiber-Stv., Frau Patricia Eberle, unter der Mobile-Nr. 079 752 54 85.

Über die **Pfingst-Feiertage, 8. bis 10. Juni 2019** erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

Handänderungen Januar - März 2019

Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel AR (Erwerb 19.12.2017) an Geisser Karl, Au, Liegenschaft Nr. 38, 216 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 14, Dorf

Erbengemeinschaft Waldburger Verena (Erwerb 14.12.2018) an Antic Goran, St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5039, ^{89/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse

Mutzner Stefan, Rehetobel (Erwerb 27.01.1988) an Mutzner Urs, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 292, 17'938 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 605, Städeli, und Liegenschaft Nr. 300, 4'677 m² Grundstückfläche, Städeli

Lanter Marco, Rehetobel (Erwerb 22.12.2015) an Smuzikov Alexander, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 768, 1'654 m² Grundstückfläche, Holzunterstand Nr. 1114, Wohnhaus mit Anbau Nr. 517, Gigeren

Angehm Susanne, Trogen (Erwerb 21.09.2009) an Gerhards Ralf, Rehetobel, ^{1/2} Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 364, 1'400 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 276, Oberach

Wagner Regula, Zürich (Erwerb 10.04.1986) an Wick Andreas, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 841, 1'243 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 631, Hauetenstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Ferrari Andrea Alberto, St. Gallen, und Bruseghini Sarah, St. Gallen, zu je ^{1/2} Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5119, ^{153/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, St. Gallerstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10056, ^{2/17} Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse, selbständiges und dauerndes Recht Nr. 1280, St. Gallerstrasse

Im 1. Quartal 2019 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, Anbau Innenhof, Parz. 126, Assek. 820, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel

Hildebrandt AG, Stemenstrasse 14, 9453 Eichberg, Errichtung provisorischer Kranplatz/Kranlagerung/Lagerung 3 Container / Parz. 472/973, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel

Bären-Robach-Stiftung, 9038 Rehetobel, Erweiterung bestehender Aufenthaltsbereich/Belag mit Natursteinpflasterung und Anschluss mit Sandsteinmauer/Sanierung Fassadenschirm / Parz. 554, Robach 25, 9038 Rehetobel

Veronika und Ueli Schmid, Ettenberg 10, 9038 Rehetobel, Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe Split mit Ausseneinheit, Parz. 744, Assek. 134, Holderenstrasse 20, 9038 Rehetobel

Max Tobler, Oberdorf 1, 9038 Rehetobel, Erstellung rollstuhlgängige Wohnung aus den ungenutzten Räumlichkeiten (Metzgerei/Takeaway), Parz. 30, Assek. 94, Oberdorf 1, 9038 Rehetobel

Yves Berlowitz, Oberstrasse 31, 9038 Rehetobel, Vergrößerung Esszimmer durch Erweiterung über bestehende Terrasse sowie Einbau eines zusätzlichen Badezimmers und Unterteilung des bestehenden Wohnzimmers in zwei Zimmer, Parz. 787, Assek. 697, Oberstrasse 31, 9038 Rehetobel

Soleil Immobilien AG, Mattenweg 4, 7310 Bad Ragaz, Projektänderung: Erdsondenbohrungen für den Betrieb einer Sole/Wasser Wärmepumpe, Parz. 73, Assek. 120, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

Richard Lusti, Holderenstrasse 14, 9038 Rehetobel, Dachsanierung, Parz. 65, Assek. 129, Holderenstrasse 14, 9038 Rehetobel

Alfred Zuberbühler, Heidenerstrasse 57, 9038 Rehetobel, Projektänderung: Dachsanierung Haus und Stall/Erneuerung Westfassade/Erweiterung Wohnung im DG, Parz. 660, Assek. 539, Heidenerstrasse 57, 9038 Rehetobel

Thomas Wieland, St. Gallerstrasse 10, 9038 Rehetobel, Fassadenrenovation, Parz. 12, Assek. 500, St. Gallerstrasse 10, 9038 Rehetobel

Hildebrandt AG, Stemenstrasse 14, 9453 Eichberg, Neubau/Errichtung von 2 Wohnungen+Büros+3-fach-Garage und zusätzlichen 4 Aussenabstellplätzen, Parz. 472/973, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel

Andrea Blessing, Wisli 5, 9038 Rehetobel, Einbau Fenster, Parz. 317, Assek. 233, Wisli 5, 9038 Rehetobel

Gisa Frank und Bruno Wiederkehr, Bürgerheimstrasse 8, 9038 Rehetobel, Isolation des bestehenden Anbaus/Vergrößerung Fenster/Anbau Carport, Parz. 823, Assek. 93, Bürgerheimstrasse 8, 9038 Rehetobel

Peter und Jutta Schläpfer, Gartenstrasse 7, 9038 Rehetobel, Erstellen von 2 Parkplätzen, Parz. 984, Assek. 834, Gartenstrasse 7, 9038 Rehetobel

Remo Krucker, Buechschwendstrasse 20, 9038 Rehetobel, Anbau Geräteschuppen mit begehbarem Balkon/Anpassung Carport, Parz. 1014/1069, Assek. 1143/946, Buechschwendstrasse 20/22, 9038 Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

1. Mai	Ballturnier	Sandra, Fabienne
8. Mai	Film	Fabian, Floris
15. Mai	Backen	Ciel, Sandra
22. Mai	Breakdance	Floris, Fabian
29. Mai	Gamen	Jannik, Floris

Freitag: Bis auf weiteres geschlossen.

Kontaktperson: Hilda Fueter, 071 870 03 38, 079 345 28 88

Leserbrief

«Ob dem Holz» – Volksabstimmung erst im Herbst möglich

Peter Bischoff schreibt im «Gmäändsblatt» vom März erneut, dass zu einem Verkauf des Hauses «Ob dem Holz» die Einwohnerschaft das letzte Wort habe. Das letzte Wort wird aber nur ein Ja oder ein Nein zum Verkauf mit dem damit verbundenen Abbruch des Gebäudes sein.

Was hinderte den Gemeinderat daran, die Bevölkerung vorher in den Auswahlprozess einzubeziehen, damit der getroffene Entscheid möglicherweise nachvollziehbar wäre? Es standen angeblich drei valable Anwärter zur Auswahl. Zwei hatten die Absicht, das Haus stehen zu lassen und zu renovieren. Hatte nur der Meistbietende eine Chance? Wie sehen die Pläne für ein neues Gebäude aus? Wurden die Kosten für den Neubau der Remise berücksichtigt, welche von der Bevölkerung getragen werden? Wie hoch werden diese ausfallen? Was bleibt unter dem Strich? Blicke bei einer Erhaltung des Hauses nicht auch die Remise stehen? Könnte sie weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, damit sich der Bau einer neuen erübrigen würde? Und: Stand ein Verkauf im Bau-recht, wie er von den Stimmbürgern einmal gewünscht wurde, nicht mehr zur Debatte?

Ich finde es schade, dass wir, die Besitzer der Liegenschaft, nicht in die Diskussionen und den Entscheid einbezogen worden sind. So wäre verhindert worden, dass ein Wer-weissen einsetzt. Möglich, dass am Ende einer offenen Debatte das Ergebnis das gleiche geblieben wäre – aber ohne das Gefühl zu hinterlassen, nicht gehört worden zu sein.

Anita Kast, Midegg 79

Rechtobler Gmäändsblatt

«Zeme läbe, zeme fiire» – 350 Jahre Gemeinde Rehetobel

Unser Dorffest rückt näher. Nun freuen wir uns aber, Sie am kommenden **Freitag, 3. Mai am Politapéro** und der anschliessenden **Podiumsdiskussion** begrüessen zu dürfen. Wie bereits im letzten Gmäändsblatt ausführlich kommuniziert, erwarten wir eine angeregte Diskussion mit spannenden Gästen. Bundesratspräsident Ueli Maurer, Landammann Paul Signer, der Direktor globale Logistik der World Food Programme der Uno Jakob Kern und unser aktueller Gemeindepräsident Peter Bischoff werden über das Thema «Gemeinde – Zelle der direkten Demokratie oder Auslaufmodell?» diskutieren. Die Podiumsdiskussion wird von Urs Rellstab (Rehetobel) geleitet. Veranstalter sind die SVP und FDP Rehetobel.

Gerne informieren wir Sie auch bereits kurz über unser Dorffest. Detaillierte Informationen folgen im Festführer, welchen wir gegen Ende Juni versenden werden.

Dorffest vom Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August 2019

- Freitag ab 17 Uhr: Kellerfest
- Samstag ab 14 Uhr: Jahrgängertreffen
ab 20 Uhr: Jubiläumsakt und Jubiläumsdinner – Türöffnung wird im Festführer bekannt gegeben. Anschliessend Party im grossen Saal des Gemeindezentrums mit Fest- und Barzelt.
- Sonntag 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der ref. Kirche
Ab 10.00 Uhr: Brunch im Gemeindezentrum von den Landfrauen organisiert, mit anschliessendem Ausklang.

(Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest wird am Samstag und Sonntag Live übertragen).

Fahnen- und Helferaufruf

Damit noch mehr Feststimmung aufkommt, bitten wir möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner, ihre **Fahnen am Festwochenende von Freitag bis Sonntag aufzuhängen**.

Wir erwarten am Samstag, 24. August sehr viele Gäste, weshalb wir uns weiterhin über Anmeldungen von freiwilligen Helfern freuen. Die Einsatzzeit beträgt mind. 4 Stunden. Die Entschädigung beträgt pro Stunde CHF 12.50. Bitte melden Sie sich bei Silvia Frischknecht (silvia.frischknecht@sunrise.ch) oder telefonisch unter der Nummer 071 870 01 34.

Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»,
Andreas Emi

Geschichte Rehetobels

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 23.4.2019 mit dem derzeitigen Stand der im Rahmen der 350-Jahrfeier geplanten **Geschichte Rehetobels** befasst. Er hat dem Antrag der zuständigen Gemeinderätin Hilda Fueter zugestimmt:

Die zahlreichen Unterlagen werden lesegerecht aufgearbeitet werden. Der in Rehetobel aufgewachsene Luregn Lenggenhager, Doktor in History, Lehrbeauftrag-

ter an der Uni Zürich und Basel, hat das Material gesichtet und mit Hilda Fueter besprochen. Sein Vorschlag ist: Eine «oral history» zu schreiben, d.h. wir veröffentlichen die bereits durchgeführten Interviews, in denen die Leute die Geschichte der letzten 50 Jahre erzählen. Wie haben sie gelebt, welche Veränderungen haben stattgefunden in der Wirtschaft, Bauen, Kultur, Schule, Vereine, Landwirtschaft, etc.? Abgerundet werden die Interviews mit nötigen Ergänzungen, Statistiken vom gesammelten Material, plus Fotos! Wenn alles rund läuft, kann das Buchprojekt noch in diesem oder nächstem Jahr gedruckt und der Gemeinde vorgelegt werden.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Zur Auflösung der vierten Frage wurden fünf Rückmeldungen im Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen. Notiert waren Dorf 6 oder Dorf 6a, aber auch «hinter dem Pöstli, dem Rest. Post und hinter Gasthaus zur Post». Alle Antworten wurden als richtig bewertet und nehmen somit am Wettbewerb teil. Eine weitere richtige, leider zu spät abgegebene Antwort, bezog sich auf die Frage vom Monat März. Es verbleiben noch zwei Fragen und hier nochmals ein Hinweis auf die tollen Preise: Ein Essen für zwei Personen auf dem Gupf, ein Zopfabo von der Bäckerei Kern, E-Bike Miete bei Vali's Bike-Shop und ein Einkaufsgutschein für den Volg.

Der seit 115 Jahren bestehende und immer noch aktive Verkehrsverein Rehetobel organisiert im Rahmen der «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Feierlichkeiten am Auffahrtsonntag, den 30. Mai, die Wanderung «Vo z onderscht bis z onderscht – oder umgekehrt». Dazu passt die fünfte Frage.

5. Frage

Wie viele Höhenmeter sind von der Achmüli bis zum Kaisenspitze zu überwinden?

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am **12. Mai 2019** im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

Einladungen zur Eröffnung Audio-Führer zum Textildorf Rehetobel und zum Konzert in der ref. Kirche Rehetobel

Zum 350-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Rehetobel hat die Lesegesellschaft Dorf einen Audio-Führer zum Thema Textildorf erstellt. Anlässlich einer kleinen öffentlichen Feier möchten wir diesen vorstellen und der Gemeinde übergeben. Bestimmt sind Sie auch neugierig, welche Hörgeschichten wir zu bieten haben. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

Samstag, 25. Mai 2019, 16.00 Uhr
Grosser Saal Gemeindezentrum Rehetobel

Nach dem offiziellen Teil besteht bis 18.30 Uhr die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein.

Im Anschluss daran laden wir Sie um **19.00 Uhr** zum **Konzert mit Goran Kovacevic, dem Appenzeller Echo und Peter Lenzin, in die ref. Kirche Rehetobel** ein.

Das Appenzeller Echo ist eng mit der traditionellen Appenzeller Musik verbunden. Goran Kovacevic ist ein Ausnahmekönner und Verwandlungskünstler zwischen Stilen, Epochen und Kulturen. Peter Lenzin's Saxophonspiel ist geprägt von der Verschmelzung von Klassik, Jazz und Volksmusik. Zusammen zünden die fünf Musiker – passend zum 350-Jahr-Jubiläum von Rehetobel – ein musikalisches Feuerwerk und nutzen die Ausdrucksmöglichkeiten aus verschiedenen Volksmusikrichtungen bis hin zu Jazz und freien Improvisationen.

Goran Kovacevic erhielt seinen ersten Musikunterricht mit sechs Jahren bei seiner Mutter. Goran Kovacevic ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und Professor für Akkordeon am Landeskonservatorium in Feldkirch (A). Seine Konzert-Touren führten ihn durch Europa, nach Amerika und Asien. 49 veröffentlichte CD's umfassen Werke aus der Klassik, Moderne, Balkan-Folklore, Virtuosen U-Musik, World-Music, Jazz und Tango-Nuevo.

Peter Lenzin hat sich schon früh dem Saxophon verschrieben. Er studierte Klassik und Jazz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und unterrichtet heute einerseits an der Musikschule Saxophon und weist andererseits eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland auf. Sein künstlerisches Schaffen ist geprägt von Versiertheit in verschiedenen Stilen, Offenheit gegenüber Neuem und anderen Kulturen sowie der Verschmelzung von Klassik, Jazz und Volksmusik.

Josef Rempfler kam schon früh mit den appenzellisch-kulturellen Traditionen in Kontakt. Bereits mit fünf Jahren erlernte er im Stall das Jodeln von seinem Vater. Mit sieben Jahren nahm er klassischen Violinunterricht. Seit 1980 spielte er in diversen Appenzeller Formationen und hob 1997 mit dem Bruder Benjamin das «Appenzeller Echo» aus der Taufe, welches bis heute die Hauptformation bildet. Der gelernte Landwirt und Techn. Kaufmann arbeitet in der IT-Branche und schätzt das Musizieren als wichtiger Ausgleich zur täglichen Arbeit.

Benjamin Rempfler besuchte mit acht Jahren den ersten Hackbrettunterricht. Mit 12 Jahren spielte er in der ersten Appenzeller Formation mit. Mit der Gründung des Appenzeller Echos im Jahre 1997 konzentrierte sich die musikalische Tätigkeit auf diese Formation. Nebst dem Musizieren führt der gelernte Maurerpolier und Landwirt seit 2004 den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Appenzell.

Walter Neff (Hirschli) wuchs im Rest. Hirschen Stein AR auf und erkannte schon früh die Freude am Musizieren und trat als Bläser der örtlichen Musikgesellschaft bei. Als Silvesterchlaus und in diversen Jodelformationen pflegte er zudem das Jodeln und den Gesang. Später erlernte er das Bassspiel und sorgte mit verschiedenen Formationen für Unterhaltung. Seit 2003 ist Walter Neff Mitglied vom Appenzeller Echo und pflegt nach wie vor den Gesang, sei es als Dirigent, Silvesterchlaus oder Naturjodellehrer. Beruflich arbeitet Walter Neff als Erwachsenenbildner im Detailhandel.

Wir freuen uns, den 25. Mai mit einem Konzertabend voller Lebenslust und Übermut, aber auch zum intensiven Zuhören, Abtauchen und Geniessen ausklingen zu lassen. Eintritt frei. (Kollekte).

*Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
Sarah Kohler*

Rehetobel
auf der Appenzeler Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Auffahrtswanderung: «Vo z obercht bis z onderscht – oder umgekehrt»

Am **Auffahrtssonntag, 30. Mai 2019** lädt der Verkehrsverein Rehetobel ein, unser Dorf von ganz unten (Achmüli, 619 m ü.M.) bis ganz oben (Kaienspiz 1121 m ü.M.) – oder umgekehrt – wandemd kennenzulernen. Zwischen 10.00 und 12.00 Uhr fahren Shuttle-Busse ab dem Gemeindezentrum die Wanderer zur Achmüli oder Richtung Kaienspiz.

Bis 16.00 Uhr kann man von beiden Orten aus wieder zurück zum Gemeindezentrum fahren.

Am Start wird ein Startdrink und ein spezieller «Kraftriegel» offeriert. Auf etwa halbem Weg gibt es im Urwaldhaus Wurst mit Brot und ein Getränk, bevor es dann weiter aufwärts oder abwärts geht.

Die Wanderung ist Teil der 350-Jahr Feierlichkeiten.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.

Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Am Sonntag gehe ich gerne in die Kirche. Aus Gewohnheit. Mir will der Sonntag ohne Kirchgang nicht so recht gelingen. Darum gehe ich auch in Rehetobel gerne in die Kirche. Ich wohne zwar erst ein paar Jahre hier, aber die Kirche kenne ich schon seit meiner Jugendzeit. Anfangs der fünfziger Jahre verbrachte ich mit meinen Eltern zweimal im Dorf die Sommerferien. Man konnte mir Fotos vom Basler Münster zeigen, oder gar vom Kölner Dom, für mich war die Kirche von Rehetobel die schönste Kirche weit und breit. Ich wollte Sigrüst werden. An Samstagnachmittagen durfte ich die Sitzbänke in der Kirche mit dem Staublappen sauber machen. Wenn am frühen Abend die Sonnenstrahlen durch die Chorfenster über die hölzernen Gehäusespitzen der Orgel fuhren und den düsteren Kirchenraum verzauberten, da war mir, als sei was Besonderes im Anzug. Nur jugendliche Gefühle? Es ist wie mit der ersten Liebe; sie prägt, aber sie kommt nicht wieder.

1960 ist es in der Kirche viel heller geworden! Ich hatte zunächst meine liebe Mühe mit dem ausgeräumten Chor. Die gähnende Leere dreier grosser Glasfenster hatte die warme Kanzelwand und den verspielt neugotischen Orgelprospekt hinweggefegt. Schade! Fand nicht damals zur Zeit der Textilblüte der heimelige «Laubsägeli»-Stil bei den dörflichen Dachuntersichten, Lauben und Veranden im hölzernen Innenausbau der Kirche seine Fortsetzung? «Vergiss es», sage ich mir, der ich am Alten hänge, «freue dich am neu gewonnenen Licht, freu dich an den leichten Emporenbogen und an der kühnen Schiffskieldecke, die uns geblieben!»

1988 bekam ich allmählich die farbigen Glasfenster im Chor zu Gesicht: Helle, lichte Farben, die sich nicht aufdrängen, und unten im mittleren Chorfenster, unübersehbar auf Augenhöhe: die Gestalt des für uns gekreuzigten und gestorbenen Gottesknechtes Jesus Christus! Ein eindrücklich gürtliches Kreuzbild auf Glas, nicht ein abstrakt hölzernes Kreuzzeichen an der Wand, nein: unser wahr-

haftiger Gott, der so rein gar nichts von einem Sieger an sich hat und doch gerade in seiner Todesstunde am Kreuz unser rettender und versöhnender Heiland ist, einmalig in der Chomitte einer evangelischen Kirche! – Da gerate ich am Sonntag für ein Stündlein in ein dankbares, aber auch banges Nachsinnen: Was ist die Kirche anderes als eine stille Gedenkstätte an den uns heilsam entlastenden und befreienden Tod Jesu Christi, geschehen an unserer Stelle, zu unserer Rechtfertigung, damit wir unverdientermassen leben, allein aus Gnade! – «Darf ich das noch wahr haben», frage ich mich dann öfters, im Glauben verunsichert, «oder ist es mir im Läm selbstgerechter Empörtheiten über die angeblich anderen nicht schon längst abhanden gekommen?»

Meine Feder muss ich natürlich auch noch weiterreichen. Diese geht an meinen Nachbarn Christian Weisser im Sonder.

Walter Eisenhut

Saisonstart Badisaison 2019

Am **Samstag, 11. Mai** ist es wieder soweit: Die Badi startet in die Saison 2019!

Das Schwimmbad wird bei jedem Wetter eröffnet und Abos und Eintrittskarten können erworben werden. Unabhängig vom Wetter ist die Badi während des ganzen Sommers von 10.00 bis 11.00 Uhr zum Schwimmen geöffnet.

Das neue Kioskteam, um Brigitte Bruderer und Sarah Calabria, freut sich darauf, viele Gäste bewirten zu dürfen. Weitere Infos sind unter www.badi-rehetobel.ch zu finden. Der Vorstand und alle Mitarbeiter freuen sich auf einen gelungenen Badisommer 2019!

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel,
Andrea Zürcher*

Flohmarkt vor dem Velomuseum

Am **Samstag, 18. Mai 2019 ab 9.00 Uhr** findet wieder ein grosser Flohmarkt mit Beizli beim Velomuseum statt.

Zu verkaufen gibt es Raritäten, Geschirr, Taschen, Schmuck, Bücher, Kinderspielsachen, Möbel und weitere Dinge, welche auf neue Besitzerinnen und Besitzer jeglichen Alters warten.

Der Erlös aus dem jährlich stattfindenden Flohmarkt hilft, einen Teil der Auslagen des Velomuseums Rehetobel zu decken.

Wer etwas für den Flohmarkt abgeben oder abholen lassen möchte, meldet sich bitte bei Walter Wagner unter der Telefonnummer 071 877 24 83.

Kathrin Hörler

Schule Rehetobel

Informationen

Besuchstag der Schule Rehetobel

Wo...

- ... lernen Schüler/innen was Fake-News sind?
- ... zaubern die Kinder den Lehrpersonen ein Lächeln ins Gesicht?
- ... gibt es den besten Pausenkiosk?
- ... ziehen die Kinder mit Begeisterung mit und erledigen ihre Aufgaben mit Freude?
- ... wird ein offener und von Herzlichkeit geprägter Umgang gepflegt?
- ... lernen Schüler/innen früh, sich selbständig zu organisieren?
- ... findet der Besuchstag sehr grossen Anklang?
- ... bedienen Jungs eine Nähmaschine?
- ... werden Inhalte auf spielerische und handelnde Art vermittelt?
- ... sind Zuverlässigkeit, Begeisterung und Flexibilität zentrale Werte?
- ... wird konstruktive Zusammenarbeit gepflegt?
- ... werden stets Verbesserungen angestrebt und gelebt?
- ... sorgen Kreativität und Abwechslung für einen zeitgemässen Unterricht?
- ... wird respektvoll und humorvoll miteinander umgegangen?
- ... wird Lernen auf spielerische Art und Weise ermöglicht?

Genau: An der Schule und im Kindergarten Rehetobel.

Am Besuchstag Anfang März konnten sich Eltern und Schulkommission einmal mehr davon überzeugen. Herzlichen Dank gebührt der Lehrerschaft unter der Leitung von Alexandra Wirth. Sie macht unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort.

Für die Schulkommission, Marius Nissille

**Alle wichtigen Informationen
finden Sie unter:
schule-rehetobel.ch**

Erziehung

Geschichtenmorgen im Kindergarten

Nach den Sportferien erfanden die Kinder in vier Gruppen Geschichten. Diese wurden als Bilderbuch, Kasperletheater, Schauspiel oder als Schattentheater aufgeführt. Es war eine spannende Zeit, mit den Kindern die Geschichten so zu erarbeiten, dass man sie anschliessend vortragen konnte.

Viele Besucher und Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, den jungen Autoren und Autorinnen zuzuhören. Dies die vier Titel der Geschichten:

- Rosi das Zauberhuhn
- Die zwei Rennautos
- Ausflug der Tiere
- Der grüne Gepard

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Kinder

Ma création

Im Französisch lernen die Kinder der 5. Klasse mit dem neuen Lehrmittel «Dis Donc» schnell neue Wörter und Regeln kennen. Sie erarbeiteten in der jetzigen Unité sowohl die Wörter verschiedener Esszutaten, jene der Gesichtsteile als auch die Befehlsform der Verben, um Anweisungen geben zu können. Am Schluss einer Unité erstellen die Kinder dann von allem Gelesenen ein individuelles Produkt. Dieses Mal war es «Ma création».

Maya Mändli

Ma création

Ingredients

- Un carotte
- Le toast
- Le fraise
- Un rondelle de citron

Les consignes

Prends 4 toast et pose sur la table et fixe un carré. Coupe un rectangle avec la carotte et fixe la carotte en bas à gauche. Prends la fraise et fixe la sur le toast en bas et haut. Coupe un triangle avec le toast et pose en haut. Coupe un rondelle de citron et fixe la sur la triangle toast.

MA Création

ingrédients:

- 1 ananas
- 2 fraise
- 2 tomate cerise
- 1 raisin bleu
- 1 carotte

Les consignes:

Pour la tête prends un ananas.
Pour les yeux prends deux tomate cerise et fixe les sur l'ananas. Pour la nez prends 1 raisin bleu et fixe les sur l'ananas. Pour les oreilles prends deux fraise et fixe les sur l'ananas. Pour la bouche prends 1 carotte et fixe la sur l'ananas.

Katharina Z

Nom: Josephine Cavood

Ma création

Ingredients:

- un rondelle l'ananas
- un morceau melon
- deux rondelles kiwi
- un fraise
- un Mangue

Les consignes

Coupe un morceau de l'ananas et pose sur un table.
Coupe sept rayon de soleil de la mangue et fixe les avec les cure-dents autour l'ananas. Coupe deux rondelles de kiwi et fixe les avec les cure-dents pour les yeux à la rondelle d'ananas. Coupe un fraise en deux et fixe un demi pour le nez à la rondelle d'ananas. Prends un morceau melon et fixe pour la bouche à la rondelle d'ananas.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Mai 17.30 Uhr** ökumenischer Familien-Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Schüerinnen und Schüler der 3. Klasse mit Monika Baumgartner.
- 12. Mai 10.00 Uhr** Regionalgottesdienst in Heiden
- 19. Mai** Sie sind herzlich eingeladen, einen Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 26. Mai 09.45 Uhr** Festgottesdienst zur Konfirmation mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Gospelchor singing4you. Es werden konfirmiert: Noelle Baumgartner, Jannik Jost, Melanie Mathis, Franziska Meier, Selina Preisig und Sven Sennhauser, anschliessend Apéro.
- 30. Mai 10.00 Uhr** Regionalgottesdienst an Auffahrt in Wolfhalden.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 1. sowie 15. Mai, 15.00 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt:

Mittwoch, 1. Mai 2019 von 15.30 - 17.00 Uhr und am **Freitag, 17. Mai 2019** von 8.30 - 10.30 Uhr.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Friedensmeditation

Dienstag, 28. Mai von 19.15 - 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Familiennachmittag

Am **Samstag, 4. Mai** wollen wir von **13.30-16.30 Uhr** mit Familien mit Kindern einen Nachmittag in der Natur verbringen. Wir werden ein kleines Stück zu Fuss gehen, an einem Bach spielen, singen und miteinander essen. Nähere Informationen bei Anmeldung: pfn.hesse@bluewin.ch.

Familiennachmittag: «Mit den Kindern Zeit verbringen beim Familientag».

Kindernachmittag für die Unterstufe

Am **Mittwoch, 8. Mai, 15.00 - 17.00 Uhr** laden die Meitli-Gruppe und Pfarrerin Hesse zu einem Muttertags-Bastel-Nachmittag ein. Treffpunkt: Reformierte Kirche. Unkosten Fr. 3.-, Anmeldung unter: pfn.hesse@bluewin.ch.

Musikalischer Gruss zum Muttertag

Am **Sonntag, 12. Mai um 10 Uhr** laden wir alle zu einem musikalischen Gruss zum Muttertag ins Gemeindezentrum ein. Die Jugendmusik Rehetobel, unter Leitung von Marianne Zähler und Pfarrerin Hesse werden diesen Morgen gestalten.

Konzerte in Rehetobel

25. Mai 2019, 19.00 Uhr Goran Kovacevic, Appenzeller Echo, Peter Lenzin.

Ausstellung zu Pfarrer Adolf Zingg

Am **Sonntag, 16. Juni 2019** eröffnen wir im Gottesdienst um 9.45 Uhr eine Ausstellung zu Pfarrer Adolf Zingg, der fast 40 Jahre lang bis 1932 im Dienst der Kirchgemeinde Rehetobel stand. Interessante Bild- und Textdokumente erwarten Sie und eine Einführung von Bastian Rickenbacher, Trogen, zum Leben und Wirken des Pfarrers.

Ulrike Hesse

Konflager am Bodensee vom 29. bis 31. März 2019

Für drei Tage waren die Konfirmantinnen und Konfirmanten aus Rehetobel und St. Gallen zusammen am Bodensee, um ihren gemeinsamen Jugendgottesdienst zum Thema Klimawandel vorzubereiten und auch um über ihren Glauben nachzudenken und sich auf die Konfirmation am 26. Mai einzustimmen. Hier noch ein paar Eindrücke der Jugendlichen:

Sven: Das Lager hat mir gut gefallen. Das Paddeln war zwar anstrengend aber auch sehr witzig. Die Aussicht vom

Lagerhaus und auch vom Aussichtsturm auf der anderen Seeseite war grossartig.

Franziska: Spiel und Spass gehörten auch zu unserem Lager neben den Vorbereitungen für die Konfirmation. Gemeinsam haben wir Cocktails gemischt und getrunken, lustige und spannende Spiele gespielt und sogar getanzt.

Selina: Wir hatten neben unserem Lagerhaus ein tolles Restaurant, bei dem wir zu Abend gegessen haben. Auch am Morgen und am Mittag konnten wir uns am Buffet bedienen. Das Essen war sehr lecker.

Noelle: Wir hatten eine tolle Zeit in Radolfzell. Am besten gefallen hat mir das schöne Lagerhaus, das direkt am Bodensee liegt. Zum Glück hatten wir schönes Wetter, so konnten wir gemeinsam Kanufahren gehen.

Wann: vom Mittwoch, 19. Juni 2019, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 20. Juni 2019, 12.00 Uhr bei der evangelischen Kirche.

Kosten: Fr. 5.- Unkostenbeitrag

Genauere Informationen bekommen die Kinder Anfang/Mitte Mai. Auskunft bei Fragen: Monika Baumgartner, Telefon 071 877 27 16.

Wir freuen uns auf ein tolles Erlebnis.

Monika Baumgartner, Julia Weigand, Claudia Rechsteiner

Die Konfirmanden sammeln Ideen für ihre Konfirmation.

Ulrike Hesse

Rückblick Osterkerzenbasteln

25 Kinder der Primarstufe folgten der Einladung zum Osterkerzenbasteln, am 27. März in der reformierten Kirche. Nachdem Monika Baumgartner die Ostergeschichte anschaulich mit Bildern erzählt hatte, ging es los: Jedes Kind bekam seine Kerze und verzierte sie mit den unterschiedlichsten Motiven. Dank der Mädchen des Meitli-Treffs, die die Kinder tatkräftig unterstützten, konnten alle nach einem Znüni zufrieden nach Hause gehen.

Ulrike Hesse

Ökumene leben

Erlebnistag 19./20. Juni 2019

für die Kinder des 2. Kindergartens bis 6. Klasse. Zum Thema Franz von Assisi hören wir Geschichten, machen wir uns Gedanken, singen, spielen und verbringen wir gemeinsame Zeit...

In diesem Jahr werden wir zusammen auf dem Kaienspitz unter freiem Himmel übernachten (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Am Donnerstag um 11.30 Uhr machen wir einen gemeinsamen Abschluss in der evangelischen Kirche. Dazu sind die Familien herzlich eingeladen.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Mai

17.30 Uhr ökum. Familiengottesdienst mit der 3. Klasse in der kath. Kirche Rehetobel

Mittwoch, 8. Mai

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 11. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 22. Mai

19.00 Uhr Maiandacht in der kath. Kirche Rehetobel, gestaltet von den «Hädler Frauen»

Samstag, 25. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 28. Mai

20.00 Uhr Meditatives Kreistand im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Donnerstag, 30. Mai

Fest Christi Himmelfahrt, Pfarreiwallfahrt zur Klosterinsel Rheinau

David und Goliath

Samstag, 4. Mai, 17.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.
Die 3. Klasse setzt sich im ökumenischen Gottesdienst mit dem Kampf von David gegen Goliath auseinander und zeigt, wie wichtig es ist, sich selber zu sein und sich nicht hinter einem Panzer zu verstecken.
Der Gottesdienst wird gestaltet von Monika Baumgartner und Albert Kappenthuler.

Firmweg

Dienstag, 07. Mai, 19.40 Uhr
Gruppenabend: Vorbereitung der Firmung

Donnerstag, 23. Mai, 19.40 Uhr
Gruppenabend: Heiliger Geist

Pfarreiwallfahrt nach Rheinau ZH

Donnerstag, 30. Mai – Auffahrt
Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt auf die Klosterinsel Rheinau, ZH.

Abfahrt: 7.15 Uhr Parkplatz Kath. Kirche Heiden
Kosten für Fahrt und Mittagessen: Fr. 45.– (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte. Die Kosten für die Führung in der Klosterkirche Rheinau übernimmt die Pfarrei.

Auskunft und Anmeldung bis 15. Mai an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56.
Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirchen Rehetobel und Heiden auf.

Herzlichen Dank

Auch in diesem Jahr wurden im Dorf zehn Brunnen für die Osterzeit geschmückt. Jeder einzelne wurde individuell gestaltet.

Es freut uns sehr, dass jedes Jahr aufs Neue verschiedene Ortspunkte im Dorf mit frischen Farben den Frühling und somit die Osterzeit ankündigen.

Der Landfrauenverein Rehetobel möchte sich bei allen Gestalter/innen ganz herzlich bedanken welche sich die Zeit genommen haben, sich eine kreative «Auszeit» zu gönnen.

Einen speziellen Dank möchten wir den grosszügigen Sponsoren aussprechen, welche diese Tradition unterstützen: Der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde Rehetobel, Holzmanufaktur Werner Zähler, Gasthaus Cupf Familie Klose, Hansruedi Kast AG, Malerei R. Sturzenegger GmbH, Gasthaus Dorf 5 GmbH, Wick Gartenbau GmbH, s'Bluemehüsli und Volg Detailhandels AG.

Für die neu hergestellten Beschriftungstafeln aus Holz möchten wir uns besonders bei Johannes Zähler bedanken, er hat diese für den Landfrauenverein entworfen und gesponsert.

Die Osterbrunnen bleiben bis auf weiteres geschmückt und freuen sich über viele Bewunderer.

Simona Bruderer

Frauenverein
Rehetobel

Mai-Ausflug 2019 für ALLE ab ca. 60 Jahren

Der Ausklang unseres Winterprogramms im März, mit den drei Musikanten der Familien-Kapelle «Tüüfner-Gruess», war so rassig und fröhlich, dass sogar eine Art «Stobete» mit Tanz daraus wurde.

Bald ist es Zeit für den traditionellen Mai-Ausflug. Dieses Jahr werden wir ihn etwas anders gestalten:

Wir machen uns auf am **Dienstag, 14. Mai um 11.00 Uhr**, beim **Gemeindezentrum** in Richtung Bündner Herrschaft, wo wir das **Mittagessen** einnehmen werden.

Danach führt uns die Reise durchs Rheintal und Toggenburg zur Schwägalp. Im neuen Hotel Säntis werden wir zu Kaffee und Kuchen erwartet. Wir schätzen, um ca. 18.00 Uhr wieder im Rechetobel anzukommen.

Gerne nimmt unsere Präsidentin Ihre **Anmeldung bis am 10. Mai entgegen**: Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83.

Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Franken. Wir freuen uns auf eine gutgelaunte Reisegesellschaft.

Die Frauen vom Frauenverein

Das alljährliche Frühlingslager der Jugendmusik Rehetobel fand auch dieses Jahr wieder in Bezau (A) statt. Am Sonntag, 7. April ging es los. 55 Personen im Alter zwischen 15 Monaten und 70 Jahren machten sich auf den Weg, um eine coole Lagerwoche zu erleben.

In Register- und Gesamtproben wurde für das Muttertags-Konzert ein neues Programm einstudiert. Neben den Proben wurden die 45 Kinder in kleinere Gruppen unterteilt. Diese Gruppen besuchten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège und Diktat sowie Theorie. Die Leiter Livia Züst, Aline Schefer, Lukas Bühlmann, Raphael und Anna Heimann unterrichteten die Bläser. Cathrin Züst wurde unterstützt durch Farida Hamdar und Manuel Zähler, die sich die Woche teilten.

Mit den Piccolos, das sind die jüngsten Bläserinnen und Bläser, die noch nicht in der Jugendmusik sind, erarbeitete Vera Stoffel mit Geduld und Ausdauer eigene Lieder für das Konzert.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Das Küchenteam Lilian Wettmer und Theo Zähler verpflegten die hungrigen Mäuler mit allem, was das Herz begehrt.

Gewinnergruppe des Solo-Melodie-Wettbewerbes.

Wie im Fluge verging die Zeit und schon war es wieder Freitag. In Rekordzeit wurde das Haus am Samstagmorgen von oben bis unten auf Hochglanz gebracht. Alles im Car verfrachtet, machten sich alle zufrieden auf den Heimweg. Ein grosses Dankeschön an alle Leiter und Helfer.

Voranzeigen

Lagerschlusskonzert: Muttertag 12. Mai

Das Resultat der intensiven Lagerwoche kann am Muttertagssonntag gehört und gesehen werden. Alle Jugendmusikantinnen und -musikanten laden ganz herzlich zum Muttertags-Brunch ein. Ab 10.00 Uhr steht ein reichhaltiges Buffet bereit. Um 10.30 Uhr beginnen die Darbietungen. Pfarrerin Ulrike Hesse wird den Morgen mitgestalten.

Besonderes Konzerterlebnis

Am **Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr** lädt die Jugendmusik zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis ein. Nebst der JUMU und der MGBB Rehetobel wird eine Höchstkategorie Brass Band aus den Niederlanden in Rehetobel konzertieren. Die Brass Band Amsterdam, bei der die Rechetoblerin Sara Rellstab mitspielt, macht am St. Galler Kantonalmusikfest mit und gastiert 3 Tage in Rehetobel. Lassen Sie sich auch dieses Konzert nicht entgehen.

Ihre Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

Vogel des Monats Mai – Der Kuckuck

Liebe Rechetobler/innen – wann haben Sie zuletzt den Ruf des Kuckucks gehört im Appenzeller Vorderland? Ich persönlich habe ihn seit Jahren in unserer Gegend nicht mehr wahrgenommen – schade. Die ersten Kuckucke treffen nach ihrer langen Reise aus Südafrika in der Südwestschweiz Anfang April ein. In den höheren Lagen erst Ende April/Anfang Mai. Er ist der einzige Brutschmarotzer in der Schweiz. Nach seiner Ankunft sucht er Wirtseltern für die Aufzucht von seinen Jungen, immer sind es Singvögel, die viel kleiner sind als er selbst. In ein Wirtsvogelnest legt er immer nur ein Ei, insgesamt legt er bis zu 25 Eier in verschiedene Nester. Die Pflegeeltern brüten das Ei mit den ihren aus und ziehen den jungen Kuckuck gross. Die alten Kuckucke ziehen im Juli/August bereits wieder gegen Süden. Die flügge gewordenen Jungen folgen ihnen kurze Zeit später nach. Sie ziehen allein, bei Nacht und finden ohne Hilfe zu ihrem Winterquartier. Welch Wunder dieser angeborene Orientierungssinn. Bei der Auslese seines Brutbiotops ist der Kuckuck sehr flexibel. So bewohnt er Feuchtgebiete, Kulturland, Wälder oder lebt im Gebirge. Er misst ca. 33 cm und wiegt 105-130g, hat einen grauen Kopf und Rücken, eine gebänderte Unterseite, spitzige oft hängende Flügel und einen langen Schwanz (Geschlechter gleich). Seine Nahrung besteht aus Raupen, Insekten und Spinnen. Der Bestand umfasst ca. 15'000-25'000 Brutpaare (2013-2016). Er steht auf der roten Liste und ist potenziell gefährdet.

Der Kuckuck, vom Vorstand des OV Rehetobel zum Vogel des Monats Mai gewählt, Foto Ruedi Aeschlimann.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen von Vogelstimmen und Kuckucksrufen geprägten Frühling und freuen uns auf ein «Wiederhören».

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Die Präsidentin: Rebekka Laich

100 Jahre OV Rehetobel – das Jubiläumsjahr im Laufe der Jahreszeiten

Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung feiert im 2019 sein 100-jähriges Bestehen. Gleich anfangs Januar konnten wir unser Jubiläum gebührend feiern mit einer Jubiläumsausstellung, die im Gemeindezentrum in Rehetobel stattfand. Wir durften eine grosse Anzahl Kanin-

chen und Geflügel ausstellen und die Sparte Vogelschutz und Pelznähen zeigte eine Sonderausstellung. Natürlich gab es auch eine Festwirtschaft, wo man kulinarisch umsonst wurde. Es gab Lose zu kaufen und viele schöne Tombolapreise zu gewinnen. Gerne schauen wir zurück auf eine gelungene, erfolgreiche Ausstellung, obwohl der Winter präzise an unseren Festaktivitäten mit Saus und Braus über unser Land zog. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch.

Hatte der OV Rehetobel früher die Funktion, der Dorfbevölkerung günstig Kartoffeln, Zuckerrüben und andere Futtermittel für Mensch und Tier abzugeben, so konzentriert sich unser Verein heute vorwiegend auf das Halten und die Zucht von Kleintieren wie Kaninchen und Geflügel. Ein grosses Anliegen ist uns der Vogelschutz und die Natur. Der OV Rehetobel bewirtschaftet auf Gemeindegebiet rund 300 Nistkästen, die immer im Herbst gereinigt, repariert, neu lackiert oder wegen Holzschlags umplatziert werden müssen.

Liebe Rechtobler/innen wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Werden Sie Aktiv- oder Passivmitglied. Sie haben die Möglichkeit, in unserem Verein der Sparte Haltung und/oder Zucht von Kaninchen/Geflügel oder der Abteilung Vogelschutz beizutreten. Vielleicht haben Sie Lust, uns beim Nistkastenbau zu helfen oder allenfalls eine Nistkasten-Reinigungstour zu übernehmen. Vielleicht möchten Sie oder Ihr Kind Kaninchen oder Geflügel halten und verfügen nicht über das nötige Wissen dazu. Wir vom OV beraten Sie gerne oder stellen Ihnen einen Götti zur Seite, der Sie in die Materie einführt.

Die Natur ist uns wichtig. Ist Ihnen aufgefallen, dass es in unserer Umgebung still geworden ist? Wo früher unsere Vögel ein Jubelkonzert zum Besten gaben, ist es heute bedenklich ruhig geworden. Wir müssen handeln. Der Frühling ist da, die beste Zeit, ein Stück Ihres gepflegten Gartens der Natur zu überlassen. Denken Sie daran, dass moderne Steingärten als Lebensraum für unsere Tiere völlig nutzlos sind. Wir benötigen keine übertrieben gepflegte Gärten, wir brauchen die Natur, um zu überleben. Kreieren Sie einen Ast- und/oder einen Steinhäufen in Ihrem Garten. Bauen Sie eine Trockenmauer oder säen Sie eine Blumenwiese anstelle Ihres gepflegten Rasens. Lassen Sie in einer Ecke die Brennnesseln stehen, unsere Vögel sind auf diverse Nahrungsquellen angewiesen wie z.B. Insekten, Larven, Raupen, Engerlinge, Blattläuse, Spinnen, Ameisen, Sämereien, Beeren usw. **Geben Sie der Natur eine Chance.**

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung oder einen allfälligen Beitritt in unseren Verein. Begleiten Sie den OV durch die Jahreszeiten. Für Anmeldungen und/oder Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Raiffeisenbank Heiden*

Konto 90-9682-9, IBAN CH94 8101 2000 0022 6907 0

Die Präsidentin: Rebekka Laich
Tel. 071 877 28 26, r.laich@bluewin.ch

Jetzt an **MORGEN**
denken!

Rehetobel HV Verkehrsverein, am 5. April 2019

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Die diesjährige Hauptversammlung des Verkehrsvereins fand im Kurbelwellenbeizli im Traktorenmuseum statt. Nach einem Begrüssungspäpéro konnten die statutarischen Traktanden zügig behandelt werden.

In seinem Jahresbericht wies der Präsident auf die dörfliche Lebendigkeit hin, die sich vor allem durch die grossartigen Leistungen unserer Vereine für das Dorf manifestiert. Weiter tragen die Eröffnung des Kurbelwellenbeizlis, die neuen Pächter im Urwaldhaus, die Wiedereröffnung der Alten Post als Dorf 5 und die bevorstehenden Einkehrmöglichkeiten im Gasthaus Post und im neuen Hotel und Restaurant beim Gemeindezentrum nicht nur zur gastronomischen Zukunft sondern eben auch zur dörflichen Lebendigkeit bei.

Aus dem Vorstand zurückgetreten ist Doris Zuberbühler. Neu in den Vorstand durften Jan Kubli und Jonas Rohner gewählt werden. Der Präsident Hansruedi Traber konnte sein Amt vorstandsintern an Remo Krucker weitergeben, welcher das Amt früher bereits inne hatte und einstimmig gewählt wurde.

Die Kasse schliesst mit einem schönen Gewinn ab, da im letzten Vereinsjahr keine grossen finanzbelastenden Aktivitäten ausgeführt wurden.

Im kommenden Jahr werden wieder verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen zu Gunsten unseres Dorfes organisiert und durchgeführt. So die Auffahrtswanderung «Vo z overscht bis z onderscht – oder umgekehrt», über Pfingsten wird wieder das Kaienhüttli von 11 bis 11 offen sein, usw. Orientieren Sie sich auf unserer Homepage www.rehetobel-tourismus.ch. Die anregenden Gespräche begleiteten den anschliessenden Znacht.

Für den Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

Voranzeige: 8. Juni und 9. Juni 2019
«Vo 11 bis 11» of em Stobetebüel

Solardorf Rehetobel

Mitgliederversammlung Verein Solardorf: Neuer Revisor und ein Lampengeschenk an die Gemeinde zum Jubiläumsjahr

Zur diesjährigen Versammlung waren die Vereinsmitglieder bei Gisa Frank und Bruno Wiederkehr im Kulturzentrum Kronenbühl zu Gast. Der Präsident Christian Eisenhut erinnerte in seinem Jahresbericht an die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Beachtenswert ist die **Verwirklichung der ersten Eigenverbrauchsgemeinschaft** im Wohnblock beim Schützenhaus an der St. Gallerstrasse. Der Strom, welcher unsere Anlage dort produziert, kann von den Mietern sofort verbraucht werden. Hier ist es darum wichtig, Waschmaschinen und Tumbler tagsüber

und bei Sonnenschein laufen zu lassen. Der Gewinn der Stromproduktion fließt in die Kasse des Vereins Solardorf. Der Verkauf von Solarstrom ist für viele Leute zu wenig fassbar, er stagniert. Mit der Umsetzung von Projekten und der **Schaffung eines Bewusstseins für Energiefragen** hofft der Verein auf eine grössere Resonanz in der Bevölkerung. Langfristig möchte der Präsident die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in Energiefragen stärken. Er schloss mit dem Dank an die Mitglieder und Solarstromkäufer.

Als letzte Amtshandlung empfahl der scheidende Revisor Röbi Egli die Genehmigung der Jahresrechnung. **Röbi Egli wurde als «Mann der ersten Stunde» geehrt**, war er doch schon bei der Gründung des Vereins vor acht Jahren mit dabei. Als neuer Revisor wurde Hugo Emi gewählt.

Ausblick auf 2019

Nebst der Solarpreis-Vergabe im Juni wird der Verein Solardorf der Gemeinde im Jubiläumjahr **Fr. 10'000.– an die Erneuerung der Strassenbeleuchtung mit LED-Lampen** spenden. Die Gemeinde wendet denselben Betrag auf und realisiert damit ein Kriterium für unser Label «Energistadt». Dieses Geschenk ermöglicht es, das Dorf schneller mit energiesparenden Leuchten zu versehen. Mit der neuen Zusammensetzung der Gemeindebehörden soll zudem eine Strategie für energetische Massnahmen angestrebt werden.

Zum Schluss informierte Walter Züst mit einer eindrücklichen Power-Point-Präsentation über die Gletscher-Initiative des Vereins Klimaschutz und warb für eine Vereins-Mitgliedschaft beim Verein Klimaschutz. Nach einer angeregten Diskussion folgte die Versammlung mit grossem Mehr der Empfehlung.

In der Pause stärkte man sich bei Speis und Trank. Anschliessend zeigte die Tanzperformerin und Choreografin Gisa Frank kurze filmische Sequenzen aus ihrer Arbeit. Der Abend klang mit vielen guten Gesprächen aus.

Für den Verein Solardorf, M. Golay-Boller

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Rückblick Lesung mit Uwe Habenicht

Stuhl um Stuhl wurde in die Bibliothek getragen, letzte Büchergestelle zur Seite geschoben und dann aufmerksam den Worten von Uwe Habenicht gelauscht. Uwe Habenicht lud die Zuhörenden ein und gewährte einen Einblick in seine Auseinandersetzung mit Minimalismus und Spiritualität, deren wichtigste Erkenntnisse er in seinem Sachbuch «Leben mit leichtem Gepäck – eine minimalistische Spiritualität» zusammenfasste. Verfeinert mit einer sympathischen Prise Schalk und Humor vermochte Uwe Habenicht aufzuzeigen, wie er, auch mit seinem beruflichen Hintergrund als studierter Theologe, immer wieder den Fragen begegnet, wie wir uns in der heute so schnellen Welt zurechtfinden, was wir wirklich brauchen, welche Bedürfnisse wir haben und welchen Umgang wir damit pflegen. Eine Nadel hätte man fallen hören – so aufmerksam verfolgten die Zuhörenden die Gedanken, die Uwe formulierte und uns einluden, zwischendurch einen

Moment innezuhalten und Raum für eigene Gedanken zu lassen oder eben ganz bewusst zu pflegen.

Das Buch lässt sich bei Uwe Habenicht erwerben oder in unserer wunderbaren Bibliothek, die immer einen Besuch wert ist, ausleihen.

Uwe Habenicht und dem ganzen Bibliotheksteam danken wir ganz herzlich für den gelungenen, anregenden Abend!

Veranstaltungen im Mai

Einladung der Lesegesellschaften zum **Abstimmungshöck am Donnerstag, 2. Mai um 19.30 Uhr in der Linde, Lobenschwendstrasse 12.**

Die vier Lesegesellschaften organisieren für anstehende Abstimmungen jeweils einen «Runden Tisch». Diesmal ist die Lesegesellschaft Lobenschwendi am Zug. Wir diskutieren frei und ohne Beschlussfassung über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) sowie die Übernahme der EU Richtlinie zur Änderung der Waffenrichtlinien. Dazu treffen wir uns am Donnerstag, 2. Mai um 19.30 Uhr in der Linde an der Lobenschwendstrasse 12. Also, warum nicht an einem lauen Maiabend einen Spaziergang unternehmen?

Wir freuen uns gemeinsam mit den anderen Lesegesellschaften über viele Teilnehmer!

Erinnerung zur Anmeldung für die **Spurensuche zum Dorfwasser am Samstag, 11. Mai 2019 um 9 Uhr.**

Kommen Sie mit unserem Wasserwart Ruedi Egli mit auf einen Rundgang zu den wichtigsten Bauwerken unserer Wasserversorgung.

Treffpunkt am Samstag, 11. Mai 2019 um 9.00 Uhr beim Bauamt Rehetobel (Gemeindezentrum).

Nach einer Einführung in das System unserer Wasserversorgung und einem Einblick in die Betriebszentrale werden wir uns mit einem Bus zum Pumpwerk Stapfen in Heiden und von dort zum Reservoir Ob dem Holz begeben und die Anlagen von innen kennenlernen.

Die Rückkehr ist um ca. 11.30 Uhr geplant.

Die Veranstaltung ist öffentlich, wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, auch Nicht-Mitglieder! **Anmeldungen nehmen wir gerne noch bis 1. Mai 2019 entgegen:** kohler.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends).

*Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
Sarah Kohler*

Rehnopoly – einmaliges Spektakel in Rehetobel

Bereits ist die Turnerunterhaltung «Rehnopoly» wieder Geschichte. Am Wochenende vom 29./30.3. durften wir unsere «Show» einem breiten Publikum präsentieren.

Das neue Sitzplatzkonzept und die dadurch verbundene Nähe der Zuschauer zu den Turnerinnen und Turnern haben wir als einmaliges Erlebnis wahrgenommen. Wenn man etwas Neues versucht, hört man immer kritische Stimmen, aber schlussendlich und auch aufgrund des überwiegend positiven Tenors der Zuschauer, haben sich die enormen Aufwände und Mühen gelohnt.

Ein Dank gilt den Gönnern der wunderbaren Tombola, den vielen Helfern beim Auf- und Abbau der «Arena» aber auch allen, die während den Unterhaltungen tatkräftig anpackten.

Im Namen aller Turnerinnen und Turner bedanke ich mich beim fantastischen Publikum. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Turnerunterhaltung im Jahr 2022. Was uns da einfällt? Lassen Sie sich überraschen.

Übrigens, das einzigartige und limitierte «Rehnopoly»-Brettspiel ist weiterhin erhältlich. Greifen Sie zu, solange es hat. Limitierte Auflagen werden oftmals sehr wertvoll. Als Kapitalanlage oder auch einfach als Beschäftigung an einem verregneten Sonntag eignet sich «Rehnopoly» also bestens.

Bestellungen können weiterhin getätigt werden. Telefon 071 877 29 84 oder praesident@sportverein-rehetobel.ch.

Thomas Kellenberger, Präsident Sportverein Rehetobel

38. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 15./16. Juni 2019

Am 15./16. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 38. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es muss mindestens ein Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen. Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Aktivmannschaften, Seniorenmannschaften, Firmenmannschaften, Familienmannschaften und versch. Kinderkategorien. Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Kat. A, S und B (Plausch- und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C, E, K, M und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 2003 und älter
- Kat. B:** Plausch- und Firmenmannschaften
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2004 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2004
- Kat. K:** Knaben bis und mit 4. Klasse
- Kat. M:** Mädchen bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1986 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspielern gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preis-

berechtigt. Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.–.

Die Anmeldungen erwarten wir bis spätestens **Freitag, 2. Juni 2019** an: **Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, a.w.schefer@bluewin.ch**

Achtung NEU: Der Spielplan wird ab 9. Juni 2019 auf der Homepage des Sportverein Rehetobel (www.sportverein-rehetobel.ch) zum Herunterladen publiziert. Es werden keine Spielpläne mehr versandt.

Name der Mannschaft	Kat.	
Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1		
Spieler 2		
Spieler 3		
Spieler 4		
Spieler 5		
Spieler 6		
Spieler 7		
Adresse Mannschaftsführer:		

Für das OK, Werner Schefer

GESUCHT

JUGI-LEITER nach den Sommerferien 2019

JUGI Mittelstufe Knaben

Jeweils Montag, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schoeni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch, Telefon 071 870 04 28

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Do	Jeweils 14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.30 Volleyball Damen GZ
 Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Junioren D+E GZ
 Di Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren 4. Liga GZ
 Do Jeweils 20.15 – 21.30 Unihockey Herren 4. Liga GZ
 www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 19.30 Laufftreff in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi 01.05. 17.45 – 19.00 Bewegung und Spiel GZ
 Mi 08.05. 17.45 – 19.00 Kraft und Beweglichkeit GZ
 Mi 15.05. Bummel,Telefonkette
 Mi 22.05. 17.45 – 19.00 Turnen /Bummel GZ
 Mi 29.05. 17.45 – 19.00 wir bleiben fit GZ

CrossSpass

Mi Jeweils 20.15 – 21.30 Turnen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Di 07.05. 20.00 Gymspass TH
 Di 14.05. 20.00 Spielspass TH
 Di 21.05. 20.00 Maienspass TH
 Di 28.05. 19.00 Telefonkette GZ

FASZinierend

Mo Jeweils 09.00 – 10.00 Mach mit - Bleib Fit GZ
 Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
 Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Auffahrt: Donnerstag, 30. Mai – KEIN Pilates!

17. + 18. Mai 2019

Trainingstage für das Turnfest

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Weber geb. Eisenring, Brigitta Irma, gestorben am 25. März 2019 in Rehetobel AR, geboren 1957, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2019

- Fehr, David und Fehr geb. Fritschi, Ruth, Heidenerstrasse 31
- Sieber, Stefanie, St. Gallerstrasse 53
- Tenhagen, Roger, St. Gallerstrasse 53
- Wälti geb. Lukasiewicz, Thérèse, Sonnenbergstrasse 43

Gratulationen

- 03. Mai
Oskar Egli, Oberdorf 3 86-jährig
- 09. Mai
Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 90-jährig
- 12. Mai
Jakob Eisenhut, Lochersebni 3 87-jährig
- 23. Mai
Elsa Tobler-Tobler, Heidenerstrasse 22 81-jährig
- 26. Mai
Astrid Tobler-Geissmann, Oberdorf 1 82-jährig

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai 2019

- Do 2.5. 19.30 Monsieur Claude 2
- Fr 3.5. 20.15 Kinoteens: Captain Marvel
- Sa 4.5. 17.15 Wie gut ist deine Beziehung
- Sa 4.5. 20.15 The upside
- So 5.5. 15.00 Dumbo
- So 5.5. 19.30 The Wife
- Di 7.5. 14.15 *Nachmittagskino*: Schatten über dem Bodensee
- Di 7.5. 19.30 Free solo
- Do 9.5. 19.30 Wie gut ist deine Beziehung
- Fr 10.5. 19.30 Ly-Ling und Herr Urgesi
- Sa 11.5. 17.15 Die Wiese
- Sa 11.5. 20.15 Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour
- So 12.5. 15.00 Die sagenhaften Vier
- So 12.5. 19.30 Stan & Ollie
- Di 14.5. 19.30 Wie gut ist deine Beziehung
- Mi 15.5. 20.15 *Cinéclub*: Call me by your Name
- Do 16.5. 19.30 Walking on Water

Fr	17.5.	20.15	<i>Keine Vorstellung: Wir feiern unsere Mitarbeiter/innen!</i>
Sa	18.5.	17.15	Gloria Bell
Sa	18.5.	20.15	King of Thieves - Ein letzter Job
So	19.5.	10.30	Climate Warriors Gespräch mit Klimagruppe AR
So	19.5.	15.00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
So	19.5.	19.30	Free solo
Di	21.5.	19.30	Ly-Ling und Herr Urgesi mit Regisseur + Hauptdarstellerin
Do	23.5.	19.30	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour
Fr	24.5.	18.30	<i>Sprachencafé: Englisch</i> Anmeldung 079 678 09 81
Fr	24.5.	20.15	Gloria Bell
Sa	25.5.	17.15	Stan & Ollie
Sa	25.5.	20.15	Filmhit
So	26.5.	15.00	Die sagenhaften Vier
So	26.5.	19.30	Walking on Water
Di	28.5.	19.30	RBG
Do	30.5.	19.30	Stan & Ollie
Fr	31.5.	20.15	King of Thieves – Ein letzter Job

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Schatten über dem Bodensee

Am **Dienstag, 7. Mai um 14.15 Uhr** wird im Kino Rosental ein spannender Spielfilm gezeigt, welcher in unserer Region gedreht wurde. Die attraktivsten Schauplätze und Veranstaltungen kommen darin vor. Z. B. der Zeppelinflug, die Bregenzer Festspiele, das Hohentwiel fest, die Bodensee-Schiffahrt und diverse Stadt-Impressionen. Gönnen Sie sich einen spannenden Kino-Nachmittag mit Kaffee- und Kuchen-Pause.

Climate Warriors – Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten, Sonntag, 19. Mai, 10.30 Uhr

Climate Warriors zeigt, wie die Energiewende tatsächlich gelingen kann – und zwar weltweit. Der Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner gibt den Menschen eine Stimme, die unermüdlich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft kämpfen. Sie glauben an die Möglichkeit einer Energie-Revolution, wenn sich jeder Einzelne engagiert. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Anschliessend Diskussion mit der Klimagruppe AR moderiert von Annegret Wigger.

Ly-Ling und Herr Urgesi, Dienstag, 21. Mai, 19.30 Uhr
Das Aufeinanderprallen zweier Generationen und Kulturen, verbunden in einer gemeinsamen Passion. Der Film erzählt die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem letzten St. Galler Feinmass-Schneider, dem aus Apulien stammenden, in den 60-er Jahren in die Schweiz eingewanderten Cosimo Urgesi (73) und der aus Laos stammenden und in Appenzell aufgewachsenen, preisgekrönten Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane (36). Trotz grossem gegenseitigem Respekt und dem Willen, zusammen etwas auf die Beine zu stellen, stossen Ly-Ling und Cosimo bei der Herausforderung ihrer Kollaboration an ihre Grenzen.

Zum anschliessenden Filmgespräch dürfen wir den Regisseur G. Moos und die Hauptdarstellerin Ly-Ling Vilaysane begrüessen.

Das Kinomol-Team freut sich auf Ihren Besuch!

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36

Bauschutt-, Grüngut- und Altmetallsammlung

**Samstag, 18. Mai 2019
09.00 – 11.00 Uhr**

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und eine zusätzliche beim Gemeindezentrum!

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:00 Uhr

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Pflanzen- und Setzlingsverkauf aus eigener Kultur

Dienstag, 14. Mai 2019 von 8.30 - 12.00 + 13.45 - 17.00 Uhr

vor dem Gemeindehaus Rehetobel

Blumen Dietz, Werdstrasse 5, 9410 Heiden, Tel. 071 891 12 19
blumendietz@sunrise.ch, www.blumendietz.ch

BLUMEN DIETZ

Zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

sonnige, zentral gelegene

**4 ½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
120 m²
ab 1. Juli 2019

Mietzins 1'650.- /Mt.
NK 190.- /Mt. AK
TGP 110.- /Mt.

Katharina Ulmer
076 710 12 90

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

«Burnout in Betreuungsberufen» Öffentlicher Vortrag und Diskussion

- Dr. med. Milan Kalabic
- Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Präsident der Klinik Teufen Group, Dozent bei HBM Unternehmerschule, Executive School of Management, Technology and Law der Universität St. Gallen

Professionelle Pflege- und Betreuungsfachkräfte sind heute besonders gefährdet, im Beruf auszubrennen. Eine der Hauptursachen hierfür liegt in der hohen emotionalen Belastung im Berufsalltag.

Das Referat geht dieser Problematik auf den Grund und präsentiert Lösungsvorschläge, um die Ursachen von Stress am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Mit anschliessender Diskussion.

Datum	Dienstag, 4. Juni 2019
Ort	Stiftung Waldheim, Wohnheim Sonne, Sämmerlweg 9, 9038 Rehetobel (Parkmöglichkeiten sind vorhanden)
Zeit	14.00 - 16.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservieren Sie am besten noch heute Ihren Platz. Wir freuen uns auf Sie.

Reservation:
Stiftung Waldheim
Christian Petrollini
Kronenwies 1236
9428 Walzenhausen
T 071 886 66 11
info@stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Betriebsferien
1. bis 14. Mai 2019
ab dem 15. Mai sind wir gerne wieder für Sie da!

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Täglich wechselnde Mittags-Menüs
Abends à la Carte, am Wochenende zusätzlich Hausspezialitäten

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Kundenmaurer

Die Hauptaufgaben

Als Kundenmaurer gehören Maurerarbeiten aller Art zur täglichen Aufgabe. Arbeiten in bewohntem Wohnraum gehören ebenso dazu, wie der Einsatz auf Baustellen. Dabei schätzen Sie die Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern genauso, wie die selbständige Erledigung diverser Arbeiten.

Das Anforderungsprofil

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung und verfügen über sichere und selbständige Arbeitsweise. Sie haben ein kundenfreundliches und gepflegtes Auftreten, sind zuverlässig und leistungsbereit sowie teamfähig und verfügen über gute Deutschkenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

**Bröckelnde
Fassade?**

**Eintönige Zimmer-
wände?**

**Langweilige
Farbkombinationen?**

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Handmade first- and secondhand
Kinderartikel-Deko-Hausgemachtes

Öffnungszeiten Lädli:
Do 9.00-11.00 und 14.00-16.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-
-Mit Gartensitzplatz-

Ich freue mich auf Euch!
Fräzzy Weiss
078 808 85 49
buntik@gmx.ch

Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Mai-Aktion:
Dauerwelle**

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine
auffrischende Haarpflege mit nach Hause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

**Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken.
So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer»,
nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik».

Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag»,
einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler
präsentieren können.

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

**Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen.** Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

**ZÄHNER
Johannes**

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

... natürlich mit einheimischem Holz!

**H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel**

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H.SH. H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Mai
10-Kornbrot
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadem – Arthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2019 statt

nächste Daten: 12.09.19, 17.10.19, 14.11.19, jeweils 19.30

Naturheilpraxis

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
1. Mai, Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
1. Mai, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
2. Mai, Do.	19.30	Runder Tisch	Rest. Linde LG Lobenschwendi
3. Mai, Fr.	19.00	Politapéro und Podiumsdiskussion	GZ SVP/FDP
3. Mai, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	Velomuseum
4. Mai, Sa.	09.00-13.00	Projekttag Oberstufe	evang. Kirche
4. Mai, Sa.	09.00	Weierpflege Habset	Habset rechtobler natur
4. Mai, Sa.	17.30	ökum. Familiengottesdienst (3. Klasse)	kath. Kirche Kirchen Rehetobel
7. Mai, Di.		Sportlicher Anlass Schule	
8. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
8. Mai, Mi.	14.00-16.00	Atelierversauf Wohnheim Sonne	Stiftung Waldheim
8. Mai, Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
11. Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
11. Mai, Sa.	09.00-11.30	Unser Wasser: woher - wohin?	GZ LG Dorf
11. Mai, Sa.	ab 10.00	Eröffnung Badi	Schwimmbad
11. Mai, Sa.	13.30-17.00	4. Übung JJ/JS, Gruppenschiessen 2 Runden	Schützenhaus SG Rehetobel
12. Mai, So.	10.00	Feier und Brunch zum Muttertag	GZ evang. Kirche + Jugendmusik
12. Mai, So.	10.00	Muttertagsbrunch im Kurbelwellenbeizli	Traktorenmuseum
12. Mai, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
13. Mai, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
14. Mai, Di.	08.30-17.00	Pflanzen- und Setzlingsverkauf	GZ Blumen Dietz
14. Mai, Di.	11.00	Mai-Ausflug	GZ Frauenverein
15. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
15. Mai, Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
17. Mai, Fr.	18.00-20.00	eidg. Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
17.+18. Mai		Trainingstage für das Turnfest	GZ Sportverein
18. Mai, Sa.	09.00-11.00	Altmetall- und Bauschuttsammlung	GZ
18. Mai, Sa.	09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
18. Mai, Sa.	13.30-15.00	5. Übung JJ/JS	Schützenhaus SG Rehetobel
18. Mai, Sa.	15.00-18.00	eidg. Feldschiessen für Dorfbewohner	Schützenhaus SG Rehetobel
18. Mai, Sa.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
18. Mai, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt	Velomuseum OBFCR
19. Mai, So.		Abstimmungssonntag	
22. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
24. Mai, Fr.	18.00-20.00	eidg. Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
24. Mai, Fr.	19.30	Konzert mit Amsterdam Brass	GZ MGGB, Ju-Musik
25. Mai, Sa.	13.30-16.00	eidg. Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
25. Mai, Sa.	16.00	Eröffnung Audio-Führer «Textildorf hörbar»	GZ LG Dorf
25. Mai, Sa.	19.00	Konzert G. Kovacevic, Appenzeller Echo, P. Lenzin	evang. Kirche LG Dorf
26. Mai, So.	09.45	Konfirmation	evang. Kirche
26. Mai, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
27. Mai, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Mai, Di.	19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
29. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
30. Mai, Do.	ab 10.00	Wanderung: «Vo z overscht bis z onderscht»	GZ Verkehrsverein
30. Mai, Do.	07.15	Pfarreiwallfahrt nach Rheinau ZH	kath. Kirche Heiden

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. Mai 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Mai 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 11. Mai 2019

ab 8.00 Uhr

Sportverein Rehetobel

Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Mai 2019

Abschied und Neubeginn

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Der 31. Mai 2019 ist mein letzter Arbeitstag als Gemeindepräsident.

Drei Jahre lang durfte ich diese vielseitige und interessante Tätigkeit im Gemeindehaus wie auch ausserhalb davon ausüben. Für die Einsichten in verschiedenste Aufgaben einer

Gemeinde sowie für die vielen Kontakte danke ich allen herzlich.

Ohne die wertvolle und fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung wäre ich wohl öfters «vom Weg abgekommen». Ihnen gebührt grosser Dank. Sehr konstruktiv und in gegenseitiger Wertschätzung habe ich auch die Arbeit im Gemeinderat erlebt. Es wurde immer wieder ein Konsens gesucht und meist auch gefunden. Und wenn es in einem Ressort für einmal nicht so gut lief, haben die übrigen Gemeinderatmitglieder, soweit möglich, zu helfen versucht. Gerade weil die Aufgaben für eine Milizbehörde immer abwechslungsreich aber auch öfters kompliziert sind, ist eine offene Auseinandersetzung im Gemeinderat, wie auch ein Zusammenhalten nach aussen, von grosser Wichtigkeit.

Neben mir treten zwei weitere Gemeinderat-Mitglieder zurück:

Hilda Fueter war während 8 Jahren als Gemeinderätin im Amt. Sie präsierte zwar interessante aber nicht immer einfache Ressorts, nämlich die Kultur- und Jugendkommission, zudem war sie in der Schulkommission tätig. Für ihren Einsatz danke ich im Namen der Gemeinde herzlich.

Ich wünsche ihr, dass sie ihren zwei schnellen Windhunden noch lange folgen kann.

Kurt Weber war während 3 Jahren Gemeinderat. In dieser Funktion leitete er den Sozialbereich und war zuletzt Präsident der Sozialen Dienste Vorderrand AR. Auch ihm danke ich für seine grosse und wichtige Arbeit. Ich wünsche ihm, dass er seine, vielleicht etwas zu kurz gekommene, künstlerische Ader wieder voll ausleben kann.

Mein Gruss an den **neuen Gemeindepräsidenten Urs Rohner** ist getragen von der Überzeugung, dass er das Präsidentenamt sehr gut ausfüllen wird. So bringt er wichtige Voraussetzungen mit, um die anstehende Ortsplanung sowie weitere bauliche Massnahmen kompetent aufgleisen und weiterführen zu können. Bekannterweise kehren neue Besen gut. Ich wünsche ihm die gleich gute Unterstützung von Gemeinderat und Verwaltung, welche auch ich erfahren durfte.

Unserem schönen Dorf wünsche ich nicht nur viel Sonnenschein im Freien, sondern auch im Umgang miteinander.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident (bis Ende Mai 2019)

Pikettdienst der Gemeindeverwaltung über die Pfingst-Feiertage, vom 8. bis 10. Juni 2019

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin / Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeanette Eisenhut
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Mit 14 eingegangenen Antworten der fünften Frage ist das die bisherige Rekordteilnahme. Richtig bewertet wurden alle Antworten von 502m (die meisten) sowie einmal 501m. Der höchste Punkt, der Kaienspitz, bleibt mit 1121m unbestritten. Als tiefsten Punkt berechnete jemand die Gemeindegrenze bei der Achmühle (610m) und kam so auf eine Differenz von 511m – auch ok!

Das in den frühen sechziger Jahren in Fronarbeit gebaute Schwimmbad wurde mehrmals umgebaut und renoviert. Im Foyer des Gemeindezentrums ist eine chronologische Dia-Schau zum Bau des Schwimmbades sowie der undatierte Film «Baden & Spielen» weiterhin zu sehen. Und die aktuelle Schwimmbadsaison 2019 ist am 11. Mai eröffnet worden. Dazu die sechste Frage.

6. Frage

Wann wurde mit der letzten Renovation des Schwimmbades Rehetobel begonnen?

(Ein Hinweis: in diesem Jahr gewannen unsere Nachbarn im Süden einen grossen Sportevent, bei dem unsere Nachbarn im Norden als «Meister der Herzen» gefeiert wurden).

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am **14. Juni 2019** im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

Jubiläumsbrunch

Anlässlich der «350-Jahr-Feier» organisieren die Landfrauen einen reichhaltigen Brunch mit allerlei Köstlichkeiten: Rösti, Speck, Spiegeleier, Wurst, Käse, verschiedene Backwaren, Birchermüsli und vieles mehr ... Musikalisch wird der Brunch vom «Ziboldere Echo» umrahmt.

Ort:	Gemeindezentrum Rehetobel
Datum:	Sonntag, 25. August 2019
Zeit:	9.30 bis 13.00 Uhr (Ausklang im «Schwingerstöbli»)

Gottesdienst-Besucher und Langschläfer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie anzugeben, wann Sie ungefähr brunchen möchten.

Kosten: Fr. 29.– pro Person.

Kinder ab 5 bis 15 Jahren: Fr. 1.– pro Altersjahr.

Anmeldungen nimmt Maria Zähler ab sofort gerne entgegen: telefonisch unter 079 445 27 23 oder per Mail: brunch.350jahrfeier@gmail.com.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Berücksichtigung nach Eingang. **Anmeldeschluss: Freitag, 16. August 2019.**

Die Rechetobler Landfrauen freuen sich auf Sie!

Maria Zähler

Rehetobel Gruppen-Feldschiessen

Anlässlich der «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Feierlichkeiten und da gleichzeitig das Feldschiessen dieses Jahr in Rehetobel durchgeführt wird, haben wir Schützen uns entschlossen, für die Dorfvereine ein «Gruppenfeldschiessen» zu organisieren. Es haben sich 17 Gruppen à 3 Schützen angemeldet.

Jeder Teilnehmer konnte 18 Schüsse auf die B-Scheibe abgeben. Die Wertung der Scheibe ist 4-3-2-1-0 Punkte, was im Maximum 72 ergibt. Am Samstag, 18. Mai ab 15.00 Uhr, trafen die Gruppen im Schützenhaus ein. Die meisten stärkten sich in der gemütlichen Schützenstube, bevor es im Schiessstand ernst wurde. Jede Schützin und jeder Schütze musste zuerst das Standblatt ausfüllen und die 18 Schuss ins Magazin abspitzen. Allen wurde noch die B-Scheibe im Kleinformat gezeigt sowie das ideale Zielbild durch die Visierung. Gehörschutz auf, dann in den Schiessstand. Dort waren 6 Scheiben und Gewehre bereit. Alle Teilnehmer wurden während dem Schiessen durch einen Schützen betreut. Ganz gespannt wurde nach jedem Schuss auf den Bildschirm geschaut, der die genaue Trefferlage anzeigte.

Bis 18.00 Uhr hatten alle Schützinnen und Schützen zusammen über 1'000 Schuss abgegeben. In der gemütlichen Schützenstube, die sehr gut besetzt war, warteten alle auf das Rangverlesen. Die 5 besten Gruppen durften einen Spaghetti-Korb entgegennehmen. Ein Schütze erreichte hervorragende 68 Punkte.

Priska Kellenberger bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern für den gelungenen Anlass.

Heinz Bruderer

Vernissage der Foto- und Video-Ausstellung

Im Rahmen der «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Feierlichkeiten präsentierte die Kulturkommission Rehetobel (KKR) am 26. April 2019 Fotos und Videofilme aus den letzten fünfzig Jahren. Zur gut besuchten und stimmigen Vernissage kam ein gespanntes und gemischtes Publikum in den kleinen Saal des Gemeindezentrums. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Hilda Fueter zeigte der erste Film Bilder vom Seifenkistenrennen, das am zweiten Tag der 300 Jahre Feier im Jahr 1969 durchgeführt wurde. Die anschliessenden drei Filme zeigten einen Jahrmakart auf dem Schulhausgelände, eine Viehschau sowie frühe Aufnahmen vom Schwimmbad Rehetobel. Neben einer Dia-Schau sind diese Filme bis auf weiteres im Foyer des Gemeindezentrums zu besichtigen.

Vor und nach der Vernissage wurden die im Treppenhaus des Gemeindezentrums ausgestellten Fotografien von den vielen Besucherinnen und Besuchern angeregt kommentiert: «... Das ist doch ... Weisst du noch? ...».

Die Ausstellung wird bis zum Festwochenende vom 23. - 25. August 2019 während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu besichtigen sein. Für die Übergabe sowie Verwendung von diversem Medienmaterial bedankt sich die Kulturkommission bei Ruedi Schmid, Arthur Sturzenegger, Rösli Sigli, Gemeindeverwaltung (Benjamin Fässler, Walter Kellenberger-Züst), Peter Eggenberger, Paul Wagner, Stefan Kast, Hanueli Zuberbühler, Anita Kast, Lilly Leeser (Adolf Holderegger) sowie Emil Isoz.

Musikalisch begleitete das einheimische Trio «Ziboldere Echo» die Vernissage und nach den Filmpräsentationen wurde das libanesische Apéro Buffet eröffnet. Vielen Dank an die Musiker sowie an Christine und Chaouki Hamdar vom Rest. Pärkli in St. Gallen. Etwas später als vorgesehen und mit Zäuerli und Ruggusserli begleitet, fand die gelungene Veranstaltung ihren würdigen Abschluss.

KKR / OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

5. Juni	Wasserschlacht, Spiele	Sandra und Fabian
12. Juni	Bändeli machen	Fabienne, Sandra
19. Juni	Crêpes	Ciel, Janik
26. Juni	Draussen	Ciel, Fabienne
3. Juli	Abschlussparty	Alle Betreuer

Freitag: Bis auf weiteres geschlossen.

Kontaktperson: Hilda Fueter, 071 870 03 38, 079 345 28 88

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Konzert mit dem Nicole Durrer Quartett

Kronenbühl-Kultur lädt am **Samstag, 15. Juni** um 20 Uhr ins **Gasthaus Dorf 5** in Rehetobel zum Jazz-Konzert ein.

Die Einsiedlerin Nicole Durrer überzeugt mit ihrem warmen Sound, der mal rau und heiser, dann wieder glockentonartig und klar in die Welt des songischen Vocaljazz entführt. Begleitet von Adrian Egli, Gitarre, Sandro Heule, Bass und Carlo Lorenzi, Drums spielt das Quartett ruhige wie auch schnellere Songs aus der Feder von Nicole Durrer und Adrian Egli aus Heiden.

Znacht gibt es bereits ab 18 Uhr. **Anmeldung bis 9. Juni** unter: 071 571 11 99, **Ticketreservation** unter: kultur@kronenbuehl.ch.

Gisa Frank

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Liebe Rehtobler/-innen, liebe Kinder, liebe Besucher/-innen, liebe Marktbetreiber/-innen

Vor nicht allzu langer Zeit kleidete sich Rehetobel über Nacht in üppig adventliches Weiss und liess vermuten, dass es möglicherweise bald «weihnachtet»?

Der Schnee ist zwischenzeitlich wieder geschmolzen und der **STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel** wird am **Sonntag, 8. Dezember 2019** erneut erblühen.

Interessierte Marktteilnehmer/-innen finden aktuelle **Anmeldeformulare** für den Weihnachtsmarkt im **Bluemehüsli** von Fabienne Holderegger oder können jenes per Mail stemstund.rehetobel@gmx.ch bei uns bestellen.

Zudem ist unsere STERNSTUND Veranstaltergruppe zwischenzeitlich gewachsen, was uns grosse Freude bereitet. Mit viel frischem Elan und neuen Ideen wirken nun bei der Organisation des Weihnachtsmarktes 2019 auch Andrea Rossi, Christoph Rüegg, Benjamin Wagner und Claudia Rechsteiner mit.

Anna & Andrea & Benjamin & Christoph & Claudia & Martina

Dieses Jahr öffnet der Verkehrsverein das Hüttli auf dem Kaienspitz am Pfingstwochenende vom **8. und 9. Juni jeweils von 11.00 – 23.00 Uhr** für alle Wanderer, Spaziergänger und Fans von tollen Aussichten oder angeregten Gesprächen oder einfach zum Pause machen. Man kann nabis trinken und essen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hansruedi Traber

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badieröffnung 2019

Am Samstag, 11. Mai wurde die Badi bei strömendem Regen und tiefen Temperaturen eröffnet. Die hartgesottene Badibesucher liessen sich nicht von einem Besuch abhalten und bei Punsch, Wein und diversen Leckereien im Kiosk wurde allen immerhin warm ums Herz. Ein Badegast liess es sich nicht nehmen, eine erste Runde zu schwimmen und erste Saisonkarten sind verkauft.

Nun freut sich das ganze Team auf sommerliche Verhältnisse, damit sich die Rehtobler wieder in der Badi treffen können.

Ob die Badi geöffnet ist, erfährt man neu auf der Homepage www.badi-rehetobel.ch.

Andrea Zürcher

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Müssen wir den Amphibienzaun in der Habset/Zweibrücken schon aufstellen oder sollen wir noch zuwarten? Diese Frage stellt sich mir jeweils ab Mitte Februar seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue. Steigen die nächtlichen Temperaturen allmählich über Null Grad? Ist der Boden hangabwärts noch schneebedeckt? Ist er bereits aufgetaut? Ist bald der erste warme Regen angesagt? Was

macht der Laichzug in tieferen Lagen? Unsere topografische Lage macht uns die Entscheidung nicht leicht. Stellen wir den Zaun zu früh auf und der Winter kehrt zurück noch bevor der erste Laichzug beginnt, dann bescheeren wir uns selbst unnötig Arbeit und müssen den Zaun über eine Länge von ca. 230 m wieder mühsam nachjustieren, damit möglichst keine Schlupflöcher den Amphibien eine Abkürzung über die gefährliche Kantonsstrasse ermöglichen (die Kröten und Frösche versuchen nämlich instinktiv auf direktem Weg zu ihrem Laichgebiet oberhalb der Strasse zu gelangen).

Das Aufstellen des Zaunes war dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Herausforderung. Aufgrund der vielen Schneefälle lag Ende Februar auf einem grossen Teil der Zaunstrecke noch sehr viel Schnee – vor allem komprimierter Räumungs-Schnee von ca. 1 Meter Höhe. Die nächtlichen Temperaturen waren schon seit einigen Tagen sehr frühlinghaft, die Böden Richtung Goldbach waren ebenfalls seit längerer Zeit schneefrei und seit vielen Tagen besonnt. Zu guter Letzt war auch noch Regen – viel Regen – angesagt. Also so ein richtiges «Zaunaufstellen-Dilemma»! Aus Erfahrung wussten wir, dass der kommende warme Regen die ersten Kröten dazu ermuntern würde, auf Laich-Wanderschaft zu gehen – Zaun hin oder her...

Nach zwei Begehungen entschieden wir von der «rehtobler natur» am letzten Mittwoch im Februar, den Zaun tags darauf aufzustellen, da auf Freitag wie erwähnt Regen angesagt war. Unser Strassenmeister hat sich dann am Donnerstagmorgen, trotz Auslastung mit Beheben von Winterschäden, die Zeit genommen, mit der Schneefräse eine Schneise für den Zaun zu räumen, so dass wir am Nachmittag den Zaun aufstellen konnten. Für die Feinjustierung hatten wir an diesem Nachmittag keine Zeit mehr und mussten dies am Freitagmorgen bei Regen nachholen. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Gemeindefacharbeitern Roli Mathis, Ruedi Egli und natürlich bei unseren langjährigen und treuen Helfern für diesen Spontaneinsatz ganz herzlich bedanken. Ohne eure Mithilfe wäre gerade ein solch kurzfristiger Einsatz undenkbar. Übrigens: Die ersten Kröten befanden sich doch tatsächlich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Weg Richtung Tunnel/Weiher – und dies geschützt entlang des Zaunes.

Die Feder gleitet nun wieder Richtung Dorf zu Silvia Frischknecht.

Christian Weisser

Blutspenden in Heiden

Am **Mittwoch, 26. Juni 2019 von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet **im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden** statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Schule Rehetobel

Informationen

Schulschlussingen Rehetobel im Jubiläumsjahr

mit der Bevölkerung am

Sonntag, 30. Juni 2019
9.00 Uhr

in der reformierten Kirche
Rehetobel.

Im Anschluss laden die MG Brassband und die Jugendmusik Rehetobel zum Frühschoppenkonzert vor dem Gemeindehaus ein.

Wie gewohnt marschieren die Klassen mit Musikbegleitung vom Schulhaus zur Kirche.

Besammlung für alle Lernenden und Lehrpersonen um 08.30 Uhr auf dem Pausenplatz.

Wir freuen uns aufs ZEME SEE.

Wer besitzt Rehetobel-Fahnen, die er für die Kirchendekoration ausleihen könnte?

Fahnen können im Schulzimmer bei Martina Steiner angeschrieben bis am Freitag, 14. Juni 2019 abgegeben werden. Vielen herzlichen Dank.

Nina Sonderegger

Erziehung

Rehetobel Tour

Passend zum Thema «Wohnen» haben die Erstklässler an zwei Nachmittagen eine Tour durch Rehetobel gemacht und einander ihr Zuhause gezeigt.

Julia Federer

Geschichten-Kisten

Die Mittelstufe hat im Rahmen der Projektarbeit im Phänomenal ihre neuen Werke präsentiert. Dieses Mal haben die Kinder eine «Geschichten-Kiste» hergestellt. Sie durften eine selbst erfundene Geschichte schreiben und dazu in einer Weinkiste eine Szene ihrer Geschichte gestalterisch umsetzen. Es sind sehr kreative Werke und Geschichten entstanden. Die fertigen Kisten sind noch zwei Wochen im Gang vor der Bibliothek ausgestellt.

Mittelstufe Rehetobel

Kinder

Sportlicher Anlass Schule

Ein Dank geht an die Organisatoren für das Jubiläumsfest «350 Jahre Gemeinde Rehetobel».

Wir durften am Dienstag, 7. Mai 2019 vom Kindergarten bis zur 6. Klasse den ganzen Morgen im Dorf unterwegs sein. Wir konnten in gemischten Gruppen zu verschiedenen Posten gehen und dort einiges erleben. Wir haben Kinder zum Fest befragt, wie es war:

Inês: «Mein Lieblingsposten war das Traktorenmuseum. Es war sehr spannend, weil wir auf alle Traktoren steigen durften.»

Sanoha: «Mir hat die Kirche gefallen. Wir durften in den obersten Stock hoch bis zum Uhrwerk und den Glocken. Herr Zähler erzählte vieles über die Kirche, auch dass sie einmal gebrannt hat.»

Lukas und Julian: «Wir fanden das Velomuseum am besten, weil wir mit allen Velos fahren durften.»

Kai: «Die Schreinerei Zähler war spannend, weil sie uns die Maschinen erklärt haben und ich ein Audi-Zeichen aus Holz anfertigen konnte.»

Wir danken auch für das feine Essen und den Znüni.
5. Klasse, Schule Rehetobel

... und zum Schluss

Eine Schülerin erzählt im Morgenkreis, dass sie am Wochenende Pizza essen geht. Ein Knabe fragt: «Weisst du schon, welche Pizza du essen willst?» Das Mädchen antwortet: «Ja, ich nehme die Pizza Huawei.» (Welche Pizza meinte sie eigentlich?)

SEKUNDARSCHULE

Berufsausstellung der 2. Sek

Auch dieses Jahr stellte die Ausstellung der im Rahmen des Berufswahlunterrichts entstandenen Arbeiten einen Höhepunkt dar. Die Jugendlichen hatten allen Grund, auf die Ergebnisse stolz zu sein.

Die Lernenden der 2. Sek haben sich intensiv mit ihrem Wunschberuf befasst. Durch zwei Schnupperlehren und die theoretische Vertiefung eigneten sich die jungen Menschen vielfältige Kenntnisse über die Berufswelt an. Der Frage: «Sehe ich mich in diesem Beruf?» sind sie ein gutes Stück nähergekommen.

Für die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek war der Besuch dieses Anlasses lohnenswert, kommen sie doch auf diese Weise in Kontakt mit der Berufswelt. Schon einen Monat zuvor konnten sie während eines Tages die Luft der Arbeitswelt schnuppern.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Juni** Sie sind herzlich eingeladen, einen Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 9. Juni 09.45 Uhr** **Gottesdienst** unter freiem Himmel zu **Pfingsten** mit Taufe von Keanu Schneider. Musik: Bläserquartett Rehetobel. Die Anwohner der Holderen laden mit Pfm. Ulrike Hesse zu diesem Freiluftgottesdienst auf der Wiese von Albert Zähler vor dem Haus Holderenstr. 21 ein. **Bitte, auf Hinweisschilder achten!** Im Anschluss sind alle zum Apéro auf der Wiese eingeladen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Verschiebedatum: 23. Juni.
- 16. Juni 09.45 Uhr** **Gottesdienst zur Ausstellungseröffnung** über Pfarrer Adolf Zingg, mit Pfm. Ulrike Hesse. Archivar Bastian Rickenbacher aus Trogen hat diese Ausstellung in Bild und Text vorbereitet und wird zur Eröffnung sprechen. Musik: Franz Pfab, anschliessend Apéro.
- 23. Juni 09.45 Uhr** **Gottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, Taufe von Antonia & Emanuel Neurauder. Musik: Bläserquartett Rehetobel (Verschiebedatum des Freiluftgottesdienstes vom 9. Juni).
- 29. Juni 17.30 Uhr** **Sing-Gottesdienst** in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler & Pfm. Ulrike Hesse.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 5. sowie 26. Juni, 15.00 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Flügelpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt:

Mittwoch, 5. Juni 2019 von **15.30 - 17.00 Uhr** und am **Freitag, 21. Juni 2019** von **8.30 - 10.30 Uhr**.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Friedensmeditation

Dienstag, 25. Juni von **19.15 - 20.15 Uhr** in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 15. Juni um **10.00 Uhr** in der kath. Kirche.

Foto-Wettbewerb

Seit November 2018 läuft unser Fotowettbewerb für den Fotokalender 2020. Herzlichen Dank den Teilnehmern für das Einsenden der wundervollen Fotos.

Vom 1. - 30. Juni werden nun via Homepage, oder in der Kirche mittels Talon, die schönsten 12 Fotos erkoren.

Die Kalender können ab Ende August 2019 erworben werden. Bestellungen können bereits jetzt unter kirche.rehetobel@bluewin.ch aufgegeben werden.

Seniorenausflug am 18. September 2019

Gerne laden wir zum diesjährigen Seniorenausflug ein. Dieses Jahr geht die Reise mit dem Car zum Bodensee. Weitere Infos sowie Anmeldedaten gibt es im nächsten Gmäändsblättli.

Rückblick Kindernachmittag zum Muttertagsbasteln

Am 8. Mai war es wieder so weit. Die «Meitlis» und Pfarlerin Hesse hatten alles vorbereitet, so dass 25 Kinder zum Kindernachmittag in die reformierte Kirche kommen konnten. Nach einem lustigen Anfangsspiel verzierten die Kinder Blumentöpfe und füllten sie mit Erde und Blumenzwiebeln. Ausserdem gaben sie sich viel Mühe, für die Mamis eine schöne Karte zu basteln. Wir hoffen, dass alle Mütter Freude hatten!

Familienwanderwochenende im August fast ausgebucht

Vom 16. - 18. August 2019 fahren wir mit Familien nach Wildhaus ins Gruppenhaus Höchi, wo wir gemeinsam Zeit verbringen beim Wandern, Spielen, Singen und Basteln.

Es gibt jetzt noch Platz für eine Familie mit maximal vier Personen.

Genauere Informationen und Anmeldung bei Pfarrerin Hesse: 071 870 08 24, pfn.hesse@bluewin.ch

Herzlichen Dank, liebe Barbara

An der vergangenen Kirchgemeindeversammlung in Rehetobel verabschiedeten wir Barbara Nef aus der Kirchenvorsteherschaft. Seit ihrer Wahl im Jahr 2009 leitete sie das Ressort Kinder- und Jugendarbeit. Dass ihr diese Arbeit sehr am Herzen lag, spürte jeder, der sich gemeinsam mit ihr

engagierte. Sie rekrutierte Helferinnen fürs «Fiire mit de Chliine», kümmerte sich um alle dazugehörigen, organisatorischen Belange und wirkte selber aktiv in den Feiern mit. Nicht zuletzt dank ihrer umsichtigen Leitung des Teams zählen die «Fiire mit de Chliine» zu sehr beliebten und gut besuchten Anlässen in unserem Kirchgemeinde-Leben.

Als 2016 das KIVO-Präsidium vakant wurde, übernahm sie gemeinsam mit Theo Zähler das Co-Präsidium. Nachdem die Landeskirche das Modell des Co-Präsidiums nicht mehr tolerierte, stellte sie sich 2018 als Präsidentin zur Verfügung. Jeder, der Barbara kennt, weiss, dass sie ihre Aufgaben mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit erfüllt. Die KIVO-Mitglieder schätzten ihre perfekt vorbereiteten Sitzungen, welche sie sehr speditiv und strukturiert leitete. Barbara verfügt zudem über einen reichen Erfahrungsschatz rund um unsere Kirchgemeinde, da sie bereits bei Pfarrer Kurt Staub während 5 Jahren das Sekretariat führte. Sie ist sehr gut in der Landeskirche vernetzt und im ökumenischen sowie regional-kirchlichen Umfeld ebenso eine geschätzte Persönlichkeit.

Das «DANKE»-sagen lag Barbara immer sehr am Herzen. Mit liebevollen Aufmerksamkeiten und äusserst kreativ ausgesuchten Dankesgeschenken hat sie Sitzungsteilnehmer, Mitarbeiter und Helfer oft überrascht und gebührend gewürdigt.

Es ist nun auch uns ein Anliegen, ihr für den intensiven und wertvollen Einsatz ein grosses «DANKE» zu überbringen.

An der Kirchgemeindeversammlung konnten wir uns bei ihr mit einem Linienbild aus Holz – einem insgeheimen Wunsch von ihr – bedanken. Die geglückte Überraschung war ihr anzusehen. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für ihr grosses Engagement zum Wohle unserer Kirchgemeinde während der vergangenen 10 Jahre herzlich bedanken. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles erdenklich Gute, beste Gesundheit und Gottes Segen.

*Im Namen der Kirchenvorsteherschaft,
Ricarda Zech*

Nachruf Pfarrerin Beatrix Jessberger

Frau Beatrix Jessberger wurde per 15. April 2004 als Pfarrerin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rehetobel in einem 80%-Pensum angestellt. Sie versah diese Aufgabe noch ein Jahr über ihre Pensionierung im Jahr 2016 hinaus und arbeitete anschliessend vertretungshalber in der Kirchgemeinde Reute.

22.3.1952 – 6.5.2019

Es gelang ihr, die verschiedenen Menschen und Altersgruppen (Konfirmanten, Senioren usw.) unserer Kirchgemeinde so anzusprechen, dass sie von ihr ein Gesprächs- und Hilfsangebot erhielten, keineswegs aber «missioniert» wurden. Ich verzichte auf eine vollständige Beschreibung der zahlreichen Aufgaben im Pfarramt wie etwa: Feiern, Oberstufen- und Konfirmanten-Unterricht, Seelsorge, Kontemplation, Heimseelsorge («Krone», «Ob dem Holz», Waldheim) und Erwachsenenbildung.

Ihr grosser **Einsatz** und ihr echtes persönliches Engagement für die Kirchgemeinde und deren verschiedenen Mitglieder wurden allseits anerkannt und sehr geschätzt. Ihre Predigten zeichneten sich durch einen hohen Praxisbezug aus, ohne die spirituelle Tiefe aufzugeben. Aussergewöhnlich gut war ihre Empathie zu den verschiedenen Anspruchsgruppen der Kirchgemeinde, beispielsweise zu den Konfirmantinnen und Konfirmanten oder zu Taufeltern und -paten. Auch bei ihren Abdankungen traf sie den individuell angepassten Ton. Entsprechende Gottesdienste waren von hoher Eindrücklichkeit. Sie wurden allseits sehr geschätzt.

Ihre **Offenheit** gegenüber andern war aussergewöhnlich. So war ihr ein gutes ökumenisches Verhältnis zur katholischen Kirchgemeinde ein grosses Anliegen. Darüber hinaus hat Beatrix Jessberger zwei Semester Interkulturelle Kommunikation mit Schwerpunkt Mediation studiert und mit einem systemischen Ansatz gearbeitet, wobei sie unter anderem Lehrkräfte, Eltern und ausgewählte Menschen aus dem Dorf in die Arbeit mit Jugendlichen einbezogen hat.

Sie war auch **Präsidentin der Jüdisch-Christlichen Arbeitsgemeinschaft** in der Ostschweiz. Der Dialog mit dem Judentum ist in ihre Predigten eingeflossen.

Schliesslich hat sie sich in der Projektkommission der Landeskirche engagiert und den Appenzellischen Kirchentag 2013 inhaltlich ausgerichtet.

Zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum etwa wünschte sie sich ein **«Interreligiöses Singebet für Tibet»**. Sie beschrieb diesen besonderen Tag im Gmäändsblatt auszugsweise wie folgt: «Allen gemeinsam ist das Anliegen, die Stimme für die Tibeter und Tibeterinnen zu erheben. Es geht darum, den Tibeterinnen und Tibetern den Rücken zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass wir ihren Wunsch nach Frieden, nach Selbstbestimmung und nach Freiheit teilen. Die Tibeter sind ein so kleines Volk! So klein wie das Schweizer Volk.

Die Mitglieder des Vereins Weisskopfadler sind bereits zum dritten Mal in der Kirche in Rehetobel. Die Beziehung ist spürbar gewachsen. Diesmal gelingt ein wirkliches Miteinander. Durch das gemeinsame Singen bauen sich spürbar gemeinsame Schwingungen auf. Sprachbarrieren werden auf diese Weise überwunden. Tibetische Mantras, ein Appenzeller Zäuerli, ein Romalied, Lieder aus den Religionen und ein chinesisches Tao Lied wechseln einander ab....»

Auch für die «Einheimischen» plante Beatrix ein zusätzliches Angebot, sie nannte es «**Gleis 2**». Im Gmäändsblatt schrieb sie zusammen mit ihrer Projektgruppe:

«Was ist das «Gleis 2» und wohin führt es? Gleis 1 kennen Sie alle – das ist das, was unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger seit vielen Jahren für uns macht. Sie feiert Gottesdienst und begleitet uns in wichtigen Lebensabschnitten und Ritualen von Geburt bis zum Tod. Zudem sorgt sie dafür, dass in der Kirche immer wieder auch Überraschendes an Kunst und Musik Platz findet.

«Gleis 2» ist der Aufbruch zur Kirche, die wir selbst sind. Die Kirche, die unser Raum sein kann und will. Die Kirche, in der wir mit unseren Anliegen, unseren Wünschen und Ideen Raum und Zeit finden, selbst mitzugestalten – vom Reden bis zum Feiern, vom Lachen bis zum Weinen.

«Gleis 2» ist also die Möglichkeit, sich als Privatperson oder auch als Verein einzubringen. Aufbruch hin zu anderen Menschen im Dorf, zu denen, die wir kennen oder noch nicht kennen, die uns auf den Alltagswegen nicht über den Weg laufen – und die trotzdem da sind mitten unter uns. Dafür hat die KIVO zusammen mit der Pfarrerin eine Projektgruppe gegründet...»

Beatrix Jessberger war nach ihrer Pensionierung noch voller Tatendurst – leider wurde sie nun viel zu früh von einer heimtückischen Krankheit eingeholt. Uns allen, die wir sie kennen und schätzen gelernt haben, hinterlässt sie eine grosse Lücke.

Peter Bischoff, früherer Präsident der reformierten Kirchenvorsteherschaft

In Erinnerung an Pfarrerin Beatrix Jessberger pflanzte die reformierte Kirchgemeinde eine Felsenbirne zwischen Kirche und Pfarrhaus.

OS-Begegnungsabend

Am **Dienstag, 11. Juni, 19.00 Uhr** sind alle Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 1. und 2. Sekundarstufe zum OS-Begegnungsabend in die katholische Kirche eingeladen. Wir werden das Programm für die Projektstage im kommenden Schuljahr vorstellen. Agenda nicht vergessen!

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Juni
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 8. Juni
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 12. Juni
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 15. Juni
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. Juni
18.00 Uhr Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer in der kath. Kirche Speicher

Dienstag, 25. Juni
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 29. Juni
17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Firmweg

Am **Samstag, 22. Juni um 18.00 Uhr** wird Generalvikar Guido Scherrer in Speicher das Sakrament der Firmung spenden. Dieses Jahr nehmen zwei Jugendliche aus Rehetobel am Firmweg teil: Nora Stoffel und Patrick Schläpfer.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kath-heiden.ch

Frauenverein
Rehetobel

Ausflug Frauenverein

Dienstag, 14. Mai – blauer Himmel – die Kirchturmuhre zeigt kurz vor 11.00 Uhr – im nigelnagelneuen, gut besetzten Reisebus beim Gemeindezentrum sitzt eine frohgestimmte Seniorenschar bereit. Kurz nochmals durchzählen, schauen ob auch alle richtig angegurtet sind, eine kurze, sympathische Begrüssung durch die Präsidentin Käthi Wagner und schon geht die Fahrt los. Über Heiden, Rheineck, St. Margrethen, Altstätten und schon sind wir im grünen Rheintal. Hier in der Ebene wird allerorten tüchtig siliert, während wir «Voralpinen Bergler» noch die Schneeschaukel in Reichweite halten. Je näher wir der Bündner Herrschaft entgegen fahren, desto mehr Wolken überziehen den blauen Himmel. Aber die gute Stimmung, die wird nicht getrübt, zumal Ruedi Holderegger bereits die ersten Witze aus seinem unerschöpflichen Sprüche-Reservoir zum Besten gibt.

Die Ortsdurchfahrt durch Maienfeld ist für einen Car eigentlich schon wirklich eng genug, doch da scheint die Weiterfahrt durch ein unerwartetes Hindernis endgültig gestoppt zu werden. Doch dank der Mithilfe eines Arbeiters auf dem Baugerüst und der Millimeterarbeit des zuverlässigen Chauffeurs Markus, wird auch dieses Nadelöhr geschafft, was die Reisegesellschaft mit kräftigem Applaus quittiert.

Der nur kurze, aber knackige Aufstieg zum Restaurant Heidihof, lässt das Mittagessen für einige der Mitreisenden noch wohlverdienter werden. Gemeinsames Essen heisst auch Zeit zum Plaudern und Austausch, ein sehr wichtiges Element bei solchen Ausflügen. Frisch gestärkt war dann die Rückkehr zum Bus um einiges einfacher zu bewerkstelligen.

Weiter ging es über Sargans, Buchs, Wildhaus hinunter durchs Obertoggenburg. Unterwegs ertönten nun auch die ersten Lieder und die Gesangsbüchlein wurden verteilt. Der mittlere und hintere Teil des Cars legte sich mächtig ins Zeug. Selbst eine leicht kritische, wenn auch nicht ganz ernstgemeinte Anmerkung einer erprobten Chorsängerin aus der vorderen Hälfte, konnte diese Sangesfreude nicht stoppen. Denn Singen tut gut und ist gesund, mindestens so wie das herzhaftes Lachen bei den weiteren Witzeinschüben von Ruedi.

Jetzt ging es hinauf zur Schwägalp. Und da erwartete uns nochmals so richtig viel Schnee. Wir staunten über die noch immer vorhandenen, respektablen Schneereste der Unglückslawine nahe des neuen Hotels. Der bissige, eiskalte Wind liess alle ziemlich schnell im neuen Gebäude die Wärme suchen. Leider war das Serviceteam, obwohl personell gut bestückt, organisatorisch nicht auf der Höhe seiner Aufgabe. Die Kaffeetassen waren wohl schon alle leer, bevor die Kuchenstücke dann auch noch auf die Tische kamen. Aber solche Lappalien sind zum Glück schnell wieder vergessen.

Kurz vor Abfahrt fielen dann sogar ganz vereinzelt Schneeflocken vom Himmel, als hätte es nicht schon genügend Schnee auf der Schwägalp – und das Mitte Mai! Über Urmäsch, Waldstatt, Stein, Teufen fahren wir nun gemütlich wieder dem Vorderland zu. Wir hätten wohl noch stundenlang weiterfahren können, noch immer hätte

Ruedi einen weiteren Witz gewusst. Nach kurzen Aussteigerhalten erreichten wir um ca. 18.15 Uhr das Dorfzentrum – und der Himmel strahlte wieder blau! Rehetobel ist halt doch die Sonnenterrasse – zumindest, wenn Engel reisen. So bleibt mir jetzt nur noch, im Namen aller Teilnehmenden, den Organisatorinnen und allen Helferinnen und Helfern für diesen wunderschönen Ausflug und die gemütlichen Stunden ganz herzlich zu danken.

Heinz Gröli

Der Mauersegler (Spyre) – Vogel des Monats

vom Vogelschutzobmann Koni Spirig zum Vogel des Monats Juni gewählt.

Die Luft ist das Element des Mauerseglers. Er ähnelt der Schwalbe, fliegt aber viel reissender. Er hat lange, sichelförmige Flügel, einen kurzen, gegabelten Schwanz, ist braunschwarz mit einem weissen Kinnfleck, 16-17 cm lang und wiegt 36-50 g. Im Flug holt er seine Nahrung, im Flug kann er auch schlafen, wobei er ab und zu mit den Flügeln schlägt, um wieder an Höhe zu gewinnen. Gelegentlich paart er sich sogar in der Luft. Zum Brüten nutzt er hohe Gebäude, nistet in Spalten, Mauernischen, unter Ziegeln oder in Nistkästen. Sein Gelege besteht aus 2-3 Eiern. Die Brutdauer beträgt 20 Tage und die Nestlinge sind ab 36-48 Tagen flügge. Mauersegler sind stark an den einmal gewählten Brutplatz gebunden. So gehen sie über Jahre immer wieder die gleiche Partnerschaft ein, sodass man ihre Bindung als Saisonliebe bezeichnen könnte. Ihre Nahrung besteht aus Fluginsekten und Spinnen, die sie in rasantem Flug jagen. Seit vielen Jahren kehren Mauersegler Ende April-Anfang Mai aus Südafrika retour, um am Haus von meiner Nachbarin zu brüten. Es ist eine wahre Freude, ihnen bei ihren halbsprecherischen, Pfeilschnellen, rasanten Flugspielen zuzuschauen, wenn sie um die Häuser kurven. Wegen ihrer kurzen Füsse lassen sich die Mauersegler kaum je auf dem Boden nieder. Der Bestand umfasst 40'000-60'000 Brutpaare in der Schweiz. Ab Ende Juli/Anfang August verabschieden sie sich von uns mit einem durchdringenden «Srieh-Srieh».

Wir vom OV wünschen Ihnen einen schönen Brach- und Heumonats und hoffen, dass auch Sie die faszinierenden Mauersegler beobachten und hören können.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
die Präsidentin: Rebekka Laich

Foto Ruedi Aeschlimann

Am 29. April um 8.00 Uhr versammelten sich 25 reisefreudige Landfrauen zur Fahrt ins Blaue. Der Car brachte uns nach Untervaz zur Rega Basis Station. Die Führung eines ehemaligen Piloten war sehr interessant und informativ. Dabei durften wir auch einen Blick ins Innere eines Rettungshelikopters werfen. Tief beeindruckt waren wir von der knappen Räumlichkeit in so einer Maschine, müssen da doch Patientenliege, lebensnotwendige Apparaturen, Materialien und selbstverständlich ein Notarzt Platz finden!

Das schlechte Wetter vermochte uns die gute Laune nicht zu trüben und so genossen wir die Fahrt nach Oberriet, wo wir fein zu Mittag assen.

Später in Walzenhausen wurden wir in der JUST schon erwartet. Nach verschiedenen Düften riechend, verpackt in einem kleinen Quiz, wurden wir bestens über die einzelnen Schritte der Herstellung und Verpackung verschiedener Salben, Sprays und Wundemitteln informiert.

Die Zeit verging wie im Flug und schon brachte uns der Car, vollbepackt mit neuen Eindrücken, wieder zurück nach Rehetobel.

Wir durften einen wunderschönen Tag geniessen und danken herzlich für die tolle Organisation.

Marlene Solenthaler

weitere Zusammenhänge auf, so beispielsweise die Einflüsse der unterschiedlichen Gesteinsschichten auf die Grundwassergewinnung, diejenigen von Wettereinflüssen, dem Verbraucherverhalten und technischen Entwicklungen auf die Wasserversorgung. Nach einem Blick in das Rehetobler Pumpwerk Brunnen, von wo aus die weitere Verteilung von «unserem» Wasser zum Ob dem Holz erfolgt, rundeten wir den informationsreichen Morgen ab. Die vielen aufgeworfenen Fragen zeigten, wie komplex das Thema ist und wie es uns als Verbraucher und Steuerzahler auch betrifft. Für die Besichtigung des Reservoirs Ob dem Holz reichte die Zeit nicht mehr. Bestimmt wird sich dazu wieder eine andere Gelegenheit bieten. Ruedi Egli und Paul Niederer danken wir ganz herzlich für das Vorstellen der Bauwerke rund um unsere Wasserversorgung und die Erinnerung, achtsam mit dem kostbaren Gut Wasser umzugehen.

Foto: Joachim Schelp

Rückblick Abstimmungshöck und Rundgang «auf den Spuren des Dorfwassers»

Anfangs Mai traf sich eine bunt gemischte Gruppe auf Einladung der Lesegesellschaft Lobenschwendli in der Linde zur Gesprächsrunde über die Abstimmungsvorlagen vom 19. Mai. Mitglieder aus allen vier Lesegesellschaften folgten der Einladung und tauschten sich aus. Der nächste Abstimmungshöck wird voraussichtlich am Donnerstag, 2. Oktober stattfinden.

Mitte Mai folgten wir den Spuren des Dorfwassers. Wir starteten im Bauamt, wo uns Ruedi Egli einen Überblick über die Bauwerke der Wasserversorgung von Rehetobel und deren zentralen Steuerung und Überwachung gab. Bereits dort liess sich erahnen, welche Fülle an Informationen uns an diesem Vormittag erwarten wird. Auf dem Programm stand nach dem Bauamt die Besichtigung des Pumpwerkes Stapfen und Brunnen sowie das Reservoir Ob dem Holz. Von Ruedi Egli erfuhren wir zum Beispiel, dass «nur» rund ein Drittel unseres Wassers vom Bodensee stammt, die restlichen zwei Drittel aus der Aufbereitung von Grundwasser und von eigenen Quellen. Er erklärte uns auch, dass die hügelige Lage des Dorfes und seiner Wohnquartiere entsprechende Pumpwerke und Reservoirs auf unterschiedlichen Höhen – Stapfen (Heiden), Brunnen (Heiden), Ob dem Holz, Nord, Gupfloch und Gupf erfordert und in welchem Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und Kosten sich die Aufgaben um die Wasserversorgung bewegen. Im Pumpwerk Stapfen erwartete uns Paul Niederer von der Wasserversorgung Heiden. Zwischen mächtigen Pumpmaschinen zeigte er

Unser Audioführer «Textildorf hörbar» ist eröffnet! Sind Sie auch gwondrig? Hören Sie herein: www.textildorf.ch

Ab dem 25. Mai laden wir Sie herzlich ein, unter www.textildorf.ch zu schnuppern und Erinnerungen zur textilen Vergangenheit unseres Dorfes zu hören. Nach intensiven Phasen der Planung, Geldersuche und Umsetzung freuen wir uns riesig, Ihnen das Ergebnis präsentieren zu dürfen. Der Hörrundgang ist jederzeit individuell begehbar und setzt einen Zugang zum Internet voraus. Die Audio-dateien lassen sich von zu

Hause aus hören oder wir laden Sie ein, mit einem Smartphone mit Internetzugang den Rundgang durch unser Dorf unter die Füsse zu nehmen. Die zehn Standorte können einzeln oder in einem rund 1½-stündigen Spaziergang besucht werden. Die Hörgeschichten zu den einzelnen Standorten finden Sie auf der Website unter Transkript auch in Textform. Allen Mitwirkenden, ganz besonders den vielen interviewten Rechetoblerinnen und Rechetoblern und allen Gönnerinnen und Gönnern, davon vielen Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen aus dem Dorf sowie dem Thema oder Projekt verbundenen Stiftungen möchten wir ganz herzlich für die grosszügige und wohlwollende Unterstützung danken!

Wir wünschen viel Vergnügen beim Hereinhören und Entdecken!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Eidgenössisches Turnfest 2019 – Der Sportverein ist dabei

Vom 13. bis 23. Juni 2019 findet in Aarau das 76. Eidgenössische Turnfest statt. Mit rund 70'000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern ist das Eidgenössische Turnfest der mit Abstand grösste polysportive Anlass der Schweiz. Auch der Sportverein Rehetobel wird aktiv am Turnfest teilnehmen.

Am ersten Wochenende vom 13. bis 16. Juni 2019 wird das Geräteturnen mit ca. 30 Turnerinnen und Turnern die Einzelwettkämpfe bestreiten. Am 22. Juni 2019 greifen dann die Aktiven, sowie die Frauen und Männer in den Vereinswettkampf ein.

Die genauen Startzeiten im Einzelwettkampf der Geräteturnerinnen und Geräteturner sowie im Vereinswettkampf können Sie auf der Website www.aarau2019.ch nachschauen. Gerne gebe ich Ihnen aber auch telefonisch Auskunft.

Es würde uns sehr freuen, einige bekannte Gesichter in Aarau antreffen zu dürfen.

Empfang am 23. Juni 2019

Es ist eine schöne Tradition, dass Vereine, die ein Eidgenössisches Fest besuchen, durch die Dorfbevölkerung empfangen werden. Daher laden wir Sie ein, mit uns die hoffentlich zahlreichen guten Resultate zu feiern.

Der Umzug startet am 23. Juni 2019 um 18.00 Uhr beim Schulhaus. Im Anschluss laden wir Sie gerne zum Apéro beim Gemeindezentrum ein.

Wir freuen uns auf ein unvergessliches Turnfest und einen warmen Empfang im Rehtobel.

Thomas Kellenberger, Präsident

Fussball Dorfturnier vom 15./16. Juni mit Rumba-Jassturnier

Am Wochenende vom 15./16. Juni findet wiederum das beliebte Dorfturnier auf dem Spielplatz ob dem Schwimmbad statt. Am Samstag spielen die Aktiven und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls sind dann die Plauschmannschaften im Einsatz.

Am Sonntag versuchen die Mädchen und Knaben ihren Fussballidolen nachzueifern und die Familienmannschaften hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus dem Publikum.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft.

Erstmals führen wir am Samstagabend ein Rumba-Jassturnier durch. Anmelden kann man sich am Samstag bis 16 Uhr beim Speaker. Das Startgeld beträgt Fr. 5.– pro Person. Der Turnierstart erfolgt nach dem Rangverlesen im Festzelt.

Der Spielplan für das Fussballturnier wird ab dem 9. Juni auf der Homepage des SV Rehetobel publiziert. Es werden keine Spielpläne verschickt.

Über die Durchführung gibt die Homepage des SV Rehetobel Auskunft: www.sportverein-rehetobel.ch

Achtung: Anmeldeschluss vom Sonntag, 2. Juni nicht verpassen.

OK Dorfturnier, Werner Schefer

Unihockey Junioren/Innen C, D & E

NEU: vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse

Dienstag, 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr, GZ Rehetobel

Leitung: Nicolas Steiner & Fabian Graf

GESUCHT

JUGI-LEITER nach den Sommerferien 2019

JUGI Mittelstufe Knaben

Jeweils Montag, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schöni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch, Telefon 071 870 04 28

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils 14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Pfingstmontag 10. Juni kein Fit & Fun

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	05.06.	17.45 – 19.00	Freude an der Bewegung	GZ
Mi	12.06.	17.45 – 19.00	gemeinsam geht's besser	GZ
Mi	19.06.	17.45 – 19.00	kräftigen und dehnen	GZ
Mi	26.06.		Telefonkette	

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Di	04.06.	20.00	Gymnastik	TH
Di	11.06.	20.00	Spiespass	TH
Di	18.06.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	25.06.	19.00	Telefonkette	GZ

FASZinierend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Auffahrt: Donnerstag, 30. Mai – KEIN Pilates!

www.sportverein-rehetobel.ch

Gratulationen

3. Juni	Catterina Niederer-Monigatti , Untere Neuschwendli 4	91-jährig
6. Juni	Klara Tobler-Dürst , Oberdorf 3	99-jährig
13. Juni	Hansuli Zuberbühler , Heidenerstrasse 8	88-jährig
15. Juni	Kurt Zähler , Sägholzstrasse 46	90-jährig
16. Juni	Martha Eugster-Langenegger , Langenegg 9	92-jährig
18. Juni	Lina Langenegger , Kirchstrasse 10	82-jährig
23. Juni	Hedwig Rohner , Oberdorf 3	96-jährig
24. Juni	Elli Sturzenegger-Steiner , Gartenstrasse 18	87-jährig
25. Juni	Florian Schäpper , Bergstrasse 12	87-jährig
25. Juni	Hans Jakob Züst , Dorf 12	80-jährig
29. Juni	Elisabeth Böhler-Schmid , Oberdorf 3	85-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2019

- Bär, Erika, St. Gallerstrasse 51
- Bruseghini, Sarah, St. Gallerstrasse 40
- Ferrari, Andrea, St. Gallerstrasse 40
- Knechtle, Claudia, Weid 1
- Widmer, Hans Peter und Widmer geb. Berweger, Marcella, Sonderstrasse 24

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Filensky, Ria-Lucy, geboren am 14. März 2019 in St. Gallen, Tochter der Filensky, Katja und des Kretzschmar, Frank, wohnhaft in Rehetobel AR.

Musik auf der Grundstufe

Für die Jüngsten bietet die Musikschule verschiedene Kurse auf der Grundstufe an. Die Kurse sind eine Erweiterung und Ergänzung des musikalischen Grundkurses der Schulen und bringen den Kindern die Welt der Musik in altersgerechter Form auf spielerische Weise näher.

Blockflötenkurs und Ukulelenkurs

Erstes Musizieren auf einem Instrument, dabei spielerisch die Grundlagen von Rhythmus und Musiknotation kennenlernen.

Für Kinder ab des 2. KiGa und der 1. Klasse

Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte und Klarinette/Saxophon. Schon recht kleine Kinder können darauf erste Erfahrungen im Spielen eines Rohrblattinstruments machen.

Für Kinder ab dem 2. Kindergarten

Frühgeige in kleinen Gruppen

In kleinen Gruppen werden die Kinder spielerisch in die Musik eingeführt. Sie malen und benennen Noten, spüren und klopfen einfache Rhythmen, singen Lieder und lernen die Geige kennen.

Kinder von 5 bis 7 Jahren

Trommeln mit Händ und Füess

Der Unterricht bietet Kindern spielerischen Umgang mit Puls, Takt und Rhythmus in der Gruppe. Dabei stehen das musikalische Erleben und die Verbindung von Instrumentenspiel und Bewegung im Zentrum.

Für Kinder ab des 2. KiGa und der 1. Klasse

Singschule auf der Kindergarten- und Primarschulstufe

Die Kinder singen altersgerechte Lieder aus verschiedenen Themenkreisen. Nebst einer spielerischen Stimmbildung wird getanzt, sich zu den Liedern bewegt, es werden Kreisspiele gelernt und Verse eingeübt.

Kigasingen: Kinder im Kindergartenalter

Gruppen 1 und 2: Kinder der 1. bis 3. und 4. bis 6. Klassen

Kindertanz und Tanztheater für Kinder und Jugendliche
 Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, mit dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten, sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit.
 Für Kinder ab 2. KiGa bis 6. Klasse

Eltern-Kind-Rhythmik
 Im gemeinsamen Erleben von Musik und Bewegung wird die Beziehung zwischen Eltern und Kinder auf spielerische Art bereichert und es werden vielfältige Spielmöglichkeiten für den Alltag entwickelt.
 Eltern mit ihrem 2^{1/2} - 5 jährigen Kind

Anmeldung bis 15. Juni an:
 MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden. Weitere Informationen unter www.msav.ch.

MSAV Veranstaltungen im Juni

Ensemblekonzert der MSAV
 Mi., 19.06.2016, 19.00 Uhr, Wolfhalden, evang. Kirche.

Liebeslieder im Sommer
 Fr., 28.06.2016, 19.00 Uhr, Heiden, Musikschulhaus
 Sologesang und the Youngvoices, Gesangsklasse von Katherine Gáll.

Sommer, Sonne, Streicher II
 Sa., 29.06.2016, 10.30 Uhr, Heiden, Musikschulhaus
 Ein fröhliches sommerliches Geigenvorspiel mit Apéro.
 Geigenklasse von Markus Berthold

**Notfalldienst Kanton Appenzell
 Ausserrhoden**

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
 Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
 im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
 werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
 Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
 Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
 zu vermieten!**

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
 071 891 36 36

**Rosental.
 Das Kino.**

**Programm im
 Juni 2019**

Sa	1.6.	17.15	Walking on Water
Sa	1.6.	20.15	Ladies – Les Dames
So	2.6.	15.00	Shazam!
So	2.6.	19.30	Kurzfilme Krebsliga mit alsam
Di	4.6.	14.15	Nachmittagskino: RBC
Di	4.6.	19.30	Ladies – Les Dames
Do	6.6.	19.30	Insulaner
Fr	7.6.	20.15	Gloria Bell
Sa	8.6.	17.15	Mon tissu préféré
Sa	8.6.	20.15	Yuli
So	9.6.	15.00	Willkommen im Wunder Park
So	9.6.	19.30	Free Solo
Mo	10.6.	15.00	Shazam!
Mo	10.6.	19.30	The Sun Is Also a Star
Di	11.6.	19.30	Mon tissu préféré
Do	13.6.	19.30	RBC
Fr	14.6.	20.15	God Exists, Her Name Is Petrunya
Sa	15.6.	17.15	Van Gogh – At Eternity's Gate
Sa	15.6.	20.15	The Sun Is Also A Star
So	16.6.	15.00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer
So	16.6.	19.30	Awake2Paradise
Di	18.6.	19.30	Rocketman
Do	20.6.	19.30	Britt-Marie war hier
Fr	21.6.	20.15	Roads
Sa	22.6.	17.15	Van Gogh – At Eternity's Gate
Sa	22.6.	20.15	Rocketman
So	23.6.	15.00	Willkommen im Wunder Park
So	23.6.	19.30	God Exists, Her Name Is Petrunya
Di	25.6.	19.30	Britt-Marie var här (Britt-Marie war hier)
Do	27.6.	19.30	The Sun Is Also A Star
Fr	28.6.	20.15	Rocketman
Sa	29.6.	17.15	Roads
Sa	29.6.	20.15	Van Gogh – At Eternity's Gate
So	30.6.	15.00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer
So	30.6.	19.30	Britt-Marie war hier

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Das Kino Rosental, Heiden
 macht im Juli und August
 Sommerpause!**

Das Rosental-Team wünscht Ihnen
 sonnige, erholsame Ferientage!

Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem
 1. September wieder besuchen!

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

**ALLES MUSS RAUS
WEGEN UMBAU**

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

- ◆ Kissen
- ◆ Betten
- ◆ Matratzen
- ◆ Kräuterbalsam
- ◆ Möbel- & Büromöbiliar u.v.m.

In der Schweiz
hergestellt von:
Fabriqué en Suisse:

- Swiss Quality -

Wann: Vom 14. Juni bis 13. Juli 2019
jeden Freitag + Samstag von 10 - 18 Uhr

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

Ab sofort bieten wir nur noch Schlafplatz-Beratung
mit Probeliegen bei Ihnen zu Hause! **Unverbindlich!**
Vereinbaren Sie einen Termin: 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN
30% RABATT
gültig für Bestellungen bis 31.10.2019
www.bewell.ch / www.luxlet.ch
oder www.schlafprofis.ch
Gutschein nicht kumulierbar

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Sonntags-Brunch
Sonntag, 2. Juni 2019
11.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr. 28.– pro Person
Ermässigung für Kinder

Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Täglich wechselnde Mittags-Menüs
Abends à la Carte, am Wochenende
zusätzlich Hausspezialitäten

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Hausrat von Beatrix Jessberger

Beatrix Jessberger hat sich gewünscht, dass ihr
Hausrat an Rechtoblerinnen und Rechtobler ver-
schenkt wird.

Melden Sie sich umgehend bei mir, wenn Sie Interesse
haben, etwas benötigen, oder sich etwas wünschen.

Katharina Ulmer 071 870 09 90
katharina.ulmer@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

Die Ferienzeit beginnt! - Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / E-Mail: einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservierung) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto)

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	65.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	145.00

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	78.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	158.00

ZU VERMIETEN

Sonderstrasse 10, Rehetobel

3 Zimmer EFH

mit Garage/Sitzplatz, Mietzins Fr. 1'800.–
per 1. Juli 2019

Auskunft/Besichtigung
071 877 18 74, Familie Bruderer

Deutschkurse 2. Semester 2019

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2019

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2019
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

**Wir malen
mit
Leidenschaft!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Handmade first- and secondhand
Kinderartikel-Deko-Hausgemachtes

Öffnungszeiten Lädli:
Do 9.00-11.00 und 14.00-16.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämmlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-
-Mit Gartensitzplatz-

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss
078 808 85 49
buntik@gmx.ch
Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Juni-Aktion:
Bein-Enthaarung**

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs
eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.-.

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter:

www.rehetobel.ch

AUSSERRHODER FRAUEN

**MACHT VORWÄRTS
GEMEINSAM ZUM FRAUENSTREIK**

Treffpunkt
Landsgemeindeplatz
Trogen, 14. Juni, ab 13.45 Uhr

14.15 Uhr Beginn Kundgebung AR
14.56 Uhr Abfahrt zur Frauendemo SG
15.24 Uhr Start am St. Galler Marktplatz

Kampagnen-Material für den Frauenstreik:
www.14juni.ch > Material

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

**Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen.** Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Vollmond-Schwimmen: 17. Juni

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juni
Bürlibrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter Krampfadem – Arthrose – Abszess – Bluterguss –
Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias –
Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... - ?

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2019 statt

nächste Daten: 12.09.19, 17.10.19, 14.11.19, jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. Juni, Sa.	Besuch Authentica Solothurn		Frauen Forum
2. Juni, So. ab 10.30	Brunch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
3. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. Juni, Mi. 14.00-16.00	Atelierverkauf Wohnheim Sonne	Stiftung Waldheim	
5. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
5. Juni, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
5. Juni, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Juni, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
8. Juni, Sa. 11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
9. Juni, So. 11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
9. Juni, So. 09.45	Gottesdienst zum Pfingstsonntag	evang. Kirche	
9. Juni, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
11. Juni, Di. 18.00-20.00	Freie Übung	Schützenhaus	SG Rehetobel
12. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
12. Juni, Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
13.-23. Juni	Eidg. Turnfest	Aarau	Sportverein
15. Juni, Sa. 20.00	Nicole Durrer Quartett	Gasthaus Dorf 5	Kronenbühl
15.+16. Juni	Dorfgrümpeltturnier + Rumba-Jassturnier	Sportplatz	Sportverein
16. Juni, So. 09.45	Gottesdienst zur Ausstellungseröffnung von Pfarrer Zingg	evang. Kirche	
17. Juni, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
17. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17. Juni, Mo. bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi	
19. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
19./20. Juni	ökumenischer Erlebnistag		Kirchen Rehetobel
21. Juni, Fr. 19.00	Solarapéro mit Solarpreis		Verein Solardorf
22.+23. Juni	Bündner Kantonalmusikfest	Arosa	MG Brassband
23. Juni, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
23. Juni, So. 18.00	Empfang der Turner und Musikanten	GZ	
24. Juni, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25. Juni, Di. 18.00-20.00	2. Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
25. Juni, Di. 19.15-20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
26. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
26. Juni, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
26. Juni, Mi. 17.30-19.30	Blutspenden im evang. Kirchgemeindehaus	Heiden	Samariterverein
28. Juni, Fr. ab 17.00	Austrinkete in der Abtropfi (Sommerpause)	Hofmüli	Verein Abtropfi
29. Juni, Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
30. Juni, So. 09.00	Schulschlussingen anschliessend Frühschoppen	evang. Kirche GZ	Schule Rehetobel MG Brassband

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. Juni 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. Juni 2019

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. August 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Juni / Juli 2019

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Seit dem 1. Juni 2019 darf ich in unserer Gemeinde Rechtobel als Gemeindepräsident tätig sein.

Der Empfang seitens der Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter war sehr herzlich. Zudem verspüre ich eine sehr grosse Hilfsbereitschaft von allen Seiten.

Vielen Dank!

Was macht ein Gemeindepräsident den ganzen Tag?

Diese Frage kann ich Ihnen im Moment noch nicht beantworten, weil ich dies selbst noch nicht so genau weiss. Haben Sie am Anfang daher noch etwas Geduld mit mir. Die Arbeit ist auf jeden Fall sehr vielfältig und spannend.

Was ist mir wichtig?

Ich wünsche mir, dass sich die Bevölkerung bei mir meldet. Den Dialog mit anderen Menschen schätze ich sehr. Bitte begegnen Sie mir in derselben Art und Weise wie vor der Wahl.

Meinungsunterschiede wird es in Zukunft geben, so wie es diese in der Vergangenheit gegeben hat. Aus diesem Grund ist es mir ein grosses Anliegen, dass wir offen kommunizieren und fair bleiben.

Ich möchte vorwärtsschauen und somit versuchen, dass sich die Gemeinde weiterhin positiv entwickeln kann.

Wir leben an einem so schönen Ort, geniessen wir die Zeit zusammen und haben Respekt voreinander.

Ich freue mich jetzt auf die spannende Zukunft mit Ihnen, dem Gemeinderat und der Verwaltung.

Erreichbar gegen Voranmeldung oder nach Vereinbarung:

Donnerstag 09.30 – 11.30 Uhr

Freitag 09.30 – 14.00 Uhr

Telefon 071 878 70 22

urs.rohner@rehetobel.ar.ch

«350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Das Motto «Zeme läbe, zeme fiire» ist im wahrsten Sinne der Wortwahl angekommen. Der Zusammenhalt in der Gemeinde ist spürbar. Alle Anlässe waren für sich absolut spitzenmässig, treffend, spannend... Rehetobel ist eine wunderbare Gemeinde mit extrem vielen Menschen, welche sich für die Gemeinschaft einsetzen.

«Ob dem Holz»

Der geplante Standort der neuen Remise musste neu überdacht werden. Zusammen mit allen Beteiligten und mit deren Einverständnis hat man sich auf einen neuen Ort geeinigt. Ich hoffe, dass wir diesen jetzt gefunden haben. Ich bedanke mich bei allen Mitgestaltern für ihre Kooperation.

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Nationalfeiertag,
Donnerstag, 1. August und am
Freitag, 2. August 2019 geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Gemeindeschreiber-Stv. Frau Patricia Eberle,
unter der Handy-Nummer 079 752 54 85!

Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team

In eigener Sache

Der Gemeinderat spricht sich nach wie vor für einen Verkauf der Liegenschaft «Ob dem Holz» aus. Ich selbst habe mich nochmals intensiv mit der Sachlage beschäftigt. Der Verkauf der Liegenschaft macht Sinn und der Gemeinderat hofft nun, möglichst zeitnah darüber abstimmen zu können.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Neuer Gemeindeschreiber für Rehetobel

Der Gemeinderat Rehetobel hat **Stefan Weber**, wohnhaft in Speicher, zum neuen Gemeindeschreiber der Gemeinde Rehetobel gewählt.

Stefan Weber ist seit 15 Jahren als Gemeindeschreiber in Speicher tätig und tritt sein Amt mit einem Pensum von 80 Stellenprozenten am 1. September 2019 an.

Der Gemeinderat und das

Gemeindepersonal heissen Stefan Weber bereits heute herzlich willkommen.

Ergänzungswahlen Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission

Im Gemeinderat und in der Geschäftsprüfungskommission ist bekanntlich noch je ein Sitz vakant.

Der Gemeinderat hat die Ergänzungswahlen auf den 20. Oktober 2019 (Termin Eidg. Volksabstimmung) festgelegt. **Wahlvorschläge sind der Gemeindkanzlei bis spätestens Ende August 2019 schriftlich einzureichen.**

Konstituierung Amtsjahr 2019/2020

An der Juni-Sitzung hat der Gemeinderat die Konstituierung für das neue Amtsjahr vorgenommen. Der neue Gemeindepräsident Urs Rohner präsidiert die neugeschaffene Finanzkommission sowie die Ortsplanungskommission und nimmt als Vizepräsident Einsitz in der Schulkommission, der Unterhalts- und Betriebskommission und der Wasser- und Umweltschutzkommission.

Gemeinderat Roland Scretta übernimmt als Vorsitzender die Ressorts Jugendkommission, Kulturkommission und Sozialhilfekommission.

Die bisherige Gemeinderätin Rita Fisch und die bisherigen Gemeinderäte Remo Kästli, Thomas Frei und Richard Sennhauser behalten ihre Ressorts. Richard Sennhauser amtiert somit auch weiterhin als Vizegemeindepräsident.

In den Kommissionen kam es nur zu wenigen Neuwahlen. Christian Muntwiler ist neues Mitglied der Finanzkommission und Friederike Beck nimmt Einsitz in der Sozialhilfekommission. Die zurückgetretene Gemeinderätin Hilda Fueter-Walt verbleibt als Mitglied in der Kulturkommission. Das Behördenverzeichnis 2019/2020 wird zusammen mit dem August-Gmäändsblatt allen Haushaltungen in gedruckter Form gestellt.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Reduzierte Öffnungszeiten während der Schulferien vom 8. Juli bis 9. August 2019:

Montag bis Donnerstag

09.30 bis 11.30 Uhr (nachmittags geschlossen)

Freitag

09.30 bis 14.00 Uhr durchgehend

Donnerstag, 1. August (Nationalfeiertag) und Freitag, 2. August 2019 ganzer Tag geschlossen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und allenfalls Ferienzeit

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

«Zeme läbe, zeme fiire» – «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Bald ist es soweit und einem erfolgreichen Festwochenende vom **23. bis 25. August 2019** steht nichts mehr im Wege. Ein Fest lebt von den Gästen und wir freuen uns deshalb sehr, dass sich knapp über 350 Personen für das Ehemaligentreffen angemeldet haben. Aus diesem Grund erwarten wir auch für den Festanlass am Abend sehr viele Besucher. Die Organisation steht und das schöne Wetter ist bestellt. Den Festführer mit sämtlichen detaillierten Infos zum 3-tägigen Fest werden Sie in den nächsten Tagen im Briefkasten vorfinden.

Um unser Dorf farbenfroh und von der schönsten Seite zu zeigen, bitten wir möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Fahnen am Festwochenende (von Freitag bis Sonntag) aufzuhängen.

Liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler, liebe Gäste, das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» freut sich auf ein schönes und ausgelassenes Jubiläums-Dorrfest. «Zeme läbe, zeme fiire».

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»,
Andreas Erni*

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Mit den letzten eingegangenen Antworten ist der Wettbewerb im Rahmen der «350 Jahre Feierlichkeiten» abgeschlossen. Die Frage zum Schwimmbad bezog sich auf die letzte Renovation und diese wurde 2006 durchgeführt. In

diesem Jahr fand auch die 18. Fussballweltmeisterschaft in Deutschland statt. Italien gewann das Turnier im Elfmeterschiessen gegen Frankreich und das deutsche Team wurde als Meister der Herzen gefeiert.

Die Auslosung der Preise wird im Rahmen des Festaktes vom 24. August 2019 stattfinden. Die Gewinner/-innen werden schriftlich informiert.

Das OK bedankt sich bei allen die mitgemacht haben und wünscht viel Glück bei der Verlosung!

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

Vo z overscht bis z onderscht

Am Auffahrtssonntag durften ca. 120 Einwohnerinnen und Einwohner unser Dorf wandern von z overscht bis z onderscht erleben. Bei idealem Wetter gab es beim Start auf dem Kaienspitz oder in der Achmüli einen Startdrink und einen Kraftriigel von der Bäckerei Kern mit auf den Weg. Zu den Startorten wurde man mit Shuttles gefahren, mit denen man nach der Wanderung auch wieder zurück ins Dorf gebracht wurde. Im Urwaldhaus durfte mit einem Getränk und einer Wurst vom Grill eine verdiente Ruhepause genossen werden.

Die Begegnungen von aufwärts und abwärts Wandern regten zu spontanen Gesprächen an.

Herzlichen Dank an die Gemeinde Rehetobel für den grossen Anteil an die Finanzierung des gelungenen Anlasses. Und ganz besonderen Dank an alle Helferinnen und Helfer!

Der Verkehrsverein macht's möglich!

Hansruedi Traber

Politapéro mit Festpodium mit Bundespräsident Ueli Maurer zum «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Jubiläum

Dieser hoch dotierte Anlass ist schon wieder Vergangenheit. Die SVP Rehetobel wollte einen besonderen Beitrag leisten und hat sich an die Organisation eines Politapéros mit Podiumsdiskussion herangewagt. Ab November 2017 war ich in Kontakt mit Bundes-Bern. Und ab August 2018 waren zwei Daten soweit gesichert, dass alle Podiumsgäste diese in ihrem Kalender reservieren konnten. Nun hiess es, das «Darum-Herum» zu organisieren und auf die definitive Datumsbestätigung aus Bern zu warten. Beim «Darum-Herum» wurde ich tatkräftig vom FDP Rehetobel Präsidenten Patrick Langenauer unterstützt, sodass dieser Politapéro bekannterweise mit grossem Erfolg am Freitag, den 3. Mai 2019 im Gemeindezentrum stattfinden konnte. Der Anlass sollte im Rahmen des Festprogramms der besonderen politisch-gesellschaftlichen Bedeutung von Gemeinden Rechnung tragen. Die hoch dotierte Diskussionsrunde brachte dazu alle staatlichen Ebenen inklusiv eines internationalen Fensters zusammen.

Bundespräsident Ueli Maurer vertrat die Schweizerische Eidgenossenschaft, **Landammann Paul Signer** brachte den Kanton Appenzell Ausserrhoden ein, **Gemeindepräsident Peter Bischof** sprach aus Sicht der Gemeinde Rehetobel, **Jakob Kern, Direktor globale Logistik der World**

Food Programme der UNO, fügte die internationale Perspektive ein.

Das Thema passend zum Gemeindejubiläum: **Zelle der direkten Demokratie oder Auslaufmodell?** wurde in gemütlicher Runde besprochen, beurteilt und gelobt. Kompetent wurde das Podium von **Urs Rellstab** aus Rehetobel geleitet.

Unter all den Politapéro Besuchern traf man auch den Ständerat Andrea Caroni, den Nationalrat David Zuberbühler, die Regierungsräte Köbi Frei und Dölf Biasotto, den Kantonsratspräsident Beat Landolt und einzelne Kantonsräte. Zudem besuchten uns verschiedene Gemeinderäte. Zudem waren einige Gemeinderäte unserer Gemeinde anwesend. So konnte und durfte sich die interessierte Dorfbevölkerung mit der Politprominenz zu feinen Apérokreationen, Festbrot und -käse, zu div. Getränken und Festwein, amüsieren, diskutieren, fröhlich sein und lachen.

Rundum war dieser Abend ein unvergesslicher «350 Jahr Jubiläums Event».

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals herzlich bedanken:

bei **Patrick Langenauer** für seine aktive Mithilfe beim «Darum-Herum», bei **Urs Rellstab** für sein Engagement zur Moderation des Podiums, bei der **Gemeinde** für den Saal, beim **Gasthaus Gupf** für die bequemen Polsterstühle, bei der **Bäckerei Weinburg** für die superfeinen Apérokreationen, bei der **Gärtnerei Looser** für die traumhafte Blumendekoration, beim «**Ziboldere Echo**» für die gemütliche musikalische Einlage, bei **Scandola** für die einwandfreie Tontechnik, bei **allen Helfern** fürs Saaleinrichten und diesen hinterher wieder aufräumen und beim **ganzen Servicepersonal** fürs Betreuen der zahlreichen Politapéro- und Podium-Besucher. Ihr wart einfach super!

Dankä viil mol, Euri Silvia Frischknecht

Zu Besuch bei Daniel Bernasconi – Handpan Erbauer

Am 23. Mai 2019 besuchte die Kulturkommission Daniel Bernasconi in seiner Werkstatt an der Sägholzstrasse 35 in Rehetobel. Nachdem wir längere Zeit auf dem Vorplatz die wunderbare Aussicht auf Wald und den Alpstein genossen haben, wurden wir von Daniel (Rehetobel ist ein Du-Dorf) herzlich empfangen. Der Berichtende hat über Bekannte erfahren, dass sich im Dorf ein Spezialist, ja sogar ein Könner, der die sogenannten Handpan Instrumente baue, kürzlich niedergelassen habe.

Daniel Bernasconi hörte vor ca. 9 Jahren bei einem Strassenmusikanten erstmals den sphärischen Sound einer Handpan. Er war augenblicklich fasziniert von den vielfältigen Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten dieses Instrumentes. Der Klang habe ihn richtig in Bann gezogen und auf Google habe er dann einiges über dieses Instrument erfahren. So auch, dass dieses Instrument in der Schweiz erfunden und gebaut wurde. Ausgangslage sei der Wunsch eines Perkussionisten gewesen, der ein vom Klang her einer Steel Pan ähnliches Instrument wünschte, das er mit den Händen spielen könnte. Da die erste Handpan in Bern

konstruiert und gebaut wurde, erhielt sie den unterdessen streng geschützten Namen (Hang = Hand auf bern-deutsch).

Der Ursprung der Handpan ist die Steel Pan oder Steel Drum. Erfunden wurde die Steel Drum in den 1930er Jahren auf der karibischen Insel Trinidad. Dort ist sie das Nationalinstrument. Auf den damaligen Plantagen war trommeln auf afrikanischen Schlaginstrumenten von den britischen Kolonialherrschern nicht gerne gesehen, quasi verboten. Zu dieser Zeit existierte in Trinidad eine prosperierende Ölindustrie, es gab gebrauchte Ölfässer im Überfluss, aus denen findige Menschen die ersten Steel Drums herstellten. Neben dem Karneval in Rio ist der Karneval auf Trinidad einer der grössten der Welt. Karnevals sind traditionelle Umzüge und so wurden die Steel Pans mit Gurten um den Hals gehängt, damit man spielend marschieren konnte. Im Inselstaat Trinidad & Tobago gibt es riesige Steel Bands mit bis zu hundert Mitspieler/-innen. Googlen Sie mal BP Renegades, Invaders Steel Orchestra oder Massy Trinidad All Stars... Viel Spass!

Doch zurück nach Rehetobel, in die Werkstatt von Daniel Bernasconi. Den grossen Raum teilt er sich mit seiner Partnerin, die auf Wunsch Handpans oder Transportbehälter mit ausdrucksstarken Mandalas verziert. Daniel lässt die 1 mm dicken Grundformen aus Stahl extern pressen und härten. Zum Tuning, d.h. zur Einstimmung der Handpan, begibt er sich in eine kleine, schallgedämpfte Kammer. Dort bearbeitet er das Blech mit dem Hammer solange, bis die gewünschte Stimmung vorhanden ist. Stimmt diese und bleibt sie stabil, klebt Daniel die obere Spielhälfte mit der unteren Resonanzhälfte zusammen. Dazu wird rundum ein Band zum Schutz gezogen und fertig ist eine Handpan. Rund 80 solcher Handpans fertigt er pro Jahr an und alle seien schon zum Voraus verkauft.

Nach der eindrücklichen Vorstellung über die Herstellung von Handpans verlassen wir die Werkstatt. Daniel lädt uns in das Musik Zimmer ein. Hier stellt er uns weitere Modelle vor und beeindruckt uns mit rhythmischen und magischen Klängen, die er mit seinen Händen erzeugt.

Die Frage, ob er noch öffentlich aufträte, vermeint er, er spiele nur noch für sich selber. Falls gewünscht, könne er einen guten Freund und hervorragenden Handpan Spieler aus Wil empfehlen. Beeindruckt von seiner ruhigen, bestimmten Art bedanken wir uns bei Daniel Bernasconi und freuen uns, einen interessanten Menschen in unserem Dorf kennengelernt zu haben. Falls Sie mehr über Daniel Bernasconi oder zu den Handpans erfahren möchten: www.somasoundsculptures.com.

Weitere Quellen: Wikipedia, Wikimedia, Google und YouTube.

Für die KKR im Juni 2019, Hans Rudolf Lüscher

Die Demenzabteilung der «Krone» wird erweitert

An der 45. ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüßen. Die Verwaltungsmitglieder wurden einstimmig bestätigt und der Ausbau der Demenzabteilung findet grossen Anklang.

Geschäftserfolg 2018

Die Belegung im Jahr 2018 war sehr gut und zudem ist die Pflegenachfrage unverändert hoch. Diesen erfreulichen Umständen verdanken wir einen sehr guten Abschluss, der nahtlos an die Vorjahre anknüpft. Ein Rückblick über die letzten fünf Jahre zeigt, dass die «Krone» Investitionen in der Höhe von 1.25 Mio. sowie den Kauf der Villa Erika aus eigenen Mitteln finanzieren konnte.

Der Präsident gratuliert und bedankt sich beim gesamten Personal der «Krone», sind sie es doch, die unsere Institution zu einem erfolgreichen Unternehmen machen. Erfolgreich zu sein, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat weitsichtiger, stabiler und kompetenter Teamarbeit. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der «Krone» nach wie vor als sehr gesund und gratuliert zum guten Ergebnis.

Gesamterneuerungswahlen

Sowohl der Präsident Urs Rohner als auch die Verwaltungsmitglieder Elisabeth Bucher, Ursi Sträuli, Peter Stoffel und Michael Thürlemann wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Das Revisionsmandat übt weiterhin die TFP Treuhand AG aus. Die Wahlen garantieren Stabilität und Kontinuität für die nächsten Jahre.

Projekt Innenhof – Erweiterung Demenzabteilung

Architekt Ueli Schläpfer erläutert das Projekt Innenhof, welches die Realisierung eines 2-stöckigen Anbaus vorsieht. Damit kann die Eingangssituation markant verbessert werden, da diese nicht mehr den heutigen Ansprüchen eines modernen Pflegeheims entspricht. Es entsteht zusätzlich das schon lange vermisse Besprechungszimmer für Rapporte, Sitzungen und Angehörigengespräche und das Angebot der Demenzabteilung wird durch einen zusätzlichen Aufenthaltsraum entscheidend verbessert. Mit der geschützten Abteilung ist die «Krone» schon seit über 15 Jahren ein wichtiger Anbieter für die Pflege, Betreuung und Begleitung von dementiell erkrankten Personen und mit der Erweiterung wird diese Kernkompetenz noch unterstrichen und verstärkt.

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter stimmen dem Kreditbegehren von Fr. 890'000.00 einstimmig zu.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Aufruf zur Beflagung der Häuser vom 23. bis 25. August 2019

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest, Samstag, 6. Juli 2019

- Diverse Spiele im und ums Wasser
- Wettbewerb
- Festwirtschaft und Barbetrieb
- «Ziboldere Echo» ab 18 Uhr

Auf fröhliches Beisammensein freut sich das Baditeam, www.badi-rehetobel.ch

Restaurant zur Post Gutschein- Verlosung im Mai

Liebe Gemeinde Rehetobel
Seit bereits zwei Monaten ist unser Restaurant zur Post geöffnet und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei der Gemeinde Rehetobel für den herzlichen Empfang zu bedanken.

Wie bereits angekündigt, haben wir Ende Mai eine Gutschein-Verlosung veranstaltet und folgende Gäste haben gewonnen:

Daniel Gairing	9016 St. Gallen	CHF 100.00
Barbara Jenny	9038 Rehetobel	CHF 75.00
Brigitte Bruderer	9038 Rehetobel	CHF 50.00

Die Gewinner werden auch noch privat kontaktiert.
Das Team vom Restaurant zur Post

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

- Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:
- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
 - Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Herzlichen Dank an Christian Weisser, welcher mir die Feder übergab.

Das Leben ist doch was Wunderschönes. Es ist zwar kurz, wenn wir es mit dem Universum vergleichen, aber es ist schön. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn um dich

herum so richtig herzlich gelacht wird. Im Normalfall ist es sogar ansteckend, wenn du und deine Umgebung fröhlich lachen, gutgelaunt und zu Scherzen aufgelegt seid. Lachen ist sogar sehr gesund, hält es doch den Geist und das Herz jung.

ABER:

Leider gibt es zu dieser Situation auch viel Neid und Frust. Es gibt Menschen, die es nicht verstehen, wenn um sie herum geschäkert und gelacht wird. **Das ist sehr schade.** Sie schimpfen lieber, fühlen sich vom Lachen belästigt und wechseln deshalb sogar ihren Platz im Bus, im Car, im Restaurant, im Park oder sonst wo. Dass sie das Leben rundum geniessen sollten, da es bekanntlich kurz ist, vergessen sie in ihrem Frust. Für die fröhlich Lachenden ist dies unverständlich und führt bei ihnen unweigerlich zu der Frage: Warum dürfen wir nicht mehr spontan lachen und fröhlich sein? Warum dürfen wir nicht mehr so sein, wie wir sind: Leben bejahend, beschwingt, gesund und munter? Wir wollen ja nur die kurze Zeit des Daseins geniessen.

Das Leben ist doch was Wunderbares. Es ist zwar kurz, wenn wir es mit dem Universum vergleichen, aber es ist himmlisch.

Es gibt doch nichts Fabelhafteres, wenn ein sonniger Tag dein Herz erwärmt und deine Lebensgeister ankurbelt. Im Normalfall ist es sogar ansteckend, wenn du dich in deiner Umgebung fröhlich und gutgelaunt aktiv bewegst. Bewegen ist sogar sehr gesund, hält es doch den Geist und den Körper jung.

ABER:

Leider gibt es immer mehr Erdenbürger, die lieber vor der digitalisierten Welt sitzen und vergessen, das Leben zu geniessen. Ja, sie vergessen, dass sie ein reales, echtes Individuum sind und dieses nur gesund bleiben kann, wenn seine natürlichen Bedürfnisse, wie Bewegung, Liebe, Glück, Geborgenheit, Fröhlichkeit und Lachen gestillt werden. Dass sie das Leben rundum geniessen sollten, da es bekanntlich kurz ist, vergessen sie in ihrer digitalen Realität. Für die bewusst fröhlich Lebenden ist dies unverständlich und führt bei diesen unweigerlich zu der Frage: Warum wollen die sich nicht mehr spontan treffen, bewegen, lachen und fröhlich sein? Und warum nicht mehr lebensbejahend, beschwingt, gesund und munter sein? Sie werden wie wir nur für eine sehr kurze Zeit auf dieser wunderschönen Erde weilen.

Herzlichen Dank für deine Zeit die Feder zu lesen. Ich gebe nun die Feder an Jolanda Fehrlin weiter.

Silvia Frischknecht

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Schule Rehetobel

Informationen

Sommerinformationen

Ein gelungenes und arbeitsintensives Schuljahr neigt sich dem Ende zu.

Obwohl wir noch eifrig am Arbeiten sind, beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit mit der Planung des Schuljahres 2019/20. Die Personalplanung konnten wir erfolgreich abschliessen:

Die künftige 2. Klasse wird von zwei Lehrpersonen unterrichtet. Julia Federer hat ihr Pensum reduziert und arbeitet neu im Jobsharing. Wir freuen uns sehr, dass wir Urs Fässler für diese Teilzeitstelle anstellen konnten. Er stammt ursprünglich aus Rehetobel und ist sicherlich einigen von Ihnen schon bekannt. Das Heilpädagoginnenteam wird zusätzlich von Martina Schäfer aus St.Gallen unterstützt. Sie wird mit Nicole Hohns zusammen in der 6. Klasse tätig sein.

Als Assistentin in der 1. Klasse konnten wir mit Eva Langheim aus Trogen eine kompetente Frau gewinnen.

Ausserdem wird im neuen Schuljahr eine Praktikantin/ein Praktikant in der Schule tätig sein: Im August und September ist dies Rahel Felix aus St.Gallen und ab 1. November bis Ende des Schuljahres Raphael Heimann aus Rehetobel. Wir sind sehr froh, dass unsere Schule mit einem äusserst kompetenten und engagierten Team die Kinder begleiten und unterstützen wird!

Wir hoffen nun auf einen positiven Abschluss und freuen uns, viele Besucher und Besucherinnen am Schulschlusssingen zum Thema «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» zu sehen! Ich wünsche Ihnen eine sonnige und erholsame Sommerzeit!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Pausenkiosk – wir suchen Verstärkung

Seit ein paar Jahren gestalten wir erfolgreich, jeweils jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen, den Pausenkiosk bei der Schule. Viele Kinder und auch Lehrer durften wir mit unserem vielseitigen Angebot schon erfreuen!

Doch nun suchen wir Mamis oder auch Nichtmamis, aber auch männliche Interessenten, die uns nach den Sommerferien tatkräftig unterstützen wollen. Du kannst selbst entscheiden, an welchen der beiden Tage und wie oft Du einspringen möchtest. Wie ist es, haben wir Dein Interesse geweckt? Melde Dich doch einfach bei Marlene Solenthaler 079 740 61 19, marleneso@bluewin.ch oder bei einer Helferlin. Wir freuen uns auf Dich!

Christina, Eugenia, Nadja, Danica, Eva, Nicole, Karen, Marina, Brigitte und Marlene

Erziehung

Bienenwippe für den Kindergarten

Mini Loki heisst Emma... leider mussten wir nach sieben Jahren die marode Spiellokomotive vom Kindergarten-spielplatz entfernen. Somit entstand Platz für ein neues Spielgerät. Eine Bienenwippe aus Robinienholz soll nun die Kinder beglücken.

Die Kindergartenkinder schaufelten zwei Wochen lang ein tiefes Loch für die Verankerung der Wippe. Danach kam der grosse Abend! Mit vereinten Kräften wurde das neue Spielgerät einbetoniert. Nun steht sie, unsere neue Bienenwippe und wartet auf zig flugfreudige Kinder.

Herzlichen Dank an Jan Kubli für die Herberge der Wippe, an Thomas Harder für die Planung und Durchführung, an Patrick Stoffel, Martin Schläpfer, Marco Wolf und Christian Sutter fürs Betonieren. Und einen tosenden Applaus an unsere Kindergartenkinder fürs Schaufeln, Schaufeln Schaufeln!!

Regina Kunz

Praktische Veloprüfung in Heiden

Am Dienstag, 18. Juni 2019 fand für alle 6. Klässler/-innen aus dem Vorderland die Veloprüfung statt. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Rehetobler-Kinder die Strecke durch das Dorf Heiden.

Alle acht Kinder haben die praktische Prüfung fehlerfrei bestanden. Herzliche Gratulation zu dem super Ergebnis.

6. Klasse, Eveline Laguna

Schulreise 1. Klasse

Kinder

Rückblick JurAR Woche

JurAR Bericht

Sonntag:

Die Jura-Kinder kamen statt um 19.00 Uhr um ca. 20.00 Uhr an, weil sie den Zug in Zürich verpasst haben. Zum Znacht gab es Wienerli mit Brötchen und viele verschiedene Salate, die die Eltern zubereiteten. Nach dem Dessert, Kuchen und anderen Leckereien gingen die Jura Kinder in ihre Gastfamilien.

Montag:

Am Montagmorgen versammelten sich die Kinder auf dem Pausenplatz. Nachdem wir verschiedene Kennenlernspiele gemacht haben, teilten uns die Lehrpersonen in vier gemischte Gruppen ein. Diese Gruppen machten Aktivitäten, wie eine Schulhausbesichtigung, Radio-Quiz lösen, einen Steckbrief gestalten und weitere Kennenlernspiele. Am Nachmittag schrieben wir die Texte für den Radiobus, der am nächsten Morgen kam.

Dienstag:

Heute Morgen kam der Radiobus. Nachdem wir nochmal die Texte durchgelesen haben, ging die erste Gruppe auf Sendung. Die anderen Kinder hörten entweder zu oder gestalteten einen Steckbrief. So ging das den ganzen Morgen weiter. Am Nachmittag gingen wir in den Wald und spielten verschiedenes und assen Schokoladenbananen. Nach der Schule gingen viele Kinder noch in die Badi, das gehörte aber nicht zum Schulprogramm.

Mittwoch:

Wir trafen uns am Morgen im Gemeindezentrum mit dem ganzen Gepäck. Die eine Gruppe machte verschiedene Kartenspiele, für die wir eine französische Spielanleitung in der Schule schrieben und die andere Gruppe absolvierte einen Actionbound. Der Actionbound ist ein Orientierungslauf mit Tablets, bei dem man im Dorf verschiedene Aufträge auf französisch und deutsch erledigen musste. Nach der Pause wechselten die Gruppen. Um ca. elf Uhr gingen wir auf das Postauto. Als wir in Courtételle ankamen, gingen die Rehetobler Kinder noch das Schulhaus von Courtételle anschauen. Danach gingen wir noch auf den Sportplatz und machten verschiedene Sportspiele. Nach dem Nachtessen gingen wir in die Familien.

Donnerstag:

Wir trafen uns am Morgen in der Schule und machten drei Gruppen. Eine Gruppe durfte Bogenschiessen und die anderen machten Mathe-Spiele. Über den Mittag und am Nachmittag gingen wir in den Wald bräteln. Eigentlich wollten wir noch ein grosses Jura Wappen auf dem Berg anschauen, aber das Wetter machte nicht mit. Darum hatten wir ein bisschen mehr Freizeit in den Familien.

Freitag:

Nachdem die Lehrerinnen uns begrüsst haben, gestalten wir in Zweiergruppen ein Bild, welches das Wappen von Courtételle und Rehetobel beinhaltet. Zum Schluss wurden all die kleinen Gemälde zu einem grossen Bild zusammengeklebt. Danach konnte man verschiedene Spiele machen. Danach gingen alle Kinder zum Bahnhof von Courtételle und die Kinder von Rehetobel durften noch an den Kiosk. Dann kam auch schon der Zug und wir verabschiedeten uns von den Kindern aus Courtételle. Am Nachmittag kamen wir um ca. 16.00 in Rehetobel an, danach war der Austausch vorbei. Bis bald Courtételle

Fabrice

Mein Highlight in der JurAR Woche

Es gab viele Highlights im Jura, aber fangen wir von vorne an. Nach einer halben Woche in Rehetobel verabschiedeten wir am Mittwoch unsere Eltern und gingen mit viel Freude, aber auch Ungewissheit auf das Posti und fuhren zusammen mit den Courtételler Kindern nach St. Gallen.

Die Fahrt war etwas chaotisch, weil wir so viele Kinder im Postauto waren. Am Bahnhof angelangt, marschierten wir zum Bahnsteig und da stand schon der Zug, in dem wir die drei nächsten Stunden verbrachten. Wir drängten uns möglichst schnell in den Zug hinein, weil jeder wollte sich einen guten Platz sichern. Als dann alle einen guten Platz hatten und zufrieden waren, fuhr der Zug los. Wir sassen neben den Jura Kindern, was zu viel Spass führte. Man konnte uns sicher drei Wagons vor uns noch hören. Die Zugfahrt ging vorbei wie im Fluge. In Biel mussten wir auf den letzten Zug nach Courtételle umsteigen. Man merkte, dass ab diesem Zeitpunkt bei allen die Anspannung stieg. Wir fuhren durch schöne Schluchten mit vielen alten Häusern. Es kam uns landschaftlich vor, als wären wir in Amerika im Nirgendwo, aber plötzlich tauchte wieder Zivilisation auf. Es war Delémont. Noch eine Haltestelle, dann sind wir in Courtételle. Dort angekommen, stiegen wir aus und liefen zum Schulhaus. Ich fühlte mich wie in Italien, es war sehr heiss. Anschliessend gingen wir zum Schulhaus, wir bekamen eine Führung. Unser Schulhaus

in Rehetobel ist viel moderner als das Courtételler. Wir dürfen uns hier in Rehetobel also sehr glücklich schätzen. Als die Führung fertig war, gingen wir zum Sportplatz und wir mussten noch eine Runde Sport machen. Eigentlich mache ich gerne Sport, aber ich war so erschöpft von der Zugfahrt, dass ich keine Lust hatte. Ich war wahrscheinlich nicht der Einzige. Nach dem Sport durften wir in eine riesige Halle, da gab es ein Buffet, das würde für die ganze Schule reichen. Wir assen und wurden nachher von den Jura-Kindern zu einer Wasserschlacht herausgefordert. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die Kinder wurden richtig nass. Man könnte meinen, sie wären in ein Pool geflogen. Wir hätten noch Stunden weiterspielen können, aber da kamen unsere Gasteltern und wir verabschiedeten uns bei den Lehrpersonen und setzten uns mit Freude und Ungewissheit ins Auto. Es war ein kleines gemütliches Haus mit einem coolen Hund und einer Katze. Wir hatten eine sehr gute Zeit im Jura, nochmals Danke an alle im Jura, die uns so herzlich aufgenommen haben.

Joshua

Unterschiede zwischen Courtételle und Rehetobel

In Courtételle ist der Kindergarten in dem Gemeindehaus. In Rehetobel hat der Kindergarten ein eigenes Haus. Courtételle hat ältere Computer. Rehetobel hat Macbook Airs als Computer, also sehr moderne.

Die Pause in Courtételle dauert nur 15 Minuten, dafür dürfen sie während des ganzen Unterrichts essen.

Die Pause in Rehetobel dauert 20 Minuten, dafür dürfen die Rehetobeler nur während der Pause essen.

Wenn die Courtételler Kinder aus dem Fenster schauen, sehen sie einen Friedhof.

Wenn die Rehetobeler Kinder aus dem Fenster schauen, sehen sie schöne Berge.

Courtételle hat Herr Fleury als Schulleiter.

Rehetobel hat Frau Wirth als Schulleiterin.

Courtételle hat einen Hauswart. Rehetobel hat zwei Hauswarte und zwar Frau Ben Belaid und Herr Ben Belaid.

Courtételle hat einen Fussballplatz mit Rasen. Rehetobel hat einen geteerten Fussballplatz.

In Courtételle haben die Lehrer keine eigene Turngarderobe, deswegen müssen sie sich in dem alten Keller umziehen.

In Rehetobel haben die Lehrer eine eigene Garderobe.

Die Courtételler Mädchen und Jungen müssen sich eine Dusche teilen. In Rehetobel haben Jungs und Mädchen eine separate Dusche.

Ron

SEKUNDARSCHULE

Buchprojekt «geschichtlicher Roman»

Nur noch wenige Wochen und der obligatorische Schulalltag der 3. Sekundarschülerinnen und -schüler ist Geschichte. Trotz spannender und verheissungsvoller Zukunft ist dennoch der aktuelle Schulalltag präsent. Viel Einsatz gaben unsere Lernenden in den Deutsch- und RZG-Lektionen für das Projekt «geschichtlicher Roman». Die Auseinandersetzung erfolgte nicht nur über den Romaninhalt, auch die damit verbundenen geschichtlichen Ereignisse wurden durchleuchtet. Aus einer Fülle von Aufgaben (z.B. Tagebucheinträge, Perspektivenwechsel, Charakterisierungen) konnten die Lernenden dabei auswählen und sich so selber Schwerpunkte setzen. Einige Schülerinnen und Schüler nahmen die Herausforderung an und erstellten dreidimensionale Filmkulissen. Folgende Beispiele zeigen einen kleinen Einblick:

Schulfest

Mittwoch, 3. Juli 2019

17.30 bis 21.30 Uhr

Areal der Kantonsschule Trogen

Christian Schön – Nomen est omen

In diesem Jahr wird Christian Schön pensioniert. Langweilig wird es dem junggebliebenen Sportler sicher nicht werden. Zu vielfältig sind die Interessen des Ehepaars Schön.

Seit genau 30 Jahren war Christian Schön in der Sekundarschule in Trogen tätig. Seine Ausbildung zum Primarlehrer hat er im Seminar Rorschach absolviert. Anschliessend suchte er eine weitere Herausforderung: Er schloss in Zürich das Studium zum Turn- und Sportlehrer ab. Mit 35 Jahren beschriff Christian Schön einen weiteren Weg. Er begann eine Lehre als Zimmemann, die er erfolgreich beendete. Welch ein Gewinn für unsere Schule! Christian Schön kehrte mit einer weiteren Spezialität in die Schule zurück und wir hatten das Glück, einen kompetenten Werklehrer aus eigenen Reihen rekrutieren zu können. Schön war die Zeit mit Christian Schön als Kollege im Team. Schön ist es, ihn so viele Jahre als Kollegen gehabt zu haben. Es ist der Name, der den Menschen Christian Schön treffend bezeichnet.

Nomen est omen bedeutet frei übersetzt: «Der Name ist Programm». Wie wahr! Christian Schön hat stets das Schöne zum Programm gemacht. In seiner Vielseitigkeit war er in verschiedenen Bereichen der Schule kreativ tätig, sei es im Fachbereich Sport, während der Lager oder im Werken.

Der Werkunterricht lag dem exakt arbeitenden und detailverliebten Pädagogen besonders am Herzen. Mit einer Engelsgeduld hat er einer ganzen Schülergeneration den Umgang mit verschiedenen Materialien und Maschinen beigebracht. Gestaut hat der Laie über die gelungenen Werkstücke, die die Lernenden mit nach Hause nehmen durften.

Unvergesslich sind die abenteuerlichen Wünsche der Teamkollegen für die Gestaltung des Bühnenbildes der jeweiligen Musicals, die Christian Schön mit grossem Sachverstand in die Tat umgesetzt hat. Was wäre das Musical ohne die beeindruckende Kulisse?

Hier haben wir nicht gekleckert, sondern geklotzt. Hier ist wahrhaft Grossartiges entstanden. Wir alle haben die Kommandozentrale, die Zeitmaschine oder das Schiff des Odysseus' in bester Erinnerung.

Das Team der Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel wünscht Christian Schön alles Gute und viel Glück für die Zukunft.

Danke für die gemeinsame Zeit – es ist schön gewesen. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Juli 17.30 Uhr** **Abendgottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel.
- 14. Juli 09.45 Uhr** **Gottesdienst mit Abendmahl** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf, Gratulation der Geburtstagsjubilare des zweiten Quartals. Alle, die im zweiten Quartal ein Geburtstagsjubiläum gefeiert und eine Einladung erhalten haben, sind herzlich zum Geburtstagsgottesdienst eingeladen, in dem wir den Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit überreichen möchten.
- 21. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 28. Juli 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R. Altstätten, musikalisch gestaltet durch Cyrill Bischof.
- 4. Aug.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 11. Aug. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab.
- 16. Aug. 10.50 Uhr** **Schulanfängergottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse und den Religionslehrerinnen Christine Imholz und Vreni Sen. Alle Erstklässler mit ihren Eltern, Grosseltern und Paten sind eingeladen, den Schulanfang im Gottesdienst zu feiern.
- 18. Aug.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfrn. Hesse ist auf dem Familien-Wander-Wochenende in Wildhaus unterwegs.

24. Aug. 19.30 Uhr **Regionalgottesdienst** in Grub AR

25. Aug. 09.30 Uhr **Festgottesdienst** zum 350. Dorfjubiläum mit Pfrn. Ulrike Hesse, Pfarreileiter Albert Kappentholer und den Vorderländer Pfarrern. Musik: Der Gemischtchor Rehetobel unter der Leitung von Peter Vonbank wird die «Messe des Friedens» aufführen.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 3. Juli sowie 7. und 21. August, jeweils um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Flüegepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt:

Am **Mittwoch, 3. Juli 2019** von **15.30 - 17.00 Uhr**, am **Freitag, 19. Juli und 23. August 2019** von **8.30 - 10.30 Uhr**. Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Friedensmeditation

Dienstag, 27. August 2019 von 19.15 - 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Vorankündigung

Die **ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung** zur Wahl von Pfarrerin Ulrike Hesse findet am Sonntag, den **15. September 2019, im Anschluss an den Gottesdienst** in der Kirche statt. Bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäandsblatt sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 15. Juli bis 4. August im Urlaub. Vertreten wird sie durch: René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten, Tel. 071 755 59 51.

Erstes Konf-Treffen

Die neuen Konfirmantinnen und Konfirmanten treffen sich das erste Mal am **Samstag, 31. August um 9 Uhr** bei der reformierten Kirche. Bitte einen kleinen Rucksack mit Trinkflasche mitbringen und feste Schuhe anziehen.

Ausstellungseröffnung zu Pfarrer G.A. Zingg

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde die Ausstellung zu Pfarrer Zingg am 16. Juni in der reformierten Kirche eröffnet. Archivar und Quellenspezialist Bastian Rickenbacher, Trogen, der die Texte und Bilder für die farben-

frohen Tafeln zusammengestellt hatte, wurde in einem Interview von Pfm. Hesse zu seinen Recherchen und Einblicken in das Leben des Pfarrers befragt. Die Gottesdienstbesucher konnten dank der Texte, Bilder und Höreinspielungen in die Zeit anfangs des 20. Jahrhunderts eintauchen und waren bewegt von ihren Erinnerungen. Interessierte können noch bis zum Jubiläumsgottesdienst am 25. August die Ausstellung in der ref. Kirche besuchen.

Eintauchen in die Geschichte Rehetobels: Besucher lesen die Tafeln der Ausstellung zu Pfarrer Zingg.

Pfingst-Gottesdienst unter freiem Himmel

Pfingsten draussen in der Natur zu begehen und dazu noch eine Taufe zu feiern, das durften die Gottesdienstbesucher am Pfingstsonntag, 9. Juni in der Holderen erleben. Die Anwohner der Holderen und Pfarrerin Hesse hatten mit der Wiese von Albert Zähler einen wunderbaren Platz gefunden, um Pfingsten draussen feiern zu können. Mit grossem Einsatz der Nachbarn, die Bänke, Stühle und Tische herbeibrachten und auch für einen feinen Apéro sorgten, konnten die Besucher den Ort, die Weite und das Zusammensein im Gottesdienst geniessen. Mit der Taufe von Keanu Schneider aus der Holderen war es ein gelungenes Fest, für dessen Vorbereitung wir uns bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Über Ideen, wo wir nächstes Jahr unter freiem Himmel den Gottesdienst feiern können, freuen wir uns.

Pfingsten unter freiem Himmel in der Holderen mit Taufe von Keanu Schneider.

Konfirmation 2019

Am 26. Mai konnten wir in einem festlichen Gottesdienst sechs Jugendliche aus unserem Dorf konfirmieren. Unter dem Thema: «Was ich mir gefischt habe in der Konfirmationszeit», stellten die Jugendlichen ihre schönsten Erlebnisse aus dieser Zeit vor und zeigten in selbst geschriebe-

nen Glaubensbekenntnissen, was ihnen wichtig ist. Der Gospelchor aus Altstätten umrahmte den Gottesdienst mit fröhlichen Klängen.

Die Konfirmanden erzählen an der Konfirmation, was sie im Unterricht für besondere Erfahrungen geangelt haben.

Bunter Spielenachmittag mit den «Meitlis»

Sieben «Meitlis» – sieben Spielstationen, so hiess das Programm des Kindernachmittags, der am 12. Juni in der ref. Kirche stattfand. Kinder der Unter- und Mittelstufe hatten ihre Freude. Am Ende wurde die beste Mannschaft gekürt, Preise durften sich aber alle Kinder auswählen. Nach den Sommerferien geht es mit den Kindernachmittagen weiter, darauf freuen sich die «Meitlis» schon. Interessierte Mädchen der neuen 5. und 6. Klassen dürfen sich gerne bei Pfm. Hesse melden.

Kinder und «Meitlis» haben viel Freude beim Spielenachmittag.

Seniorenflug

Am **Mittwoch, 18. September 2019** geht es mit dem Car auf den Seniorenflug Richtung Bodensee. In Meersburg und Lindau wird für das leibliche Wohl gesorgt. Treffpunkt 9.15 Uhr, Rückkehr ca. 17.30 Uhr.

Anmeldung bis zum 6. September 2019 an das Sekretariat (Mo/Mi Vormittag 071 870 08 24, kirche.rehetobel@bluewin.ch) oder Ruth Regli (071 890 09 47, ruthregli@windowslive.com).

Unkostenbeitrag 25.– pro Person. ID erforderlich.

Erlebnistag und -nacht...

Bepackt mit Schlafsack, Mätteli und voller Erwartungen versammelten sich am vergangenen Mittwochnachmittag 29 Kinder vor der reformierten Kirche zum Erlebnistag. Sie erfuhren Spannendes aus dem Leben von Franz von Assisi und konnten an verschiedenen Stationen Theater spielen, singen oder basteln – alles in freier Natur bei herrlichem Sommerwetter. Erst am späten Abend wurden vom Kaienspitz aus die sich nähernden Gewitterwolken beobachtet. Die Jüngeren wanderten zum Übernachten zurück in die Kirche, während die älteren Kinder im Hüttli am Kaienspitz Unterschlupf fanden.

Auch am kommenden Vormittag konnten die Kinder die Zeit draussen verbringen und im Wald einiges entdecken. Etwas müde, aber sehr glücklich und zufrieden berichteten die Kinder ihre Erlebnisse den Eltern an der gemeinsamen Schlussfeier. In diesem Rahmen wurde Monika Baumgartner nach ihrer 7-jährigen Tätigkeit als Religionslehrerin verabschiedet. Als Dank für ihre wertvolle Arbeit, die so kostbare Früchte trägt, übergaben die Kinder ihr einen bunten Fruchtteller. Der gelungene Erlebnistag war ein weiteres Beispiel ihres sehr geschätzten und vielfältigen Engagements für unsere Kirchgemeinde. Herzlichen Dank, liebe Monika, für Deinen grossen Einsatz!

Ein weiteres herzliches Dankeschön geht an alle Helfer und Helferinnen, welche ebenfalls zum Gelingen dieses Erlebnistages beigetragen haben. Die begeisterten Kinder-
augen haben gezeigt, dass dieser Erlebnistag in schöner Erinnerung bleiben wird.

Ricarda Zech

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 29. Juni

17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 6. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Juli

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. Juli

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 20. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 27. Juli

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 3. August

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 10. August

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Mittwoch, 14. August

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. August

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 25. August

9.30 Uhr ökumenischer Festgottesdienst in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 31. August

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Solar-Apéro am Freitag, den 16. August um 19.00 Uhr

Wir laden alle herzlich zum Solarapéro und zur **vierten Vergabe des Solarpreises** bei **Marie-Louise Dähler und Paul Giger** an der Bergstrasse 56 ein. Ihr Haus haben sie vor ein paar Jahren umbauen lassen, aber es war ihnen schon damals wichtig, dass die Sonne eine bedeutende Rolle für die Energiegewinnung spielen sollte.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Erscheinen und die interessanten Gespräche, die sich an der Preisvergabe jeweils entwickeln.

Für den Vorstand: M. Golay-Boller

bibliothek rehetobel

Buchempfehlung aus der Bibliothek Rehetobel

Barak Obama bezeichnet Maya Angelou als brillante Autorin und der Literaturclub des Schweizer Fernsehens ist sich einig: Jede/r sollte dieses Buch gelesen haben...

In ihrem neu aufgelegten Lebensbericht, «Ich weiss, warum der gefangene Vogel singt», fasst Maya Angelou einen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Worte. Sie erzählt die Geschichte eines afro-

amerikanischen Mädchens, das in den Dreissigerjahren in Arkansas im Süden der USA aufwächst. In vielen kleinen Bildern beschreibt sie schonungslos und eindrücklich, wie sie viel zu früh mit Gewalt konfrontiert wurde und wie Rassendiskriminierung ihre Kindheit prägte.

Das Buch ist in einer bildhaften und sinnlichen Sprache geschrieben. Die Stimmung der Erinnerung pendelt zwischen Lebensfreude und Melancholie.

«Ich weiss warum der gefangene Vogel singt» ist ein literarisches Mahnmal und (leider) immer noch so aktuell wie zum Zeitpunkt der Erstauflage 1969.

Susanne Nissille

Öffnungszeiten während den Sommerferien:

Freitag, 12. Juli 2019

Freitag, 9. August 2019

Der Distelfink/Stieglitz – Vogel des Monats

Der Distelfink erhielt seinen Namen, weil man ihn im Sommer gerne auf Disteln beobachten kann. Seinem Flugruf «tiglitz» verdankt er seinen zweiten Namen Stieglitz. Er hat ein rotes Gesicht, der übrige Kopf ist schwarz und weiss, einen braunen Rücken und einen schwarz-weißen Schwanz. Die Flügel sind schwarz mit gelber Binde. Die Geschlechter sind gleich, jedoch die Jungvö-

gel erkennt man, weil sie ohne Rot am Kopf sind. Der Distelfink wiegt 12-18 g und ist 12 cm lang. Seine Nahrung ist fast ausschliesslich pflanzlich. Sein Speisezettel umfasst Sämereien von über 150 Pflanzenarten. Im Frühling pickt er auch gelegentlich Blattläuse. Die intensive Bewirtschaftung unserer Äcker und Wiesen nahm dem Distelfinken einst die Distelfelder, zwischenzeitlich findet er Disteln auf ökologischen Ausgleichsflächen, in Kiesgruben und auf Bauerwartungsland. Zudem weiss er reife Sonnenblumenfelder sehr zu schätzen. Er brütet 2-mal pro Saison in Bäumen und Sträuchern, das Gelege umfasst 4-6 Eier, die Brutdauer beträgt 12-14 Tage und die Nestlinge werden nach 12-15 Tagen flügge. Der Distelfink streift weit umher, man sichtet ihn immer dort, wo die Pflanzen gerade Samen tragen. Diese kann er in seinem Kropf speichern und zu seiner Brut transportieren. Er ist ein geselliger Zeitgenosse und überfällt die Samenpflanzen gerne im Familienclan. Ich freue mich schon, wenn der Distelfink unsere Terrasse anfliegt, um die reifen Sonnenblumenkerne und andere Sämereien zu stibitzen. Im Winter ernährt er sich meist von Erlensamen oder zieht teilweise in den nahen Süden.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen herrlichen Sommer, erholsame Ferien und hoffen, dass auch Sie die geselligen, kommunikationsfreudigen, bunten Distelfinken beobachten können. Der Distelfink wurde zum Vogel der Monate Juli/August von der Schreiberin gewählt.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung

Raiffeisenbank Heiden, Konto: 90-9682-9

IBAN: CH94 8101 2000 0022 6907 0

Rebekka Laich, Präsidentin

Foto: Ruedi Aeschlimann

Helferessen des Ornithologischen Vereins Rehetobel und Umgebung

Wie Sie wissen, feiert der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung im 2019 sein 100-jähriges Bestehen. Gleich anfangs Januar konnten wir unser Jubiläum gebührend feiern mit einer Jubiläumsausstellung. Als riesiges Dankeschön an all unsere Helferinnen und Helfer lud der OV am Samstag, 15. Juni zu einem Helferessen ein. Welch riesiges Glück war uns mit dem Wetter beschert. Um 19.00 Uhr trafen sich 43 gutgelaunte Personen in der Achmühle zum Apéro ein, den wir im lauschigen Gartenrestaurant geniessen konnten. Was gibt es Schöneres, als am rauschenden Bach, mit angenehmen Temperaturen und flotten Menschen innezuhalten, zu kommunizieren und auszutauschen. Christof Rechsteiner, unser «Senior-

Präsident» begrüsst und hiess uns willkommen, da die Jubiläumsausstellung noch unter seiner Regie stattfand. Zum Hauptgang dislozierte die grosse Clique in das «Festgartenhaus». Wir wurden verwöhnt mit diversen Grilladen, Kartoffelgratin und einem reichhaltigen Salatbuffet. Danach ehrte und übergab Christof Rechsteiner etwas verspätet einen Silberanhänger und Blumen an Susi Laich für 40 Jahre Treue und Mitgliedschaft bei Kleintiere Schweiz. Die Geehrte war sichtlich überrascht – hatte sie doch nicht mehr damit gerechnet. Aus unerklärlichen Gründen verschwand der Anhänger irgendwo in einer Schublade und ging vergessen. Unter ebenso ominösen Umständen kam er nach längerer Zeit wieder zum Vorschein. Nach der Ehrung spielte das «Ziboldere Echo» für uns auf – zusammengesetzt aus unserem Kassier Matthias Kern, Sämi Egli beide aus Rehetobel und Daniel Bürki aus Obereggen. Später servierte uns Frau Casutt eine himmlische, erfrischende Süssmostcreme. Wir alle erinnern uns gerne an einen wunderschönen, gemütlichen Abend, umrahmt von stimmungsvoller, urchiger Musik und feinem Essen. Allen Helferinnen und Helfern, die dazu beigetragen haben eine tolle Jubiläumsausstellung zu gestalten, möchte ich ein riesiges Dankeschön aussprechen. Ebenso an diejenigen Personen, die dazu beigetragen haben, dass wir in der Achmühle ein gemütliches, fröhliches Helferessen feiern konnten. Danke!

Rebekka Laich, Präsidentin

Regionale Feuerwehr

Feuerwehr Wald - Rehetobel mit neuer Arbeitsuniform

Seit anfangs Jahr ist die Feuerwehr Wald-Rehetobel in einer modernen Arbeitsuniform unterwegs. Die alte Uniform hat die letzten 15 Jahre gedient und durfte nun mit einer passenden Arbeitshose, sowie einer wasserabweisenden Softshell-Jacke getauscht werden. Ebenfalls wurde in den letzten Jahren ein T-Shirt angeschafft.

Die neue Uniform, in Schwarz-Rot, verfügt über reflektierende Beschriftungen und dem Zweckverbandslogo der Feuerwehr Wald-Rehetobel. Lassen wir nun aber die Bilder sprechen:

Arbeitsuniform alt

*Arbeitsuniform neu
Lorenz Schefer*

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Rückblick

Eröffnung www.textildorf.ch und Konzert mit Goran Kovacevic, Peter Lenzin und Appenzeller Echo.

Ende Mai durften wir den Hörrundgang «Textildorf hörbar» präsentieren und zu dessen Eröffnung aus Anlass des «350-Jahr-Jubiläums» mit ganz besonderen Feierlichkeiten einladen.

Wie entstand die Idee des Hörrundganges? 2016 stellten wir unser Jahresprogramm unter das Motto «Rehetobel als Textildorf». Dazu führten wir für einen Dorfrundgang im Juni 2016 Gespräche mit Rechtoberinnen und Rechtoberlern und durften so unzählige lebhaftige Erinnerungen an die textile Vergangenheit unseres Dorfes erfahren. Ergänzend sammelten wir Texte, Bilder und anderes Material. Der Abendspaziergang mit anschliessender Ausstellung in der Galerie Tolle stiess auf grosses Interesse. Daraus entstand die Idee, die kostbaren Erinnerungen dieser Zeitzeugen, in Form eines unabhängig von einem konkreten Termin verfügbaren Rundganges, festhalten zu wollen. Unter Mithilfe von Historiker und Informatiker Oliver Ittensohn konnten wir 2017 die erste Hürde «Konzept und Finanzierung» erfolgreich anpacken und die Finanzierung, unabhängig von der Vereinskasse und ohne öffentliche Gelder, sicherstellen. Für die Umsetzung galt es dann, das ganze Material zu sichten, ordnen, auszuwählen und in Textform zu bringen, die Texte einzulesen, Musik auszuwählen und aufzunehmen und schliesslich Text, Ton und Material zu gestalten und technisch verfügbar zu machen. Den visuellen Auftritt verdanken wir der Agentur bekanntmacher von Simon Wohler, St. Gallen.

Mit grossem Einsatz und hervorragender Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir Zeitplan und Budget einhalten und durften Ende Mai eine attraktive Website zur textilen Vergangenheit unseres Dorfes präsentieren.

Wir laden Sie ein, unter www.textildorf.ch hereinzuhören und auf dem rund 1.5-stündigen Rundgang durchs Dorf zu spazieren, Erinnerungen an die Zeiten der Weber und Sticker zu hören und zu verweilen. Wir freuen uns, wenn wir damit einen Beitrag leisten können, Rehetobel neu oder auf eine neue, andere Art (weiter-) zu entdecken. Allen Beteiligten danken wir herzlich für ihren Beitrag: Den Gesprächspartnern und dem Projekt wohlgesinnten Rechtoberinnen und Rechtoberlern, den beteiligten oder

unterstützenden Dorfvereinen, Unternehmen, Stiftungen und privaten Gönnerinnen und Gönnern, den beigezogenen Fachleuten und den vielen stillen und selbstlosen Schaffern im Hintergrund. Ganz herzlichen Dank!

Im Anschluss an die Eröffnung fand das Konzert von Goran Kovacevic, Peter Lenzin und dem Appenzeller Echo statt. Die Besucher erlebten einen unvergesslichen Konzertabend, der die Erwartungen an das angekündigte Konzert voller Lebensmut und Übermut nicht enttäuschte. Die Freude der Musiker am Zusammenspiel, ihre Offenheit gegenüber verschiedenen Musikstilen und das Beherrschen jedes einzelnen Instrumentes und seiner Vielfalt steckte das zahlreiche Publikum an und begeisterte alle. Wir freuen uns auf weitere so besondere Musikerlebnisse im Rahmen der «Konzerte in Rehetobel».

Vorschau

Und mit eben einem solchen Konzerterlebnis geht unser Jahresprogramm nach den Sommerferien weiter:

Konzert des Ensemble Onyx am Sonntag, 8. September 2019 um 19 Uhr in der ref. Kirche mit Dimitri Ashkenazy, Andrea Bischoff, Simone Zraggen, Christiane Boesiger u.a.

Der seit 1991 in aller Welt auftretende Klarinetist Dimitri Ashkenazy beehrt uns gemeinsam mit Christiane Boesiger (Klavier) und dem Ensemble Onyx, zu welchem auch Andrea Bischoff (Oboe) zählt, mit einem Konzert. Es ist uns eine grosse Ehre und Freude, mit Dimitri Ashkenazy einen Musiker bei uns begrüßen zu dürfen, welcher für Konzerte auf alle Kontinente eingeladen wird. Es freut uns zudem ganz besonders, ihn gemeinsam mit der in Rehetobel aufgewachsenen Oboistin Andrea Bischoff und dem Ensemble Onyx bei uns willkommen zu heissen!

Dimitri Ashkenazy wurde 1969 in New York geboren. 1978 siedelte er mit seinen Eltern von seinem Heimatland Island in die Schweiz um, wo er seither lebt. Ersten Musikunterricht erhielt er am Klavier im Alter von sechs Jahren. Vier Jahre später wechselte er zur Klarinette und wurde Schüler von Giambattista Sisini. 1989 tritt er unter Beibehaltung des Lehrers ins Konservatorium Luzern ein, wo er vier Jahre später sein Studium «Mit Auszeichnung» abschloss. 1992-93 war er Mitglied des Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchesters und von 1993-95 gehörte er dem Gustav Mahler Jugendorchester an. Seit 1991 führt eine rege Konzerttätigkeit Dimitri Ashkenazy in alle Welt. So trat er in der Hollywood Bowl von Los Angeles auf, im Sydney Opera House, in der Suntory Hall in Tokyo, der Royal Festival Hall in London, bei den Salzburger Festspielen, im Prager Rudolfinum sowie in der Salle Pleyel von Paris auf, um nur einige zu nennen.

Neben seinen Konzertverpflichtungen hat Dimitri Ashkenazy bereits an zahlreichen CD-, Radio- und Fernseh-

produktionen mitgewirkt, mit erschienenen Aufnahmen u.a. bei paladino, Orlando, Pan Classics, Decca, DUX und Ondine. Einladungen als Gastdozent für Meisterkurse führten ihn zur Australian National Academy in Melbourne, zum Merit Music Program in Chicago, zur Universität von Oklahoma City, zum College of Music in Reykjavík und zu den Conservatorios Superiores von San Sebastián und Granada.

Dimitri Ashkenazy

Foto: Stefan Schweiger

Christiane Boesiger

Foto: A. Murphy

Christiane Boesiger begann ihre Bühnenlaufbahn bereits während ihres Klavierstudiums an den Stadttheatern ihrer Heimatstadt Luzern und in Biel. Nach dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper und ersten Fest-Engagements an der Wiener Volksoper und dem Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz folgten internationale Gastspiele an Opernhäusern und Festivals. Zu den wichtigsten Rollen ihres vielseitigen Repertoires zählen u.a. Alban Bergs Lulu und die Wozzeck-Marie sowie Schönbergs «Pierrot Lunaire», alle grossen Frauenfiguren Mozarts, dazu Belcanto-Partien, wie Donizettis Lucia di Lammermoor und Maria Stuarda oder Verdis Traviata. Neben dem klassischen Gesang gilt ihre grosse Leidenschaft auch dem Sprechtheater, dem Kabarett, dem Chanson und dem Argentinischen Tango. Künstlerisch wichtige Begegnungen sind Dirigenten wie Yehudi Menuhin, Dietfried Bernet, Michael Gielen, Dennis Russell Davies, Franz Welser-Moest, Vladimir Ashkenazy, John Axelrod, Peter Schneider sowie die Regisseure Marco Arturo Marelli, Harry Kupfer, Peter Konwitschny und Olivier Tambosi.

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit absolvierte sie den Studiengang EMAA an der Universität Zürich und ist seit der Spielzeit 2018/19 als Dramaturgin für Musiktheater und Konzert am Theater Orchester Biel Solothurn tätig.

Programm:

- Klarinettk quintett K 581 von W. A. Mozart
- 4. Symphonie von Gustav Mahler in der Kammerfassung von Klaus Simon

Freuen Sie sich mit uns auf dieses ganz besondere Konzert und halten Sie sich diesen Abend frei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konzert ist eintrittsfrei (Kollekte). **Türöffnung** ist um **18.30 Uhr**.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
Sarah Kohler

Spannende Informationen:

www.lgdorf.ch
www.textildorf.ch

Amsterdam Brass auf Besuch in Rehetobel

Um 3.00 Uhr morgens, eines Nachts im Mai, torkelten 30 schlaftrunkene Holländer mit Sack und Pack und Instrumenten in den Rehtobler Zivilschutzkeller im Gemeindezentrum. Dank Wegweisern auf holländisch waren die luxuriösen Zivilschutzbetten schnell gefunden und im Nullkomanichts war es, abgesehen von vereinzelt Schnarchern, wieder still in Rehetobel.

Die kurze Nacht war am Morgen bei einem grossartigen Zmorge schnell vergessen. Gestärkt hatte die Band Zeit, in zwei Gruppen die Region zu erkunden. Die sportlichere Hälfte der Band machte eine Wanderung an den Seealpsee – inklusive Bad für einige Mutige. Eine zweite Gruppe machte St.Gallen unsicher und wurde unter anderem in die Kunst des «Bratwurst-Essens-ohne-Senf» eingeführt.

Der musikalische Höhepunkt der Reise von Amsterdam Brass sollte die Teilnahme am St.Galler Kantonalmusikfest «topof19» in Lenggenwil sein. Als Vorbereitung dafür gaben wir zusammen mit der Jugendmusik und der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel ein Vorbereitungskonzert am 24. Mai. Die Holländer waren sehr beeindruckt vom hohen Niveau sowohl der Jugendmusik als auch der MGBB Rehetobel und angesteckt durch den Elan und der Fröhlichkeit der Show der Jugendmusik, brachten wir ein gelungenes Konzert über die Bühne.

Nach einem weiteren Tag mit Proben, Talerschwingen, Alphorn spielen, einem Polkaband Auftritt an der Eröffnung des Audioguides zum «Textildorf Rehetobel» und einem feinen Fondue in der Abtropfi, fühlten wir uns endlich bereit für den grossen Wettbewerb am Sonntag. Wir starteten mit unserer schwächeren Disziplin in den Tag: der Marschmusik. Überraschenderweise schaute die Jury kulant über all unsere Marschregelmissachtungen hinweg und gab uns trotzdem eine schöne Anzahl Punkte für unser Spiel. Das eigentliche Wettspiel folgte am Nachmittag. Der Jury gefiel unsere Darbietung vom Selbstwahl wie auch dem Aufgabenstück, was uns zum ersten Platz in unserer Kategorie verhalf. Dies wurde danach gebührend im Festzelt zum Auftritt einer (anderen) Polkaband gefeiert. Todmüde machten wir uns, mit vielen schönen Erinnerungen, wieder auf Richtung Holland. Einen herzlichen Dank an die Jugendmusik Rehetobel und insbesondere an Marianne und Theo Zähler, die diese Reise möglich gemacht haben!

Sara Rellstab, ehemalige Rehetoblerin bei Amsterdam Brass

Gruppenfoto mit unseren Gastgebern, Marianne und Theo Zähler.

Sportverein Rehetobel

News aus dem Jugendbereich 2019

MUKI+

Das MUKI-Turnen findet am Freitag von 9.30 – 10.30 Uhr in der Turnhalle unter der Leitung von Danica Schefer statt. Helene Sturzenegger gibt ihren Rücktritt als Leiterin bekannt.

KITU

Wie letztes Jahr leiten Danica Schefer und Lisa Mariani das KITU. Es findet am Donnerstag von 15.30 – 16.30 Uhr in der Turnhalle statt.

Jugi Unterstufe

Noah Paganini, Cédric Bucher und Ramon Bächler treten als Leiter zurück. Wir freuen uns, mit Aline Schefer und Sarina Jost, zwei neue, engagierte Leiterinnen für den Jugendbereich gefunden zu haben.

Lorenz Schefer und Mireille Bucher werden die Jugi Unterstufe weiterhin am Freitag von 18.30 – 20.00 Uhr in der Turnhalle unterstützen.

Jugi Mittelstufe Knaben

Die Jugi findet am Montag in der Turnhalle von 18.45 – 20.00 Uhr statt.

Dieses Angebot richtet sich nach den Sommerferien an die Knaben der 4. bis 6. Klasse. Die Leitung ist noch offen. Raffael Heimann wird nach seinem Militärdienst wieder als Leiter zurückkehren.

Die Knaben der Oberstufe werden im Spiel & Spass unter der Leitung von Fabio Bruderer integriert. Dieses findet jeden Freitagabend von 20.15 – 21.30 Uhr statt und alle sind herzlich willkommen. Für Interessenten findet auch ein Schnupperabend statt. Das genaue Datum dazu wird noch publiziert.

Jugi Mittelstufe Mädchen

Nadine Kast und Diana Walser leiten die Jugi Mittelstufe Mädchen wie gewohnt am Mittwoch von 18.30 – 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Unihockey Junioren-/Innen C, D + E

Nicolas Steiner und Fabian Graf trainieren im GZ am Dienstag von 18.45 – 20.00 Uhr das Unihockey vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Unihockey Damen D + E

Pascal Bruderer und Raoul Wettmer geben ihren Rücktritt bekannt. Deshalb bieten wir dieses Angebot nach den Sommerferien nicht mehr an.

Die Junioren A werden bei den Unihockey Herren 3. Liga am Donnerstag von 20.00 – 21.30 Uhr integriert.

Kinderfussball

Andreas Stadelmann und Florian Stoffel trainieren das Kinderfussball jede Woche am Mittwoch von 19.00 – 20.00 Uhr im GZ.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Helene Sturzenegger, Noah Paganini, Cédric Bucher, Ramon Bächler, Pascal Bruderer und Raoul Wettmer für ihre engagierte Leitertätigkeit. Ich wünsche ALLEN sonnige, fröhliche, erholsame und sportliche Sommerferien.

Für den Sportverein Rehetobel, Nicole Schöni

Eidgenössisches Turnfest 2019 Aarau

Am 22. Juni haben wir die Reise ins schöne Aarau auf uns genommen, um am Eidgenössischen Turnfest 2019 teilzunehmen. Der Sportverein hat in zwei Kategorien teilgenommen. Die Aktiven im Allround, wo wir die Endnote 7.58 im 1-teiligen Wettkampf erzielt haben und somit auf dem 41. Rang gelandet sind.

Bei der Kategorie Frauen und Männer wurde die Punktzahl von 28.47 im 3-teiligen Wettkampf erturnt und somit besetzten sie am Schluss den stolzen 27. Rang. Damit haben wir das beste Gesamtergebnis des Sportverein Rehetobels seit Jahren erzielt.

Nach diesem freudigen Ergebnis, haben wir uns in die aaraische Festmeile gestürzt. Wobei das Motto in die Festmeile stürzen, von manchen etwas zu ernstgenommen wurde. Am Sonntag wurde das schöne Wetter noch genossen und danach die gemütliche Heimreise angetreten. In Rehetobel wurden wir dann feierlich von den anderen Vereinen in Empfang genommen.

Damian Kuster und Anna Heimann

Überzeugender Auftritt am ETF

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wurden die K5-KD Turner/-innen wiederum für ihre guten Leistungen belohnt. Den Auftakt in das lange Turnwochenende machte Maurice Rütthemann am Donnerstag im K5. Das Stargemüt Boden gelang dem Kantischüler einwandfrei mit 9.55 Punkten. Auch an den Schaukelringen konnte er mit 9.30 überzeugen. Für seinen hohen, gebückten Salto gab es tolle 9.30. Leider lief es am Reck und am Barren nicht optimal und er musste einige Punktabzüge einstecken. Im Schlussklassement gab es für Maurice Platz 24 mit einer Auszeichnung von insgesamt 220 Turnern.

Am Freitagnachmittag kamen die K6 Turnerinnen zum Einsatz. Auch sie konnten in Aarau überzeugen. Allen voran dieses Mal Lea Thürlemann. Am Boden hatten die Turnerinnen zum Teil mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen, was einige Zehntel kostete. Sie liessen sich nicht beirren und lieferten an den Schaukelringen Übungen ohne Fehler ab. Für Lea gab es starke 9.55, Leonie Abderhalden 9.40, Annie Mc Evoy 9.50, Laura Eisenring 9.15 und Malin Geyer 9.05. Beim Sprung konnte die Truppe ebenfalls mit hohen Saltos überzeugen. Leonie bekam für den gebückten Salto 9.65 Punkte. Annie und Lea sicherten sich je 9.30 und 9.45. Beim abschliessenden Reckturnen wechselten sich Hochs und Tiefs ab: Annie und Laura hatten je einen Sturz zu verbuchen, Malin musste den Wettkampf wegen Kreislaufproblemen aufgeben und Lea und Leonie konnten ihre Übungen mit Bravour durchziehen. Lea (19.), Leonie (35.) und Annie (160.) sicherten sich die Auszeichnungen. Am Start waren 545 Turnerinnen.

Schlag auf Schlag ging es am Samstagnachmittag mit den K5 Turnerinnen weiter. Auch dem sehr jungen Team gelang der Wettkampf. Zu Beginn des Wettkampfes liess es Enola Raciti bereits ein erstes Mal krachen und sicherte sich ganz starke 9.70 am Reck. Fabienne Thalmann zog mit 9.60 Punkten nach. Auch Naja Geyer und Ramona Sieber mit je 9.45 überzeugten. Selina Schacht sicherte sich tolle 9.35. Für die Zwillinge Rahel und Katja Dutler gab es 9.25 und 9.20. Auch Camen Lieberherr holte sich 9.25 Punkte. Beim Bodenturnen konnten die Rechetobler weiter überzeugen. Dieses Mal erturnte Fabienne die höchste Note mit 9.50. Auch Naja 9.45, Enola 9.40, Ramona und Selina mit je 9.35 tumten toll. An den Schaukelringen boten Selina und Co. gute Leistungen, jedoch zum Teil nicht ohne Sturz. Beim letzten Gerät zeigten die Turnerinnen gute aber zum Teil nicht optimale Sprünge. Für Enola (13.), Fabienne (14.), Selina (34.), Naja (46.) und Ramona (63.) gab es verdient

die begehrte Auszeichnung. Am Start waren 890 Turnerinnen!

Das KD Trio, Cynthia Loser, Tabea Raschle und Cristina Orfanidis schlug sich ebenfalls sehr gut in Aarau. Am Startgerät und an den Schaukelringen lief nicht nach Wunsch. Cynthia und Cristina hatten je einen Sturz zu verbuchen. Genervt von dem Sturz an den Schaukelringen zeigte Cynthia einen sehr hohen gestreckten Salto und wurde verdient mit 9.55 Punkten belohnt. Auch Cristina und Tabea konnten am Sprung das Kampfgericht überzeugen und sicherten sich jeweils Noten um 9.10. Dann kam wiederum das Zittergerät Reck. Cynthia und Tabea konnten ihre Übungen ohne Patzer durchziehen. Cristina musste das Gerät verlassen und somit eine tiefe Note einstecken. Cristina sicherte sich am Boden dafür tolle 9.20 Punkte. Mit Platz 19 ertumte sich Cynthia verdient die Auszeichnung. Am Start waren 298 Turnerinnen.

Am Sonntagabend griffen noch die K7 Turnerinnen ins Wettkampfgeschehen ein. Norina Imhoof, Annika Frei, Cristina Raaflaub und Sarina Wenk zeigten eine hervorragende Teamleistung. Das Startgerät Reck gelang allen K7 Turnerinnen. Allen voran Norina, für sie gab es 9.65 und für Annika 9.50 Punkte. Auch am Boden liessen die vier nichts anbrennen. 9.70 gab es wiederum für Norina. Auch Annika mit 9.40 und Cristina mit 9.25 konnten punkten. Am dritten Gerät, den Schaukelringen, sicherten sich Annika und Cristina 9.60 bzw. 9.55 Punkte. Sarina brachte ihre Übung ebenfalls ohne Patzer durch und bekam 9.20. Norina hatte beim Saltoabgang einen Sturz zu verbuchen. Der abschliessende Sprung gelang allen wieder gut und so holte sich Cristina 9.25 Punkte. Im Schlussklassement platzierten sich Norina und Annika punktgleich auf Rang 13. Cristina mit Rang 20 und Sarina mit Rang 70 ertumten sich auch die Auszeichnung. Am Start waren 252 Turnerinnen.

Willi Lanker

Bewegungstag 3.0 am Samstag, 30. November 2019

Reserviert Euch das Datum, um einen sportlich-geselligen Tag mit der Familie und Freunden zu verbringen. Wir planen ein spannendes Programm mit einem vielseitigen Sport- und Spielangebot, mit dem bewährten Plausch-Turnier am Abend.

Weitere Infos folgen im nächsten Gmäändsblatt.

Das OK Bewegungstag: Chantal, Marina, Nicolas, Pascal, Roman und Ursi

Abschluss Angebot FASZinierend

Liebe Sportsfreunde, am Montag, 1. Juli findet mein **letzter FASZinierender Morgensport** statt. Nach 3 Jahren werde ich dieses Bewegungsangebot wegen mangelnder Nachfrage beenden. Nun ist wieder Platz für Neues. Danke an meine kleine Gruppe. Bitte bleibt in Bewegung, denn wer rastet, der rostet.

Danica Schefer

GESUCHT

JUGI-LEITER nach den Sommerferien 2019

JUGI Mittelstufe Knaben

Jeweils Montag, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schöni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch, Telefon 071 870 04 28

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli und August

Jugend

Do	Jeweils 14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Sommerferien: 8. Juli bis 11. August
! Fit & Fun Ausflug: 10./11. August !

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Laufftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	-------------------------------------	----

Frauen

Mi	03.07.	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
Mi	14.08.	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
Mi	21.08.	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
Mi	28.08.		Telefonkette	

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Di	02.07.	19.00	Bräteln	Braui
Di	13.08.	20.00	Aufgalopp	TH
Di	20.08.	20.00	Bewegungstest	TH
Di	27.08.	19.00	Telefonkette	GZ

FASZinierend

Mo	01.07.	09.00 – 10.00	Abschluss	GZ
----	--------	---------------	-----------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Sommerferien: 1. Juli bis 12. August

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , mit Aufenthalt in Trogen	101-jährig
1. Juli	Vittorio Paganini , Heidenerstrasse 22	83-jährig
04. Juli	Elisabeth Longatti-Oberguggenberger , Oberstrasse 10	84-jährig
06. Juli	Jakob Graf , Nasen 16	80-jährig
21. Juli	Bruno Rohner , Oberdorf 2	91-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	88-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	87-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Oberdorf 3	90-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3	91-jährig
4. August	Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11	85-jährig
9. August	Werner Kast , Alte Landstrasse 9	84-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Oberdorf 3	97-jährig
29. August	Willy Dori , Hüseren 5	80-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Braun, Mateo, geboren am 29. April 2019 in St. Gallen, Sohn des Braun, Bernard Jean-Paul und der Braun geb. Arias Silva, Maria Helena, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Tschopp, Georg Roland, gestorben am 13. Juni 2019 in Rehetobel AR, geboren 1946, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

www.rehetobel.ch

Neue Führung für die Universität Liechtenstein

Der Universitätsrat der Universität Liechtenstein hat die beiden offenen Führungspositionen im Rektorat neu besetzt. Professorin Ulrike Baumöl wird Rektorin, Markus Jäger aus Mauren übernimmt die Aufgaben des Verwaltungsdirektors.

Prof. Dr. Ulrike Baumöl ist Professorin an der Femuniversität in Hagen mit einem Lehrstuhl für Informationsmanagement und war zuletzt Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Sie verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in der Privatwirtschaft wie im universitären Umfeld und bringe damit beste Voraussetzungen für das Amt mit, schreibt die Universität in einer Mitteilung. Die künftige Rektorin ist deutsch-schweizerische Doppelbürgerin und wohnt seit vielen Jahren mit ihrem Mann in Rehetobel (Appenzell AR). Ulrike Baumöl wird ihre Stelle am 1. Oktober 2019 antreten und an der Universität Liechtenstein auch in der Forschung und Lehre aktiv sein. Markus Jäger wird per 1. Dezember als neuer Verwaltungsdirektor der Universität fungieren und dabei die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Personal, Infrastruktur und IT sowie das Risikomanagement verantworten. Er ist liech-

tensteinisch-österreichischer Doppelbürger und wohnt seit vielen Jahren in Mauren. Aktuell ist er Head of Accounting, Controlling und Treasury bei der VAT Group in Haag. Nach der Trennung von Rektor Jürgen Brücker im Oktober 2018 hat der Universitätsrat der Uni Liechtenstein beschlossen, die Aufgabengebiete künftig klarer zu trennen. Aus diesem Grund suchte die Uni einen Rektor und einen Verwaltungsdirektor. Die Ausschreibung für den Rektor richtete sich an Professorinnen und Professoren. Für die Position als Verwaltungsdirektor wurde eine regional gut verankerte Persönlichkeit gesucht. Durch diese Aufgabentrennung soll Stabilität nach innen und aussen geschaffen werden.

red. Vaterland LIE

19. Mitgliederversammlung und Neuigkeiten der Spitex Vorderland

Samstag 11. Mai 2019, im schön geschmückten evangelischen Kirchgemeindehaus, konnte die Präsidentin der Spitex Vorderland, Gaby Weber, 80 Personen begrüßen. Nebst zahlreichen Gästen und einigen Gemeindevertretern waren 64 stimmberechtigte Mitglieder der Einladung gefolgt. Wiederum wurde uns das Gastrecht durch die evangelische Kirchgemeinde gewährt und das Mineralwasser von der Weinhandlung Sonderegger gesponsert. Die Traktanden konnten, bis zum Punkt Wahlen, zügig abgehandelt werden.

Abschied – Neuanfang – Wahlen

Mit Heidi Schläpfer verabschiedete die Präsidentin eine kompetente, sehr zuverlässige und konsequente Aktuarin. Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit möchte es Heidi etwas ruhiger angehen.

Simon Graf, Vizepräsident und Ressort Personal muss, nach 7 Jahren im Vorstand, wegen einer beruflichen Neuorientierung den Rücktritt einreichen. Seine juristischen sowie medizinischen Fachkenntnisse werden eine grosse Lücke hinterlassen.

Beiden gebührt ein herzliches Dankeschön, welches mit einem Geschenk belohnt wurde.

Mit Beate Beleffi aus Reute (Personalfachfrau) und Irene Bruderer, Heiden (Spital Heiden, Labor) konnten wiederum zwei kompetente Persönlichkeiten den Mitgliedern zur Wahl empfohlen werden. Beide Frauen werden mit einem herzlichen Applaus durch die Mitglieder des Vereins willkommen geheissen. Der Vorstand macht sich bei seiner nächsten Sitzung Gedanken über die Ressortverteilung. Den vollständigen Jahresbericht 2018 finden sie auf unserer Homepage.

Neue Büroräumlichkeiten

Steigende Ressourcen, Personalschwund immer grösserer Planungs- und Administrativer Aufwand konnten die letzten Jahre im Stützpunkt durch Zumiete anderer Räume, Einziehen von Wänden und grosser Flexibilität der Mitarbeiterinnen aufgefangen werden. Die jetzige Situation ist aber nicht mehr zeitgemäss und zufriedenstellend und stösst an ihre Grenzen.

Auf Februar 2020 sollte unser neuer Stützpunkt an der Asylstrasse 16, ehemals Druckerei Eugster bezugsbereit sein. Bis dahin ist noch viel zu organisieren und Planen. Wir sind bereits mit viel Elan an der Arbeit. Schliesslich wollen wir unseren 51 Mitarbeitenden eine optimale Lösung bieten,

welche den heutigen Standards von Gesundheit, Sicherheit und Qualität entspricht.

Spitex im Wandel der Zeit

Die öffentliche Spitex hat einen Grundauftrag, welcher gesetzlich verankert ist und erfüllt werden muss. Immer und überall für alle. Das heisst wir betreuen sämtliche an uns erteilten Aufgaben, ob gross oder klein. Private Anbieter werden zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Doch sind die Bedingungen gleich? Werden Ausbildungsplätze angeboten? Kleinaufträge angenommen? Picken sie nur Lukratives heraus oder bedienen sie auch abgelegene Haushalte? Wie weit geht der Sparkurs der Gemeinden? Die Zusammenarbeit unter den Spitexorganisationen der verschiedenen Regionen wird grossgeschrieben. Flexibles Personal hilft in Ausnahmesituationen geme aus, womit Engpässe vermieden werden können.

Den diesjährigen musikalischen Schlusspunkt setzte das Trio «Ziboldere Echo» aus Rehetobel. Bei lüpfigen Appenzeller Klängen durften die Mitglieder im Anschluss an die Mitgliederversammlung den obligaten Zvieri geniessen.

Werden auch Sie Mitglied der Spitex Vorderland. Stärken und unterstützen Sie uns durch Ihren Beitritt. Näheres finden Sie unter www.spitex-vorderland. Herzlichen Dank!

Spitex Vorderland

Herzlich willkommen in der Mütter- und Väterberatung in Ihrer Gemeinde

Sind Sie Eltern geworden?

Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby ungewohnt?

Warum weint es so viel?

Wie schläft mein Kind? Wie schlafe ich als Mutter, als Vater?

Und was tun, wenn es nicht schläft?

Wächst mein Kind genug?

Habe ich genug Milch zum Stillen? Wann abstillen? Darf es Tee trinken?

Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren?

Und wie geht der Ernährungsaufbau?

Warum trotzts mein Kind? Und wie kann ich damit umgehen?

Was sind das für Hautausschläge?

Warum quengelt mein Kind gelegentlich?

Was möchte mir mein Kind sagen?

Welche Bedürfnisse hat mein Kind?

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne telefonisch und / oder persönlich in der Beratungsstelle bespre-

chen. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres Babys und Ihres Kleinkindes.

Im Auftrag der Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes und Gais

Karin Seitz-Bischofberger, Mütterberaterin

weitere Informationen unter:

karin.seitz@projuventute-ar.ch

077 437 44 15

www.projuventute-ar.ch

Hausrat von Beatrix Jessberger

Beatrix Jessberger hat sich gewünscht, dass ihr **Hausrat an Rechtoblerinnen und Rechtobler** verschenkt wird.

Bis zum

10. Juli 2019

besteht die Gelegenheit, etwas zu bekommen z.B. Eckgestell mit Schublade, Reiskocher, Sodagerät,

Toaster, Einkaufswagen, Polstergruppe, Garderobe und mehr.

Melden Sie sich umgehend bei mir, wenn Sie etwas benötigen oder sich etwas als Erinnerung wünschen.

Katharina Ulmer 071 870 09 90

katharina.ulmer@bluewin.ch

RESTAURANT ZUR POST

FUSIONSKÜCHE

Das Restaurant zur Post ist geöffnet von Mittwoch bis Samstag von 12.00 – 22.00 Uhr und sonntags von 12.00 – 20.00 Uhr. Unser Restaurant steht auf Anfrage für Apéros, Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und andere Events zur Verfügung und sonntags gibt es bei uns immer typisch brasilianische Küche.

Bei Reservierungen können Sie uns telefonisch unter der Nummer 076 208 26 28 oder via e-mail info@poscht.ch erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team vom Restaurant zur Post

Jetzt an **MORGEN**
denken!

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf [«www.ar.ch/infi»](http://www.ar.ch/infi)

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform [«www.leben-in-ar.ch»](http://www.leben-in-ar.ch) umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen sind wir für Sie da. Rufen Sie an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen auf www.ar.ch/infi

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümersverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Während den Sommerferien
durchgehend warme Küche mit
à la Carte Service

An den Wochenenden zusätzlich
Hausspezialitäten

Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet

Betriebsferien vom
22. Juli bis 4. August 2019

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Praxis für
Körper- und
Energiearbeit

Heidenerstrasse 40
9038 Rehetobel

Nicole Kolasa

+41 78 794 25 92
n.kolasa@gmx.ch

Angebote:

- Shevelez Healing
- Metamorphose
- Die sanfte Wirbelsäulenteknik nach D. Dorn
- Aromatouch
- Spirituelle Lebensberaterin (noch in Ausbildung)

350 JAHRE GEMEINDE REHETOBL

ZEME LÄBE
ZEME FJIRE

Geniessen Sie
schöne Momente
im NFH Kaien

Naturfreunde
Region Rorschach

bewirbt jeden Samstag, von
14 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.

PROFITIEREN SIE!

GROSSER
RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

28. / 29. Juni
10 - 18 Uhr

05. / 06. Juli
10 - 18 Uhr

12. / 13. Juli
10 - 18 Uhr

◆ Möbel ◆ Betten ◆ Matratzen ◆ Kräuterbalsam ◆ Kopfkissen u.v.m.

In der Schweiz
hergestellt von:
Fabrique en Suisse:

LANGES
g'sund
SUISSE AG

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR
www.schlafprofis.ch | www.luxlet.ch | 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN
30% RABATT
Ausschneiden und mitbringen
Gutschein nicht kumulierbar

**Ihr Spezialist
wenn es um
die Pflege
Ihrer Fassade
geht!**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Mit Kafi-Egge
buntik.ch

Handmade first- and secondhand
Kinderartikel-Deko-Hausgemachtes

Öffnungszeiten Lädli:
Do 9.00-11.00 und 14.00-16.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-
-Mit Gartensitzplatz-

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss
078 808 85 49
buntik@gmx.ch

Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juli-Aktion:
Manicure

Bei jeder Manicure erhalten Sie eine Handcreme im Wert von Fr. 15.-.

August-Aktion
Gesichtsbehandlung

Sie erhalten bei jeder Gesichtsbehandlung zusätzlich eine Pflegeampulle nach Hause im Wert von Fr. 15.-.

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Urs Gmür
gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur
Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

**Wir sind auch während der
Sommerferien für Sie da!**

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFEITEREI

Monatsbrot im Juli / August
Kurkuma-Baguette

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien: 21. Juli bis 5. August 2019

Leiden Sie unter *Krampfadem – Arthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2019 statt

nächste Daten: 12.09.19, 17.10.19, 14.11.19, jeweils 19.30

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
29. Juni, Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
30. Juni, So. 09.00	Schulschlussingen anschliessend Frühschoppen	evang. Kirche GZ	Schule Rehetobel MG Brassband
1. Juli, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
2. Juli, Di. 19.30	Platzkonzert		MG Brass Band
3. Juli, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum für Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
3. Juli, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
3. Juli, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Juli, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
6. Juli, Sa.	Badifest	Schwimmbad	
10. Juli, Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
14. Juli, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
15. Juli, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
16. Juli, Di. bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi	
29. Juli, Mo. 19.00	Grillabend	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
1. Aug., Do. 08.00	1. Augustwanderung	GZ	Verkehrsverein
2. Aug., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
4. Aug., So. ab 10.30	Brunch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
7. Aug., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Aug., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
11. Aug., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
12. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
13. Aug., Di.	Abendwanderung auf den Kaienspitz		FrauenForum
14. Aug., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
14. Aug., Mi. 19.30	Partnerübung mit SV Lutzenberg-Wienacht	Waldpark Heiden	Samariterverein
15. Aug., Do. bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi	
16.-18. Aug.	Familienwochenende		evang. Kirche
16. Aug., Fr. 18.00-20.00	Freie Übung	Schützenhaus	SG Rehetobel
16. Aug., Fr. 19.00	Solar-Apéro, Vergabe Solarpreis	Bergstrasse 56	Verein Solardorf
17. Aug., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		OBFCR/Chor
17. Aug., Sa. 09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Schweinestall Gupf	rechtobler natur
17. Aug., Sa. 14.00	Ständlitour		MG Brassband
21. Aug., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
21. Aug., Mi. 19.00	TK Sitzung		Sportverein
23. Aug., Fr. 17.00	Jubiläumsfeier, Eröffnung	GZ	OK 350 Jahrfeier
23. Aug., Fr. anschliessend	Kellerfest	im Dorf	
24. Aug., Sa. 14.00	Jahrgängertreffen	GZ	OK 350 Jahrfeier
24. Aug., Sa. 18.00	Festakt mit Unterhaltungsabend	GZ	OK 350 Jahrfeier
25. Aug., So. 09.30	ökum. Festgottesdienst mit «Messe des Friedens»	evang. Kirche	Gemischtkhor + Chor Montlingen
25. Aug., So. ab 10.00	Brunch	GZ	Landfrauen
25. Aug., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
26. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
26. Aug., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Aug., Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
30. Aug., Fr. 18.00-20.00	3. Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. Aug., Fr. 17.00	Antrinkete in der Abtropfi	Hofmüli	Verein Abtropfi

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 30. August 2019**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. August 2019**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2019

«350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Beim Erscheinen dieser Ausgabe ist das Dorffest «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» bereits Vergangenheit.

Das Jubiläum wurde in meinen Augen sehr kreativ angegangen und geplant. Der Grundgedanke «Zeme läbe, zeme fiire» wurde treffend gewählt und in die Tat umgesetzt.

Im Laufe des Jahres durften wir Aktivitäten verschiedenster Art miterleben und geniessen. Zudem verbleiben auch nachhaltige Projekte, wie das «Textildorf hörbar» und die Fortschreibung der Gemeindegeschichte, mit Abschluss Ende 2019.

Im Namen der Rechtoblerinnen und Rechtobler danke ich dem gesamten OK, unter der Leitung von Gemeinderat Thomas Frei, allen Helfern, Vereinen und Sponsoren, die mit viel Elan und grossem Einsatz mitgeholfen haben, das Jubiläum mit den vielfältigen Anlässen und Projekten zu verwirklichen.

Ein Rückblick auf das Fest folgt in der September-Ausgabe.

Verabschiedung von Walter Zähler

Nach der Kündigung von Kevin Friedauer war Walter Zähler bis Ende August 2019 als Gemeindeschreiber ad interim tätig. Durch seine grosse Erfahrung als Gemeindeschreiber konnte die Gemeindeverwaltung auf Kurs gehalten werden.

Ich danke Dir, Walter, für Deinen Einsatz zum Wohle Deiner Heimatgemeinde. Zudem danke ich der ganzen Verwaltung für ihren Einsatz und für die in dieser Zeit geleistete Mehrarbeit.

Herzlich willkommen Stefan Weber

Am 2. September nimmt nun Stefan Weber seine Tätigkeit als Gemeindeschreiber auf. Ich hoffe, dass sich Stefan Weber bei uns wohlfühlt und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihm.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Neuer Bauverwalter/Bausekretär

Der Gemeinderat Rehetobel hat **Markus Knöpfel**, wohnhaft in Hundwil AR, zum neuen Bauverwalter/Bausekretär der Gemeinde Rehetobel gewählt.

Markus Knöpfel arbeitet derzeit in einem renommierten Ingenieurbüro

in Herisau und tritt sein Amt mit einem Vollpensum am 1. Oktober 2019 an.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal heissen Markus Knöpfel bereits heute herzlich willkommen.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Rechtobler Jahrmart:

**13./14. September
ab 11 Uhr**

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
rund um das Gemeindezentrum.**

Kündigung von Finanzverwalterin Patricia Eberle

Mit Bedauern musste der Gemeinderat von der Kündigung der Finanzverwalterin Patricia Eberle per 30. November 2019 Kenntnis nehmen.

Patricia Eberle, die seit 27. April 2011 in Diensten der Gemeinde Rehetobel steht, will sich neuen Perspektiven und Herausforderungen stellen.

Der Gemeinderat wünscht Patricia Eberle bereits heute alles Gute für die Zukunft und bedankt sich bei ihr für die äusserst qualifizierte und hervorragende Arbeit.

Ergänzungswahlen Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission vom 20. Oktober 2019

Die publizierte Eingabefrist für Wahlvorschläge läuft Ende August 2019 ab. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind von der Lesegesellschaft Dorf folgende Kandidaturen gemeldet:

Christian Muntwiler,
als Mitglied für den Gemeinderat

Elisabeth Caspar Schmid,
als Mitglied für die Geschäftsprüfungskommission

Nichtamtliche Wahlzettel von politischen Parteien und Vereinigungen können der Gemeindekanzlei für den Versand mit den amtlichen Abstimmungsunterlagen bis am 10. September 2019 eingereicht werden.

Eine Vorstellung der Kandidaten erfolgt in der September-Ausgabe des Gmäändsblattes.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Die Geschichte von Rehetobel

Mit Yigit Topkaya (Historiker aus Basel) haben wir einen neuen engagierten Autor gefunden. Es gab bereits viele Treffen und wir kommen gut voran.

Da sich der Erscheinungstermin etwas nach hinten verzögert hat, ist es nun auch möglich, ein Kapitel über die Festivitäten von 2019 aufzunehmen.

Wir sind überzeugt, im neuen Jahr ein interessantes Buch über die Entwicklung/Geschichte von Rehetobel der Jahre 1969-2019 auflegen zu dürfen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen beteiligten Personen bedanken, die trotz der Schwierigkeiten nie den Mut verloren haben und viel Freizeit in das Projekt stecken. Ebenso möchte ich mich bei den zahlreichen Spendern bedanken, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre. Da das Buch durch die Verzögerungen einiges mehr Geld verschlingt, sind wir auch weiterhin für jeden Spendenfranken dankbar. Wer gerne etwas zum Buch beitragen will, kann sich gerne bei mir melden.

Für die KKR,

Roland Screti, Gemeinderat

Rehetobler Jahrmarkt, 13. und 14. September 2019

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot für Jung und Alt, an vielen Ständen rund um das Gemeindezentrum, verleiht wie jedes Jahr traditionelle Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit dem Autoscooter, auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums, nicht.

Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwerter Marktstimmung beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Marktbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Es beteiligen sich Vereine, Einwohner/-innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag, auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef

Handänderungen April - Juni 2019

Zähler Thomas Markus, Rehetobel, und Zähler Verena Alice, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 27.03.1997) an Weigand Hans-Christian Martin, Rehetobel, und Weigand Julia Bernadette, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 162, 546 m² Grundstücksfläche, Gartenhaus Nr. 941, Wohnhaus mit Schopf Nr. 49, Heidenerstrasse

Blackburn Christine Elizabeth, USA-Miami, Kammerer Renate, Bronschhofen, und Kammerer Alfred, D-Ainring, Miteigentümer zu je $\frac{1}{3}$ (Erwerb 22.06.2010, 11.08.2016) an Hildebrandt AG, in Eichberg SG, Liegenschaft Nr. 472, 3'281 m² Grundstücksfläche, Sonder

Sigel Rösli, Rehetobel (Erwerb 25.11.2010) an Widmer Hans Peter, St. Gallen, und Widmer Marcella, St. Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5072, $\frac{141}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 5079, $\frac{1}{12}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5080, $\frac{1}{12}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Sigel Rösli, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5112, $\frac{126}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, und Miteigentumsanteil Nr. 10057, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Klein Rolf Peter, Dürnten, und Klein Anita, Dürnten, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5116, $\frac{78}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, und Miteigentumsanteil Nr. 10054, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Schwarz Susanne Sabine, St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5115, $\frac{126}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, Miteigentumsanteil Nr. 10061, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. 1281, St. Gallerstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Jucker Hansruedi, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5117, $\frac{126}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, und Miteigentumsanteil Nr. 10055, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Fässler Christian, Rehetobel, und Fässler Helga Maria, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5118, $\frac{153}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, Miteigentumsanteil Nr. 10059, $\frac{1}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, und Miteigentumsanteil Nr. 10060, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse

Lienert Otto, Rorschach, und Lienert Doris, Rorschach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.04.1972, 17.08.1999) an Rutz Alfred, Rehetobel, und Rutz Rosa Verena, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 933, 1'068 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 774, Fernsicht

Walt Erna, Rehetobel (Erwerb 02.01.1991, 16.05.2007) an Durrer Simone Françoise, Ebikon, Stockwerkeigentum Nr. 5097, 50/100 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 514, Singrüeni

RSPlan AG, in Rehetobel AR (Erwerb 20.10.2014) an Rohner Jonas, Rehetobel, und Rohner Hafize, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1144, 461 m² Grundstückfläche, Sonder

Schneebeli Alice, Rehetobel (Erwerb 29.03.1984, 24.07.1987, 23.04.1990) an Rotach Anneliese, Heiden, und Brenner Manuela, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 737, 596 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 585, Nasen

Neff Josef Martin, Speicherschwendi (Erwerb 08.07.2016) an Schoch Martin, Niederteufen, Liegenschaft Nr. 7, 589 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 491, Garagengebäude Nr. 830, St. Gallerstrasse

Manser Invest AG, in Horn TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Büchler Jakob Anton, Rehetobel, und Büchler Marlise, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5114, 126/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, Miteigentumsanteil Nr. 10058, 1/17 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, und Miteigentumsanteil Nr. 10063, 1/17 Stockwerkeigentum an Liegenschaft Nr. 5120, St. Gallerstrasse

Graf Emil, Regensdorf, und Graf Gertrud, Regensdorf, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 19.04.1996, 24.10.1997, 25.05.1998) an Meier Johann Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 485, 9'359 m² Grundstückfläche, Neuschwendi

Erbengemeinschaft Gsell Walter (Erwerb 22.06.2018, 12.07.2018) an Frei Manuel Antonio Marco, Berneck, und Frei Nicole, Berneck, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 6, 341 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 485, St. Gallerstrasse

Viehschau 2019

Es ist wieder so weit – am **Freitag, 20. September** werden die Tiere von Wald und Rehetobel auf dem Schauplatz Scheidweg bewertet.

Die Auffuhr der Tiere ist zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Auf dem Schauplatz werden die Schöneuter, der Fruchtbarkeitsstar, Mutter-Tochter, Höchste Lebensleistung und die Miss Wald-Rehetobel erkoren.

Dieses Jahr findet der Vorderländer-Cup bei uns in Rehetobel statt. An dieser Stelle heissen wir die Vorderländer Kühe, mit ihren Besitzern, herzlich willkommen. Die Wahl der Miss Vorderland wird unmittelbar nach der Wahl der Miss Wald-Rehetobel durchgeführt.

Sie werden ab 8.30 Uhr von den Landfrauen Rehetobel im Festzelt bewirtet. Ab 15.45 Uhr werden die Bauern mit ihrem Vieh den Heimweg wieder unter die Füsse nehmen. Die Bauern und ihre Helfer freuen sich auf Publikum am Strassenrand und über etwas zu trinken, sagen Sie bestimmt nicht nein.

Der **öffentliche Schauabend ist ab 20.00 Uhr** im Festzelt auf dem Scheidweg Parkplatz. Eine Tombola darf an einem solchen Abend nicht fehlen, für Stimmung ist gesorgt. Zur Viehschau, wie zum Schauabend freuen sich die Bauern, die Landfrauen Rehetobel und die Schaukommission auf Sie als Gäste.

*Für die Schaukommission,
Thomas Frei, Präsident*

Herzlich willkommen im regionalen Grundbuchamt

Prüfungserfolg und Neuanstellungen

Livia Brunner hat die Prüfung als Dipl. Grundbuchverwalterin mit Erfolg bestanden. Sie wurde als neue Grundbuchverwalterin im Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden gewählt. Zudem wird Michael Müller per 1. September 2019 das Team verstärken.

Der Gemeinderat Heiden gratuliert Livia Brunner zum erfolgreichen Abschluss dieser anspruchsvollen Weiterbildung. Mit dieser Fachausbildung ist Livia Brunner gut vorbereitet, um das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden als Grundbuchverwalterin zu unterstützen. Sie kann neu auch als Urkundsperson öffentliche Beurkundungen vornehmen. Livia Brunner tritt die Nachfolge von Denisa Cehic an, welche per 30. April 2019 ausgetreten ist.

Aufgrund der Aufnahme des Grundbuchamtes Wolfhalden wird Michael Müller per 1. September 2019 zu 80 Stellenprozenten im regionalen Grundbuchamt angestellt.

Er ist zurzeit im Grundbuchamt Rorschach/Rorschacherberg angestellt und besucht die Vertiefung Fachrichtung «Grundbuchamt» bei der Gemeindefachschule. Voraussichtlich

wird er die Prüfung zum Grundbuchverwalter im Mai 2020 absolvieren.

Der Gemeinderat Heiden freut sich, Michael Müller als neuen Mitarbeitenden begrüssen zu dürfen sowie weiterhin auf die wertvolle Mitarbeit von Livia Brunner zählen zu können. Er wünscht beiden viel Erfolg und Befriedigung in der neuen Funktion.

Gemeinderat Heiden und Gemeinderat Rehetobel

Prüfungserfolge bei der Stiftung Waldheim

Freudentag in Walzenhausen – die erfolgreichen Lernenden der Stiftung Waldheim wurden für ihre grossartigen Leistungen gefeiert.

Eine abgeschlossene Ausbildung ist immer auch der Startschuss für ein neues Kapitel im Berufsleben. Und sie ist der Meilenstein, den man vor Jahren angepeilt und mit viel Einsatz und Wille erreicht hat. Umso schöner, wenn man nach dem Zieldurchlauf entspannt und mit berechtigtem Stolz auf seine Leistung zurückschauen kann. So wie es die erfolgreichen Lernenden der Stiftung Waldheim im Wohnheim Bellevue getan haben.

Léonie Paganini, Martin Frei, Svenja Knaus (Fachpersonen Betreuung EFZ) / Besmir Kica (Sozialpädagoge HF) sowie Corina Stöckli (Bachelor Soziale Arbeit FHS) haben allesamt ihr Ausbildungsziel erreicht und sind damit bereit für neue berufliche Ziele. Drei von ihnen verfolgen diese weiterhin innerhalb der Stiftung Waldheim.

Zu besonderen Ehren kam Martin Frei, der bei der Abschlussfeier der Berufsschule für seinen hervorragenden

den Abschluss mit der Gesamtnote 5.4 ausgezeichnet wurde.

«Qualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Betreuungsarbeit», erwähnte die Ausbildungsverantwortliche Esther Bischof bei ihrer Ansprache. «Eine fundierte Ausbildung und ein breiter Erfahrungsschatz sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je», so Esther Bischof. «Bleibt am Ball und engagiert Euch weiterhin mit viel Herzblut» gab sie den frischgebackenen Berufsleuten auf den Weg.

Christian Petrollini

Die Ausbildung gut geschaukelt: Martin Frei, Léonie Paganini, Svenja Knaus (Fachpersonen Betreuung EFZ) und Besmir Kica (Sozialpädagogin HF) / (nicht abgebildet: Corina Stöckli (Bachelor Soziale Arbeit FHS).

Herzliche Gratulation

Zum erfolgreichen Lehrabschluss als **Schreiner EFZ** gratulieren wir **Cédric Bucher** ganz herzlich.

Wir sind stolz auf Dich, und wünschen Dir weiterhin viel Freude am schönen Beruf der Schreiner.

Zimmerei Zähler AG
St. Gallerstrasse 43
9038 Rehetobel

Walter Zähler und Team

Hotel-Landschaft Vorderland wird aufgewertet: Neubau in Rehetobel ist auf Kurs

Das Appenzeller Vorderland ist als einstiges Kurgebiet in besonderem Masse vom Hotelsterben betroffen. Umso erfreulicher ist deshalb die Tatsache, dass in Rehetobel ein neues Hotel-Restaurant entsteht.

Verschiedene Hotels im Appenzeller Vorderland wie etwa das Kurhaus-Bad in Walzenhausen, das Nord und die Sunnematt in Heiden sowie der Seeblick in Wienacht waren bis vor wenigen Jahren Vorzeigebetriebe des Verbandes Schweizer Kurhäuser. Alle vier sind seit einiger Zeit geschlossen und stehen vor einer ungewissen Zukunft. Umso bedeutender ist das Hotelprojekt in Rehetobel,

hinter dem mit Unternehmer Migg Eberle, der Eigentümer des weit über die Ostschweiz hinaus bekannten Gourmetrestaurants «Gupf» in Rehetobel, steht. «Nach dem Abbruch der Gewerbeliegenschaft zwischen Kirche und Volg erfolgte Anfang November 2018 der erste Spatenstich und seither gehen die Bauarbeiten zügig voran», freut sich Migg Eberle.

Ein Haus für jedermann ab Mai 2020

Im Hotel «Dorhuus» entstehen zwanzig Gästezimmer, die unter anderem jenen «Gupf»-Gästen zur Verfügung stehen, die nach einem feinen Essen nicht mehr nach Hause fahren oder in Rehetobel ein paar Ferientage anhängen möchten. Zugleich erfährt das derzeit bescheidene Gastroangebot im Dorfbereich eine willkommene Belebung. Migg Eberle: «Im Neubau wird auch ein Restaurant integriert, das bewusst einen Kontrapunkt zum mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Gasthaus «Gupf» setzen wird. Das «Dorhuus» soll zum Treffpunkt für alle werden, wobei mit dem neuen Betrieb rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen.»

Für eine markante Aufwertung der Region Appenzeller Vorderland sorgt das im Dorfbereich von Rehetobel entstehende Hotel und Restaurant «Dorhuus».

Peter Eggenberger, Text und Bild

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Öffentlicher
Weg Sonder -
Neuschwendi**

Die Bauherrschaft des Neubaus St. Gallerstrasse 40 hat den öffentlichen Fussweg hinter dem Neubau vom Sonder zur Neuschwendi wieder mustergültig in Stand gestellt. Herzlichen Dank!

Das animiert vielleicht zu einem Abendspaziergang vom Sonder zur Neuschwendi und zurück über den Musterplatz und/oder den Berg?

Für den Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am **Samstag, 7. September 2019** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der Bewohner/-innen in der Aktivierung verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren Bewohner/-innen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Andreas Zuberbühler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Ausverkauf, «Uustrinkete» und Abbaden in der Badi Rehetobel

Die Badesaison 2019 neigt sich ihrem Ende zu. Die Saison mit ihren turbulenten Wetterkapriolen erschwerte dem Badi-Team einige Male die Entscheidung über die Öffnungszeiten, solltet ihr dann vor verschlossener Tür gestanden haben, tut uns das leid. Wir hoffen aber allseits auf Verständnis. Im Auf und Ab mit sehr heissen, sehr nassen, sehr windigen und von Gewittern durchzogenen Tagen hat uns der Sommer aber viel Freude und zahlreiche Badegäste beschert! Wir danken allen herzlich!

Nun machen wir Euch darauf aufmerksam, dass am **31. August und 1. September 2019** die Möglichkeit besteht, günstig vom Restbestand aus dem Kioskbereich zu profitieren. Esswaren und Getränke werden zu Aktionspreisen verkauft:

- Glacés
- Gummifröschli, Erdbeeren, Gummihaisfische, u.ä.
- gemäss Angebot sind auch z.B. Fischknusperli oder Chicken Nuggets zu erstehen, lasst Euch überraschen, kommt einfach vorbei.

Abbaden: 1. September 2019

Abbaden bedeutet: man darf ins Wasser springen oder langsam eintauchen mit Badehose oder sogar mit Kleidern und mit z. B. Schwimring oder Gummiente – das wird ein Riesenspass!

Zur Information: Bei herannahender Hitzewelle wird das Bad eine Woche länger geöffnet bleiben, das Abbaden findet dann am Sonntag, 8. September 2019 statt, Ausverkauf und «Uustrinkete» finden auf jeden Fall am 31. August und 1. September statt.

Details siehe www.badi-rehetobel.ch. Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Gäste!

Das Badi-Team

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Der Fokus beim **Ergänzungsmodul** liegt bei Alltagserkrankungen und -verletzungen wie z.B. Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen und Wundbehandlung. Der Besuch von beiden Modulen zusammen ist von Kibe suisse anerkannt.

Die beiden Kursmodule finden im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Grundmodul: **Samstag, 21.09.2019**
09.00 bis 12.00 Uhr
CHF 80.- / Person

Ergänzungsmodul: **Samstag, 21.09.2019**
13.00 bis 16.30 Uhr
CHF 60.- / Person

Anmeldung bis spätestens 19.09.2019 direkt unter:
www.samariter-appenzell.ch/kurse

Wenn auch das **Ergänzungsmodul** gewünscht ist: bitte bei der Anmeldung für das Grundmodul, unter Informationen den Hinweis einfügen: inkl. Ergänzungsmodul.

Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48
E-Mail: robo61@bluewin.ch

Nacht der offenen Tore bei der Feuerwehr Wald-Rehetobel

Wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, wird der schweizerische Feuerwehrverband SFV dieses Jahr 150 Jahre alt. Aus diesem Grund findet schweizweit die «Nacht der offenen Tore» statt.

Ziel ist es, der Bevölkerung von Wald und Rehetobel einen kleinen Einblick in unser Schaffen zu erteilen.

Kommen Sie deshalb am **Samstag, 31. August 2019 von 17.00 bis 22.00 Uhr** ins Feuerwehrdepot Rehetobel und machen Sie sich einen Überblick über die Feuerwehr Wald-Rehetobel. Sie haben die Möglichkeit, unsere Fahrzeuge und Ausrüstung unter die Lupe zu nehmen und erhalten einen Einblick in unsere Tätigkeiten.

Für das leibliche Wohl ist mit einer kleinen Festwirtschaft ebenfalls gesorgt. Der SFV hat ebenso einen Wettbewerb und diverse Präsente für Sie organisiert. Wir freuen uns über einen Besuch von Ihnen.

«Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr».

Kommando FMWR

Die Sturmwacht der Feuerwehr – eine vergessene Institution

Dass Rehetobel als ein Dorf mit langer Sonnenscheindauer auch den Winden besonders ausgesetzt ist, wurde durch die beiden Dorfbrände von 1796 und 1890 schmerzlich bewusst. In beiden Fällen waren es heftige Winde, die ausbrechendes Feuer zur Katastrophe ausdehnten. Schon nach dem ersten Dorfbrand findet man in einem von den helvetischen Behörden angeordneten Katasterverzeichnis für den Dorfbezirk «Hof» die Erwähnung einer «Feuerschau».

Die Brandkatastrophe von Herisau 1812 verstärkte die Initiative nach brandverhindernden Vorschriften, die allorts von den Gemeindevorsteherschaften ab den Kanzeln zu verlesen waren. 1813 wurden in Rehetobel die Bäcker verpflichtet, den Kamin vierteljährlich zu reinigen, 1823 wurden die Hausbesitzer angewiesen, einen Feuerlöschkübel zu beschaffen und 1828 wurden die Bäcker verpflichtet, um ihren Kamin auf dem Schindeldache einen Mantel von Ziegeln zu erstellen. 1832 wurde «von den Räten erkannt», es sei in windigen Nächten sowie an Jahrmärkten eine «Rondenwacht» innerhalb des der Feuerschau zugewiesenen Gebietes durchzuführen.

Nach dem Dorfbrand von Heiden 1838, wurde auf Appenzeller Landesebene, neben der Einführung einer Gebäude Assekuranz, dem Brandschutz nochmals erhöhte Bedeutung beigemessen. In Rehetobel wurde unter vielen anderen Massnahmen die Feuerschau auf die Gebiete Holdern, Buechschwendi und Sägholz erweitert und es wurden zwei Nachtwächter für ganzjährigen Einsatz gewählt. Diese bald als zu teuer empfundene Lösung wurde allerdings nach zwei Jahren wieder durch die billigere «Rondenwacht bei windigen Nächten» ersetzt, zumal die «Säghölzler» aus Kostengründen aus der Feuerschau auszutreten wünschten.

Diese «Sturmwacht» wurde von der sich immer besser organisierenden Feuerwehr bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts durchgeführt. Die dafür verpflichteten Feuerwehnmänner patrouillierten bei starkem Sturm auf folgenden Touren: Sonder - Neuschwendihöhe - Holderen-Buechschwendi, sowie: Femsicht - Häusern - Oberdorf - Neugasse. Von abends 22 Uhr bis morgens 5 Uhr war jeder Aufgebotene für je 70 Minuten im Einsatz, für die übrige Zeit konnte er sich im Turnhallegebäude (erbaut 1920), wo auch der Sturmwachtkommandant im Wachtlokal in Bereitschaft war, auf eine einfache Matratze zur Ruhe legen. Der folgende Tag rief ja wieder zur normalen Arbeit an der Stickmaschine oder am Webstuhl.

Die Einteilung der Patrouilleure erfolgte bis in die dreissiger Jahre anteilmässig nach Zugehörigkeit zum Rettungskorps und den Löschzügen sowie – seit 1937 – zur Motorspritze.

Mit der Einführung der Einheitsfeuerwehr um 1950 wurde die ganze Mannschaft – ausser jener der Motorspritze – in beidem, Rettung und Löschen, ausgebildet. Die Sturmwacht wurde reduziert auf Kommandanten und fünf Patrouilleure. Als Kommandant amtete der Fourier.

In dieser Form blieb diese Institution bis zu deren Auflösung erhalten. Moderne Kommunikationsmittel ermöglichen eine rasche Alarmierung und machten die Sturmwacht schliesslich überflüssig. Ohne es zu wissen, war der Verfasser dieses Textes Kommandant beim allerletz-

ten Aufgebot im Jahr 1958, in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, von 22 bis 5 Uhr morgens. Der orkanartige Sturm war damals so heftig, dass sich die Patrouilleure auf der Femsichtkuppe nicht aufrechten Ganges bewegen konnten.

Arthur Sturzenegger

Der Ortsname Rehetobel im Wandel der Zeiten

Zur Zeit der Gemeindegründung, 1669, hiessen jene Bewohner der Rhode Trogen, die den sonnigen Abhang zum Rechtoebel besiedelten, die «Leute am Rechtoebel». Dieses Rechtoebel war die vom Moosbach erodierte Geländerrinne entlang des heute zur Gemeinde Wald gehörenden «Rechbergs». Rechberg heisst Rehberg, also ein Ort mit einem reichen Bestand an Rehen.

Der 2017 verstorbene Linguistik-Professor der Uni Zürich, Stefan Sonderegger, Herisau, nennt in seinen Werken über die Flurnamen Wortbeispiele, bei welchen das «h» als «ch» ausgesprochen wird wie etwa: Vieh – Vech, fliehen – flüche oder im Hochdeutschen in den Wörtern «Nachbar» und «Hochzeit».

Konnten andere auf das Reh zurückzuführende Flurnamen der Umgebung ihre ursprüngliche Form erhalten, wie etwa das nahe gelegene «Unterrechstein», so wurde der Ortsname von Rehetobel im 18. Jahrhundert gemäss damaliger Gepflogenheit «verhochdeutsch». Man findet in handschriftlichen Quellen jener Epoche sowohl die Form «Rehtobel» wie auch «Rehetobel». Wann genau sich die heute gebräuchliche Form endgültig durchgesetzt hat, weiss man nicht. Geblieben ist bei der einheimischen Bevölkerung die Aussprache der nicht «verunstalteten» Form gemäss Professor Sonderegger. So heisst es dort: «s'Rechtoel» fiiret hüür s'350-Jahr-Jubiläum».

Als in den sechziger Jahren die mit der Nomenklatur auf Landesebene befassten Organe beschlossen, es seien die Flurnamen in der eidgenössischen Landeskarte der ortsgebräuchlichen Aussprache anzupassen, wurde dies auch im Gemeinderat zum Traktandum, insbesondere auch deshalb, weil im namenkundlichen Teil der im Jahre 1969 zum 300-Jahr-Jubiläum erschienenen Ortsgeschichte dieses Thema behandelt war. Nach fachkundiger Beratung durch Sonderegger befasste man sich ernsthaft mit der Frage einer Rückführung des Ortsnamens in die ursprüngliche Form «Rechtoebel», und ob allenfalls ein entsprechendes Gesuch an den Regierungsrat betreffend Anpassung der Kantonsverfassung zu stellen sei. Dass dies nicht geschah, mag mit der Frage nach der Verhältnismässigkeit in Zusammenhang stehen, wie etwa die Umstände und Folgekosten.

Eine Änderung des Ortsnamens stand aber schon früher einmal, und zwar zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zur Diskussion, allerdings in ganz anderem Zusammenhang. Nicht nur in Rehetobel, dort aber ganz besonders, bemühte man sich um die Förderung des damals sogenannten «Fremdenverkehrs».

Man war der Ansicht, dass der Ortsname zu wenig einladend wirke, weil er die Vorstellung eines Tobels ohne jegliche Aussicht hervorrufe. Leonhard Rohners Vorschlag «Rehalp am Kaien» vermochte sich dann jedoch nicht durchzusetzen.

Arthur Sturzenegger

Leserbrief

«Ob dem Holz»

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
 Ich, Manuel Zähler (St.Gallen), aufgewachsen und zur Schule gegangen in Rehetobel, ex-Mitglied div. Vereine (z.B. Jugendmusik, Ritmos und der Feuerwehr). Wohnhaft seit drei Jahren in St.Gallen, arbeite jedoch in der Firma meines Vaters Zähler AG, Rehetobel. Wollte mich hier kurz vorstellen, weil das «St.Gallen» hinter meinem Namen viele Anwohner verwirrt (Gmäändsblatt Januar), **Ich bin ein Rechtobler!**

Das Objekt «Ob dem Holz» wollte ich kaufen, um daraus Wohnungen zu machen. Das Haus wäre stehen geblieben. Kein Abbruch!

Als ich das Haus besichtigte, hat es mich überrascht, in was für einem guten Zustand das Gebäude ist. Der Dachstuhl, die Fenster, das Fundament und die Fassade, sowie der «neue» Lift und die Heizung sind gut und wieder zu gebrauchen.

Man bedenke was es an Energie kosten würde, dieses gut erhaltene Gebäude abzureissen. Die vorhandene gute Bausubstanz sollte zwingend erhalten bleiben.

Darum bedauere ich es sehr, dass dieses Gebäude, welches das Ortsbild prägt eventuell abgerissen wird. Ich bin überzeugt, dass auch wir dieses Projekt realisieren könnten.

Mein Interesse an diesem Gebäude besteht nach wie vor.

Manuel Zähler, Rechtobler

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ein Blick aus dem Fenster und mir präsentiert sich täglich ein Bild, das sich auf einer Touristenreklame nicht schöner darstellen liesse: Über Tannenspitzen, Baumwipfel und Hügel hinweg grüsst mich stolz das Säntismassiv mit seinen trutzigen Kumpanen. Selbst wenn über der Landschaft Nebelschwaden wabern, ist der Anblick ein beruhigend-tröstlicher. Nein, noch keine Sekunde habe ich es bereut, mich vor rund vier Jahren für das Haus in der Neuschwendi entschieden zu haben. Es ist einfach wunderbar, in dieser ländlichen Umgebung wohnen zu können, in einem Dorf, das persönliche Kontakte noch ermöglicht und «rondom» ein schieres El Dorado von Naherholungs-räumen bietet.

Unser Dorf zeichnet sich auch aus durch eine vielfältige Vereinskultur. Diese besteht nicht nur auf dem Papier, wenn man sieht, was beispielsweise die Geräteturner und -turnerinnen leisten (und sich sogar schweizweit einen Namen machen) oder wie viele Kinder und Jugendliche sich in der Jugi oder im Turnverein aktiv betätigen. Im Gegensatz zu anderen Musikvereinen, die vielleicht noch über ein paar wenige aktive oder eher nur noch Passiv-Mitglieder verfügen, glänzt der unsrige durch grosse Aktivität. Nicht nur werden Jugendliche musikalisch geschult und entsprechende Lager organisiert, sondern man verfügt auch über ein grosses Musikkorps, das mit grossartig-gekonnten Darbietungen zu erfreuen weiss. Kameradschaft und Zugehörigkeit sind hier eine Selbstverständlichkeit, was in der heutigen Zeit – insbesondere für die Jugend – mehr als wertvoll ist.

Wunderbar, dass es immer Menschen gibt, die sich für solche freiwilligen Einsätze engagiert und mit Herzblut zur Verfügung stellen – auch bei den von Vereinen organisierten Festwirtschaften. Deshalb stimmt es mich nachdenklich, wie harzig es wird, wenn ein freiwilliges Mitglied seine Arbeit aufkündigt und weit und breit niemand in Sicht ist, der in dessen Fussstapfen treten möchte. Mir ist klar, dass heute sowohl Frauen wie Männer grösstenteils beruflich engagiert sind und deshalb für Freiwilligen-Einsätze keine Zeit mehr aufwenden wollen. Aber wenn wir wollen, dass diese – für den Zusammenhalt des Dorfes – wertvollen Vereine weiter bestehen, wäre es – insbesondere auch für unsere Jugend – von grosser Wichtigkeit, würden sich mehr Leute engagieren und nicht zum Vorherein schon abwinken, sollten sie angefragt werden. Denn Freiwilligen-Arbeit – in einem Vorstand oder als Betreuer oder Betreuerin – bringt auch eine grosse Bereicherung mit einher – das habe ich persönlich erfahren dürfen.

Ich gebe die Feder an Rita Widmer weiter.

Jolanda Fehrlin

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
 Veranstaltungs-
 kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

üses Gwerb -
meh Rechtoebel

Vorfriede auf 60-jähriges Bestehen

Im nächsten Frühjahr kann die Baufirma Wenk AG, Rehetobel/Wald auf ihr 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Gefeierte mit der ganzen Belegschaft und deren Familien wurde jedoch bereits diesen Sommer. Dies deshalb, weil einige der Mitarbeiter, die schon jahrzehntelang mit dabei sind, geehrt wurden.

Stolz, aber auch dankbar, zeigte sich Beat Wenk (er übernahm die Firma von seinem Vater 1997), dass er gleich vier langjährige Mitarbeiter auszeichnen durfte: Christian Sutter und Josef Abelleira arbeiten beide seit 30 Jahren bei der Firma, wobei ersterer bereits die Lehre im Betrieb absolvierte und heute deren Polier ist. 18 Jahre mit dabei ist auch Michael Schmucki und 10 Jahre Martin Schläpfer. Doch jetzt zum Anfang: Die Idee der Firma Wenk AG, mit der Belegschaft und deren Familien eine Wanderung zu unternehmen, hat sich als eine grossartige entpuppt. Eine spürbar fröhlich-enthusiastische Gesellschaft marschierte von Oberegg Richtung Berneck über Wiesen, romantische Waldwege und entlang sanfter Höhenzüge. Manch einem dürfte bei der sich stetig wechselnden, herrlichen Landschaft – entweder mit Blick auf Bodensee oder Alpen – die Aussage, «...denn das Gute liegt so nah», im Kopf herum gespuht sein. Selbst die Kinder genossen es in vollen Zügen. Da gab's kein Jammern und Stänkern, sie rannten um die Wette und sprangen munter über Stock und Stein. Begeistert griff die Gruppe beim reichlich offerierten Apéro zu. Die lauschige Gartenwirtschaft mit grossartiger Aussicht trug ebenso zur guten Laune bei.

Der Marsch inspirierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso zum Erzählen und Diskutieren. Spontan erklärten ein Angestellter und der Polier der Firma, dass das Wenk-Team irgendwie ein ganz besonderes sei. Ihre jeweiligen Baustellen würden das beweisen. «Bei uns herrscht immer Ruhe, da gibt es kein Herumbrüllen. Wir sind eben aufeinander eingespielt und sprechen alle miteinander.» Das sei der Vorteil eines kleinen Teams (12 Mitarbeiter). «Und muss einmal ein Neuer eingestellt werden, können wir mitreden. Da hört der Chef, Beat Wenk, auf uns.» Das sei gut so, denn meistens blieben diese Angestellten dann jahrelang. Die momentan aktuellste Baustelle ist das neue «Hotel Gupf» im Dorfkern von Rehetobel.

Tanja Wenk

Romantik an der Goldach in Rehetobel: Droht der traditionsreichen «Achmühle» das Aus?

Die zu Rehetobel gehörende, mit Fahrzeugen ab Speicherschwendi erreichbare «Achmühle» gehört zu den romantischsten Wirtschaften der Region Appenzeller Vorderland. Altershalber möchten sich die jetzigen Wirtsleute von der idyllisch gelegenen Liegenschaft trennen. Offen ist dabei der Weiterbestand des nostalgischen Restaurants. Die «Achmühle» mit ihrer interessanten Geschichte hat in verschiedenen Büchern Eingang gefunden. So auch im seinerzeitigen Beizenführer «Urwaldhaus, Tierhag, Ochsenhütte & Co», der ab 1997 in sechs Auflagen erschienen ist. Autor Werner Bucher: «Die «Achmühle» ist eine Beiz für Krimiautoren. Wo die Bäche Goldach und Landgraben aufeinanderstossen, würde niemand ein Wirtshaus vermuten. Und doch gibt es unmittelbar neben der schönen gedeckten Holzbrücke ein Restaurant voller Romantik...»

Einzigartige Wanderweg-Drehscheibe

Thematisiert wird die «Achmühle» auch im Geschichtsbuch der Gemeinde Rehetobel, im Buch über die Ausserrhoher Kunstdenkmäler und im Verzeichnis der 250 Mühlen im Appenzellerland. Zur Zeit der Fussgänger, Säumer und Fuhrleute stand die Mühle samt Bäckerei und Wirtschaft am richtigen Ort, treffen sich doch hier uralte Wege nach Rehetobel, Speicher/Speicherschwendi, Eggersriet und St.Gallen. Das 1898 niedergebrannte und anschliessend neu aufgebaute Haus steht damit auch heute im Zentrum einer einzigartigen Wanderweg-Drehscheibe.

Oase der Ruhe

«Die Hektik der Stadt Zürich liess uns nach Ruhe suchen und in der «Achmühle» haben wir sie gefunden», hält das Wirtepaar Tina Casutt Damm und Richi Damm Rückschau. «Wir erwarben die Liegenschaft 2012 und führten nötige Sanierungsarbeiten aus. Seither wirten wir hier mit Freude und die stetig zunehmende Zahl der Gäste spricht klar fürs Weiternmachen. Aus Altersgründen aber suchen wir heute eine Käuferschaft und hoffen, dass das traditionsreiche Restaurant erhalten bleibt.»

Mit vielen Gästen hoffen Tina Casutt Damm und Richi Damm, dass ihr romantisch im Grenzgebiet von Rehetobel, Speicher und Eggersriet gelegenes Wirtshaus «Achmühle» erhalten bleibt.

Weiterhin geöffnet

Die «Achmühle» mit ihrer gutbürgerlichen Küche ist weiterhin von Mittwoch bis Samstag ab 11 Uhr und an Sonn-

tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ruhetage sind Montag und Dienstag, wobei angemeldete Gruppen auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten bewirtet werden.

Peter Eggenberger

Stiftung Waldheim: Sommerfest, Wanderung und Weiterbildung

Eine Wanderung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zum Wohnheim Schönenbüel in Teufen, die Projektwoche mit anschliessendem Sommerfest im Wohnheim Krone in Walzenhausen und ein öffentliches Referat zum Thema Burnout bei Pflegepersonen im Wohnheim Sonne in Rehetobel: Für die Stiftung Waldheim war der Monat Juni gleich von mehreren Highlights geprägt.

Alle drei Standorte hatten wichtige Ereignisse zu organisieren. Am vergangenen Samstag war der neue Heimleiter Mauro Franchina in der Krone in Walzenhausen erstmals verantwortlich für die Projektwoche zum Thema «Bauernhof» und das abschliessende Sommerfest für Bewohner und Mitarbeiter sowie ihrer Familien. Die drei Projektstage organisierte das Atelier-Team mit Gabriela Düring an der Spitze. Jeweils am Morgen trafen sich die Wohngruppen zur gemeinsamen Einstimmung im Saal, danach übten sich die Bewohner im eigens aufgestellten Zelt in der Bauernmalerei. Ausserdem mussten in einem Heukorb verschiedene Tiere gesucht werden. Daneben gab es Spiele wie Wett-Melken oder Gummistiefel-Weitwurf. Im Saal bot das Krone-Team spannende Klang-Märchen an. Hierbei konnten die Bewohner auf verschiedenen Instrumenten das Gehörte mitbegleiten. Jede Gruppe besuchte an einem Nachmittag den Hof der Mitarbeiterin Berti Rempfler. Dort war der Stall mit den Kühen geöffnet. Zudem warteten ein Pony, Ziegen und Hühner sowie ein Trampolin auf die Bewohner. Höhepunkt der Projektwoche war das Sommerfest, an welchem 180 Personen teilnahmen. Das Dekor stimmte mit der Projektwoche überein, weshalb überall die hergestellten Bauernbilder die Wände schmückten. Das «Duo Keller-Häseli» umrahmte sowohl Empfang wie auch das Mittagessen im Zelt. Eine spezielle Attraktion waren die Tiere des Abenteuerlandes Walter Zoo, beaufsichtigt von Hanspeter Kopp. Ziegen, Lama und Esel wurden betrachtet und dann gestreichelt oder ausserhalb des Zauns aus sicherer Distanz beobachtet.

Inklusion dank Appenzeller Wanderwege

Eine Woche zuvor, am Sonntag, stieg der Inklusions-Wandertag im Wohnheim Schönenbüel. Unter der Leitung von Ruth Rüesch vom Verein «Appenzeller Wanderwege» starteten Wanderer und Bewohner der Stiftung Waldheim zusammen mit ihren Betreuenden die traditionelle Inklusionswanderung. Speziell dabei ist ausserdem das Mitführen der Lamas des Wohnheims Schönenbüel. Los ging es im Steinegger Wald. Hier teilte sich die Schar in zwei Gruppen, die je nach Wandermöglichkeit einen längeren oder kürzeren Weg wählte. Mit von der Partie waren auch diverse Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Trotz grauer Wolken und einem Regenguss kamen alle wohlbehalten im Wohnheim Schönenbüel an. Hier konnte sich die Gruppe mit Ofenfleischkäse und Kartoffel- sowie Quinoa-

salat stärken. Das Dessertbuffet wurde von den Kuchenvariationen von Berti Winkelmann abgerundet. Berti Winkelmann ist die Gattin des einstigen Initiators der Inklusionswanderung seitens des Vereins «Appenzeller Wanderwege». Alle freuten sich darauf, dass die Wanderung am 14. Juni 2020 wieder stattfinden wird.

Milan Kalabic über Burnout

Im Wohnheim Sonne in Rehetobel lud die Stiftung Waldheim zu einer Weiterbildung zum Thema «Burnout in Betreuungsberufen». Von der Stiftung kamen 40 Mitarbeitende, von auswärtigen sozialen Institutionen der Region weitere 30. Der Leiter der Burnout-Klinik in Teufen, Psychiater Milan Kalabic – er ist gleichzeitig Stiftungsrat – zeigte auf, dass bei der Entstehung eines Burnouts verschiedene Faktoren zusammenkommen. Kompetent und humorvoll erläuterte Milan Kalabic, dass ein Leben ohne Stressfaktoren kaum mehr möglich ist. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen sowie die körperliche, seelische, geistige und soziale Ebene eines Menschen können zum Erschöpfungszustand führen. Wichtig ist, bei kurzzeitiger Überbelastung, seine eigenen Grenzen zu kennen. Ohne Selbstreflexion ist keine Prävention möglich. Entscheidend ist dabei das Erkennen der Stressoren. Ebenso wichtig ist das Lernen des Nein-Sagens. Dabei ist die Formulierung bedeutend. Milan Kalabic riet: «Lernen Sie statt «ich kann es nicht», «ich könnte es», «aber ich will es nicht» zu sagen.» Ausserdem gilt es, die Ansprüche herunterzusetzen. «Damit wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können», heisst die Devise des Psychiaters. Zudem sollten ausreichend Erholungszeiten bei Arbeitspausen, nach Feierabend und an Wochenenden eingeplant werden. Ein weiterer Rat hiess: «Gönnen Sie sich Ruhepausen. In der Freizeit macht man irgendwas oder gar nichts.» Abzuraten ist vom Rasen von Anlass zu Anlass gemäss dem Motto: «Ja nichts verpassen». Ratsam sind sportliche Betätigungen. Lachen ist zudem der beste Stresskiller und eine gute Schlafqualität trägt zur besseren Erholung bei. Ausserdem sollte die Agenda regelmässig Leerräume aufweisen. Der Vortrag kann auf der Homepage der Stiftung Waldheim unter «Aktuell» abgerufen werden. Er beinhaltet auch einen von Milan Kalabic entwickelten Selbsttest, der bei Wiederholung Aufschlüsse über die Stressvermehrung oder -verminderung gibt.

Bild: zVg

An zwei Anlässen der Stiftung Waldheim stand die Freude an der Begegnung im Vordergrund. Die Weiterbildung zeigte Präventionen zu Burnout auf.

Isabelle Kürsteiner

Schule Rehetobel

Informationen

Start ins neue Schuljahr

Am Montag, den 12. August starteten 137 Kinder ins neue Schuljahr. Die Lehrpersonen hatten während der Ferien mit viel Engagement den Unterricht vorbereitet, die Klassenzimmer eingerichtet und verschiedene Anlässe geplant.

In der letzten Ferienwoche traf sich das gesamte Team an zwei Tagen zur gemeinsamen Arbeit. Als Einstieg in diese Teamtage machten sich die Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam auf und spazierten auf dem Audiorundgang durch das «Textildorf Rehetobel». Ausserdem beschäftigte sich das Team mit der Gestaltung des neuen Schuljahres. Neben der Planung von Anlässen wie Jahrmart, Vechschau, Lichtertreff, Projekttag, Lager, Projektwoche usw. waren der Wechsel der Schulinformatik zu ARI, Themen der Schulentwicklung sowie unser Jahresthema «Grundhaltungen» aus unserem Leitbild Thema.

Ich freue mich sehr, mit diesem tollen Team von engagierten, aufgestellten und den Kindern zugewandten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Schuljahr 2019/20 gestalten zu dürfen!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Herzlich willkommen in der 1. Klasse!

Mittelstufe Rehetobel – Jahrmart 13. und 14. September 2019

Die Mittelstufe freut sich auf den Jahrmart und wird Sie, wie in den vergangenen Jahren, im Brothüsli, in der Kaffeestube und im Büchermarkt bedienen.

Information Büchermarkt

In den letzten Jahren wurden wir grosszügig mit Büchern versorgt und unser Bücherlager ist noch immer rappellvoll. Aus diesem Grund werden wir dieses Jahr keine Bücher im Dorf einsammeln. Falls Sie jedoch vollständige und gut erhaltene Spiele zuhause haben, die Sie gerne spenden möchten, können Sie uns diese vom 9. – 12. September 2019 in den Schulhauseingang legen. Wir stellen eine Kiste bereit. Besten Dank schon im Voraus.

Der Erlös des Jahrmarts geht zur Hälfte an Schulprojekte und -anlässe, die andere Hälfte kommt dem Skilauger zugute.

Wir freuen uns, Sie am diesjährigen Jahrmart begrüßen und bedienen zu dürfen.

*Mittelstufe Rehetobel,
Eveline Laguna*

... und zum Schluss

In der 6. Klasse schreiben die Kinder ein Diktat. Die Lehrerin beginnt vorzulesen: «Sara hatte... »

Daraufhin meint die Lehrerin: «Den Namen Sara könnt ihr so schreiben, wie ihr wollt. Da gibt es ganz verschiedene Varianten.» Ein Knabe fragt: «Kann ich ‚hatte‘ auch so schreiben, wie ich will?»

SEKUNDARSCHULE

Elija Walz: Der neue Schulpraktikant an der Sekundarschule TWR

Wir begrüssen an der Sekundarschule Elija Walz, der im nächsten halben Jahr bei uns seinen Zivildiensteinsatz leistet. Wir lassen ihn gerade selber zu Wort kommen:

«Matura – was nun? Diese Frage stellte ich mir auch. Schnell bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich ein Zwischenjahr absolvieren werde, damit ich meinen Zivildiensteinsatz leisten kann. Dabei bin ich auf das Stellenangebot der Sekundarschule Trogen gestossen, welches mein Interesse sofort geweckt hat, weil für mich sowohl eine musikalische als auch eine pädagogische Ausbildung in Frage kommt.

Meine grösste Leidenschaft ist die Musik. Ich spiele Schlagzeug, Klavier und Saxophon und musiziere damit in verschiedenen Besetzungen. Ausser der Livemusik widme ich mich gerne der Musikproduktion am Computer.

Nach dem Praktikum möchte ich weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen und eventuell ein Musikstudium an

der Zürcher Hochschule der Künste in Angriff nehmen. Vorerst freue ich mich auf ein interessantes halbes Jahr an der Sekundarschule.»

Elija Walz

Grosses Schulfest der Sekundarschule

Bei strahlendem Sommerwetter ging kurz vor den Sommerferien das zweite Schulfest gelungen über die Bühne. Die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen haben sich im Vorfeld ins Zeug gelegt und so konnte dem Publikum einiges geboten werden. Ein freundlich farbenfroh geschmückter Platz mit einer einladenden Festwirtschaft empfing die zahlreichen Besucherinnen und Besucher.

Es gab ein breites kulinarisches Angebot und an der Bar konnte der Durst mit kreativen, erfrischenden Drinks gelöscht werden. Die Besucherinnen und Besucher schätzten es auch, gemütlich zusammensitzen und sich in einem lockeren Rahmen auszutauschen.

Natürlich stand die 3. Sekundarklasse im Mittelpunkt. Sie wurde nicht nur in einem würdevollen Rahmen verabschiedet – die Bandauftritte und Tanzdarbietungen haben das Publikum mitgerissen und begeistert. Sogar an die Kleinsten wurde gedacht. Speziell für sie haben motivierte Babysitterinnen einen phantasievollen Kinderhort eingerichtet.

Der Einsatz der Jugendlichen war grossartig. Sie haben in hohem Masse zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Wie könnte man besser in die wohlverdienten Sommerferien starten?

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

1. Sept. 09.45 Uhr Begrüssungsgottesdienst der neuen Konfirmanden und der Oberstufen-Schüler, die an den Projekttagen teilnehmen werden, mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel. Anschliessend Einladung zum Aperó, den die Eltern der OS-Schüler vorbereiten.

8. Sept. 09.45 Uhr ökum. Erntedank-Gottesdienst mit Taufe von Nino Holderegger mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarrei-

leiter Albert Kappenthuler und den Landfrauen. Die Kinder der 4. Klasse werden den Gottesdienst mitgestalten. Musik: Ziboldere-Echo sowie an der Orgel Andrea Popp

15. Sept. 09.45 Uhr Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag mit Pfrn. Ulrike Hesse. Musik: Cyrill Bischof. Im Gottesdienst wird die Ausstellung des Rehetobler Fotografen Matthias Rozinek, «Der Moosbach. Ein Stück Appenzeller Wildnis» eröffnet. Im Anschluss ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung zur Wahl von Pfarrerin Ulrike Hesse

22. Sept. Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfrn. Hesse ist vom 20. - 22.9. mit den Konfirmanden und Oberstufenschülern im Jugendlager in Gais auf dem Schwäbrig.

28. Sept. 18.00 Uhr ökumenischer Sing-Gottesdienst in der reformierten Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof

Einladung zur ausserordentlichen Kirch- gemeindeversammlung vom Sonntag, 15. September 2019 im Anschluss an den Gottesdienst (in der Kirche)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Wahl der Pfarrerin Ulrike Hesse
4. Mitteilungen, Wünsche, Anregungen
5. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein.

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. Als Stimmausweis gilt das adressierte Couvert, welches Sie bitte mitbringen.

Wir freuen uns, Sie am 15. September 2019 in unserer Kirche begrüßen zu dürfen.

*Für die Kirchenvorsteherschaft
Theo Zähler, Vize Präsident*

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt:

Am **Mittwoch, 4. September 2019** von **15.30 - 17.00 Uhr**,
am **Freitag, 20. September 2019** von **8.30 - 10.30 Uhr**.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. und 25. September jeweils um 15.00 Uhr,
Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Friedensmeditation

Dienstag, 24. September 2019 von 19.15 - 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 21. September um 10.00 Uhr in der ref. Kirche

Konzerte in Rehetobel

8. September, 19.00 Uhr: Konzert in der ref. Kirche mit Ensemble Onyx (u.a. mit Dimitri Ashkenazy, Christiane Boesiger, Andrea Bischoff).

Dienstjubiläum von Werner Graf

Im Gottesdienst am 14. Juli durften wir unserem Organisten Werner Graf gratulieren, der schon seit 45 Jahren an der Orgel in Rehetobel spielt. Als sein Vorgänger starb, nahm Werner Graf Orgelstunden beim Lehrer Zweifel und erwarb sich die Kenntnisse, um Gottesdienste begleiten zu können. Wir danken Werner für seine grosse Treue und Bereitschaft, die vielfältigen Orgeleinsätze nicht nur in

gesamten Kirchenvorsteherschaft überreichte. Werner, wir wünschen Dir noch viele gute Jahre, in denen Du musizieren und die Rehetobler Orgel bespielen kannst.

Gottesdiensten, sondern auch bei Abdankungen und vielen anderen Anlässen zu spielen. Und wir danken Werner für seine Zuverlässigkeit und die unendlich vielen Stunden der Vorbereitung und des Übens. Sichtlich bewegt nahm Werner Graf die Aufmerksamkeiten entgegen, die KIVO-Mitglied Verena Fässler im Namen der

«Lebendig wie ein Fisch im Wasser» – Familienwochenende in Wildhaus

Acht Familien aus Rehetobel und St.Gallen fuhren vom 16. bis 18. August für ein Wochenende ins Toggenburg, um miteinander Berge, Klänge und Wasser zu geniessen. All das ist möglich, wenn man in der Nähe des Schwendisees, am Klangweg, zwischen atemberaubenden Bergen im Haus «Höchi» in Wildhaus Quartier nimmt. 14 Kinder und 13 Erwachsene verbrachten eine schöne Zeit mit Spielen, Wandern, Singen und Basteln und das alles unter dem Motto «Lebendig wie ein Fisch im Wasser». Froh gestimmt und voller Eindrücke kehrten die Familien am Sonntagnachmittag nach Hause zurück. Die vielen verschiedenen Fische und ihr Blubblub werden uns lange in Erinnerung bleiben.

Pfarrerin Ulrike Hesse

Ein Stück Appenzeller Wildnis in der Kirche

Wir freuen uns, dass Matthias Rozinek, Fotograf aus Rehetobel, seine stimmungsvollen Naturaufnahmen unter dem Titel «Der Moosbach. Ein Stück Appenzeller Wildnis» in der reformierten Kirche zeigen wird. Matthias Rozinek, der auch Gewinner des Fotowettbewerbs für den Rehetobler Kirchenkalender geworden ist, wird bei der Eröffnung der Ausstellung im Gottesdienst am **Sonntag, 15. September um 9.45 Uhr** anwesend sein. Seid alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, in dem wir einen besonderen Ausschnitt der Schöpfung wahrnehmen können. (Weitere Informationen zu M. Rozinek: www.sipe-art.ch).

Fotowettbewerb

Wir möchten uns für die rege Teilnahme am Fotowettbewerb für den Rehetobler Kalender 2020 bedanken, zu dem viele beeindruckende Fotos von unserem Dorf eingereicht wurden. Inzwischen sind die schönsten Fotos durch Abstimmung gekürt worden und wir dürfen Matthias Rozinek gratulieren, dessen Ansicht vom Moosbach das Titelbild des Kalenders ziert.

Der Kalender kostet Fr. 10.– und ist mit seinen verschiedenen Ansichten von Rehetobel ein wunderbares Geschenk zu jeder Gelegenheit. Melden Sie sich bei Interesse im Pfarrbüro, oder unter Tel. 071 870 08 24.

Seniorenreise am Mittwoch, 18.09.2019

Bis zum Freitag, 6. September 2019 nehmen wir Anmeldungen zur Seniorenreise entgegen. Besammlung um 9.45 Uhr. Wir werden mit dem Car und der Fähre um den Bodensee reisen. In Meersburg gibt es ein Mittagessen, anschliessend geht die Fahrt weiter nach Lindau. Unkostenbeitrag CHF 25.–/ID erforderlich.

Herzlich willkommen: Vreni Sen

Wir begrüßen Vreni Sen im Team der Religionslehrerinnen. Sie unterrichtet seit diesem Schuljahr Religion in der 1. und 5. Klasse. Vreni Sen wohnt in Heiden, wo sie ebenfalls in einem Teilpensum unterrichtet. Wir wünschen ihr einen guten Start und viel Freude an der Arbeit mit den Kindern.

Schulanfänger-Gottesdienst

Gemeinsam mit den Religionslehrerinnen Christine Imholz und Vreni Sen sowie mit Pfarrerin Ulrike Hesse starteten die neuen Erstklässler mit einem Gottesdienst in den ökumenischen Religionsunterricht.

www.ref-rehetobel.ch

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Sonntag, 8. September

09.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Mittwoch, 11. September

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. September

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 21. September

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der kath. Kirche
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 24. September

20.00 Uhr meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 28. September

18.00 Uhr Singgottesdienst in der ref. Kirche Rehetobel

Voranzeige:

Sonntag, 20. Oktober

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

«Manege frei» für den Rechtober Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino!

In der ersten Sommerferienwoche organisierte der Verein Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino seine 10. Zirkus-Workshopwoche in der Turnhalle. Von Montag bis Freitag trainierten 22 Kinder und Jugendliche aus Rehetobel und der näheren Umgebung in den Disziplinen Jonglage, Einrad, Vertikalseil, Vertikaltuch, Trapez, Diabolo, Bodenakrobatik und Clown. Wie immer stand am Montag hauptsächlich das Kennenlernen der verschiedenen Disziplinen im Vordergrund. Die weiteren Workshopstage wurden dann ganz fürs Einstudieren der verschiedenen Programmnummern und das Ausfeilen der ausgewählten Disziplinen und Kunststücke eingesetzt. Das gemeinsame Picknick am Mittag und Spiele zur Auflockerung schweissten die Gruppe von Kindergartenkindern bis Jugendlichen zusammen. Dies wiederum zeigte sich in der Sorgfalt der Disziplin-Auswahl, bei der Konzentration und beim respektvollen Umgang und achtsamen Hilfeleisten der Leiter und älteren Kinder den Jüngeren gegenüber. Mit grossem Einsatz der jungen, engagierten Leitercrew um Valentin Seidlitz präsentierten die stolzen Artistinnen und Artisten ihren Eltern und Angehörigen am Freitagnachmittag ein abwechslungsreiches und verspieltes Zirkusprogramm. Die grosse Freude der Kinder und Jugendlichen steckte das Publikum an und begeisterte! Der Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino dankt allen Artistinnen und Artisten, ihren Eltern, dem ganzen Leiterteam und der Gemeinde Rehetobel für die Benützung der Turnhalle ganz herzlich! Wir freuen uns auf weitere Zirkuswochen mit Euch!

Hereinspaziert ins Zirkuszelt am Freitag, 6. September bis Sonntag, 8. September 2019 auf dem Sportplatz mit dem Programm «Sonjolino's Museum».

Neben den Zirkusworkshopwochen trainiert der Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino mit einer Artistengruppe von 11 Kindern und Jugendlichen zwischen neun und vierzehn Jahren zweimal im Monat in der Turnhalle in den Disziplinen Einrad, Jonglage, Diabolo, Luft-, Boden- & Trampolinakrobatik. Aus Anlass des «350-Jahr-Jubiläums» der Gemeinde präsentiert diese Artistengruppe ihr Programm «Sonjolino's Museum» am Wochenende vom 6. bis 8. Sep-

tember im eigens dazu organisierten Zirkuszelt auf dem Sportplatz. Lassen Sie sich diese Aufführung nicht entgehen und schnuppern sie Zirkusluft in Rehetobel von und mit begeisterten Kindern und Jugendlichen!

Wir laden Sie ganz herzlich ein, die folgenden Aufführungen von «Sonjolino's Museum» des Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino zu besuchen:

Freitag, 6. September um 19.00 Uhr
Samstag, 7. September um 17.45 Uhr
Sonntag, 8. September um 10.45 Uhr,
 mit anschliessendem Grillieren

Der Eintritt beträgt Fr. 20.00 für Erwachsene und Fr. 10.00 für Kinder

Wir freuen uns auf zahlreiches Publikum

Die Ticketsbestellungen unter: sonjolino.yourticket.ch
 20% Rabatt bei Reservation

Weil wir die Kosten der Zeltmiete mit den Eintritten nicht werden decken können, sind wir nebst zahlreichem Publikum, auch um zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Unser Präsident, Valentin Seidlitz, steht für Fragen gerne unter 078 695 85 92 zur Verfügung.

Verein Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino

Robach 27, 9038 Rehetobel

IBAN: CH 54 8080 8009 2806 4504 6

*Für den Verein Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino,
 Valentin Seidlitz*

Frauenverein
 Rehetobel

Vorschau: Unterhaltungs- Nachmittag

Geme erinnern wir daran, dass am

Donnerstag, 10. Oktober 2019, um 14.15 Uhr

unsere Wintersaison eröffnet wird. Der Unterhaltungsnachmittag für alle ab ca. 60 Jahren, findet im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt. Die musikalische Unterhaltung wird vom Duo Erwin und Karl gestaltet, welche bei uns schon einmal für eine besonders fröhliche Stimmung sorgten.

Bitte reservieren Sie sich das Datum bereits jetzt. Wir freuen uns auf Sie.

Die Frauen vom Frauenverein

21. Rechtober Dorf-Advents- kalender

Wenn der Herbst sich langsam aber sicher bemerkbar macht, kommt bereits wieder mein Aufruf an euch Rechtober/-innen. Ich suche für den 21. Dorfadventskalender Leute, die bereit sind, an einem der 24 Adventstage um 17 Uhr ein geschmücktes Fenster für Besucher zu öffnen. Wer hat Lust ein solches Adventsfenster zu dekorieren?

Bei Interesse bitte **bis Anfang Oktober** bei mir melden.

*Spielgruppe Rägeboge,
 Alexandra Nauer, Tel. 079 793 96 92*

MGBB Rehetobel Rückblick erstes Halbjahr 2019

Kantonales Musikfest in Arosa

Ein intensives, aber auch erfolgreiches erstes Halbjahr liegt hinter uns. Das Graubündner-Kantonalmusikfest stand als Hauptziel an erster Stelle. Mit vielen intensiven Proben haben wir das Aufgaben- und Selbstwahlstück einstudiert. Zusätzlich verfeinerten wir unsere Musikalität an einem Probenwochenende. Vor allem die Registerproben an jenem Samstag, die von externen Musikdozenten geleitet wurden, haben uns musikalisch einen grossen Schritt weitergebracht. Um das Wettspiel für den Ernstfall zu üben, spielten wir unsere Wettstücke an Vorbereitungskonzerten in Rehetobel mit der Amsterdam Brass Band und in Waldstatt mit dem Musikverein Herisau und der UBB Brass Band Wil dem Publikum vor. Das Wettspiel in Arosa ist uns dann sehr gut gelungen und wir erspielten mit unserem Selbstwahlstück die super Note von 96 Punkten (max. 100 Punkte), was die zweitbeste Punktzahl aller Wettspielvorträge des gesamten Musikfestes bedeutete. Schlussendlich kamen wir auf 172 Punkte und erspielten uns somit den 3. Rang in der 2. Stärkeklasse Brass Band.

Da wir am Sonntag die erfolgreichen Rehetobler Turner vom eidgenössischen Turnfest abholen durften, führen wir am Sonntag bereits frühzeitig nach Rehetobel zurück. Trotzdem konnten wir das Musikfest in Arosa ausgiebig geniessen und haben unseren Erfolg gefeiert.

Traditionelles Schulschlusssingen

Zum Ausruhen blieb uns anschliessend nicht viel Zeit, da ja das Schulschlusssingen am kommenden Wochenende auf dem Programm stand: Parademusik, Festwirtschaft betreiben, kleines Konzert. Das Schulschlusssingen gibt immer Arbeit, jedoch ist es für uns ein schöner Traditionsanlass.

Mit der Ständlitour im Dorf und anschliessendem Grillabend haben wir uns die Sommerferien wohlverdient.

Alfredos Nudelbeiz am Kellerfest

Die Ständlitour nach den Sommerferien bei der Badi, Altersheim «Krone» und Scheidweghütte waren die ersten öffentlichen Anlässe nach den Ferien. Auch die Vorbereitungsarbeiten fürs Jubiläumsfest liefen schon auf Hochtouren. Mit «Alfredos Nudelbeiz» liessen wir uns etwas Besonderes für unseren Keller einfallen. Zur musikalischen Unterhaltung in unserer Festwirtschaft spielten Kleinformationen der MGBB auf. Der Haupttakt am Samstagabend im Gemeindezentrum wurde, nebst vielen andern, von der ganzen Band umrahmt.

Jugendmusik verleiht Oscar

Weiter geht es mit den Proben und Vorbereitungsarbeiten für die Abendunterhaltung der Jugendmusik im November. Wir dürfen einen Konzerteil gestalten und Sie dürfen gespannt sein, was Sie an diesem Abend mit der Jugendmusik und der MGBB erwartet. Nur so viel vorweggenommen: Etliche Filme und Filmmusiken, die an diesem Abend zur Aufführung kommen, sowie Darsteller sind für einen Oskar nominiert. Also, nicht vergessen!

Reservieren Sie sich den 9. November 2019.

Alfred v. Siebenthal

Solardorf Rehetobel

Vierte Solarpreisvergabe 2019 mit Sonnenschein

Der Präsident unseres Vereins Solardorf Rehetobel, Christian Eisenhut, begrüsst fast 30 Teilnehmende zur kleinen Feier bei Paul Giger und Marie-Louise Dähler an der Bergstrasse. Er betonte, dass der Solarpreis für eine spezielle Leistung im Bereich erneuerbare Energie, vor allem im Zusammenhang mit der Sonnenenergie, verliehen wird.

Das ausgewählte Haus wurde 2010 gedämmt und der Stallteil als Wohnbereich neu gebaut. Sonnenkollektoren und die grosse Fotovoltaik-Anlage sorgen für Warmwasser und Stromversorgung. Eine Wärmepumpe mit Erdregister speist die Bodenheizung im neuen Wohnbereich. Dazu wurden auf der Wiese neben dem Haus Wasserrohre schlangenartig auf 1.2 m Tiefe verlegt, welche die Wärme speichern. Wenn es sehr kalt ist, kommt noch der Kachelofen zum Zug. Ein Teil der produzierten Energie wird für die Elektromobilität gebraucht: das Auto kann problemlos mit dem eigenen Strom betankt werden.

Walter Züst vom Vorstand des Solardorfes fühlte Marie-Louise Dähler und Paul Giger mit einem kleinen Interview auf den Zahn, wobei er auch die Gäste miteinbezog. Es zeigte sich, dass die beiden ihre Haltung für einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt auch in ihrem Alltag umsetzen. Mit einem Apéro und angeregten Gesprächen zog sich der Anlass bis weit in die Nacht hinein.

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

Der Sperber – Vogel des Monats September

Der Sperber hat kurze, abgerundete Flügel und einen langen Schwanz. Die Oberseite des Männchens ist schiefergrau, die Unterseite rostrot quergebändert. Das grössere Weibchen hat einen weissen Streifen über und hinter dem Auge, eine braungraue Oberseite und dunkelbraune Bänder an der Unterseite. Die Vögel sind ca. 30-38 cm gross und das Gewicht variiert von 100-350g. Der fluggewandte Sperber greift meist unvermittelt an. Schnell fliegt er einer Hecke entlang, schießt urplötzlich über sie hinweg mitten in eine Spatzenschar und greift sich sein Opfer, um gleich wieder zu verschwinden. Manchmal kreist er in Aufwinden in grosse Höhen, legt seine Flügel an und stürzt in die Tiefe. Ein imposantes Schauspiel. Früher galt der Sperber als einer der grössten Feinde der Singvögel und wurde erbarmungslos verfolgt. Dabei führt er einfach die Rolle aus, die ihm die Natur zugedacht hat. Er ernährt sich vorwiegend von Singvögeln der häufigsten Arten. Das grössere Weibchen erbeutet ab und zu Vögel bis zur Grösse einer Taube. Heute steht der Sperber in den meisten europäischen Ländern unter ganzjährigem Schutz und ist deshalb nicht mehr gefährdet. Die Brutpopulationen haben sich gut erholt, nachdem der Bestand in den Fünfziger- und Sechzigerjahren als Folge der damals in grossen Mengen ausgebrachten Umweltgifte, nochmals stark zurückgegangen war. Zur Brutzeit jagt nur das Männchen, das Weibchen brütet auf einem Baum. Das Gelege umfasst 4-6 Eier, die während 35 Tagen ausgebrütet werden. Wenn das Männchen die Nahrung für seine Familie heranschafft, landet es auf einem seiner Rufplätze und animiert das Weibchen mit seiner etwas heiser klingenden «Nüg»-Rufreihe zur Beuteübergabe. Später haben beide Eltern alle Mühe, ihre Sprösslinge satt zu kriegen, verschlingt doch jedes von ihnen täglich 2-3 Vögel in Sperlingsgrösse. Die Nestlinge bleiben 24-30 Tage im Nest, um anschliessend die ersten Flugversuche zu tätigen. Der Bestand umfasst in der Schweiz 3000-4000 Brutpaare.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen angenehmen Herbstmonat und hoffen, dass auch Sie den eleganten Sperber am Zenit beobachten können. Wir freuen uns, Sie an der Viehschau vom Freitag, 20. September an unserem Stand mit integrierter Kleintierausstellung zu begrüssen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach rät: «Hände weg von Jungvögeln»

Geschätzte Leser/-innen

In den letzten Monaten wurde ich vermehrt angerufen von Personen, die einen Vogel am Boden vorfanden, in der Meinung er könne nicht fliegen. Zugegeben, ein abseits des Nestes ungeschickt umherflatternder Jungvogel wirkt sehr hilflos. Meistens sind die Jungvögel nicht aus dem Nest gefallen, sondern haben dieses normal verlassen, weil das Nest zu wenig Platz bietet für die grossen Jungen. Sie verstecken sich in der Nähe und warten, dass die Eltern sie füttern. **Solche Jungvögel sind weder verletzt noch krank!** Am besten lässt man sie dort, wo sie sind, denn ihre Überlebenschancen sind am höchsten, wenn sie weiter von den Eltern betreut werden. Eingreifen ist nur nötig, wenn der Jungvogel in Gefahr ist. Wenn er auf der Strasse sitzt, von einer Katze bedroht wird oder riskiert, verregnet zu werden, setzt man ihn in den nächsten Baum oder Strauch. Also – bleiben Sie ruhig und überlegt, beobachten Sie gut. Wenn Sie keine sichtbare Verletzung feststellen und der Jungvogel einfach nur umherhüpft, rät die Vogelwarte: «Hände weg von Jungvögeln». Haben Sie die Gnade und den gesunden Menschenverstand und überlassen Sie den Jungvogel der Natur und seinen Eltern. Auch junge Eulen verlassen das Nest, bevor sie richtig fliegen können. Wenn man sie am Boden finden sollte, brauchen sie keine Hilfe. Sie klettern geschickt am nächsten Baum wieder hoch. Mauersegler-Nestlinge, die man am Boden findet, sind ohne Hilfe verloren. Sie gehören rasch in eine Pflegestation. Auch alle Katzenopfer benötigen fachkundige Pflege.

Die nächste Wildvogelpflegestation ist im Natummuseum in St. Gallen. Leider ist sie aus diversen Gründen zurzeit nicht besetzt, wird aber in absehbarer Zeit wieder geöffnet. Gerne informiere ich Sie wieder, wenn es soweit ist. Bis dahin wenden Sie sich bitte an die:

Schweizerische Vogelwarte Sempach Tel. 041 462 97 00.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

bibliothek rehetobel

Neuheiten und Aktivitäten in der Bibliothek

Unerhörte Stimmen

von *Elif Shafak*

In ihrem neuen Roman beschreibt Elif Shafak das Leben von Leila, einer Prostituierten in Istanbul, die ermordet wurde. In den letzten Minuten vor ihrem Tod suchen ihre Gedanken noch einmal die Schlüsselmomente ihres Lebens auf: Kindheit, die Zeit in der Strasse der Bordelle, Liebe und Freundschaften.

Der Roman erzählt von jenen, die am Rand der Gesellschaft leben und zu oft unerhört bleiben.

Die Autorin lebt im Exil in London und schreibt über ihre alte Heimat, die Türkei.

Die junge Frau und die Nacht

von *Guillaume Musso*

Spannend und emotional erzählt Musso die Geschichte von Thomas, der eine Einladung zum Schuljubiläum

seines College in Antibes erhielt. Schmerzhaftes Erinnerungen an die Nacht vor fünfundzwanzig Jahren werden wach, in der seine Jugendliebe Vinca spurlos verschwand. Man vermutete damals, die junge Frau wäre mit einem Lehrer, mit dem sie eine geheime Affäre hatte, durchgebrannt. Doch Thomas und sein Freund Maxime wissen, dass das nicht stimmen kann. Denn der Lehrer starb in jener Nacht durch ihre Schuld.

Guillaume Musso ist einer der erfolgreichsten Autoren Frankreichs. Der Autor lebt in Paris und Antibes.

Ich bin ein Schicksal

von Rachel Kushner

Der Roman spielt in Amerikas Gefängniswelt in Kalifornien. Die 29-jährige Romy, die ihren Stalker umbrachte, wird zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt.

Kushner erzählt unsentimental und schildert Menschen, die sich im Gefängnis begegnen, Schwarze, Weiße, Unter- und Oberschicht. Frauen, die um das Nötigste zum Überleben kämpfen und die Gewalt durch Aufsichtspersonal und von Gefangenen. Ein Buch schrill, erschreckend, voller Mitgefühl und Witz.

Rachel Kushner lebt in Los Angeles und wurde bekannt durch ihren Bestseller «Flammenwerfer».

Helga Reinhardt

Am Jahrmarkt, 13. September, bleibt die Bibliothek geschlossen.

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Einladung zum Konzert des Ensemble Onyx mit Dimitri Ashkenazy (Klarinette) und Christiane Boesiger (Sopran)

am Sonntag, 8. September 2019 um 19 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel.

Dimitri Ashkenazy
Foto: Stefan Schweiger

Christiane Boesiger
Foto: A. Murphy

Wir laden Sie ganz herzlich ein zu einem weiteren besonderen Konzerterlebnis im Jubiläumsjahr! Wir freuen uns auf zwei Meisterwerke mit dem in aller Welt auftretenden Klarinettenisten Dimitri Ashkenazy, Christiane Boesiger (Sopran) und dem Ensemble Onyx, welchem auch die in Rehetobel aufgewachsene Andrea Bischoff (Oboe) angehört.

Programm

W. A. Mozart Klarinettenquintett KV 581
(1756-1791)

Gustav Mahler 4. Sinfonie in der Kammerfassung
(1860-1911) von Klaus Simon

Das Ensemble Onyx ist von äusserst flexibler Natur und vermag dadurch Programme mit einer Mischung aus Kammermusik und Sinfonik anzubieten. Mozarts zeitloses Klarinettenquintett wird hier Mahlers vierter Sinfonie gegenübergestellt, eine musikalisch wunderbare Kombination, die kaum je sonst zustande kommt. Freuen Sie sich auf zwei sonnige Meisterwerke mit

Christiane Boesiger und dem Ensemble Onyx:

Simone Zraggen, Annina Wöhrle
Dominik Fischer
Beni Santora
Ondrej Melecky
Eric Lamb
Andrea Bischoff
Dimitri Ashkenazy
Leonardo Bizzotto
Martin Roos
Franco Bozac
Yvonne Lang
Pascal Viglino, Damien Darioli

Sopran

Violin
Viola
Violoncello
Kontrabass
Flöte
Oboe
Klarinette
Fagott
Horn
Akkordeon
Klavier
Schlagwerk

Halten Sie sich diesen Abend frei. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Das Konzert ist eintrittsfrei (Kollekte). Türöffnung ist um 18.30 Uhr.

Besichtigung des Kehrichtheizkraftwerkes am Donnerstag, 26. September 2019

Ganz nach unserem Jahresmotto «woher? wohin?» werfen wir einen Blick in die Anlage, in welche mittwochs unsere Hausabfälle wandern. Welche Mengen werden angeliefert? Aus welchem Einzugsgebiet? Was wird nicht verbrannt? Welche Temperaturen herrschen in den verschiedenen Heizkesseln? Wofür wird die erzeugte Wärme verwendet? Solchen und ähnlichen Fragen gehen wir nach und nutzen die Gelegenheit, sie bei einer Besichtigung vor Ort stellen zu dürfen.

Die Führung beginnt um 17.30 Uhr. Ab Bushaltestelle Schönenwegen ist das KHK zu Fuss in 20 min zu erreichen.

Die Besichtigung dauert etwa 90 Minuten.

Treffpunkt: 17.20 Uhr

bei der Anmeldung KHK, Rechenwaldstrasse 30, St. Gallen

Anreise mit ÖV und Spaziergang zum KHK

Rehetobel ab	16.19
St. Gallen Theater an/ab	16.41 / 16.47
St. Gallen, Schönenwegen an	16.59

dann 20 min zu Fuss

Wir bitten um Anmeldung bis 10. September an:

kohlers.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends). Bitte teilt uns auch mit, wenn jemand Schwierigkeiten mit Treppensteigen hat. Dies dürfen wir beim KHK anmelden und wir würden auch eine Mitfahrgelegenheit organisieren.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

1. Rehtobler Kubb Open

Beim 3. Mal muss es doch endlich mit dem Wetter klappen! Nachdem wir das Kubb Open 2017 und 2018 wegen Regens absagen mussten, fand nun endlich das erste Rehtobler Kubb Open am 10. August, leider auch bei eher herbstlich anmutenden Wetterbedingungen, statt.

14 Kubb-Mannschaften mit grossen und kleinen Kubbern trafen sich am Vormittag auf dem Sportplatz. Auf vier Kubb Feldern wurde bis am frühen Abend eifrig Kubb gespielt und bei fairen Wettkämpfen der erste Rehtobler Kubb Champion ermittelt. Dieser durfte den Wanderpokal, nebst einem Präsentkorb, mit nach Hause nehmen.

An der Festwirtschaft konnten sich Gross und Klein verpflegen und als sich gegen Abend die Sonne noch zeigte, konnte auf ein vollends gelungenes erstes Kubb Turnier zurückgeschaut werden.

Der Verein «Römer macht schöner» bedankt sich bei allen Kubbern für die Teilnahme und die tolle Atmosphäre bei den Spielen. Einen herzlichen Dank ebenfalls an den Sportverein und das Badi-Team für die Benutzung der Infrastruktur.

*Für den Verein «Römer macht schöner»,
Beni Jost*

Rehtobler Bewegungstag – 3. Runde

Am **Samstag, 30. November 2019** findet der Bewegungstag bereits zum dritten Mal statt.

Der beliebte Aufbau bleibt gleich. Gleich nach dem Mittag starten die Kinder in den Kategorien Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe im Differenzhindernislauf. Im kleinen Saal finden Workshops statt, wie «Pumpä mit em Nico». Das Plauschturnier findet in den Disziplinen **Blindenball, Hesherbball** und **Badminton** statt. Anmeldungen sind möglich in den Kategorien 5. Klasse bis 3. Sek und Erwachsene.

Auch dieses Jahr sind wieder qualifizierte Instruktooren vor Ort, die die Mannschaften fit machen.

Der genaue Zeitplan folgt in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf viel Bewegung am 30. November 2019.

Chantal Lanker

Hast Du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz?

Wir trainieren im Team, mit dem Ziel am Kantonalen Turnfest in Teufen 19. - 21. Juni 2020, mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen. Mit dem Motto: miteinander trainieren – fit werden und bleiben – füreinander Feiern :)

**Dienstags von 20.15 bis 21.45 Uhr in der Turnhalle.
Start: Dienstag, 22. Oktober 2019, ab 16 Jahren,
Männer und Frauen. Du bist auch als Nicht-Sportverein-Mitglied herzlich willkommen!**

Auskunft und Anmeldung:

Sara Jost	076 430 49 49
Ursi Sträuli	079 824 31 54
Claudia Riedener	079 667 41 29

Erneut starke Leistungen

An den letzten sechs Wettkämpfen konnten die Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr überzeugen.

An den Minimeisterschaften konnte Sanoha Knechtle, K1 mit tollen Leistungen die Bronzemedaille entgegennehmen.

Auch in Herisau und Glarus konnte sie überzeugen und wurde jeweils mit der Auszeichnung belohnt.

Im K2 wartete Malin Lichtensteiger mit grossartigen Leistungen auf. In Schönengrund, Herisau und in Sevelen gab es für sie verdient die Auszeichnungen.

An dem Jungenturnfest brillierte Malin mit einer sehr ausgeglichenen Leistung und wurde mit Bronze belohnt.

Der amtierenden Schweizmeisterin im K5 Lea Thürlemann gelang der Einstieg ins K6. Sie konnte sich in Gossau, Schiers, Aarau und Freienstein mit tollen Übungen jeweils die Auszeichnungen sichern. In Herisau konnte sie mit vier sehr starken Übungen den Sieg feiern.

Stefanie Lanker

Jugend-Volleyball ab der 6. Klasse

Jeweils am Montag,
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum

Das Jugend-Volleyball möchte wieder eine neue Mannschaft stellen. Dazu bräuchten wir noch neue Spielerinnen. Hast Du Interesse? Dann komm doch einfach vorbei und bring ruhig Deine Kollegin mit. Wir würden uns sehr freuen.

Markus Signer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Do	Jeweils	14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Sonntag, 1. September: Pink Ribbon Charity Walk
Herbstferien: 30. Sept. – 20. Oktober

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	04.09.		Telefonkette	Halle geschlossen
Mi	11.09.	17.45 – 19.00	Wir bleiben fit	GZ
Mi	18.09.	17.45 – 19.00	beweblich bleiben	GZ
Mi	25.09.	17.45 – 19.00	Gleichgewicht und Spiel	GZ

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

NEU am Donnerstag um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum!

Do	05.09.	18.00	Telefonkette	GZ
Do	12.09.	18.00	Neuanfang	GZ
Do	19.09.	18.00	Spielplausch	GZ
Do	26.09.	18.00	Monatsausklang	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Dienstag, 3. Sept. und Donnerstag, 5. Sept. kein Pilates, GZ besetzt.
Herbstferien: 30. September – 20. Oktober.

Herzlich willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni 2019

- Büchler, Anton und Büchler geb. Ritzi, Marlise, St. Gallerstrasse 40
- Heil, Björn und Heil geb. Gregor, Karoline mit Sophia, St. Gallerstrasse 40
- Steffen, Daniel und Steffen geb. Hohl, Rahel mit Elin, St. Gallerstrasse 36
- Widmer, Hansueli und Widmer geb. Tobler, Rita, Heidenerstrasse 40

Wohnsitznahmen im Juli 2019

- Dähler, Gabriel, Städeli 4
- Widmer, Oliver und Wiederkehr, Rhea mit Widmer, Tino, Bürgerheimstrasse 8

Gratulationen

6. September
Nikolaus Schneider, Bergstrasse 52 82-jährig
8. September
Werner Stahl, Heidenerstrasse 26 88-jährig
13. September
Emma Rohner-Eugster, Oberdorf 3 82-jährig
20. September
Walter Sonderegger, Wäldlerstrasse 11 85-jährig
22. September
Margaretha Graf, Oberdorf 3 85-jährig

Nationaler Spitex-Tag in Heiden

Das **Motto** des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages heisst «**Hören und Zuhören**». Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

Viele ältere Menschen haben Hörschwierigkeiten, welche den Alltag erschweren. Einschränkungen beim Hören können zu sozialer Isolation führen. Das Hören ist bedeutend, um weiterhin aktiv am Leben teil zu nehmen, Missverständnisse können vermieden werden. Oft entdeckt man Hörschwierigkeiten erst zu spät.

Die Spitex Vorderland ist zusammen mit Acustix, Heiden, mit einem Stand am:

7. September 2019 am Bauernmarkt, Kirchplatz Heiden, von 9 – 12 Uhr präsent.

- Möglichkeit für eine Beratung durch den Hör-Akustiker
- Gutschein für einen Gratis Hörtest
- Information durch Spitex Personal über deren Angebote
- Erfrischungsgetränk

Lassen Sie sich überraschen!

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

Irene Bruderer

**Programm im
September 2019**

So	1.9.	15.00	Tag des Kinos: Der König der Löwen
So	1.9.	19.30	Tag des Kinos: Rocketman
Di	3.9.	14.15	Nachmittagskino: Britt-Marie war hier
Di	3.9.	19.30	Long shot
Do	5.9.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	5.9.	19.30	Dolor y gloria
Fr	6.9.	20.15	Rocketman
Sa	7.9.	17.15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei
Sa	7.9.	20.15	Britt-Marie war hier
So	8.9.	15.00	Pets 2
So	8.9.	19.00	Passion – Zwischen Revolte und Resignation mit Regisseur Christian Labhart
Di	10.9.	19.30	Yoga – die Kraft des Lebens
Do	12.9.	19.30	Long shot
Fr	13.9.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	13.9.	20.15	Nurejew – The White Crow
Sa	14.9.	17.15	Der König der Löwen
Sa	14.9.	20.15	Dolor y gloria
So	15.9.	15.00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich
So	15.9.	19.30	Yoga – die Kraft des Lebens
Di	17.9.	19.30	Blinded by the light
Mi	18.9.	20.15	Cinéclub: Loveling
Do	19.9.	19.30	Filmhit
Fr	20.9.	20.15	Blinded by the light
Sa	21.9.	17.15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei
Sa	21.9.	20.15	Nurejew – The White Crow
So	22.9.	15.00	Der König der Löwen
So	22.9.	19.30	Dolor y gloria
Di	24.9.	19.30	Late night
Do	26.9.	19.30	Nurejew – The White Crow
Fr	27.9.	20.15	Blinded by the light
Sa	28.9.	17.15	Yoga – die Kraft des Lebens
Sa	28.9.	20.15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei
So	29.9.	15.00	Pets 2
So	29.9.	19.30	Late night

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

**Alle wichtigen Informationen finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

Der **neue Erlebniskalender** ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch. Neu im Angebot sind die Kurse «Muulörgele», «Partner-suche im Internet», «Kreatives Schreiben» und noch viele mehr. Alle Veranstaltungen finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

Vormerken

**Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden
Samstag, 21. September 2019
8.30 – 10.30 Uhr**

Am Samstag, 21. September 2019 findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das «Börsenkafi» die Möglichkeit bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der «Chinderhüeti» herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September 17.30 – 19.30 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 21. September 11.30 – 12.00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern und Informationen: Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, Email: boerse@haedler-frauen.ch

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. Ein grosser Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die es überhaupt möglich machen, den Anlass durchzuführen.

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
das Börsen-Team der Häädler Frauen*

Abtropfi Sarah Calabria
Hofmüli 20, 9038 Rehetobel

079 782 51 59, abtropfi@gmail.ch
www.abtropfi.ch

Für private und gesellschaftliche Anlässe, um etwas zu trinken, unsere Menüs zu geniessen oder einfach so.
Jeweils am Freitag ab 17 Uhr (ausser am Jahrmarktsfreitag) und mit unserer bewährten Häppli Hour zwischen 17 und 18 Uhr. Reservation vorteilhaft!

**Freitag, 30. August
Anrinkete
ab 17 Uhr**

**Voranzeige:
Kalbsmetzgete
17./18./19. Oktober**

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

**Einladung zum Eröffnungsapéro am
Montag, 23. September ab 17.00 Uhr**

- Jersey-Kalbfleisch und -Rindfleisch in Mischpaketen
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch in Mischpaketen
- Spezialitäten vom Jerseyrind
- Vielfältiges Cateringangebot
- Wurstseminare
- Lohnveredelung ihrer Schlachttiere
- Hauslieferung oder Abholung in Heiden

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 Heiden

076 415 33 88
info@delikatessen-fleisch.ch
www.delikatessen-fleisch.ch

Das Weberhaus

**Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister**

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Yoga Rehetobel

Stundenplan

Montag: 19.45 - 21.15 Uhr
Dienstag: 08.30 - 10.00 Uhr
Donnerstag: 19.15 - 20.45 Uhr

Ort

Judo-Feldenkrais Studio
Rehetobel

Homepage

judo-feldenkrais.ch

Wir freuen uns auf deine
Anmeldung:
Sarah, Christina und Marion
einfach@rehetobel.yoga

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

!!! 40-jähriges Jubiläum - Breu Urs !!!

Nach der Unternehmungsgründung im Januar 1979 ist Breu Urs im August 1979 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen stetig weiterentwickelt und so einige technologische Veränderungen durchlebt. Mittlerweile sind vierzig Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite. Es freut uns daher sehr, dass wir ihm zu seinem 40-jährigen Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel

9127 St. Peterzell

Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.rehetobel.ch

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

Griechischer Abend mit **KAFENION** Freitag 27. September 2019 | um 19 Uhr

Griechische Musik, mitreissend und authentisch gespielt, mit abwechslungsreichen Arrangements und Raum für spontane Improvisationen. Ein faszinierender Mix aus Ost und West, gespielt von einem Trio, das mit reichhaltigem Instrumentarium die mediterrane Wärme ins Sticklokal bringt. **Heisse «Zorba-live-Stimmung» mit heissen, echt griechischen Häppchen – was wollen wir mehr?**

Konzert Fr. 25.– Essen Fr. 30.–
Platzanzahl beschränkt, bitte reservieren

Wir freuen uns

Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Live-Konzert

Samstag, 7. September 2019
Live-Konzert mit Kierian Halpin
Anmeldung erforderlich

Sonntags-Brunch

Sonntag, 6. Oktober 2019
11.00 Uhr – 15.00 Uhr
Fr. 28.– pro Person
Ermässigung für Kinder

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Praxis für Körper- und Energiearbeit

Heidenerstrasse 40
9038 Rehetobel

Nicole Kolasa

+41 78 794 25 92
n.kolasa@gmx.ch

Angebote:

- Shevelez Healing
- Metamorphose
- Die sanfte Wirbelsäulenteknik nach D. Dorn
- Aromatouch
- Spirituelle Lebensberaterin (noch in Ausbildung)

Ab 2. September 2019 sind wir
gemeinsam für Sie da:

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE UND AKUPUNKTUR MASSAGE

Holderenstrasse 21 • 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 03 55

FABIENNE BIGLER

Dipl. Physiotherapeutin
FH

info@physio-metta.ch
www.physio-metta.ch

(ab September 2019 aufgeschaltet)

Physiotherapie über
Grundversicherung

BRIGITTE SOLLBERGER

Dipl. Physiotherapeutin
und APM-Therapeutin

physio.rehetobel@bluewin.ch

APM-Therapie über
Zusatzversicherung

Herbstfarben

Ist es nicht schade,
wenn die warmen Töne
des Laubes nur die
Bäume schmücken?

Gerne zeigen wir Ihnen
Möglichkeiten mit allen
Nuancen, damit es bei
Ihnen zu Hause noch
gemütlicher wird.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

September-Aktion:
Haarcoloration

Wir schenken Ihnen bei jeder Haarcoloration eine
auffrischende Haarpflege mit nach Hause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im September
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 12. September 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 17.10.19, 14.11.19, 16.01.20,...

Naturheilpraxis

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
30. Aug., Fr. 17.00	Antrinkete in der Abtropfi	Hofmüli	Abtropfi
31. Aug., Sa. 17.00-22.00	Nacht der offenen Tore	Feuerwehrdepot	FWWR
31.08+1.09.	Ausverkauf, «Uustrinkete» und Abbaden	Badi Rehetobel	Schwimmbadgen.
4. Sept., Mi. 14.00-16.00	Atelierversauf im Wohnheim Sonne	Stiftung Waldheim	
4. Sept., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
4. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
6. Sept., Fr. 19.00	Aufführung: «Sonjolino's Museum»	Sportplatz (Zelt)	Zirkus Sonjolino
7. Sept., Sa. 09.00-12.00	Nationaler Spitex-Tag, Spitex Vorderland	Bauernmarkt Heiden	
7. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
7. Sept., Sa.	Vereinsreise		ZS Dorf
7. Sept., Sa. 17.45	Aufführung: «Sonjolino's Museum»	Sportplatz (Zelt)	
7. Sept., Sa. ab 18.30	Live-Konzert mit Kierian Halpin	Urwaldhaus	
8. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst mit Begrüssung der Konfirmanden	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel und Landfrauen
8. Sept., So. 10.45	Aufführung: «Sonjolino's Museum»	Sportplatz (Zelt)	Zirkus Sonjolino
8. Sept., So. 19.00	Konzert Dimitri Ashkenazy und Ensemble	evang. Kirche	LG Dorf
9. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
9. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
11. Sept., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
11. Sept., Mi. 20.00	HV Spielgruppe Rägeboge		Rägeboge
13.+14. Sept.	Jahrmarkt	GZ	
15. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag		evang. Kirche
15. Sept., So. Anschluss	ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung		evang. Kirche
15. Sept., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
18. Sept., Mi. 9.45	Senioren Ausflug	evang. Kirche	
20. Sept., Fr. ab 8.30	Viehschau mit Festwirtschaft	Nasen	
20. Sept., Fr. 20.00	öffentlicher Schaubabend	Scheidweg (Zelt)	
20.-22. Sept.	Jugendlager Oberstufe und Konfirmanden		evang. Kirche
21. Sept., Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
21. Sept., Sa. 09.00-11.00	Weierpflege Habset	Habset	rechtobler natur
21. Sept., Sa. 09.00-16.30	Notfälle bei Kleinkindern	GZ	Samariterverein
21. Sept., Sa. 14.00-17.00	Endschieszen	Schützenhaus	
21. Sept., Sa. 18.00	Oktoberfest	Scheidweg (Zelt)	MG Brassband
23. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
24. Sept., Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
25. Sept., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
26. Sept., Do. 17.30	Besichtigung KHK St. Gallen		LG Dorf
27. Sept., Fr. 19.00	Griechischer Abend mit KAFENION Musik	Haus zur Strickerei	
28. Sept., Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
29. Sept., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
30. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

**Nächste Ausgabe:
Montag, 30. September 2019**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. September 2019**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

September 2019

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Bereits ist die «350-Jahrfeier» Geschichte. Ich danke allen Organisatoren und Mitwirkenden nochmals für das grosse Engagement. Ein Rückblick auf das Fest finden Sie auf den Seiten 4 und 5, sowie viele weitere tolle Bilder auf unserer Gemeinde Homepage.

Mit viel Elan wenden wir uns nun den kommenden Aufgaben zu, damit wir in 50 Jahren wieder viel Gfreuts berichten können. Nach dem Motto: «Zeme läbe, zeme schaffe».

Überarbeitung des kommunalen Richtplanes

Seit 1. Januar 2019 ist das neue Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz) in Kraft. Das neue Baugesetz sowie die vom Bundesrat genehmigte kantonale Richtplanung lösen eine Revision der Richt- und Rahmen-nutzungsplanung in den Gemeinden aus. Dabei gilt es, insbesondere im Rahmen des **kommunalen Richtplanes**, geeignete Strategien für die Innenentwicklung zu definieren. Die Gemeinde Rehetobel wird dazu ihren bestehenden Richtplan aus dem Jahr 1995 um das Thema Innenentwicklung ergänzen.

Entwicklung des Siedlungsgebietes nach innen Verdichtungsziel

Ziel des neuen Richtplanes ist vor allem der haushälterische Umgang mit dem noch zur Verfügung stehenden Bauland. Das angestrebte Wachstum im Kanton und in den Gemeinden sollte weitgehend in der bestehenden Bauzone aufgefangen werden, um die Landschaft zu schonen. Die Gemeinden nehmen bei der Steuerung dieser Entwicklung eine zentrale Rolle ein.

Schwerpunkte

Allgemein gilt es, die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und vorhandene Potenziale für die Verdichtung

zu nutzen. Ein entscheidendes Mass sind die Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar, was als Nutzungsdichte bezeichnet wird. Je höher die Nutzungsdichte, desto geringer der Bodenverbrauch.

Innenentwicklungsstrategie

Die Gemeinden legen fest, wo und in welchem Umfang die Siedlung erhalten, aufgewertet, entwickelt oder erneuert werden soll. In Quartieren, in denen die Bausubstanz in die Jahre gekommen ist und ein grundlegender Erneuerungsbedarf besteht, ist das Verdichtungspotenzial besonders gross. Zurückhaltung ist in Kern- und Ortsbildschutzzonen angezeigt, denn diese weisen meist schon eine hohe Dichte auf.

Aufgaben der Ortsplanungskommission (OPK)

Die Siedlungsentwicklung nach innen hat gegenüber der Vergrösserung der Bauzonen Vorrang. Mit dieser Aufgabe wird sich die Ortsplanungskommission zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern und in Begleitung eines professionellen Planers in den nächsten 4 Jahren beschäftigen. Wir freuen uns auf diese anspruchsvolle und sehr sinnvolle Aufgabe, zur Bewahrung unserer Gemeinde vor Fehlplanungen. Als gutes Beispiel einer Entwicklung nach innen ist der Neubau «Dorfhuus zum Gupf». Bei diesem Ersatzbau haben Behörden, Bauherr und Denkmalpflege ein Zeichen gesetzt, welches den Vorgaben der neuen Strategie bereits heute Rechnung trägt.

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 20. Oktober 2019

09.30 bis 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

Remise «ob dem Holz»

Beim Projekt der Remise «ob dem Holz» ist erneut eine Baueinsprache eingegangen, welche die Veräusserung der Liegenschaft und die damit verbundene Abstimmung verzögert. Die Einsprache wird nun einer juristischen Prüfung unterzogen. Anschliessend wird mit dem Einsprecher im Rahmen eines Gespräches versucht, eine Einigung zu erzielen.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Von der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke: Umstellung per 1.1.2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrriechsäcken, Futtermittelsäcken sowie auch für Sperrgüter abgeschafft und durch eine neue Gebührenmarke, welche ausschliesslich für Sperrgüter zu verwenden ist, abgelöst wird. Die Zunahme an Unterflurbehältern im A-Regionsgebiet erschwert je länger je mehr die Kontrolle des bereitgestellten Kehrriechs bezüglich ausreichender Frankierung. Die Umstellung erfolgt per 1.1.2020.

Ab diesem Datum ist der Kehrriech über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke bereitzustellen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (Konditorei-Bäckerei Kern, Volg-Detailhandels AG / siehe auch Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019. Vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sind bis dann aufzubrauchen. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden die bisherigen Gebührenmarken nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt den Einwohnern, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrriechgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif. Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung, war bisher einfach eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg
Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost (zerlegt bzw. halbiert)	(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)	2 Marken
	(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)	3 Marken
	(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)	4 Marken
Matratze (gerollt bzw. geschnürt)	(bis Breite 100 cm)	2 Marken
	(bis Breite 160 cm)	3 Marken
	(bis Breite 220 cm)	4 Marken
Sofa, Polstergruppe	(je Sitzplatz)	2 Marken
Lehnstessel, Fauteuil		2 Marken
Schrank (zerlegt)	(je Tür)	2 Marken
Tisch	(bis Grösse 100 x 120 cm)	2 Marken
Stuhl, Gartenplastikstuhl...		1 Marke
Ski	(je Paar)	1 Marke

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die A-Region, Telefon: 071 841 22 22.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Sicherer Verkehr durch eine freie Sicht – Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen, noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen. Besonders Kinder sind von ihrer Grösse her gefährdet, wenn die Sicht auf die Strasse durch wuchernde Anpflanzungen eingeschränkt wird. Die Grundeigentümer oder Mieter werden ersucht, für das Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und Lebhägen auf ihren Grundstücken **bis Ende Oktober 2019** besorgt zu sein. Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie diese Arbeiten innert dieser Frist vornehmen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Unterhalts- und Betriebskommission (UBK)

285. Rehetobler Jahrmarkt 13. / 14. September 2019

Der 285. Jahrmarkt in Rehetobel ist bereits «Geschichte» und erfreute heuer die vor allem jüngeren Gäste nicht wie andere Jahre. Wir erhielten viele kurzfristige Absagen von Schaustellern u.a. auch vom Besitzer des Karussells. Wir werden für das kommende Jahr alles daransetzen, dass auch die Kleinsten wieder auf ihre Kosten kommen.

Marktchef, Philipp Jenny

Im 2. Quartal 2019 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Bären-Robach-Stiftung, 9038 Rehetobel. Sanierung Nordfassade mit Holzschindelschirm, Parz. 554, Assek. 364, Robach 25, 9038 Rehetobel.

Martin und Mechthilde Dori, Kirchstrasse 6, 9038 Rehetobel. Wiederaufstellung Doppelgarage als Fertigteilelement an leicht veränderter Lage, Parz. 72, Assek. 767, Kirchstrasse 6, 9038 Rehetobel.

René Hans Schläpfer, Brunnmattstrasse 23, 4106 Therwil. Ausbau Ölheizung und Installation einer neuen Gasheizung Parz. Nr. 889, Assek. 736, Sägholzstr. 2, 9038 Rehetobel.

Martin Schoch, Obereggerstrasse 2, 9038 Rehetobel. Bestehende Stückholzheizung inkl. Puffer demontieren Neumontage Luft/Wasser Wärmepumpe Parz. Nr. 700, Assek. 566, Obereggerstr. 2, 9038 Rehetobel.

Heidi Hofstetter, Gisibachstr. 34, 6405 Immensee. Kachelofen mit Kamin Parz. Nr. 926, Assek. 760, Habset 81, 9038 Rehetobel.

Antonius Nauer, Gitzibüel 1, 9038 Rehetobel. Abbruch bestehende Türe und Fenster Einbau Sektionalstore Parz. Nr. 357, Assek. 243, Gitzibüel 1, 9038 Rehetobel.

Heidi Eisenhut, Nasen 15, 9038 Rehetobel, Ruedi Früh, Nasen 15, 9038 Rehetobel. Neueindeckung Dächer/Dämmung über Wohnteil Parz. Nr. 736, Assek. 584, Nasen 15, 9038 Rehetobel.

Franziska und Simon Weiss, St. Gallerstrasse 31, 9038 Rehetobel. Dachsanierung mit verbesserter Wärmedämmung und Vordachverlängerung nordseitig/Zwei neue Dachfenster Parz. Nr. 53, Assek. 479, St. Gallerstr. 31, 9038 Rehetobel.

Im 3. Quartal 2019 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Urs und Silvia Räber, Habset 89, 9038 Rehetobel. Neubau Wasserleitung (Bereits erstellt) Parz. Nr. 598, 595, 1205, Assek. 324, 9038 Rehetobel.

Judith Doris Müller, Grünastrasse 9, 8590 Romanshorn, Irene Mingot, Hofwiesenstrasse 23, 8057 Zürich, Rudolf Kurt Keller, Dorfstrasse 32, 8165 Oberweningen. Sanierung und Erweiterung Ferienhaus Keller Parz. Nr. 822, Assek. 657, Oberkaien 2, 9038 Rehetobel.

Valentin Kast, Femsicht 3, 9038 Rehetobel. Geräteschuppen mit Sichtschutz Parz. Nr. 924, Assek. 762, 9038 Rehetobel.

Urs Lenzlinger, Magdalenenstrasse 8, 8050 Zürich, Annette Gmür-Lenzlinger, Trichtenhausenstrasse 54, 8053 Zürich. Fenstereinbau Westfassade/ Einbau Schwedenofen/Erweiterung best. Balkon/Neueindeckung Dach mit Eternitschindeln Parz. Nr. 765, Assek. 447, Bergstr. 70, 9038 Rehetobel.

Bruno Wiederkehr, Bürgerheimstrasse 8, 9038 Rehetobel, Gisela Frank, Bürgerheimstrasse 8, 9038 Rehetobel. Isolation des bestehenden Anbaus/Vergrößerung von einem Fenster/Anbau eines Carports/Cheminée Parz. Nr. 823, Assek. 93, Bürgerheimstr. 8, 9038 Rehetobel.

Ursula und Simon Graf, Sonnenbergstrasse 23, 9038 Rehetobel. Umgestaltung Gartenanlage, Terrassierung Parz. Nr. 1064, 9038 Rehetobel.

Melanie und David Meier, Alte Landstrasse 60, 9038 Rehetobel. Aussenwände sowie Dach erneuern und isolieren/Fenster erneuern/Themische Solaranlage mit Zusatz Gasheizung einbauen/Wohnraumvergrößerung in der bestehenden Scheune/Restauration/Renovation im Innenausbau Parz. Nr. 728, Assek. 533, Alte Landstr. 60, 9038 Rehetobel.

Raphael Schläpfer, Heidenerstrasse 7, 9038 Rehetobel. Sanierung Gewerberäume Parz. Nr. 1179, Assek. 1049, Heidenerstr. 10, 9038 Rehetobel.

Marco Paganoni, Gartenstrasse 19, 9038 Rehetobel. Stilllegung Ölheizung inkl. Tankanlage, Neue Luft / Wasserwärmepumpe Parz. Nr. 886, Assek. 742, Gartenstr. 19, 9038 Rehetobel.

Landwirtschaftlicher Verein, 9038 Rehetobel. Energetische Sanierung; Wände innen, Dach aussen Parz. Nr. 41, Assek. 97, Dorf 11, 9038 Rehetobel.

Tobler & Co. AG, Sägholzstrasse 11, 9038 Rehetobel. Abbruch der bestehenden Garagen/Neubau Einstellhalle und zwei Vollgeschosse (Gewerbe) Parz. Nr. 189, Assek. 1216, Schulstrasse 12, 9038 Rehetobel.

Mirjam Mohn, Bach 13, 9043 Trogen. Neubau Gewerbebaute mit Wohnung Parz. Nr. 93.1, Assek. 160, Buechschwendistr. 7a, 9038 Rehetobel.

Louis Rohner, Sonnenbergstrasse 12, 9038 Rehetobel. Glasüberdachung Parz. Nr. 1029, Assek. 908, Sonnenbergstr. 12, 9038 Rehetobel.

Peter Eberhard, Bodanstrasse 10, 8280 Kreuzlingen, Ursula Homberger, Bodanstrasse 10, 8280 Kreuzlingen. Abbruch, Neubau EFH, Lobenschwendistrasse 25, Parz. Nr. 387, Assek. 285, Lobenschwendistr. 25, 9038 Rehetobel.

Alfred und Rosa Rutz, Bergstrasse 51, 9038 Rehetobel. Teilneubau EFH, UG bleibt teilweise erhalten, leichte Volumenvergrößerung Parz. Nr. 933, Assek. 774, Femsicht 1, 9038 Rehetobel.

Albert und Susanne Tobler, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel. Überdachung Sitzplatz, Teilsanierung Fassade Parz. Nr. 1152, Assek. 1001, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel.

Kultur Anerkennungspreis 2019

Am 8. September 2019, am Sonntagmorgen, nach der letzten von drei gut besuchten Zirkusvorstellungen übergab Roland Scretta, Präsident der Kulturkommission Rehetobel (KKR), den Anerkennungspreis 2019 von Fr. 1'000.00 für kulturelle Leistungen an den Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino.

Im Juli 2015 entstand die Idee zum Aufbau von einem Kinder- & Jugendzirkus in Rehetobel. Ein Jahr später, nach der dritten Zirkusferienwoche, damals noch unter dem Namen Zirkus Stallino, gründeten vier Mitglieder den Verein Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino. «Il Sogno» bedeutet auf Italienisch der Traum. Das erste, im Juli 2017 aufgeführte Programm, hiess «Sonjolinis Traumfahrt». Nach den Herbstferien 2017 begannen die Proben für eine zweite Saison. Im Januar 2018 dann die Vision: Aufführungen in einem richtigen Zirkuszelt! Ein solches wurde im Kanton Thurgau gefunden und stand für zwei Wochen von Ende August bis zum 10. September 2019 für die Aufführungen auf dem Sportplatz beim Schwimmbad.

Seit rund anderthalb Jahren haben sich der Leiter Valentin Seidlitz, seine drei Mitleiter*innen sowie elf junge Artistinnen und Artisten vorbereitet. Das neue Programm «Sonjolinis Museum» wurde im März 2019 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen der «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Feierlichkeiten zeigte der Kinder- & Jugendzirkus mit der Diabolo Nummer während dem Festaktabend eine Kostprobe ihrer Arbeit. Nicht nur, aber auch aufgrund der positiven Reaktion des Publikums auf diese gelungene Vorführung hat sich die Kulturkommission bei der Verleihung des diesjährigen Anerkennungspreises für den Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino entschieden. Wir bedanken uns mit diesem Preis für das tolle Engagement der Leitung sowie die spürbare Freude, die die jungen Künstler*innen ihrem Publikum bereiten.

Für die KKR, Hans Rudolf Lüscher

Der goldene Herbst – eine Farbenpracht!

Tiefblauer Himmel, buntgefärbte Bäume und oftmals milde Temperaturen laden zu Spaziergängen, Wanderungen oder Velotouren durch unsere malerische, herbstliche Landschaft ein.

Beste Stimmung am Rechtoabler Dorffest, «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» vom 23. bis 25. August 2019

Ideales Wetter herrschte zum Auftakt des Rechtoabler Dorffestes. Die offizielle Festeröffnung fand **am Freitag** um 17 Uhr auf dem Gemeindeplatz statt. Gleichzeitig öffneten die «Keller», für das in Rehetobel bestens bekannte und schon oft durchgeführte Kellerfest, die Tore. Das Organisationskomitee und die Gemeinde Rehetobel begrüßten rund 50 geladene Gäste. Die abwechslungsreichen Ansprachen des OK-Präsidenten Thomas Frei, des Gemeindepräsidenten Urs Rohner, der Kantonsratspräsidentin Katrin Alder und des Gemeindepräsidenten von Gretzenbach, Daniel Cartier, sorgten – nebst Speis und Trank – zusätzlich für gute Laune und einige Lacher. Das Kellerfest kombiniert mit schönem Wetter ist immer ein Garant für ein gut besuchtes, fröhliches und ausgelassenes Dorffest. So auch in diesem Jahr. Es passte perfekt zur Eröffnung für unser 3-tägiges Jubiläumsfest und wurde einmal mehr durch den Verkehrsverein, unter der Federführung von Hansruedi Traber, souverän organisiert.

Rund 80 Helferinnen und Helfer waren allein **am Samstag** im Einsatz. Ob bei der Velo-Museums-Besichtigung, beim Dorfrundgang mit dem Audio-Führer «Textildorf hörbar», der Schulhausbesichtigung, dem Besuch der Ausstellung «Mit Leib und Seele in Rehetobel – Auf den Spuren von Pfarrer A. Zingg» in der ref. Kirche oder einfach bei schönstem Wetter in einer gemütlichen Runde auf dem Festareal – die fröhlichen und lachenden Gesichter am Jahrgängertreffen am Samstagnachmittag sprachen Bände. Viele schöne Impressionen sind auf unserer Gemeinde Homepage aufgeschaltet.

Ab 18 Uhr ging das Fest in die nächste Runde. Nach einem leckeren Jubiläumsdinner begann pünktlich um 20 Uhr der Festakt. Der Moderator Philipp Langenegger führte die Gäste gekonnt, witzig und charmant durch den Abend. Mit den Reden von Alfred Stricker (Landammann), Urs Rohner (Gemeindepräsident), dem witzigen Interview mit Daniel Cartier (Gemeindepräsident der Partnergemeinde Gretzenbach), dem Abschluss von Thomas Frei (OK-Präsident) und den Auftritten vom Gemischtchor, dem Kinderzirkus «Sonjolino» und der Musikgesellschaft wurde dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten. Im Anschluss sorgten die «Örgelischnupfer Winterthur» und die «Inside Partyband» für beste Stimmung und es wurde bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst. Der Gemischtchor Rehetobel und der Chor Montlingen präsentierten mit der «Messe des Friedens» von Reimund Hess einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Parallel zum Gottesdienst starteten die Landfrauen mit dem gut besuchten Jubiläumsbrunch und einem wunderbaren und reichhaltigen Buffet. Musikalisch sorgte das «Ziboldere Echo» für den perfekt passenden musikalischen Rahmen. Ob beim Brunch oder im Schwingerstübli, der Sonntag war der ideale und schöne Abschluss unseres Dorffestes.

Vielen Dank an die zahlreichen Helfer, an die Vereine für das gelungene Kellerfest und an die Gemeinde Rehe-

tobel. Ein grosser Dank auch an die OK-Mitglieder, die zahlreiche Stunden in die Organisation investiert haben. Danke auch den Kommissionen und Organisationen für die Anlässe das ganze Jahr hindurch und natürlich für den tollen und einzigartigen Audio-Führer «Textildorf hörbar». Dann nicht zuletzt Sie, liebe Besucherinnen und Besucher: Vielen Dank, dass Sie unser Dorffest belebt und zum Erfolg geführt haben.

Die Fotos von sämtlichen Anlässen am Festwochenende sind auf der Homepage aufgeschaltet: www.rehetobel.ch/de/aktuelles/350jahre – viel Spass beim Durchstöbern der Bilder!

Andreas Erni,
OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Weitere Bilder vom Festwochenende finden Sie auf der Gemeinde Homepage:
www.rehetobel.ch/de/aktuelles/350jahre

Danke

Liebe Rechtoberinnen und Rechtober
 Ihr habt uns allen ein wunderbares und vielfältiges Fest beschert. Es war ein willkommener Anlass, ganz viele Rechtober und Ehemalige wieder einmal zu treffen. Ihr habt es geschafft, uns das Dorf mit seiner Vielfalt und Schönheit im besten Lichte zu präsentieren. Und Euer Apéro mit den feinen Häppchen war einfach nur lecker. Gerne bedanken wir uns bei Euch, indem wir Euch etwas für das Dorf schenken. Wir möchten damit einen Beitrag an den Ausbau des Velomuseums leisten. Es sind CHF 290.- zusammengekommen.

Alles Gute und bis zum nächsten Wiedersehen

*Doris Tomaschewski-Walser
 Pinto Phillips Evelyn
 Karin Wenger
 Rebekka Laich
 Irene Müller-Walser
 Esther Baumgartner-Schläpfer*

Wahlvorschläge für die Ergänzungswahlen vom 20. Oktober 2019 für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) und für den Gemeinderat

Nachdem im Frühjahr ein Sitz in der GPK und ein Sitz im Gemeinderat noch nicht besetzt werden konnten, freuen wir uns, Ihnen die Wahlvorschläge der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel und der SP Vorderland präsentieren zu dürfen.

GPK-Mitglied

Als Mitglied für die **Geschäftsprüfungskommission (GPK)** stellt sich **Elisabeth Caspar Schmid, dipl. Supervisorin und Organisationsberaterin IAP, Sonderstrasse 22**, zur Verfügung:

«Seit sieben Jahren habe ich meine Wohnung in Rehetobel, die ersten Jahre benutzte ich sie aber nur als Rückzugsort. Seit meiner Pensionierung vor drei Jahren ist Rehetobel mein Lebensmittelpunkt. Hier fühle ich mich daheim. Als ich las, dass ein Sitz in der GPK besetzt werden muss, entschied ich spontan, mich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich fühle mich

dem Dorf und den Menschen, die hier leben, sehr verbunden und habe das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Deshalb möchte ich meine langjährigen Erfahrungen in der Politik und im Beruf in der GPK nutzbringend einsetzen. Ich war 12 Jahre Kantonsrätin im Kanton St. Gallen – davon 6 Jahre in der Geschäftsprüfungskommission – und habe Exekutiverfahrung als Mitglied des Gemeinderates Wittenbach, wo ich vier Jahre das Sozialamt und die Vormundschaftsbehörde führte. Nach einer Amtsdauer im Nationalrat beendete ich die politische Laufbahn, da der häufige Aufenthalt in Bern nicht kompatibel war mit den Bedürfnissen meiner zwei schulpflichtigen Kinder. Ich war sowohl auf Gemeinde-, Kantons- als auch auf Bundesebene Mitglied von Baukommissionen und habe auf allen drei Ebenen die Budgetierungs- und Rechnungsprüfungsprozesse mitgemacht. Nach der politischen Arbeit setzte ich den beruflichen Schwerpunkt neu. In der Stadt St. Gallen durfte ich die Schulberatung aufbauen und über zwanzig Jahre leiten, parallel dazu wurde ich als Dozentin in die Schulleiterausbildung der PHTG/SG/GR berufen. Vor drei Jahren ging ich als Lehrbeauftragte für Pädagogik und Psychologie auf der Masterstufe der PHSG in Pension. Mit einem reduzierten Pensum bin ich aber weiterhin als Supervisorin tätig.»

Die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel und die SP Vorderland freuen sich sehr über die Bereitschaft von Elisabeth Caspar Schmid, ihre grosse berufliche und politische Erfahrung für die Mitarbeit in der GPK zur Verfügung zu stellen.

Gemeinderat-Mitglied

Als Mitglied für den Gemeinderat stellt sich **Christian Muntwiler, lic. oec. HSG, Sonderstrasse 2**, zur Verfügung. Durch seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission dürfte er Ihnen bereits bekannt sein:

«Vor 43 Jahren geboren und aufgewachsen im Kanton Aargau, wohne ich nun seit 1997 in der Ostschweiz: Zuerst in der Stadt St. Gallen (Wirtschaftsstudium, anschliessend Arbeit bei einer St. Galler Seminarinstitution) und seit Anfang 2013 in Rehetobel.

Zurzeit kombiniere ich die Rollen als Hausmann für zwei Kinder (5 und 7 Jahre alt), Doktorand an

der HSG, Executive Director eines HSG-Austauschprogrammes (MBA) sowie als selbständiger Seminarlehrer und Managementberater für Unternehmensstrategie. Dies ermöglicht mir, verschiedene Perspektiven und Einsichten des Lebens zu kombinieren und zu erfahren. Das beginnt bei den Bedürfnissen von Kindern/Familien, geht über zu Bildung und Weiterbildung bis hin zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Grundlage einer fortschrittlichen Entwicklung. Einer Entwicklung, welche es mir heute ermöglicht, durch viel Home Office überhaupt all diese Rollen ohne Abstriche zu vereinen.

Geme möchte ich diese verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen und Wissensbausteine nach 2 Jahren Mitarbeit in der GPK nun auch in den Gemeinderat und die weitere Entwicklung des Dorfes einbringen.»

Wir freuen uns, dass sich Christian Muntwiler bereit erklärt, sich als Gemeinderat zur Verfügung zu stellen und bereit ist, sich in dieser Behörde für die Gemeinde einzusetzen.

Für die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel und die SP Vorderland, Sarah Kohler und Anne Zesiger Hotz

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Sie wählen richtig, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- die leeren Wahlzettel handschriftlich ausfüllen oder die vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich abändern, ergänzen oder unverändert einlegen.
- maximal so viele Namen auf dem Wahlzettel stehen haben, wie Sitze in der jeweiligen Behörde zu vergeben sind.
- von jeder Farbe nur je einen Wahlzettel ins Stimmkuvert legen.
- keine ehrverletzende Äusserungen und keine offensichtliche Kennzeichnungen auf den Wahlzetteln anbringen.

Gemeindekanzlei Rehetobel

Wir kommen immer! – Wann kommen Sie?

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls grossgeschrieben.

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

**Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:
Dienstag, 22. Oktober 2019, 19.30 Uhr in Wald AR
(Feuerwehr-Depot)**

Übrigens:

Wusstet Ihr, dass Ihr ab dem 20. Altersjahr verpflichtet seid, Feuerwehrdienst zu leisten?

*Feuerwehr Wald-Rehetobel,
Meinrad Bamert / Lorenz Schefer, info@fwwr.ch*

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Bade-Saison 2019: Sonne – Wasser – Freude – Spass

Am 31. August und 1. September 2019 war die Badi Rehetobel das letzte Mal geöffnet. Bei prächtigem Sommerwetter wurde das Angebot vom Abbaden rege genutzt. Flamingos, Pandas und lustige Kleiderkombinationen, bis hin zum Hochzeitskleid, wagten sich in den Pool. Es bot sich ein farbenfrohes Bild, das viel Freude versprühte! Von den Aktionspreisen am Kiosk profitierten die Gäste und freuten sich über das Angebot. Zahlreiche Badi-Fans trafen sich so noch einmal im Restaurantbereich oder genossen das kühle Nass!

Bewegt schauen wir zurück auf die vier vergangenen Bademonate. Fünf Tage vor dem Eröffnungstag der Badi schneite es in Rehetobel. Der 11. Mai 2019 hätte somit eigentlich eher als Saisonstart in den Winter als in den Sommer in die Geschichte eingehen können. Garstiges Regenwetter, kombiniert mit kaltem Wind, liess nicht eindeutig erahnen, dass die Bade-Saison eröffnet werden wollte! Trotz allem fanden aber zahlreiche Optimisten an diesem Tag den Weg ins Bad. Bei heissem Punsch und Käsefladen pferchten sich die treuen Gäste in der kleinen Kombüse des Badi-Kiosks zusammen und freuten sich schon auf wärmere Zeiten. Die mutigste Besucherin schaffte es am Eröffnungstag bei 11 Grad Celsius (Wassertemperatur!) tatsächlich ins Wasser! Da gratulieren wir nochmals herzlich! Das Wetter zeigte sich aber bald wie

gewünscht. Heisse Tage lockten Gross und Klein ins Bad und der Pool das Publikum ins Wasser. Derweil die Gäste sich abkühlten, schwitzte das Badi-Team bei der Arbeit. So hatten alle ihren (mehr oder weniger!) Spass! Das Badi-Fest anfangs Juli wurde durch ein kurzes und sehr heftiges Unwetter auf die Probe gestellt. Dank spontaner Einsätze verschiedener Hilfsbereiten konnte aber schlussendlich eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden, herzlichen Dank an Gäste und Helfende!

Am Rechtoabler Jahmarkt hat sich die Badi nun endgültig vom Sommer 2019 verabschiedet. Abos, Eintritte oder Gutscheine für die Saison 2020 oder eine Mitgliedschaft für die Schwimmbadgenossenschaft konnten hier erstanden werden. Auch wurden Glacés, Süswaren und Getränke verkauft. Die Wettbewerbsfrage stiess auf reges Interesse: «Wie viele Milliliter Wasser liegen in all den Einbuchtungen dieser Luftmatratze?» Antwort: «2250 ml».

Die Gewinnenden, alle von Rehetobel, sind:

1. Preis: Käthy Eisenhut, 2160 ml
2. Preis: Malin Lichtensteiger, 2075 ml
3. Preis: Gisa Frank, 2400 ml
4. / 5. / 6. Preis: Fabrice Nissile, Joshua Weiss, Sonja Inauen, alle 2500 ml

Vielleicht wird die Badi bald unter einer Schneedecke versinken, bis sie dann im nächsten Sommer wieder ihre Türen öffnet. Wir freuen uns jetzt schon auf viele Glacé-Schleck-Mäuler und ein wasserfreudiges Publikum. Ein herzlichster Dank geht an das ganze Badi-Team der Saison 2019 und an alle, die im Rechtoabler Badi-Boot sitzen und ihren Beitrag leisten.

Im Namen des Schwimmbads Rehetobel, Brigitte Bruderer

Begegnungstag in der «Krone»

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim «Krone» ist fester Bestandteil des Rechtoabler Jahreskalenders und dient dazu, unser Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnungen zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Birnbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten werden zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal zum Restaurant umfunktioniert wird. Hackbrettmusik begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden spezielle Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierung mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern um ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Die vielen guten Gespräche sowie die zufriedenen Gesichter bestärken uns in unserer Arbeit, und wir freuen uns auf den Begegnungstag im September 2020.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Rund um unsere Wasserversorgung und das Gemeinwesen

Nachdem die Lesegesellschaft Dorf den Besuch der technischen Anlagen der Rehetobler Wasserversorgung auf ihrem Jahresprogramm hatte, halte ich es für sinnvoll, in unserem Gmäändsblatt auch deren historischen Werdegang in Kürze darzulegen. Als im «Wassemann» Geborener bin ich per Zufall hier in Rehetobel durch Ausübung verschiedener Funktionen im Dienste dieser Institution zusammen mit vielen andern Persönlichkeiten zu einem der «Wassemänner» geworden.

«Der Wunder Höchstes ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können...»

(G.E. Lessing)

Liesse sich dieses Zitat umkehren, müsste unsere Wasserversorgung als ein Wunderwerk gelten, aufgrund der alltäglichen erlebten Selbstverständlichkeit, dass keimfreies Wasser fliesst, wenn wir den Hahn aufdrehen.

Als packendes Faszinosum erlebte ich unsere Wasserversorgung, als ich in meinen ersten Rehetobler Jahren als junger Lehrer von dem amtierenden Gemeindehauptmann Alfred Tobler gebeten wurde, das Aktuariat der Feuerpolizeikommission zu führen. Bald stellte ich fest, dass die Feuerpolizeikommission sich zur Hauptsache mit der Wasserversorgung zu beschäftigen hatte. Das war einleuchtend, denn nach dem Dorfbrand 1890 erhielt das Bedürfnis nach einem verbesserten Löschwesen oberste Priorität. Die im Jahr 1900 abstimmungsreif beschlossene Wasserversorgung war bekanntlich als sogenanntes «Hydrantennetz» geplant und erstellt worden. Im Vordergrund stand die Brandbekämpfung, die Trinkwasserversorgung war lediglich erstrebenswerter Begleit Zweck. Die Quantität des Wasserangebotes stand logischerweise im Vordergrund, «bakterienfreie Qualität» blieb als noch nicht allgemein gebräuchlicher Begriff unbeachtet.

Dies änderte sich mit der Zunahme der Abonnentenzahl und des dadurch steigenden Verbrauchs. Einschneidende Wasserknappheit im Jahre 1947, bei gesteigertem Anspruch an die Qualität, machte den Zukauf von Bezugsrechten ausserhalb der Gemeinde unumgänglich. Die Einspeisung einer gekauften Bezugsmenge des Grundwassers der Gemeinde Grub erwies sich gegen Ende der fünfziger Jahre bereits als nicht für alle Zeiten ausreichend. In vorausschauendem Denken trat Gemeindehauptmann Alfred Tobler (1908-1963) in Kontakt mit der Gemeinde Speicher, welche den Bezug von Bodenseewasser über das Netz der Stadt St. Gallen plante. Zu den Verhandlungen mit den zuständigen Organen der Gemeinde Speicher wünschte er meine Begleitung als Aktuar. Verhandlungsziel war, über das Netz von Speicher ein ausreichendes Bezugsrecht von Bodenseewasser zu erlangen. Dies gelang 1961 mit der Bezahlung von 20'000 Franken an die Mehrkosten des dafür grösseren Leitungskalibers.

Als jedoch wenig später die neu gegründete Wasserkorporation Vorderland bei St. Gallen eine eigene Entnahme von Seewasser für die Versorgung der Vorderländer Gemeinden plante, schloss sich Rehetobel auf Empfehlung der Assekuranz als Subventionsbehörde dieser Korporation an.

Im Kontext meines Wirkens in der Feuerpolizei-Kommission sei hier ein weiterer, bei jüngerer Generation bereits

vergessener Umstand bezüglich der Gemeindeorganisation in Erinnerung gerufen: **Das dezentrale Kassawesen.**

Die heutzutage als Selbstverständlichkeit betrachtete Zentralisation der Finanzverwaltung auf der Gemeindeganzlei war bis zum Beginn der achtziger Jahre extern auf die einzelnen Verwaltungszweige verteilt. Für jedes «Wesen» gab es einen Kassier, der bei sich zuhause die ihm anvertraute Kasse ehrenamtlich, gegen ein sehr bescheidenes «Honorar» führte: Schulkasse, Strassenkasse, Strassenbeleuchtungskasse etc... Die Lehrerschaft, in den fünfziger und sechziger Jahren deren vier plus eine Arbeitslehrerin, holten monatlich ihren «Zahltag» beim Schulkassier in dessen Wohnung ab. Sogar die Gemeindeganzlei wurde nicht auf der Gemeindeganzlei, sondern vom Gemeindeganzkassier neben- und ehrenamtlich in seinem privaten Wohnhaus geführt.

Und so bestand folglich auch ein Wasserkassier innerhalb der Feuerpolizeikommission, und als wegen Wegzuges des Inhabers aus der Gemeinde dieser Posten vakant wurde, erging die dringende Bitte an mich, ich möchte mein Aktuariat mit dem Kassieramt tauschen. Obwohl Buchhaltung nicht zu meinen Lieblingsfächern zählte, entsprach ich dem Ersuchen des geschätzten Gemeindeoberhauptes. Ich ersetzte das dicke «Strassenbuch», enthaltend die damals rund 600 Abonnenten, durch eine Kundenkartei und führte die «Ruf'sche Durchschreibe-Buchhaltung» mit einem angepassten Kontenplan ein, was damals als «modern» galt!

Jetzt erst lernte ich unsere Wasserversorgung bis ins äusserste Detail kennen. Mit dem als «Wasserkontrolleur» fungierenden Schmiedmeister Arnold Hohl («de Schmed Hohl») hatte ich die Reparaturen an den Hauptleitungen und Hausanschlüssen zu besprechen und abzurechnen, auch der Kontakt mit Gemeindehauptmann «Fredi Tobler», dem die Wasserversorgung Herzensanliegen war, wurde noch intensiver.

Im Jahre 1964 erhielten mein Kollege Karl Kern und ich dann aus gegebenem Umstand vom Gemeinderat den Auftrag, die Arbeiten für eine Gemeinde-Geschichte an die Hand zu nehmen. Das Werk sollte auf das 300-jährigen Bestehen unserer Gemeinde im Jahre 1969 fertig sein. Dies veranlasste mich, die Wasserversorgung zu verlassen und meine ganze Freizeit der historischen Such- und Sammlerarbeit zu widmen, nebst meinem Beruf als Oberstufenlehrer. Zur Wasserversorgung kehrte ich in den Achtziger Jahren zurück, als ich im Gemeinderat deren Präsidium übernahm.

Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung unserer Wasserversorgung. Die Existenz einer Wasserquelle war Voraussetzung zum Bauen.

Bis zum Ersatz des Alten Landbuches in der so genannten Regenerationsepoche, den 1830er Jahren, gab es nur eine einzige Baueinschränkung zu beachten: Die Wasserquelle eines andern durfte nicht beeinträchtigt werden.

Damit wurde der lebenswichtigen Bedeutung des Wassers höchste Beachtung verliehen. Man konnte ja nur dort bauen, wo eine Quelle vorhanden war.

Dies war 1883 notgedrungen auch seitens der Gemeinde Rehetobel zu beachten, indem der Gemeinderat die Lesegesellschaft Kaien beauftragte, in mühsamen Verhandlungen zuerst die Nutzung und Herleitung einer ausreichenden Wasserquelle für einen laufenden Brunnen zu sichern,

bevor in den Jahren 1883-84 das neue, grössere Schulhaus im Kaien gebaut werden konnte, welches im Frühjahr 1885 eingeweiht wurde.

Feuer-Roosen und Tüchelroosen

Eine Hauswasserversorgung lag damals im Appenzelerland an den meisten Orten noch in weiter Ferne. Dazu wären eiserne, druckbeständige Rohre vonnöten gewesen, derweil bei uns für Wasserleitungen noch hölzerne Teuchel allgemein in Gebrauch waren, hergerichtet aus geraden Tannenstämmen vom speziell hierfür tätigen Berufsmann, genannt «Tüchelbohren».

Wasser für den Haushalt wurde vom fliessenden Brunnen gewonnen. Zum Löschzweck bei Feuersbrünsten wurden Feuerweiher, sogenannte «Roosen» angelegt. Roosen, die zur Lagerung von Teucheln dienten, hiessen «Tüchelroosen». In Rehetobel bestanden vor dem Dorfbrand 1890 mindestens zwei bis drei Feuerweiher, wobei der «1841 in Häusern errichtete zwei bis dreimal grösser war als der zu ersetzende hinter dem Pfarrhaus».

Arthur Sturzenegger

Die nach dem Dorfbrand 1890 an die Hand genommene Erstellung des Hydranten-Netzes und deren Entwicklung zur Wasserversorgung der heutigen Tage wird in der Fortsetzung in nächster Nummer dargestellt. (Red.)

bibliothek rehetobel

Buchvorstellung: Herr Anselm

Nach 33 Jahren ist Herr Anselm – die treue Seele auf dem «Schiff», wie er seine Schule nennt – auf der Ehrenrunde: Die Schule in einem kleinen Dorf in den Bündner Bergen soll geschlossen werden. Wir begleiten Herrn Anselm nach einem trockenen und heissen Sommer an einem Nachmittag zu Beginn eines Schuljahres und hören ihm zu, wie er mit seiner verstorbenen Frau über das Wetter und das Wasser spricht, über die Vorbilder, die uns geprägt haben und die Werte, die uns verbinden. Sein Monolog erzählt mit grosser Liebe, viel Witz und einem ebenso frischen wie herzengewarmen Blick von einer Welt, die verschwindet. Bildstark und präzise schreibt Arno Camenisch auf seine unverkennbar eigenwillige Art vom Werden und Vergehen in einem Tal im Wandel der Zeit.

Am **14. November 2019, um 20 Uhr** laden die Bibliothek Rehetobel und die Lesegesellschaft Dorf zu einer Lesung mit Arno Camenisch im Gemeindezentrum ein.

Während der Herbstferien ist die Bibliothek jeden Freitag von 16.30 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Andrea Zürcher

Vorschau

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

**Koordinationssitzung für die
Veranstaltungsdaten 2020**

Mittwoch, 6. November 2019, 20.00 Uhr

Gasthaus Dorf 5

Eltern-Kind-Rhythmikkurs der Musikschule

Bewegen, spielen, singen, sprechen, tanzen, horchen, spüren, musizieren, beobachten, zuhören, erfinden, vorzeigen... und dies alles mit viel Freude und Entdeckergeist!

Sie sind Eltern/Grosseltern eines Kindes im Spielgruppenalter und interessieren sich für Bewegung und Musik?

Kursbeginn nach den Herbstferien.

Anmeldung: Musikschule Appenzeller Vorderland, Telefon 071 891 24 05.

Daniel Pfister

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Grüezi mitenand. Ich bin eigentlich gar keine Schreiberin. Habe mich aber überreden lassen, mitzumachen. Vor bald 5 Jahren fand ich hier in Rehetobel eine Arbeitsstelle im Volg. Ich bin aus der Landwirtschaft gekommen und habe schon einige Leute gekannt, auch von den Landfrauen aus. Weil mein Hobby Line dance ist, wurde ich angefragt, mit den Frauen für die Turnerunterhaltung einen Tanz mit einzuüben. So rutschte ich in den Turnverein. Ich wechselte nach der Unterhaltung dann zu der Gruppe «Fit & Fun». Den Bezug zur Landwirtschaft wollte ich auch hier in Rehetobel aufrechterhalten und ich trat den Landfrauen bei. So lernte ich auch ausserhalb vom Volg Leute kennen. Und ich freue mich, wenn diese Leute zum Einkaufen kommen. Nun bin ich seit 4 Monaten auch hier in Rehetobel wohnhaft. Wir haben eine schöne Wohnung etwas ausserhalb des Dorfes, aber doch schnell erreichbar. Am Morgen zu Fuss ins Dorf zur Arbeit ist herrlich. Und die Schritte am Abend zurück nach Hause tun ebenfalls gut. An freien Tagen gefällt es mir, am Morgen früh rund um den Gupf zu laufen. Die Stimmung am Morgen ist sehr schön: wunderbar, wenn der Säntis von der Sonne beschienen wird. Aber auch bei Regen hat die Wanderung ihren Reiz. Fazit: Mir gefällt es hier. Im Dorf kennt man sich und das gibt ein Heimatgefühl. Die Feder gebe ich an Hansruedi Traber weiter.

Rita Widmer

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2019

Die Kindergartenkinder verkauften am Jahrmarkt mit grosser Freude Haselnussstängeli. Mit dem Erlös besuchen wir das Figurentheater in St. Gallen.

Einen herzlichen Dank an alle Eltern für das eifrige Guetzlibacken.

Das Kindergartenteam

Brothüsli, Büchermarkt und Kaffeestube

Die Mittelstufe dankt herzlich für den grossen Einsatz der Kinder und der Eltern am diesjährigen Jahrmarkt! Ein spezieller Dank gilt wie immer Philipp Jenny und Marianne und Theo Zähler.

Durch den Verkauf am Brothüsli, im Büchermarkt und den Einnahmen in der Kaffeestube haben wir wieder einen schönen «Batzen» für die Klassen- und das Skilager erwirtschaftet.

Wir freuen uns auf ein schneereiches Skilager und die Klassenausflüge, die wir durch den Gewinn realisieren und aufrechterhalten können.

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Waldrundgang mit dem Förster

Ende August durfte die Unterstufe den Wald gemeinsam mit dem Förster erkunden. Während des Waldrundgangs erzählte uns dieser viele spannende Sachen über den Lebensraum Wald. Gemeinsam gingen wir auf Entdeckungstour und er zeigte uns auf, wie wir diesen schönen Lebensraum respektieren und schützen können. Ein spannender und lehrreicher Morgen für alle Beteiligten!

Ein Dach für das Waldsofa

Unser Waldsofa bekommt ein Dach. Die Unterstufenkinder haben dafür fleissig mitgeholfen die Baumstämme zu schälen.

SEKUNDARSCHULE

Eindrücke aus den Klassenlagern der Sek TWR

In der ersten Septemberwoche fanden bei mehrheitlich gutem Wetter die Lager der 1. und 2. Klassen der Sek Trogen statt. Sie waren, wie die Fotos zeigen, ein voller Erfolg!

Die Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe wurden im Lager in vielen Bereichen gefordert. Beim Kanufahren war Teamarbeit gefragt, im Kletterpark überwinden einige ihre Höhenangst und beim Stadt-OL mussten sie sich selbständig orientieren. Insgesamt haben wir eine abenteuerliche und spannende Woche in Kreuzlingen erlebt.

Die Klasse 2a verbrachte die Themenwoche in Neuchâtel und besuchte während dieser Woche die Asphaltmine, das Schloss Grandson und die Städte Neuchâtel und Yverdon. Das Highlight für die Klasse war das Wasserskifahren in Estavayer-le-Lac. Die Stimmung war grossartig und alle Schüler und Schülerinnen verbrachten eine gute Woche miteinander.

Das Thema des Klassenlagers der Klasse 2b lautete: «Einblicke in die Berufswelt». Neben interessanten Führungen in namhaften Schweizer Betrieben kamen Spiel und Spass nicht zu kurz. In der freien Zeit standen Sportturniere auf dem Programm. Grossen Mut und Durchhaltevermö-

gen haben alle in schwindelnder Höhe im anspruchsvollen Seilpark bewiesen. Es war ein spannendes Lager mit unvergesslichen Eindrücken.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

6. Okt. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten, Orgel: Werner Graf

13. Okt. Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

20. Okt. 09.45 Uhr **Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Jodelchörli Speicher und Frithjof Habenicht (Orgel), Gratulation der Geburtstagsjubilare des dritten Quartals. Alle, die im dritten Quartal ein Geburtstagsjubiläum gefeiert haben und eine Einladung erhalten haben, sind herzlich zum Geburtstagsgottesdienst eingeladen, in dem wir den Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit überreichen möchten.

27. Okt. 09.45 Uhr **Kanzeltausch** mit Pfr. Hajes Wagner, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof

Fiire mit de Chliine

Samstag, 26. Oktober um 10.00 Uhr in der ref. Kirche

Friedensmeditation

Dienstag, 29. Oktober 2019 von 19.15 - 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 16. Oktober 2019 um 15.00 Uhr sowie Dienstag, 29. Oktober um 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Flügepilz

Mittwoch, 2. Oktober von 15.30 - 17.00 Uhr und Freitag, 18. Oktober um 08.30 - 10.30 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a). Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: katherinamenze@gmx.net, keine Anmeldung nötig.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 30.09. bis 13.10.2019 abwesend und wird wie folgt vertreten:

Vom 30.09.19 bis 07.10.19 durch Richard Bloomfield, Pfr. i.R. Wienacht (071 891 12 15) sowie vom 07.10.19 bis 13.10.19 durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Andrea Rechsteiner zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Ad hoc Chor am 1. Advent

Herzliche Einladung zum Mitsingen im ad hoc Chor am 1. Advent (01.12.2019, 17.30 Uhr). Unter der Leitung von Franz Pfab wollen wir uns musikalisch auf die Vorweihnachtszeit einstimmen und den Gottesdienst zum 1. Advent mitgestalten.

Die Proben finden am 4.11., 12.11. (Dienstag!), 18.11. und 25.11. jeweils um 19 Uhr in der reformierten Kirche statt. Am 1.12. treffen wir uns um 16.30 Uhr zum Einsingen. Bitte meldet Euch bei Pfarrerin Ulrike Hesse an: pfn.hesse@bluewin.ch oder 071 870 08 24.

Fotoausstellung «Moosbach»

Im Gottesdienst am 15. September wurde die Fotoausstellung «Moosbach» des Rehetobler Fotografen Matthias Rozinek (Gewinner Fotowettbewerb) eröffnet. Die Naturaufnahmen aus unserer unmittelbaren Umgebung können bis Ende November angeschaut werden und sind auch käuflich zu erwerben.

Fotokalender

Der Fotokalender 2020, der im Rahmen des Fotowettbewerbs entstanden ist, ist ab sofort erhältlich. Der Kalender kostet Fr. 10.– und ist mit seinen verschiedenen Ansichten von Rehetobel ein wunderbares Geschenk zu jeder Gelegenheit.

Melden Sie sich bei Interesse im Pfarrbüro: kirche.rehetobel@bluewin.ch oder unter Tel. 071 870 08 24.

Bereits bestellte Kalender können ab sofort jeweils Montag und Mittwoch von 9-12 Uhr im Pfarramt abgeholt werden.

Wahl von Pfarrerin Ulrike Hesse

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 15. September wurde Pfarrerin Ulrike Hesse einstimmig auf die Pfarrstelle Rehetobel gewählt. KIVO-Vize-Präsident Theo Zähler überreichte der gewählten Pfarrerin ein Glas Honig und Blumen und brachte seine Freude über die Wahl und die weitere gute Zusammenarbeit zum Ausdruck.

Rückblick Spiel und Spass im Wald

Am Mittwochnachmittag, 11.09.2019 ging es mit den «Meitlis» und zehn Unterstufenkindern in den Wald, wo wir Geschichten hörten und nachspielten und viel Freude beim Schlangensbrotbräteln am Feuer hatten. Schon auf dem Weg in den Wald hatten sich die «Meitlis» verschiedene Posten überlegt, wo die Kinder Aufgaben zu lösen hatten. Auf den nächsten Nachmittag mit den Kindern, der im November stattfinden wird, freuen sich die «Meitlis» schon jetzt.

Ökumene leben

Kinder fürs Krippenspiel gesucht

Auch in diesem Jahr möchten die katholische und die reformierte Kirche ein Krippenspiel mit euch gestalten. Es wird zwei Aufführungen geben: am 22.12. um 17 Uhr in der reformierten Kirche und Heiligabend um 17 Uhr in der katholischen Kirche. Die erste Probe wird am Donnerstag,

14.11.2019 um 17 Uhr in der katholischen Kirche stattfinden. Nach den Herbstferien erhalten die Familien über die Schule und den Kindergarten den Anmeldetalon mit allen Probetemenen. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Einladung zum Adventsfenster- und Adventsmarkt-Basteln

Wann: Mittwoch, 30.10. + 6.11.2019 von 14 - 17 Uhr
Wo: Im Pfarrhaus der ev.-ref. Kirche, Holderenstrasse 4

Wir wollen uns miteinander auf die Adventszeit einstimmen und basteln gemeinsam für das Adventsfenster und den Weihnachtsmarkt. Bastelmaterial stellen wir bereit. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn du um 14 Uhr ins Pfarrhaus kommst und mitmachst.

Am **Sonntag, 1. Dezember 2019 um 17 Uhr**, öffnen wir dann unser Adventsfenster im Eingangsbereich der Kirche und laden dich und deine Familie herzlich dazu ein.

Am **Adventsmarkt, Samstag, 8. Dezember 2019**, werden wir die selbstgebastelten Sachen verkaufen. Wir freuen uns auch da, wenn du uns beim Verkaufen tatkräftig unterstützest.

Jolanda Fehrlin und Ulrike Hesse

Vorschau: Seniorenreise 2020

Schon jetzt möchten wir auf die Seniorenreise im nächsten Jahr aufmerksam machen, die uns vom 5. - 11. Juli 2020 nach Grän ins Tannheimer Tal (Tirol) führen wird. Das Tannheimer Tal gilt als eines der schönsten Hochtäler Europas und lädt mit flachen Spazierwegen, zwei Seen und Bergbahnen auf aussichtsreiche Gipfel zu erholsamen Ferientagen ein. Unter der Reiseleitung von Andreas und Ricarda Zech, zusammen mit Pfarrerin Ulrike Hesse, wird es eine abwechslungsreiche Woche für jüngere, ältere und jung gebliebene Senioren geben. Die Kosten betragen Fr. 950.00 pro Person im DZ, EZ auf Anfrage. Da wir in zwei Kleinbussen fahren werden, ist die Teilnehmerzahl auf 16 Personen begrenzt. Wir bitten um baldmöglichste Anmeldung, spätestens bis 15.3.2020.

Vorschau: Gemeindereise 2020

Vom 15. - 18.10.2020 möchten wir eine ökum. Gemeindereise anbieten, die uns auf den Spuren von Martin Luther und Elisabeth von Thüringen nach Erfurt führen wird. Wir werden im Augustinerkloster Erfurt, in ruhiger klösterlicher Atmosphäre, wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt wohnen und von dort aus die Stadt entdecken.

Von Erfurt aus unternehmen wir mit dem Zug Ausflüge auf die Wartburg nach Eisenach und ins Bauhaus Museum nach Weimar. Wir werden mit dem ÖV unterwegs sein, so dass jeder sein Gepäck selbst tragen können sollte. Über weitere Details werdet Ihr in einer der nächsten Ausgaben informiert. Bei Interesse bitte melden bei Ulrike Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch, 071 870 08 24. Es freuen sich auf diese Reise Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarrer Albert Kapenthuler.

Rückblick Festgottesdienst zum Jubiläum

Den Höhepunkt der Festlichkeiten zum «350-Jahr Jubiläum» in Rehetobel in diesem Jahr bildete das Wochenende vom 23. - 25.8., an dem mit einer grossen Gemeinde der Jubiläumsgottesdienst am Sonntag in der reformierten Kirche gefeiert wurde. Zusammen mit den Pfarrern Albert Kapenthuler, Hajes Wagner und Carlos Ferrer aus den Nachbargemeinden gestaltete Pfarrerin Ulrike Hesse den Gottesdienst, in dem die «Messe des Friedens» von Reimund Hess vom Gemischtchor Rehetobel und dem Chor Montlingen unter der Leitung von Peter Vonbank aufgeführt wurde. Die moderne Messe beeindruckte die Besucherinnen und Besucher und gab dem feierlichen Anlass einen würdigen Rahmen.

Seniorenflug an den Bodensee

Bei schönstem Sonnenschein führen die Senioren der reformierten und katholischen Kirchengemeinde am 18. September an den Bodensee. Mit fast 50 Personen startete der Car am Mittwochvormittag Richtung Konstanz, wo wir die Autofähre nahmen. Nach einer kurzen Überfahrt erreichten wir das von Weinhängen umgebene Meersburg, das uns mit seinem alten und neuen Schloss schon von weitem begrüsst. In den Winzerstuben gab es ein feines Mittagessen und danach Gelegenheit, in den Gassen von Meersburg und an der Strandpromenade zu flanieren. Der für den Nachmittag geplante Besuch in Lindau musste leider wegen eines nicht enden wollenden Staus entfallen und so hatten wir das Vergnügen, noch ein zweites Mal mit der Fähre, dieses Mal Richtung Konstanz, zu fahren. Durch das schnelle Reagieren der Organisatoren, Andrea Rechsteiner zusammen mit dem Car-Unternehmen, konnte ein anderes Ausflugsrestaurant für Kaffee und Dessert in Windeseile gefunden werden, so dass die Ausflügler gestärkt und zufrieden sich auf den Heimweg machen konnten. Herzlichen Dank an Andrea Rechsteiner für die gelungene Planung des Tagesausflugs.

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. Oktober
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Oktober
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 12. Oktober
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Sonntag, 20. Oktober – Kirchenfest
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum heiligen Gallus
anschliessend a.o. Kirchgemeindeversammlung, Imbiss

Samstag, 26. Oktober

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang.-ref. Kirche
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 29. Oktober
20.00 Uhr meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Sonntag, 3. November 2019
18.00 Uhr Taizé-Abend in der kath. Kirche Heiden

Kirchenfest Rehetobel

am Sonntag, 20. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Am Sonntag nach dem Gallus-Tag (16. Oktober) feiern wir in Rehetobel das Kirchenfest. In diesem Jahr betrachten wir die ersten 100 Jahre nach dem Tode von Gallus. Wir freuen uns, dass Daniela Lendenmann den Gottesdienst mit ihrem Gesang feierlich gestaltet. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Wurst und Brot eingeladen.

Anschliessend: a.o. Kirchgemeindeversammlung, 11.30 Uhr

An der letzten Kirchbürgerversammlung wurde die Verwaltung beauftragt, alternative Heizsysteme für die kath. Kirche Rehetobel zu prüfen. Da die Heizung vor dem Winter ersetzt werden muss, sind die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von Heiden-Rehetobel eingeladen, an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung über die verschiedenen Offerten zu entscheiden. Die Versammlung beginnt um 11.30 Uhr nach dem Sonntagsgottesdienst. Die Stimmberechtigten werden persönlich eingeladen.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag mit «Erwin und Karl»

für alle ab ca. 60 Jahren.

Am **Donnerstag, 10. Oktober 2019**, um **14. 15 Uhr** eröffnen wir unsere Herbst-/Wintersaison im kleinen Saal des Gemeindezentrums.

Erwin Bischofberger und Karl Fuchs haben im Sinn, voraussichtlich nächstes Jahr ihre gemeinsame Musikkariere zu beenden. Um so mehr freut es uns, dass sie zugesagt haben, ein letztes Mal bei uns aufzuspielen. Bestimmt erinnern sich noch einige von Ihnen an die beiden vielseitigen und humorvollen Musiker.

Für das leibliche Wohl in Form eines kleinen Imbisses sind – wie üblich – wir Frauen vom Frauenverein zuständig. Wir versprechen Ihnen einen vergnüglichen Nachmittag und freuen uns auf Sie.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Solardorf Rehetobel

Ersatz alter Strassenleuchten durch effiziente LED-Leuchten in grossen Teilen des Dorfes

Seit einiger Zeit werden bei defekten Strassenleuchten sowie umfangreichen Strassensanierungen, wie jüngst im Michlenberg, neue effiziente LED-Leuchten eingesetzt. Bei umfangreichen Strassensanierungen wird dabei von der Gemeinde die ganze Leuchte inkl. Mast ersetzt – mit zeitlich steuerbaren Leuchten. Auf Strassenabschnitten, wo mittelfristig keine umfangreiche Sanierung zu erwarten ist, investieren die Gemeinde und der Verein Solardorf je CHF 10'000.- für den Ersatz alter Leuchten durch effiziente LED-Retrofit Leuchten. Mit dem Geld können über 60 Leuchten in den Abschnitten St. Gallerstrasse, Sonder, Sonnenberg, Sägholz und Michlenberg-Lobenschwendi ersetzt werden. Der Beitrag des Vereins Solardorf ist ein Geschenk an die Gemeinde im Jubiläumsjahr – eine einfache Effizienzmassnahme, bei der mit wenig Aufwand verhältnismässig viel erreicht wird.

Für den Vorstand, Christian Eisenhut

Ein abwechslungsreiches Jahr geht zu Ende

Am 30. September 2019 geht ein abwechslungsreiches Landfrauenjahr zu Ende. Nach tollen Kursen und dem Landfrauenausflug im Frühling intensivierten sich unsere Vorbereitungen für den Brunch der «350-Jahrfeier».

Am 25. August war es soweit und wir konnten rund 200 Gäste, im festlich und mit viel Liebe geschmückten Saal, mit einem wunderbaren Buffet verköstigen. Das «Zibolde Echo» verstand es prächtig die Gäste mit gemütlichen Klängen zu verwöhnen. Im «Schwingerstübl» konnten Gleichgesinnte das Eidgenössische Schwingfest bei einem feinen Bier oder kräftigen Wurst, welche von André Bühler hergestellt wurde, bis zum Schlussgang mitverfolgen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Landfrauen und Helfer, die diesen schönen Anlass möglich gemacht haben.

Auch möchte ich es nicht ausser Acht lassen, Hans und Irene Kern für das köstliche Brot zu danken, dass sie, wie selbstverständlich, an ihrem freien Tag gebacken haben!

Marianne Zähler und Philipp Jenny herzlichen Dank auch Euch für die unkomplizierte Unterstützung!

Viel Verschnaufpause gab es nicht... Am 8. September 2019 durften wir anlässlich des Erntedank-Gottesdienstes viele Köstlichkeiten aus Haus und Garten der Landfrauen verkaufen.

Die Kollekte kommt der Winterhilfe AR zugute. Allen Bastlerinnen, Bäckerinnen, Gärtnerinnen ein grosses Dankeschön für Eure Spenden!

Der nächste Grossanlass, mit der Bewirtung der Viehschau Rehetobel-Wald, liess nicht lange auf sich warten. Diese fand am 20. September bei schönstem Herbstwetter statt. Für zahlreiche Zuschauer war es ein besonderes Erlebnis, als sie am Morgen entlang der Strassen und beim Scheidweg das Auffahren der Bauern bestaunen konnten.

Einladend präsentierte sich der von den Landfrauen geschmückte stattliche Schaubogen.

Über 400 Tiere füllten innert kürzester Zeit den Schauplatz. Experten und Laien konnten über die Qualität des Viehs fachsimpeln, Schulkinder vergnügten sich bei den Strohballen. Die Gäste aus nah und fern konnten sich im Festzelt bei Würsten, Getränken, Kaffee und Kuchen stärken.

Nach getaner Stallarbeit traf man sich wiederum im Festzelt zum gemütlichen und musikalisch umrahmten Schaubabend, wo die Züchter die Plaketten und Auszeichnungen für ihre preisgekrönten Tiere in Empfang nehmen durften. Die Gewinner der Tombola hatten freie Auswahl bei mehr als 50 schönen und praktischen Preisen. Die beiden Hauptpreise (Motorsäge und Bohmmaschine) fanden ebenfalls je eine glückliche Abnehmerin. Bis spät in die Nacht wurde diskutiert, gelacht und getanzt.

Am Samstagmorgen wurde gemeinsam alles wieder an Ort und Stelle transportiert und das Zelt abgebaut.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Landfrauen aus Rehetobel und Wald ganz besonders meinen Vorstandskolleginnen Regina, Helene, Marlene und Simona für die grossartige Unterstützung bedanken. Das Alles wäre ohne Euch gar nicht möglich gewesen!

Die Präsidentin des Landfrauenvereins, Maria Zähler

Die Bachstelze – Vogel des Monats Oktober

Oft, aber nicht immer findet man die Bachstelze an oder in der Nähe von Gewässern, jedoch ist sie an dieses nicht gebunden, wie man aus ihrem Namen schliessen könnte. Deshalb gefällt mir ihr italienischer Name «Ballerina bianca» ausserordentlich gut. Tatsächlich erinnert sie uns mit ihren langen Beinen, dem auf und ab wippenden Schwanz und ihrem wellenartigen Flug an eine tanzende Ballerina. Die Bachstelze ist in der Schweiz ein häufiger und überall verbreiteter Brutvogel. Ihr Gefieder ist schwarzweiss, der Rücken grau, der lange Schwanz schwarz mit hellen Schwanzkanten. Sie misst 18cm und wiegt 19-27g. Ihre Nahrung besteht aus Spinnen, Insekten und deren Larven, die sie auf Äckern, Viehweiden, Hausdächern und Strassen findet. Beim Auffliegen ruft sie hoch und prägnant «tzissik». Denselben Ruf hört man auch bei der Balz, wenn das Männchen dem Weibchen nachjagt und vor ihr mit gesenktem Kopf, hängenden Flügeln und gestelztem Schwanz sein Imponiergehabe an den Tag legt. Während der Brutzeit verhalten sich die Bachstelzen gegenüber Störenfriedern aggressiv. So verfolgen sie etwa Greifvögel laut zeternd über mehrere hundert Meter. Sie nisten normalerweise an Gebäuden, man hat aber auch schon Nester an Eisenkonstruktionen, Baumaschinen, Traktoren und in Blumenkisten auf Balkonen gefunden. Ihr Gelege umfasst 5-6 Eier (2-3-mal pro Saison), die Brutdauer beträgt 12-14 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 13-16 Tagen flügge. Der Bestand umfasst in der Schweiz ca. 100'000-150'000 Brutpaare und ist daher nicht gefährdet. Ab Ende September verabschiedet sich ein Teil der Bachstelzen von uns um in den nahen Mittelmeerraum zu ziehen. Die restlichen bleiben hier und erfreuen uns mit ihren tanzenden Bewegungen.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen sonnigen Weinmonat und wer weiss, vielleicht können Sie die Bachstelze auf Ihrer nächsten Wanderung beobachten.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Rückblick Konzert Ensemble Onyx mit Dimitri Ashkenazy, Simone Zraggen, Christiane Boesiger, Andrea Bischoff u.a.

Nach ersten Kontakten vor über zwei Jahren durften wir uns lange auf dieses besondere Konzert freuen. Nun blicken wir zurück und erinnern uns an ein Konzert und ein Konzertwochenende, das alle Erwartungen übertraf... Über den Kontakt von Barbara und Peter Bischoff fügte der weltbekannte Klarinetist Dimitri Ashkenazy ein Ensemble von befreundeten Musikergrößen und einer Sopranistin zusammen, die sich in dieser Besetzung erst- und damit einmalig für das Konzert am 8. September bei uns zusammenfanden und uns damit mit einem ganz besonderen Ensemble von Profimusikern beehrten. So reisten Musiker aus Kroatien, Wien und Tschechien an, welche allesamt in verschiedensten Engagements eingebunden sind und sich dieses Wochenende in Rehetobel freihielten. Die Erstklassigkeit des Ensembles und seiner Musikerinnen und Musiker zeichnete sich denn auch in der Besonderheit des Programmes ab, welches mit dem Klarinettenquintett von Mozart ein Kammemusikwerk neben die 4. Sinfonie von Gustav Mahler stellte. Den zum Teil weit herangereisten Besucherinnen und Besuchern wurde damit ein Konzert von Weltformat geboten, das nicht nur von der Qualität her, sondern auch von der Spielfreude und dem Zusammenspiel beeindruckte und berührte. So staunten wir, wie uns ein sinfonisches Werk mit Sopranistin und vierzehn Musikern ohne Dirigenten dargeboten wurde, wie es ganz anderen – grossen Bühnen der Welt – gerecht worden wäre. Besonders freuten wir uns auch darüber, dass die teils seit Freitag oder Samstag angereisten Musiker sich bei ihren Gastfamilien im Dorf so wohl fühlten und den Aufenthalt bei uns nebst mehrstündigen Proben, einem auch für sie herzerwärmenden Konzert und mit unkomplizierter Gastfreundschaft sichtbar genossen haben. So klingt ein wunderbares Wochenende nach, welches Herz und Ohren geöffnet hat und mit dem Konzert vom Sonntagabend seinen ganz besonderen Höhepunkt fand. Dimitri Ashkenazy und allen Musikerinnen und Musikern danken wir für die grosse Ehre ihres Besuches und das nachklingende Konzerterlebnis. Familie Bischoff und allen Gastgebern möchten wir an dieser Stelle nochmals herzlich für ihre Unterstützung rund um die Beherbergung der Musiker und die Organisation des Konzertes danken!

Anmeldungen zum 2. «zu Tisch!»

am Samstag, 2. November 2019 ab 17 Uhr.

Nach den positiven Rückmeldungen von 2018 suchen wir erneut experimentierfreudige Gäste und Gastgeber, um für den Samstagabend, 2. November Tischgesellschaften zusammenzuwirbeln und Gelegenheit für neue Kontakte und Gespräche zu bieten.

Dazu suchen wir wieder:

- **Gäste**, die bereit sind, sich – alleine oder zu zweit – anzumelden und den Abend des 2. November freizuhalten.
- **Gastgeber**, die bereit sind, am Abend des 2. November für 2-4 Gäste zu kochen.

Die Menuwahl liegt bei den Gastgebern, das Nachtessen soll kostenlos sein. Ein kleines Dankeschön der Gäste für die Gastgeber erscheint uns aber passend.

Gerne nehmen wir Eure **Anmeldungen als Gast** (bitte mit Angabe ob alleine oder zu zweit) **oder Gastgeber** (bitte mit Angabe, wie viele Gäste ihr bekochen möchtet) **bis am 20. Oktober 2019** entgegen (kohler.sarah@bluewin.ch 071 870 05 56, abends). Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf lost nach Anmeldeschluss die «Tischgesellschaften» zusammen und teilt diese den teilnehmenden Gästen und Gastgebern bis am 26. Oktober 2019 mit.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Lust auf coole Musik?

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 40 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren. Ab der ersten Klasse besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 6 bis 12 Monaten Ausbildung, können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen. Auftrittsmöglichkeiten wie Platzkonzerte, Konzerte mit der MGBB, Wettbewerbe, z.B. Show-Wettbewerb u.v.m. spornen die Bläser zum Üben an. Im alljährlichen Jugendmusiklager lernen die jungen Talente Theorie, Notenlesen, Rhythmus, Atemtechnik und vieles mehr.

Es werden folgende Instrumente angeboten: Cornet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass. Die Instrumente und Noten werden von der Musikge-

sellschaft Brass Band Rehetobel für jährlich Fr. 50.00 zur Verfügung gestellt. Die Ausbildung kostet Fr. 400.00 im Jahr.

Für genauere Informationen oder eine Schnupperstunde stehe ich gerne zur Verfügung. Marianne Zähler, Telefon 071 877 12 86, Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Aktuell üben wir am Programm für die Abendunterhaltung vom **Samstag, 9. November**. Filmmusik mit Oscarverleihung lautet das Motto. Der Abend startet mit einem Spaghettiplausch von 17.30 - 19.00 Uhr, gefolgt von musikalischen Leckerbissen für Jung und Alt. Die neue Show «And the oscar goes to...» rundet das Programm ab. Reservieren Sie sich den Termin.

Ihre Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

Pink Ribbon Walk 2019 im Letzigrund Zürich

Bereits zum zweiten Mal nahm eine Gruppe aus Rehetobel am Pink Ribbon Lauf im Zürcher Letzigrund teil. Als wir uns mit über 5000 anderen Teilnehmern zu einer menschlichen Brustkrebs-Solidaritätsschleife für den Start aufstellten, bekamen wir ein pinkes Schellenarmband und unterstützten die Stickstoff-Drummers, die eine super Perkussions-Show zeigten. Dies war ein unglaublich energiegeladener Moment, der zeigte, wie viel Power in dieser Gemeinschaft steckt. Beim jährlichen Brustkrebs-Solidaritätslauf geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern darum, den Betroffenen und Angehörigen Anteilnahme und Mitgefühl zu zeigen. Verschiedenste Prominente unterstützen diesen Event und laufen zum Teil auch selber mit. Aus den Startgebühren und Spenden kamen CHF 91'000.- zusammen, welche an die Krebsliga Zürich übergeben wurden. Das Geld wird unter anderem für Beratung und finanzielle Unterstützung von Brustkrebspatientinnen eingesetzt.

Wir werden bestimmt auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Vielleicht begleitest auch Du uns joggend, walkend oder spazierend auf dieser 4 km langen Strecke, die sich jeweils wie ein pinker Fluss durch die Quartiere von Zürich schlängelt?

Sportverein Rehetobel, Sara Jost

Bewegungstag 3.0, Samstag, 30. November 2019

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler Auch für den dritten Bewegungstag 3.0 haben wir wieder neue Ballspiele im Angebot.

Der Bewegungstag startet um 13.30 Uhr mit dem bewährten Hindernis-Differenzlauf für die Kinder (Kindergarten bis Mittelstufe), gleichzeitig auch das Bewegungsangebot für die Jugendlichen ab der 5. Klasse und alle Erwachsenen. Dabei können alle Ballspiele des Plausch-Turniers gespielt und geübt werden. Um sich locker und doch kräftig vorzubereiten, finden im kleinen Saal Yoga und Krafttraining statt. Anschliessend wird das Plausch-Turnier für Jugendliche und Erwachsene mit den folgenden Ballspielen durchgeführt: Blindenball, Netzbball & Badminton. Zum Plausch-Turnier wird das Hesherbball-Spiel www.hesherbball.com gewertet, welches in den Spielpausen im Team gespielt wird.

Die Anmeldung ist möglich für eines oder mehrere Angebote und/oder das Plausch-Turnier als Einzelperson oder in einem gemischten Team von 6 Personen.

Festwirtschaft im MZG mit Speis und Trank, in den Pausen mit Jassen und Rehnopoly.

Zeit	Turnhalle	MZG	Kleiner Saal MZG
13.30 – 15.00	Hindernis- Differenzlauf 3 Kategorien: Kindergarten, Unterstufe & Mittelstufe Heidi Steiner, Jasmin Nagel		HDL
16.15	Rangverlesen Hindernis-Differenzlauf im Foyer MZG		
Zeit	Turnhalle	MZG	Kleiner Saal MZG
	Ab 5. Klasse & Erwachsene	Ab 5. Klasse & Erwachsene	Ab 5. Klasse & Erwachsene
13.30 – 14.15		Blindenball/Torball BB1 www.stbv.info	
14.30 – 15.15		Badminton Nadine Spescha	Kraft mit Nico KN Nicolas Steiner
15.30 – 16.15	Netzbball NB1 www.netzbballuisse.ch Corrie Sprüngli	Blindenball/Torball BB2 www.stbv.info	Yoga YO1 Sarah & Christina
16.30 – 17.15	Netzbball NB2 www.netzbballuisse.ch Corrie Sprüngli	Badminton BM2 Nadine Spescha	
17.30	Start Plausch-Turnier im Team mit 6 Spieler/Spielerinnen Jugend-Plausch-Turnier: 5. Klasse bis 3. Sek Erwachsene-Plausch-Turnier: Aktive		
	Spiele: Blindenball, Netzbball & Badminton		
Anschliessend	Rangverlesen Plausch-Turnier und gemütliches Beisammensein		
			PTJ PTE

Anmeldung auf: www.sportverein-rehetobel.ch

Ursi Sträuli, Sonnenbergstrasse 17, 9038 Rehetobel

E-Mail: ursi.straegli@bluewin.ch / Tel.-Nr. 071 877 24 61

Anmeldeschluss: 3. November 2019

Hast Du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz?

Wir trainieren im Team, mit dem Ziel am Kantonalen Turnfest in Teufen 19. - 21. Juni 2020, mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen. Mit dem Motto: miteinander trainieren – fit werden und bleiben – füreinander Feiern :)

Dienstags von 20.15 bis 21.45 Uhr in der Turnhalle
Start: Dienstag, 22. Oktober 2019, ab 16 Jahren
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2019

Auskunft und Anmeldung:

Sara Jost 076 430 49 49

Ursi Sträuli 079 824 31 54

Claudia Riedener 079 667 41 29

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Herbstferien: 30. Sept. – 20. Oktober

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	02.10.	17.45 – 19.00	Bewegen macht Spassv	GZ
Mi	09.10.	17.45 – 19.00	Gemeinsam geht's besser	GZ
Mi	16.10.		Telefonkette	
Mi	23.10.	17.45 – 19.00	Muskeltraining	GZ
Mi	30.10.	17.45 – 19.00	Koordination und Gleichgewicht	GZ

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

NEU am Donnerstag um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum!

Do	03.10.	18.00	Vollgas in den Herbst	GZ
Do	10.10.	18.00	Spielspass	GZ
Do	17.10.	18.00	Gymnastik	GZ
Do	24.10.	18.00	Gleichgewicht	GZ
Do	31.10.	18.00	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herbstferien: 30. September – 20. Oktober.

Das Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Mitbringsel, Hochzeitsgeschenk, Geburtsgeschenk...

... oder einfach für sich selbst für einen lustigen, informativen, spannenden Zeitvertrieb mit Kindern und Grosskindern, mit Freunden, Nachbarn und Verwandten...

Darum geht es!

Sause durch die Gemeinde Rehetobel und kaufe eine Besonderheit der schönen Ortschaft im Appenzeller Vorderland. Versorge sie mit Solarenergie, sammle Geldscheine und ziehe spannende «Gwonder-Nase-Karten». Sobald ein Spieler kein Bargeld mehr hat, ist das Spiel fertig. Wer in diesem Moment am meisten Geld besitzt, hat gewonnen.

Spiel bestellen und abholen bei:

Nicole Schöni, nicole.schoeni@schoenisplanet.ch,

Telefon 071 870 04 28 oder im Gasthaus Dorf 5.

Kosten: CHF 50.–.

Nicole Schöni

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Piatti, Amalia Elena, geboren am 23. August 2019 in St. Gallen, Tochter der Piatti, Carina Cristina Maria, wohnhaft in Rehetobel AR und des Stöckli, Simon Anton, wohnhaft in Zürich.

Eheschliessung

Reck, Claude Ronald und Reck geb. Kradolfer, Silvia, getraut am 26.07.2019 in Luzern, wohnhaft in Rehetobel AR

Herzlich willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2019

– Kaya, Yusuf und Kaya geb. Cura, Döne mit Yezda und Aziz, Sägholzstrasse 40

– Preisetanz, Giannina, Sonderstrasse 2

– Schoch, Martin, St. Gallerstrasse 18

Gratulationen

25. Oktober

Paula Näf-Egger, Michlenberg 1

97-jährig

29. Oktober

Hedi Rheingold-Vogelsang,

Sonnenbergstrasse 25

87-jährig

**Programm im
Oktober 2019**

Di	1.10.	14.15	Nachmittagskino Sub Jayega mit Regisseur Fabian Biasio
Di	1.10.	19.30	The Biggest Little Farm
Do	3.10.	19.30	Der erste Schrei mit alsam und Frauenklinik
Fr	4.10.	20.15	Once Upon a Time in... Hollywood
Sa	5.10.	17.15	Der Klavierspieler vom Gare du Nord
Sa	5.10.	20.15	Parasite
So	6.10.	15.00	Shaun das Schaf – Ufo-Alarm
So	6.10.	19.30	Golden Age
Di	8.10.	19.30	Parasite
Do	10.10.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	10.10.	19.30	L'ospite
Fr	11.10.	20.15	Downton Abbey
Sa	12.10.	17.15	The Biggest Little Farm
Sa	12.10.	20.15	Official Secrets
So	13.10.	15.00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich
So	13.10.	19.30	Parasite
Di	15.10.	19.30	Der Klavierspieler vom Gare du Nord
Do	17.10.	19.30	Downton Abbey
Fr	18.10.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	18.10.	20.15	Official Secrets
Sa	19.10.	17.15	Golden Age
Sa	19.10.	20.15	Der Distelfink
So	20.10.	15.00	Shaun das Schaf - Ufo-Alarm
So	20.10.	19.30	SubJayega
Di	22.10.	19.30	Filmhit
Mi	23.10.	20.15	Cinéclub: The Rider
Do	24.10.	19.30	Gut gegen Nordwind
Fr	25.10.	20.15	Kinoteens: Drei Schritte zu dir
Sa	26.10.	17.15	Cirque de Pic mit Regisseur Thomas Ott und Clown Pic
Sa	26.10.	20.15	Downton Abbey
So	27.10.	10.00	KlassiKino: Les Misérables
So	27.10.	15.00	Mein Lotta-Leben
So	27.10.	19.30	Ask Dr. Ruth
Di	29.10.	19.30	Official Secrets
Do	31.10.	19.30	Der Distelfink

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

HAUS ZUR STICKEREI

BÄNZIGER'S BAR+STOBE | UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN

Jede Donnschtig offe ab em Fööfi

Eröffnung: 31. Oktober 2019 ab 17 Uhr

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Delikatessen-Fleisch
«Der einzigartige Fleischgenuss»

**Jersey - Kalbs - Metzgete
in der Abtropfi Rehetobel**

Donnerstag, 17. Oktober ab 17.00 Uhr
Freitag, 18. Oktober ab 11.00 bis 14.00 Uhr
und ab 17.00 Uhr
Samstag, 19. Oktober ab 16.00 Uhr

Kalbskopf, Haxen, Leberli, Geschnetzeltes,
Kalbskopfbacken, Tatar, Schnitzel, Beilagen

es het solang's es het

Anmeldung erwünscht

Reservationen an Sarah Calabria

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59

sms oder whatsapp auch möglich

abtropfi@gmail.ch

André Bühler, Langmoosstrasse 31, 9410 Heiden
076 415 33 38, www.delikatessen-fleisch.ch

Schnäppli-Markt:
Occasionen bereits ab Fr. 50.–

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

**Ab SOFORT
grosser End-
Sommer-Sale!**

10 bis 50% Rabatt
auf alle Velos und E-Bikes im Showroom

schauen
fühlen
testen

Öffnungszeiten Di-Fr 9-12 und 14-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Jetzt tolle Herbstgerichte

Wild-Teller
mit Wildsau-Entrecote, Hirsch- und Rehschnitzel, hausgemachten Spätzli, Herbstzauber, Pilz-Wild-Rahmsauce.

Vergebliche Jagd (vegetarisch)
mit hausgemachten Spätzli und Herbstzauber.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus
WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

www.rehetobel.ch

Andrea Caroni
Unser Ständerat

Danke für Ihre Stimme

FDP Die Liberalen Appenzell Aussersidobas
CVP
SVP Appenzell Aussersidobas
EVP
ÜBERPANTEILICHES KOMITEE Andrea Caroni wieder in den Ständerat
G GEMERBEVERBAND APPENZEL AUSSERSIDOBAS
APPENZELER INDUSTRIE APPENZEL AUSSERSIDOBAS
BAUERNVERBAND APPENZEL AUSSERSIDOBAS

Die starke Alternative

Wählen Sie am 20. Oktober

Jennifer Abderhalden
in den Nationalrat

FDP Die Liberalen Appenzell Aussersidobas

dä Zubi

Der sichere Wert

David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.

SCHWEIZER QUALITÄT
SVP Die Partei des Mittelstandes
EDU UDF Eidgenössisch-Demokratische Union

**So bunt wie
der Herbst
sind auch unsere
Farbkollektionen**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Oktober-Aktion:
Rasur geschenkt**

Diesen Monat schenken wir den Herren, bei einer
Gesichtsbehandlung, die Rasur im Wert von Fr. 20.–.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

**HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU**

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • CONDI TOREI

Monatsbrot im Oktober
Winzer-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Ferien vom 6.10. – 14.10.2019

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 17. Oktober 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 14.11.19, erst wieder 13.02.20, 12.03.20, ... Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
2. Okt., Mi. 14.00-16.00	Atelierversauf im Wohnheim Sonne		Stiftung Waldheim
2. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung		Gemeindehaus Heiden
4. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
4. Okt., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
5. Okt., Sa. nachmittags	Schlussübung Feuerwehr		
6. Okt., So. ab 10.30	Brunch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
7. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
9. Okt., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
10. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ, kleiner Saal	Frauenverein
13. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
14.-18. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
16. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
17.-19. Okt.	Jersey-Kalbs-Metzgete	Abtropfi	
20. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
20. Okt., So.	Abstimmungssonntag		
21. Okt., Mo. 19.30	HV Landfrauen Rehetobel		Landfrauen
22. Okt., Di. 19.30	Informationsanlass Feuerwehr	Depot Wald AR	FWWR
23. Okt., Mi.	Jahresplanung 2020		FrauenForum
24. Okt., Do. 19.00	TK-Sitzung		Sportverein
24.-27. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
26. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
26. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
27. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
28. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
29. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
29. Okt., Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
30. Okt., Mi. 18.30	Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden	Samariterverein
30. Okt., Mi. 19.00	Konzerte in Rehetobel	evang. Kirche	LG Dorf
31. Okt., Do. 17.00	Eröffnung: Jede Donnerstags offen ab dem Fööfi	Haus zur Stickerei	
2. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		SAM
2. Nov., Sa. ab 17 Uhr	zu Tisch!		LG Dorf
3. Nov., So. 09.30	Regionalgottesdienst	evang. Kirche	
5. Nov., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2020»	GZ	Gemeinderat
6. Nov., Mi. 14.00-16.00	Atelierversauf im Wohnheim Sonne	Stiftung Waldheim	
6. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2020	Dorf 5	Verkehrsverein
6. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
9. Nov., Sa. ab 17.30	Unterhaltung Jugendmusik	GZ	Jugendmusik

Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. Oktober 2019
Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. Oktober 2019
Übernächste Ausgabe:
Donnerstag, 12. Dezember 2019

Textbeiträge an:

 Gemeindkanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:
Montag, 7. Oktober 2019

Buechschwendi

**Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
 Altmittel- und letzte
 Grüngutsammlung***
Samstag, 26. Oktober 2019
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum, Buechschwendi*

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Oktober 2019

Mitteilungen des Gemeindepräsidium

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

«Der hat am besten für die Zukunft gesorgt, der für die Gegenwart sorgt.»

Franz Kafka (1883-1924)

Am 24. November 2019 können Sie, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, über den Voranschlag 2020 für unsere Gemeinde abstimmen. Sie sind herzlich zur öffentlichen Versammlung am **Dienstag, 5. November 2019, um 19.30 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums eingeladen. Die «Zukunft» beginnt in der Gegenwart. So auch in der Planung und Erarbeitung eines finanziellen Haushaltes für unsere Gemeinde. Die Verwaltung und der Gemeinderat arbeiten dafür Hand in Hand zusammen, um aus den aktuellen Zahlen und den Prognosen, für das nächste Jahr einen möglichst aussagekräftigen und verlässlichen Voranschlag 2020 zu erstellen.

Wachstum

Der Kanton rechnet mit einem Wachstum der Steuererträge 2020 in der Höhe von 1.3%. Diese Prognose wird von der Finanzkommission (FKO), zusammen mit den Steuererträgen der Vorjahre, hochgerechnet, um einen möglichst realistischen Wert für den zu erwartenden Steuerertrag 2020 zu erhalten. Diese Einnahmeseite weist aber immer auch Unsicherheiten auf, die sich direkt auf den Gemeindehaushalt auswirken können, so beispielsweise auf den Schuldenabbau. Der Gemeinderat vertritt hierbei die Auffassung, dass für diesen Bereich ein längerer Betrachtungszeitraum angewendet werden muss. Ein einzelner, sehr guter oder sehr schlechter Jahresabschluss darf die Zielsetzung, die Verschuldung längerfristig und nachhaltig zu reduzieren, nicht beeinflussen. Es ist zentral, dass ein Zuwachs im Bereich des Steuerertrages bei den natürlichen Personen angestrebt wird. Dieser

ist eher beeinflussbar und entspricht dem Löwenanteil des ordentlichen Steuerertrages für die Gemeinde. Dies im Gegensatz zu den in der Regel nicht beeinflussbaren Sondersteuern (wie Handänderungs- und Erbschaftssteuer, etc.), die nicht prognostizierbar sind.

Bevölkerung

In unserer Gemeinde wohnten im Jahr 2013 1730 Einwohnerinnen und Einwohner. Ende 2018 wies Rehetobel eine Bevölkerung von 1748 Bewohnerinnen und Bewohnern auf, dies entspricht einem Zuwachs von 1.0%. Im gleichen Zeitraum nahm die Bevölkerung in der Schweiz um 4.9% und im Kanton Appenzell Ausserrhoden um 2.7% zu.

Um die erwähnte Nachhaltigkeit sicherzustellen, ist es unabdingbar, ein moderates Wachstum der Bevölkerung in unserer Gemeinde zu erreichen. Dabei geht es um ein möglichst gelenktes, den örtlichen Verhältnissen angepasstes Wachstum, damit auch längerfristig der gegenwärtige Steuerertrag erhalten werden kann. So ist beispielsweise ein «Grundwachstum» von 0.5% pro Jahr notwendig (aktuell für Rehetobel: 0.2%) um den Betrieb unserer Schule für die Lernenden, der Lehrkräfte und der bestehenden Infrastruktur optimal sicherstellen zu können. Es kann hier mit Recht die Frage gestellt werden, warum das Wachstum in unserer Gemeinde so gering ist,

In eigener Sache

Altpapiersammlung

**Samstag, 2. November 2019
ab 8.00 Uhr**

SAM

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechtsäcke
hinbringen, deponieren.**

obwohl in der Vergangenheit doch Einfamilienhäuser und auch Mehrfamilienhäuser gebaut wurden.

Auffallend ist, dass der Anteil der Wohnbevölkerung der 20- bis 30-jährigen Personen bei uns relativ klein ist. Dies ist ein Hinweis dafür, weshalb die Bevölkerung abnimmt, obwohl gebaut wird. Junge Leute verlassen das Dorf nach ihrer Ausbildung. Die Eltern bleiben in ihren Häusern, die nicht mehr voll genutzt werden, weil sich die Familie verkleinert hat. Ein Auszug aus dem Haus kommt erst in Frage, wenn es wirklich nicht mehr geht. Daraus resultiert, dass Rehetobel, gemessen zu seiner bebauten Fläche, eine sehr geringe Einwohnerdichte aufweist. Dies führt dazu, dass wohl viel Wohnraum vorhanden ist, aber oftmals nicht in der «richtigen» zeitgemässen Form genutzt wird. Mit der nun anstehenden Revision des kommunalen Richtplanes ist die Hoffnung verbunden, aktiv etwas dazu beizutragen, damit Rehetobel moderat wächst und Wohnformen möglich werden, welche unser Dorf braucht, sodass es attraktiv bleibt. Und das ist möglich!

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Erfolgreiche kommunale Ergänzungswahlen

An der kommunalen Ergänzungswahl vom 20. Oktober 2019 konnte das fehlende Mitglied im Gemeinderat durch Christian Muntwiler und für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) durch Elisabeth Caspar Schmid wiederbesetzt werden. Der Gemeinderat heisst die neuen Behördenmitglieder herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Frist für den Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden

Nach den Bestimmungen von Art. 42^{bis} Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte sind der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären.

Handänderungen Juli - September 2019

Allemann Jürgen, Staad, und Allemann Daniela, Rorschach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 16.09.2008) an Kaya Yusuf, St. Gallen, und Kaya Döne, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 116, 277 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 192, Gartenanlage, Sägholz

Graf Bernhard, Winkel, und Graf Gabriela, Kreuzlingen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.10.2016) an Steiner Brigitte, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 283, 187 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 613, Alte Landstrasse

Truniger Max Roger, USA-Florida (Erwerb 08.12.2017) an Nees Yvonne, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 603, 3'086 m² Grundstücksfläche, Habset, und Liegenschaft Nr. 605, 3'363 m² Grundstücksfläche, Habset

Schläpfer Blanca, Rehetobel (23.08.2006) an Schläpfer Raphael, Rehetobel, und Juon Monika, Rheineck, Liegenschaft Nr. 801, 601 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 88, Oberdorf

Heller Heinrich, Heiden (Erwerb 04.11.2015) an Heller Rita, Appenzel, Liegenschaft Nr. 818, 866 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 712, Bergstrasse

Arbeitsbeginn von Markus Knöpfel

Markus Knöpfel hat am 1. Oktober seine Arbeit als Bausekretär und Bauverwalter auf der Gemeindeverwaltung aufgenommen.

Neuer Finanzverwalter

Der Gemeinderat Rehetobel hat **Philipp Riedener**, wohnhaft in Lutzenberg, zum neuen Finanzverwalter der Gemeinde Rehetobel gewählt. Philipp Riedener ist seit dreieinhalb Jahren als Gemeindeschreiber in Teufen tätig und war vorher Leiter der Finanzverwaltung von Teufen.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal wünschen Markus Knöpfel einen guten Start und viel Freude und Befriedigung bei seiner neuen Arbeit und heissen Philipp Riedener bereits heute herzlich willkommen.

Nächste Gemeinderat-Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Dienstag, 19. November und am Freitag, 13. Dezember 2019 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*Gemeindekanzlei Rehetobel,
Stefan Weber, Gemeindeschreiber*

www.rehetobel.ch

Kanton Appenzel Ausserrhoden, Herisau (Erwerb 11.10.2018) an Graf Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 246, 3'889 m² Grundstücksfläche, Bärstang

Gemeinderschaft Lutz, Rehetobel (Erwerb 29.03.1990, 04.04.1997, 27.02.2018) an Schläpfer Karl, Cunter, Liegenschaft Nr. 1086, 1'407 m² Grundstücksfläche, Bienenhaus Nr. 1004, Garagengebäude Nr. 950, Wohnhaus Nr. 950, Geräteschopf Nr. 1045, Heidenerstrasse, und Liegenschaft Nr. 1261, 448 m² Grundstücksfläche, Städeli

Schöni Walter Werner, Rehetobel, und Schöni Erika, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 27.10.2015) an Schöni Thomas, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 542, 29'023 m² Grundstücksfläche, Stadel Nr. 376, Robach, und Liegenschaft Nr. 543, 5'504 m² Grundstücksfläche, Rosschwendi, und Liegenschaft Nr. 743, 1'950 m² Grundstücksfläche, Rosschwendi

Erbengemeinschaft Stoffel Peter (Erwerb 18.02.2019) an Kirf Mathias Klaus, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 796, 2'417 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 166, Gerätehaus Nr. 1086, Oberach

Leserbrief

Verantwortung der Gemeinde für das «Ob dem Holz»

Der Gemeinderat informiert über den Stand des Verkaufs der Liegenschaft «Ob dem Holz» im Gmäändsblatt. Ein Vorentscheid zum Verkauf des ehemaligen Bürgerheims wurde im März 2019 getroffen – anscheinend ohne die damit verbundenen Folgen für die Gemeinde abschliessend abzuklären. Was aus einem Teil unseres Gemeingutes in Zukunft werden soll, darüber können wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur noch mit Ja oder Nein zum Verkauf befinden. Da tun sich Fragen auf.

Baurecht und Verkauf

2015 haben sich die Stimmenden in einer Konsultativabstimmung mit klarer Mehrheit (75.6%) für das Belassen im Gemeindeeigentum und eine **Abtretung im Baurecht** entschieden. Ohne öffentliche Diskussion und ohne Änderung der Sachlage hat der Gemeinderat anfangs 2019 mit einem Vorvertrag einem Verkauf zugestimmt. Im Gmäändsblatt vom Februar 2019 stand dazu: «Der Aufwand und das Risiko, die den Erhalt einer Baubewilligung für das «Ob dem Holz» beinhalten, werden voll von der Käuferschaft übernommen». Das hiesse, Land und Haus ist weg, bevor wichtige Folgekosten für die Gemeinde geklärt sind. Die Gemeinde trägt die Mitverantwortung für ein bewilligungsfähiges Baugesuch.

Entscheid und Verantwortung des Gemeinderates

Das 165-jährige «Ob dem Holz» ist Teil der Geschichte der Gemeinde und mit ihr eng verbunden. Es ist in ihrem Eigentum, gehört also uns allen. Die künftige Nutzung einer Gemeindeliegenschaft geht uns alle an. Über sie sollte nicht einzig am Tisch des Gemeinderates und auf der Basis weniger Investorenangebote entschieden werden. Aus unserer Sicht müsste ein breiter Konsens gesucht werden.

Wohnungsneubau in der Landwirtschaftszone und Landschaftsschutzzone

Das Raumplanungsgesetz verlangt den schonenden Umgang mit unserer Kulturlandschaft und eine Entwicklung des Siedlungsgebietes nach innen. Das ist auch ein Schwerpunkt des in Überarbeitung begriffenen kommunalen Richtplans (siehe Gmäändsblatt Sept. 2019). Es widerspricht diesen Grundsätzen, ein Mehrfamilienhaus im ungenügend erschlossenen Gebiet ausserhalb der Bauzone als Ersatzbau neu zu erstellen. Zudem käme es neben einen Landwirtschaftsbetrieb mit Lärm- und Geruchsemissionen zu stehen. Solche Gebäude gehören nach unserer Meinung an zentrale Lagen im Siedlungsgebiet. Das wäre für alle Betroffenen wirtschaftlicher und nachhaltiger.

Güterabwägung und Kosten für die Gemeinde

Die Vermutung liegt nahe, dass bei dem Entscheid allein die vermeintlich wirtschaftlichen Vorteile eines Verkaufs gewichtet wurden. Vom Käuferlös müssen die Folgekosten, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses entstehen, abgezogen werden. Das sind u.a.: der Ersatzbau für die Remise, der Ersatz der öffentlichen Zivilschutzräume, die Erstellung eines Verkehrskonzeptes, der Ausbau der Zufahrtsstrasse (Ausweichstellen, Belags-

verstärkungen, usw.), die Massnahmen zur Sicherheit von Fussgängern und Wanderern (Fuss- und Wanderweg), Wasser und Abwasser, der Einlenker Oberstrasse in die Hauptstrasse. Wer bezahlt was? Was bleibt der Gemeinde vom Verkaufspreis nach Abzug der damit verbunden Ausgaben?

Das Haus belassen

Klar ist, dass das Gebäude nicht weiter ungenutzt stehen gelassen werden sollte. Die Gemeinde hat in den Jahren, als es noch als Altersheim gedient hat, sehr viel Geld in den Unterhalt des Gebäudes investiert. Bei einer weniger intensiven Nutzung müssten diese Investitionen nicht abgeschrieben werden. Das Gebäude könnte weiter genutzt werden und die Folgekosten wären minimal. Es würde sich auch jetzt noch lohnen, eine solche Variante ernsthaft zu diskutieren und nach einer geeigneten Lösung zu suchen, die den übergeordneten Zielen der Raumentwicklung entspricht und mit der Landwirtschaft harmoniert.

Die unliebsame Situation der «Querulanten»

Das Vorgehen seitens Gemeinde wiederholt sich. Ein Verkauf ist endgültig. Alternativen werden nicht diskutiert. Es wurden keine Türen für Visionen offen gelassen. Die Bevölkerung hat genug und wünscht, dass es endlich vorwärts geht. Es wurde nicht über die Erfahrungen aus dem gescheiterten letzten Projekt diskutiert. Der schöne Platz am Hang wird zum Renditeobjekt. Das alles macht miss-träulich. Wenn man dann Fragen stellt, genau hinschaut, mit der Vorgehensweise nicht einverstanden ist und dies kundtut, wird man als Privatperson in die Rolle von «Querulanten» gedrängt.

Wenn wir nur ja oder nein zum Verkauf des «Ob dem Holz» sagen können, wollen wir mindestens über ein Projekt abstimmen, das uns bekannt ist und dessen Folgen für die Gemeinde transparent aufgezeigt werden.

Brigitte Bruderer, Gisa Frank, Emanuel Hörler

Stellungnahme im nächsten Gmäändsblatt

Der Gemeinderat hat der Veröffentlichung des Leserbriefes, ohne Antwort in der selben Ausgabe, zugestimmt. Da dieser Leserbrief erst drei Stunden vor Redaktionsschluss eintraf, gab es in dieser kurzen Zeit keine Möglichkeit eine Antwort darauf zu verfassen. Der Gemeinderat wird sich daher an der nächsten Sitzung mit dem Leserbrief auseinandersetzen und im nächsten Gmäändsblatt die Stellungnahme dazu abgeben.

Gemäss Redaktions-Statut steht es betroffenen Personen oder dem Gemeinderat frei, in der gleichen Ausgabe zu antworten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Leserbriefe spätestens eine Woche vor Redaktionsschluss eintreffen. Das Statut wird dementsprechend angepasst.

Bei zu spät eingereichten Leserbriefen behält sich die Redaktion vor, diese erst in der folgenden Ausgabe zu veröffentlichen.

Die Redaktion

Der Bau des Hydranten-Netzes nach dem Dorfbrand 1890

Nach dem Dorfbrand von 1890 rückte das Bedürfnis nach einer Wasserversorgung mit «Hydrantenanlage», wie sie in grösseren Gemeinden unseres Kantons bereits bestanden, an oberste Stelle.

1894: Ankauf der Liegenschaft Kellenberger auf Gigeren, auf deren Areal man reiche, wenn auch nicht ausreichende Wasservorkommen festgestellt hatte.

1896: Zukauf weiterer Quellen auf Gigeren

Die **Projektierung** für eine Hydrantenversorgung wurde dem aus Gais stammenden Ingenieur **Louis Kürsteiner** (1862-1922), der in St. Gallen ein Ingenieur-Büro von Weltruf betrieb, übertragen. Nach Mitarbeit am Panama-Kanal galt Kürsteiner als Experte auf breitem Wirkungsgebiet.

Das im Jahr 1900 fertige Projekt sah ein Reservoir von 500 m³ auf «Ob dem Holz» vor. – Wie aber soll das Wasser aus dem Gebiet Gigeren über den Gupf auf dessen Westseite gefördert werden? – Die Elektrizität hatte unsere Region noch nicht erreicht, weshalb Pumpen nicht eingesetzt werden konnten. Ingenieur Kürsteiner bewältigte das Problem mit einer kühnen Lösung, basierend auf dem Pioniergeist des bestehenden Gotthardtunnels und der eben begonnenen Tunnellierung für die projektierte Jungfrau-Bahn: Das gefasste Wasser wurde gesammelt, **durch einen 200 Meter langen Stollen** nach dem auf dem Südhang gelegenen Weiler «Halden» geleitet, von wo es mit natürlichem Gefälle ins Reservoir «Ob dem Holz» fliessen konnte.

Nach respektablen Bauarbeiten, einschliesslich der Durchquerung des Geländerückens Oberkaien für den erwähnten Stollen, war das Rehetobler Hydrantennetz im Jahre 1904 betriebsbereit. Es konnten vom Reservoir «Ob dem Holz» die Bezirke Dorf, Holdern, Oberstädeli und Städeli, Sonder, Buechschwendi, Sägholz und Michlenberg sowie, über ein vom Netz gespeistes Zwischenreservoir (Druckreduktion!) von 50 m³ Inhalt auf dem Obergaden, auch die Weiler Lobenschwendi und Kohlenrüti versorgt werden. Die gesamte Netzlänge betrug 14 km und enthielt 41 Hydrantenstöcke, in jedem Bezirk einen Hydrantenwagen (in einem «Hydrantenhäuschen») oder mindestens ein Schlauchdepot. Versorgt wurden damit zu jenem Zeitpunkt 1034 Personen und 217 Stück Vieh. Von Generation zu Generation erwiesen sich fortan kleine und grosse Erweiterungen als notwendig.

1907: Anschluss von Neuschwendi und Midegg.

1920-1921: Reservoir auf dem Gupf: 500 m³, 1089 m.ü.M.

Inmitten der Textilkrise, mittels Notstandsarbeiten wie beim Bau der Turnhalle, wurde mit dem Bau dieses Reservoirs die Möglichkeit zur Versorgung einer Hochzone geschaffen. Das in einer Pumpstation gesammelte Wasser ergiebiger Quellen von hoher Qualität im «Gupfloch» wurde hochgepumpt. Das neue Reservoir Gupf wurde mit jenem auf «Ob dem Holz» (1006 m.ü.M.) verbunden. Viele arbeitslose Sticker und Weber kamen dadurch zu willkommenem Einsatz und Verdienst.

Aus der Hochzone hätte das Gebiet Kaien versorgt werden können, was aber wegen der anhaltenden Krise aufgeschoben wurde, zumal sich die Bewohner dieses Gebietes durch eigene Quellfassungen versorgten.

Die Wasserknappheit des Jahres 1947

Als Thedi Naef mit Jeep und Anhänger aus dem Gebiet Kühloch in Fässern Wasser herbei führte, zwecks eimerweiser Abgabe an die Bevölkerung, drängte es in den Jahren 1947 bis 1950 zur Beschaffung zusätzlichen Wassers. Mit Zuführung aus Quellen im Ettenberg, insbesondere aber durch den Kauf des Bezugsrechtes für insgesamt 100 Minutenliter Grundwasser der Nachbargemeinde Grub, konnte man das Dargebot verbessern. Über ein zu erstellendes Pumpwerk im Nord wurde das gekaufte Wasser ins Rehetobler Netz der Niederzone gefördert.

In den fünfziger Jahren setzte, nach jahrzehntelangem Stillstand, eine **willkommene Bautätigkeit** ein. Gebaut wurde, wo an schöner Lage Areal feil war. Anschlussbewilligungen waren leicht zu bekommen, selbst dort, wo weit und breit keine Hauptleitung vorhanden war. Lange private Zuleitungen, z. B. vom Sonder zur oberen Bergstrasse (!) wurden in Kauf genommen, ungeachtet der Druckverhältnisse. Raumplanung war noch kein existierender Begriff.

1955: Erweiterung Kaien - Langenegg

1956: Erweiterung Habet über ein druckreduzierendes Reservoir von 60 m³ in der Midegg

1957: Erweiterung Robach - Ochsenbühl

Wasser aus dem Bodensee

Nach dem im Teil 1 beschriebenen Anklopfen in Speicher konnte in den Sechziger Jahren, durch Beitritt zur Wasserkorporation «Appenzeller Vorderland» (1965), mit dem Erwerb genügender Bezugsoptionen über das Netz Grub und die bestehende Pumpstation Nord «Bodenseewasser» gefördert werden. Gesundheitspolizeiliche Vorschriften zwangen aufgrund regelmässiger Proben zur Aufgabe einiger ergiebiger Quellen auf Gigeren. Diese bleiben permanent unbenutzt, deren Erhalt und Unterhalt als **Notwasser-Reserve für den Katastrophenfall** (nicht zu wechseln mit Betriebsstörungen) bleibt gemäss fachlicher Lehre und Praxis «ein Muss».

Durch Überbauungen an der **Gartenstrasse**, am ganzen Südhang der Fernsicht (**Sonnenberg-Quartier**), im Raume **Schützenhaus-Sonder u.a.** sowie die **Ansiedelung eines Betriebes** mit grossem Wasserverbrauch (Optiprint) entstand in den Achtziger Jahren stark erhöhter Bedarf. Der **Zusammenschluss mit dem Gruber Netz in Unterrechtstein** (1983-1984) verbesserte zwar die Versorgungssicherheit, der erhöhte Bedarf liess sich technisch jedoch nicht durch zusätzliches Pumpen stillen. **Die Erstellung eines generellen Wasserprojektes** erwies sich darum als unumgänglich.

Wiederum konnte mit Ing. Werner Hitz (gest. 2016) ein herausragender Fachmann gewonnen werden. Seine 1990 in einem umfassenden Bericht dargestellte Beurteilung unseres Netzes und dessen Anlagen basierte – wie er lobend erwähnte – «auf den äusserst seriösen Aufzeichnungen des damals tätigen Wasserwartes und Klärwärters Kurt Zähler.» Aus dieser umfassenden Studie resultierten wichtige Verbesserungen am bestehenden Netz, in Form von Ringschlüssen und Erschliessungen (z.B. Sonder, Buechschwendi u.a.)

Für **den erhöhten Bezug von Bodenseewasser** aus den **vertraglich gesicherten Bezugsrechten** bei der Korporation Vorderland wurden fünf Varianten eingehend geprüft.

Zum abstimmungsreifen Projekt gelangte jene mit den für alle Kriterien meisten Bewertungspunkten und somit die **nachhaltigste**:

- Bau eines neuen, eigenen Pumpwerkes beim Heiden Reservoir im Weiler Brunnen
- mit eigener, 3.2 km langen Zuleitung über unsere Niederzone ins Reservoir «Ob dem Holz»
- Ersatz der 30-jährigen Fernsteuerung mit Verlegung von der Turnhalle in die Kommando-Zentrale der Feuerwehr im Gemeindezentrum

Wohlvollend-nachbarliche Verhandlungen mit der Brunnen- und Roosenkorporation Heiden und die grossmehrheitliche Zustimmung des Rehetobler Stimmvolkes ermöglichten die Ausführung des mit 3.2 Mio veranschlagten Projektes. **Unfallfrei** und sogar mit leichter **Kosten-Unterschreitung** konnte das Werk im Mai 1996 eingeweiht werden. Wasserknappheit dürfte für Rehetobel auch bei wiederholt trockenen Sommern kein Thema werden, respektvoll sparsame Nutzung bleibt indes ein Gebot für alle Zeiten.

Arthur Sturzenegger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nüme möse möse!

Jo, aber wirts der denn nüd langwillig? Wow, so schön: Lange Weile! Zeit für mich, Zeit für mein nahes und näheres Umfeld. Dankbar für die wunderbare Zeit mit den Enkelinnen. Im Garten genüsslich den heranwachsenden Pflanzen und Blumen zuschauen. Nach dem Turnen und dem Singen auch mal ein bitzeli länger einkehren. Den Schwatz beim Posten ohne Zeitdruck erleben. Das Velo nach Lust und Wetter unters «Füdl» nehmen. Mitten am Nachmittag mit Kollegen einen gemütlichen Jass klopfen. Sich freuen auf die kürzeren Tage, wo die Bücher dicker werden.

Und natürlich wandern übers Holderetöbeli und die Neuschwendi zum Urwaldhaus; auf dem Panoramaweg zur Scheidweghütte; über die Cholerüti und dem Obergade zur Linde; oder ...! Bei der Einkehr mit Leuten plaudern und zuhören und manchmal Antworten auf Fragen erhalten, die man nicht googeln kann. Auf dem Kaienspitz kann man mit etwas Geduld Antworten auf Lebensfragen oder Ideen zur Lösung von Problemen oder Aufgaben erhalten. Einfach so? Einfach so!

Dort oben sitze ich jetzt und schicke den Text an die Redaktion des (immer noch ein bitzeli «meines») Gmäändsblatts und die Feder lasse ich zu Willi Rohner flattern.

Hansruedi Traber

Herzlich willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2019

- Ben Belaïd, Sami und Ben Belaïd geb. Gächter, Denise mit Jamila, St. Gallerstrasse 46
- Inauen geb. Guidolin, Sonja, Heidenerstrasse 14
- Sivridag, Nadir und Sivridag geb. Aynaci, Selma, St. Gallerstrasse 7

Gratulationen

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 4. November | Johann Fischer , St. Gallerstrasse 57 | 80-jährig |
| 8. November | Hedwig Zuberbühler-Tobler , Heidenerstrasse 8 | 83-jährig |
| 4. Dezember | Anna-Maria Heer , Alte Landstrasse 25 | 87-jährig |
| 5. Dezember | Klara Streiff-Tobler , Hauetenstrasse 6 | 85-jährig |
| 7. Dezember | Erna Fischer , Hauetenstrasse 6 | 91-jährig |
| 7. Dezember | Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33 | 91-jährig |
| 8. Dezember | Walter Bischofberger , Oberdorf 3 | 85-jährig |
| 8. Dezember | Gertrud Frei-Ruosch , Oberstrasse 3 | 84-jährig |

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall – es kann jeden treffen

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung (BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Dauer: 4 Stunden

Kosten: CHF 120.00/Person

Montag, 25. November 2019, 18.30 bis 22.30 Uhr

Anmeldung bis spätestens 20. November 2019 direkt unter: <https://samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2019>

Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48, robo61@bluewin.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

Koordinationsitzung für die Veranstaltungsdaten 2020

Mittwoch, 6. November 2019, 20.00 Uhr

Gasthaus Dorf 5

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Kultur im Kronenbühl zu Gast im Dorf 5 in Rehetobel.
Samstag, 30. November, Konzert 20 Uhr,
zNacht ab 18 Uhr.

KIMM TRIO - zeitgenössischer Jazz mit hohem Risikofaktor

mit Philipp Z'Rotz (Klarinette & Saxophon), Marc Jenny (Kontrabass) und Emanuel Künzi (Drums).

Die drei Freigeister des KIMM TRIOS machen sich enthusiastisch auf, Grenzen zu überwinden und setzen spannende Geschichten mit grosser Erzähldichte und offenem Ausgang – ein eindrucksvolles Abenteuer für Band und Publikum. Sie tragen das Ferne und Sehnsüchtige in ihren Poren und lieben den Tanz auf dem schmalen Grat von songhafter Beseeltheit und freier Improvisation. Dabei verstehen sie es, spontane Brüche in ihrer Musik zu provozieren und diese zu einem beeindruckenden Klangerlebnis weiter zu gestalten. Auf ihrer Velo-Tournee pedalt das Kimm Trio aus eigener Kraft durch die Schweiz und macht Halt in Rehetobel.

Reservation Tickets unter: kultur@kronenbuehl.ch, Reservation Nachtessen direkt unter: 071 571 11 99 (gerne bis zwei Tage im Voraus).

Gisa Frank

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Frischknecht, Ralph und Frischknecht geb. Hödl, Natasha Franziska, getraut am 14. September 2019 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel 2019

Liebe Rechtobler/-innen, liebe Kinder, liebe Marktbesucher/-innen, der **STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel** findet am **Sonntag, 8. Dezember 2019 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr** statt.

Die Marktstände werdet ihr, wie vorletztes Jahr, im Dorfkern und bei der evangelischen Kirche antreffen. Neu wird der Dorfkern bis zum Altersheim «Krone» erweitert. Auf dem Weg dahin und beim Altersheim «Krone» gibt es ebenfalls Marktstände. Zudem befindet sich das Kaffee- und Kuchenangebot im Altersheim «Krone».

Damit für Alle adventliche Sternstunden erlebbar werden, haben wir den Weihnachtsmarkt erneut in Sternenglanz gepackt. In der **evangelischen Kirche Rehetobel und im Freien** wird folgendes **musikalisches Rahmenprogramm** veranstaltet:

- 10.40 Uhr Bläser-Gruppe der Jugendmusik Rehetobel** begleitet Interessierte musikalisch zum Weihnachtsbaum schmücken auf dem Gemeindeplatz. Treffpunkt vor der evangelischen Kirche.
- 13.30 Uhr CONIGLIO CONNECTION** (Musik mit goldigen Hits zum Tanzen)
- 14.30 Uhr Bläser-Gruppe der Jugendmusik Rehetobel** vor dem Altersheim «Krone»
- 15.00 Uhr Bläser-Gruppe der Jugendmusik Rehetobel** vor dem Gasthaus Dorf 5
- 15.30 Uhr TAGATe** (Percussions Gruppe mit Farida Hamdar)

Zudem findet ihr an unterschiedlichen Orten folgende Teilnahmemöglichkeiten:

- Du bist von **10.00 Uhr bis 14.00 Uhr** eingeladen, den **prächtigen Weihnachtsbaum auf dem Gemeindeplatz in ein schmuckes Gewand zu hüllen!** Liebevoll hergestellter upcycling Weihnachtsschmuck steht vor Ort bereit. Die **Einnahmen** werden an das schweizerische Hilfswerk **Kinder in Not** gespendet.
- **Kerzenziehen** bietet Martina Torney vor dem **Altersheim «Krone»** an.
- **Kaffe&Kuchen** bietet der STERNSTUND Veranstalter im **Altersheim «Krone»** an.
- **Sternenfischen** lässt sich jederzeit im **Kaffe&Kuchen Stübli im Altersheim «Krone»**.
- **Märchenstunde** für Jung und Alt, könnt ihr im **Pfarrhaus** um **14.15 Uhr** mit Regula Rohner erleben.
- Für Kinder findet im **Hobbylädeli** von Bernadette Mathis ein **Workshop, zur Herstellung eines Weihnachtsschmuckes**, statt.
- **Speis&Trank** findet ihr **überall im Freien**, in der **Holzwerkstatt von Johannes Zähler** und in den beiden Gasthäusern **Dorf 5** und **zur Post**.

Wir freuen uns auf gemeinsame STERNSTUNDEN mit Euch!

Anna & Andrea & Benjamin & Claudia & Christoph & Martina

Rechtobler Gmäändsblatt

21. Rechtober Dorf-Adventskalender

Routenplan 2019 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. KIK, Evang. Kirche | St. Gallerstrasse 1 |
| 2. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 3. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 4. Bibliothek | Heidenerstrasse 17 |
| 5. Gasthaus Dorf 5 | Dorf 5 |
| 6. Raiffeisenbank | beim Gemeindezentrum |
| 7. Familie Steffen* | St. Gallerstrasse 36 |
| 8. Familie Schefer & Schöni* | Ob. Buechschwendi (10&8) |
| 9. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 10. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 11. Familie Degen* | Sonnenbergstrasse 36 |
| 12. Familie Coricciati | Michlenberg 11 |
| 13. Familie Emi/Sturzenegger* | Sonnenbergstrasse 26 |
| 14. Familie Stoffel* | Heidenerstrasse 10a |
| 15. Familie Schöni* | Neuschwendi 1 |
| 16. Familie Lenggenhager | Hüseren 5 |
| 17. Vali's Bikeshop* | St. Gallerstrasse 4 |
| 18. Spielgruppe Rägeboge | Holderenstrasse 24a |
| 19. Familie Kürsteiner | Städeli 10 |
| 20. Familie Fouda | Hüseren 3 |
| 21. Familie Nauer* | Gitzibüel 1 |
| 22. Ráz Elsbeth* | Holderenstrasse 25 |
| 23. Familie Agosti Billington | Buechschwendistrasse 22 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35
(Türöffnung um 16.45 Uhr) |

* bei diesen Fensteröffnungen wird ein kleiner, warmer Imbiss angeboten.
Alexandra Nauer

Copyright@Janosch Abel

Arno Camenisch liest
Donnerstag, 14. November 2019
20.00 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel

Türöffnung 19.45 Uhr
Eintritt frei, Kollekte

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL ● ● ●

Schule Rehetobel

Erziehung

Veichschau 2019 mit dem Kindergarten bis zur 6. Klasse

Kinder

Der Herbstbummel

Wir gingen am Dienstag in den Kaienspitz an den Herbstbummel. Es war sehr lustig. Wir waren zu neun an einem Platz. Die ganze Schule vom Kindi bis zur 6. Klasse waren auf dem Kaienspitz.

Lukas, Kai, Julian, David und Janis gingen weg und wir Mädchen also Josephine, Sanoha, Emilia, Michelle und ich blieben am Platz. Um drei Uhr gingen wir nach Hause.

Lg

Natalie

Herbstbummel 2019
Hallo zusammen.
Am 24.9. hatten wir Herbstbummel. Bevor wir aber rauf gingen hat uns Oliver Paganini das Judo gezeigt. Doch leider war ich nicht dabei, weil ich schon früher raufgegangen bin helfen einrichten. Beim Kaienspitz im Wald konnte man eine Tannenzapfenschlacht machen, das war sehr lustig. Man konnte auch Seilziehen oder Diabolo machen. Ich habe aber nichts davon gemacht. Ich bin aber mit David auf einen grossen Baum geklettert und habe dort mit ihm gegessen und mit ihm geredet. Dann habe ich noch einen Cervelat gegessen der war sehr fein aber am meisten hat mir die Tannenzapfenschlacht gefallen. Als wir nach Hause konnten lief ich mit David und Oscar. Der Herbstbummel war richtig cool, aber leider war das unser letzter Herbstbummel.

SEKUNDARSCHULE

Kunst in der Sekundarschule

Das Mentorat Bildnerisches Gestalten steht auch den Lernenden der 1. Sek. offen. Während zwei Lektionen pro Woche können nach eigenen Interessen verschiedene Techniken unter fachlicher Begleitung ausprobiert werden. Das Mentorat eignet sich für künstlerisch begabte Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Aufnahmeprüfung für den «Gestalterischen Vorkurs» vorbereiten wollen.

Die Bilder geben einen kleinen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten.

Lea-Mara: «Mir hat es gefallen, dass wir selbständig arbeiten konnten und uns Frau Kirschenbühler unterstützt hat beim Ausprobieren neuer Techniken, sei es Zeichnen, Malen, Drucken, 3D-Gestalten. Wir durften wirklich alles ausprobieren und lernen. Frau Kirschenbühler wusste genau, was wir an der Prüfung können müssen und hat uns mit ihren Tipps sehr unterstützt.»

Selina: «Ich habe am BG Mentorat geschätzt, dass wir Ratschläge bekamen, welche Techniken und Arbeiten wir unbedingt ausprobieren sollten. Trotzdem durften wir immer frei entscheiden, was wir lernen und ausprobieren wollen. Beispiele aus alten Aufnahmeprüfungen halfen mir persönlich sehr, ich konnte mir so konkreter vorstellen, was von mir erwartet wird. Tatsächlich kamen an der Aufnahmeprüfung auch Aufgaben, auf die ich mich im Mentorat vorbereitet hatte.»

Esther Rechsteiner

Was lernt man eigentlich im technischen Gestalten – ein Besuch in der Werkstatt

Die Zehnuhrpause ist soeben vorbei und die Jungs und Mädchen der 1. Sek. sind mit ihrem Werkstück beschäftigt. Im Entstehen ist der bekannte Ulmer-Hocker von Max Bill. Welche Vorbereitungen waren nötig, um so weit zu kommen?

Franka: «Wir haben an einem kleineren Rahmen das Herstellen verschiedener Verbindungen gelernt, eine Gehrung, eine Fingerzinkenverbindung und zwei verschiedene Dübelverbindungen.»

Anika: «Diese Verbindungen braucht man, um mit Holz etwas zusammenzubauen. Wir können sie beim Bau des Hockers anwenden.»

Gewisse Arbeiten fallen leicht, andere sind ungewohnter und schwieriger und doch schätzen alle den etwas anderen Unterricht.

Selina: «Ich werke nicht so gerne, es gefällt mir aber, dass wir in dieser Zeit nicht normale Schule haben. Ich lerne hier praktische Dinge, die ich im Alltag brauchen kann.»

Andrin: «Ich gehe sehr gerne ins Werken nichttextil, mir gefällt es, dass ich mich hier bewegen und handwerklich etwas tun kann.»

Ilja: «Ich finde es spannend, neue Dinge zu lernen. Mir fällt es aber schwer, genau zu arbeiten.»

Wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Seline hat das Loch für den Verbindungstab am falschen Ort gebohrt und muss es jetzt reparieren.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **November und Dezember** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Nov. 10.00 Uhr** **Amtseinführung** von Pfarrerin Ulrike Hesse im Rahmen eines Regionalgottesdienstes zum Reformationstag. Die Einsetzung wird Kirchenrat Thomas Gugger vornehmen. Musik: Franz Pfab (Klavier) & Erich Berthold (Saxophon).
- 10. Nov.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 16. Nov. 18.00 Uhr** **ökum. Singgottesdienst** in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof und Christine Imholz.
- 24. Nov. 09.45 Uhr** **Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag** mit Abendmahl im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfrn. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und Werner Graf (Orgel).
- 1. Dez. 17.30 Uhr** **Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Ulrike Hess, Musik: ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab.
- 8. Dez. 09.45 Uhr** **Gottesdienst zur Weihnachtsmarkteröffnung** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Andrea Popp

Flügepilz

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 6. November und Mittwoch, 4. Dezember von 15.30 - 17.00 Uhr** und am **Freitag, 22. November von 08.30 - 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24 a statt. Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: katherinamenze@gmx.net, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 19. November sowie 3. und 10. Dezember um 09.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.
Beachten Sie bitte die Änderungen von Tag und Uhrzeit, welche ab sofort gelten.

Ad hoc Chor am 1. Advent

Herzliche Einladung zum Mitsingen im ad hoc Chor am 1. Advent im Gottesdienst (**01.12.2019 um 17.30 Uhr**). Unter der Leitung von Franz Pfab wollen wir uns musikalisch auf die Vorweihnachtszeit einstimmen und den Gottesdienst zum 1. Advent mitgestalten.

Die Proben finden am 4.11., 12.11. (Dienstag!), 18.11. und 25.11. um jeweils 19 Uhr in der reformierten Kirche statt. Am 1.12. treffen wir uns um 16.30 Uhr zum Einsingen. Bitte meldet Euch bei Pfarrerin Ulrike Hesse an: pfn.hesse@bluewin.ch oder 071 870 08 24.

Friedensmeditation

Winterpause bis im Frühling.

Konzert

Sonntag, 10. November 2019, 17.00 Uhr: A-Capella-Konzert euphonic – vocal ensemble (Eintritt frei, Kollekte).

Einladung zum Adventsfenster- und Adventsmarkt-Basteln

Mittwoch, 6. November 2019 von 14 bis 17 Uhr im Pfarrhaus der evang.-ref. Kirche, Holderenstrasse 4

Wir wollen uns miteinander auf die Adventszeit einstimmen und basteln gemeinsam für das Adventsfenster und den Weihnachtsmarkt. Bastelmaterial stellen wir bereit. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn du um 14 Uhr ins Pfarrhaus kommst und mitmachst. Am **Sonntag, 1. Dezember 2019 um 17 Uhr**, öffnen wir dann unser Adventsfenster im Eingangsbereich der Kirche und laden dich und deine Familie herzlich dazu ein. Am **Adventsmarkt, Samstag, 8. Dezember 2019**, werden wir die selbstgebastelten Sachen verkaufen. Wir freuen uns auch da, wenn du uns beim Verkaufen tatkräftig unterstützt.

Jolanda Fehrlin und Ulrike Hesse

Fotokalender

Der Fotokalender 2020, der im Rahmen des Fotowettbewerbs entstanden ist, ist ab sofort erhältlich. Der Kalender kostet 10 Franken und ist mit seinen verschiedenen Ansichten von Rehetobel ein wunderbares Geschenk zu jeder Gelegenheit. Melden Sie sich bei Interesse im Pfarrbüro: kirche.rehetobel@bluewin.ch oder unter Telefon 071 870 08 24.

Blicke auf Rehetobel

Kalender 2020

Fotowettbewerb der reformierten Kirchgemeinde Rehetobel

Bereits bestellte Kalender können ab sofort jeweils Montag und Mittwoch von 9-12 Uhr im Pfarramt abgeholt werden.

Fotoausstellung «Moosbach»

Im Gottesdienst am 15. September wurde die Fotoausstellung «Moosbach» des Rehetobler Fotografen Matthias Rozinek (Gewinner Fotowettbewerb) eröffnet. Die Naturaufnahmen aus unserer unmittelbaren Umgebung können bis Ende November angeschaut werden und sind auch käuflich zu erwerben.

Fortbildung von Pfrn. Ulrike Hesse

Vom 4. bis 8. November sowie 21. und 22. November ist Pfrn. Hesse auf Fortbildung. Die Stellvertretung übernimmt Pfr. Uwe Habenicht, Tel. 071 870 08 24.

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Andrea Rechsteiner zur Verfügung (jeweils Montag- und Mittwochvormittag unter 071 870 08 24 oder kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Fiire mit de Chliine

Samstag, 7. Dezember um 10.00 Uhr in der ref. Kirche

Mach mit beim Krippenspiel 2019

Auch in diesem Jahr möchten die katholische und die evang.-ref. Kirche gemeinsam ein Krippenspiel vorbereiten, welches in den Familiengottesdiensten am vierten Advent in der evang.-ref. Kirche und am Heiligabend in der katholischen Kirche aufgeführt wird.

Wir laden dazu alle interessierten Kinder ab dem 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse herzlich zu den Theater- und Singproben ein. Diese finden ab dem 14. November jeweils am Donnerstag von 17.00 bis 18.30 Uhr in der kath. Kirche statt. Auch mithelfende Eltern sind herzlich willkommen.

Es geht also bald los! Melde dich doch bitte gleich an, bis spätestens 04.11.19, bei:

Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel, 071 340 06 89, jfehrlin@gmx.ch.

Wir freuen uns auf viele begeisterte Mitmachende.

Das Krippenspiel-Team Yvonne Nees, Vera Stoffel, Jacqueline Sturzenegger, Ulrike Hesse und Jolanda Fehrlin

Blind vertrauen ...

Rückblick aufs Jugendlager in Gais

20. bis 22.9.2019

Wem kann man blind vertrauen?

Und wie ist es überhaupt, nichts sehen zu können?

Drei Tage lang konnten 42 Jugendliche (1.-3. Oberstufe) aus Rehetobel und St. Gallen über diese Fragen nachdenken und vor allem eigene Erfahrungen dazu sammeln. Im Wald entstand ein Parcours zu Psalm 23, die Heilung eines Blinden wurde nachgespielt und ins Heute übertragen, Blindheitserfahrungen wurden gesammelt und nächtliche Träume, in denen Gott erscheint, miterlebt. Im gemeinsam gestalteten Abschlussgottesdienst wurden diese Erfahrungen durch Musik, Theater und einem selbstgedrehten Film nochmals sichtbar und hörbar.

Hier ein paar Eindrücke der Jugendlichen über das, was den Jugendlichen am besten gefallen hat:

«Ich fand das «Essen im Dunkeln» am besten – und die Freizeit.»

«Mir hat der Spieleabend am besten gefallen.»

«Es war toll, neue Menschen kennen zu lernen und mit ihnen etwas gemeinsam zu tun.»

«Der Zusammenhalt der Gruppe war super.»

«Die Workshops am Samstag waren für mich das Beste.»

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. November

18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken für die Verstorbenen. Mitwirkung: Kirchenchor Heiden

Sonntag, 3. November

18.00 Uhr Taizéfeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 9. November

18.00 Uhr Wortgottesdienst in Rehetobel. Gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer

Mittwoch, 13. November

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. November

18.00 Uhr Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 23. November

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. November

19.30 Uhr Eucharistiefeier mit Bischof Markus Büchel in der kath. Kirche Heiden. Anschliessend Podiumsgespräch mit dem Bischof und Apéro.

Samstag, 30. November

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»

in der evang.-ref. Kirche

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 10. Dezember

06.30 Uhr Rorate zum Thema «Schenken» mitgestaltet von der 6. Klasse, anschliessend Zmorge.

Mittwoch, 11. Dezember

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

19.30 Uhr Bibelabend: «Lectio divina», kath. Kirche Rehetobel.

Gedenkfeier für die Verstorbenen

Unsere lieben Verstorbenen leben in unserer Erinnerung. An Allerheiligen entzünden wir im Gottesdienst für alle Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Pfarrei eine Kerze.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, 2. November, um 18.00 Uhr statt.

Taizéfeier in Heiden

In der Tradition der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé treffen wir uns in Heiden zum Taizé-Gebet. Die stimmungsvollen Gesänge helfen uns, zur Ruhe zu kommen. Mit wenigen Worten und einer Zeit der Stille erfahren wir die Gegenwart Gottes und die Verbundenheit mit der Welt.

Sonntag, 3. November, 18.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Besuch des Bischofs

Bischof Markus Büchel stattet unserer Seelsorgeeinheit am 26. November seinen Pastoralbesuch ab, er besucht die Varioprint, einen modernen Betrieb im Vorderland, er trifft sich mit dem Pastoralteam und lädt die ganze Seelsorgeeinheit zu einer Eucharistiefeier in der Kirche Heiden ein. Nach dem Gottesdienst stellt sich der Bischof unseren Fragen und hört auf unsere Sorgen. Der Tag endet mit einem geselligen Apéro im Pfarreizentrum.

Gottesdienst mit Bischof Markus Büchel: Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Wir haben seinen Stern aufgehen sehen

Unter diesem Titel sind alle Interessierten aus der Seelsorgeeinheit herzlich eingeladen, die ersten beiden Kapitel des Matthäusevangeliums, in denen sich Geschichten über Kindheit und Geburt Jesu finden, mit Gespräch, Gebet und Stille miteinander zu entdecken. Die «Vorgeschichte» Jesu in den ersten beiden Kapiteln des Matthäusevangeliums ist ganz anders als bei Lukas. Die eher unbekannt und reizvollen Texte der Kapitel 1-2 machen neugierig, erschliessen neue Welten und geben neue Sichtweisen. Die Methode der «Lectio divina» ist eine alte und gleichzeitig wiederentdeckte Form, die Bibel zu lesen. Es braucht dazu kein Vorwissen. Die Bereitschaft, für die Begegnung mit dem Wort der Bibel offen und neugierig auf die gemeinsamen Entdeckungen zu sein, genügt. Die Bibeltexte können so zur lebendigen Quelle der Gottesbeziehung werden. Die vier Abende, die abwechselnd **mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr** in Eggersriet, Heiden, Rehetobel und Walzenhausen stattfinden, können unabhängig voneinander besucht werden.

Die Themen und Leseabschnitte sind:

27.11. Eggersriet Pfarrhaus: Von Abraham bis David bis zu Christus (Mt 1,1-17)

04.12. Heiden Katholisches Pfarreiheim: Gott mit uns (Mt 1,18-25)

11.12. Rehetobel, Raum über der Kirche: Wo ist der König der Juden? (Mt 2,1-12)

18.12. Walzenhausen: Steh auf! (Mt 2,13-23)

Begleitung: Bettina Wissert, Seelsorgerin in der Seelsorgeeinheit, Carlos Ferrer, ref. Pfarrer Grub-Eggersriet.

www.se-ueb.ch

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 15. November 2019*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 09. Dezember bis Freitag, 13. Dezember 2019,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten abzuholen. ***Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.***

Rezepte mit Birnel finden Sie online unter:

<http://www.winterhilfe.ch/de/leistungen/birnel/rezepte/>

<http://www.swissfruit.ch/de/rezepte>

http://www.brunnermosterei.ch/brunner_mosterei_rezepte.php

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt (*bitte vollständig ausfüllen*)

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

**Frauenverein
Rehetobel**

Unterhaltungs- nachmittag

für alle ab ca. 60 Jahren

Nach dem rassigen Saisonstart mit «Erwin und Karl» und erfreulich vielen Gästen ist es Zeit für die Ankündigung des nächsten Anlasses. Er findet statt am:

**Mittwoch, 6. November 2019, um 14.15 Uhr
im Altersheim «Krone».**

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die
Zithergruppe Appenzell
unter der Leitung von Erika Koller

Wir freuen uns auf Sie und empfehlen Ihnen, auch schon den **Donnerstagnachmittag, 12. Dezember** für die **Weihnachtsfeier** im Gemeindezentrum freizuhalten.

Die Frauen vom Frauenverein

And the Oscar goes to...

Abendunterhaltung der Jugendmusik Rehetobel am
Samstag, 9. November 2019 im Gemeindezentrum Rehetobel.

Eröffnet wird der Abend um **17.30 Uhr** mit einem **Spaghettiplausch**. Um 19 Uhr heisst es: «Film ab».

Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Schönen und Reichen. Erleben Sie Filmmusik vom Feinsten und als krönenden Abschluss gibt es eine Oscar-Verleihung.

Mit Mary Poppins, Pirates of the Caribbean bis zu Bella Ciao präsentieren die Jugendmusik und die Juniorband, unter der Leitung von Marianne Zähler, viele bekannte Melodien. Die MG Brass Band Rehetobel mit ihrem Dirigenten Benjamin Markl nimmt Sie mit auf den roten Teppich. Und während dann alle gespannt auf die Oscar-Verleihung warten, können Sie sich mit feinen Desserts vom Buffet verwöhnen lassen und Ihr Glück bei der reichhaltigen Tombola versuchen.

An der Bar können Sie den Abend ausklingen lassen.

Wir freuen uns, Ihnen das Ergebnis der Lagerwoche präsentieren zu dürfen. Leider gehört auch dieses Lager schon wieder der Vergangenheit an. Nur zu schnell war es vorbei gewesen. Fast alle hätten es noch viel länger gewünscht. Aber... die Schule ruft. Man vertröstet sich aufs nächste Lager im Frühling. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Ihre Jugendmusik Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Gratulation an Elisabeth Caspar Schmid als neues Mitglied der GPK und an Christian Muntwiler als neuer Gemeinderat!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf freut sich über die Wahl von Elisabeth Caspar Schmid und Christian Muntwiler. Wir wünschen beiden gute Gespräche und bereichernde Kontakte, um die anstehenden Aufgaben anzupacken und im Austausch mit der Bevölkerung unsere Gemeinde mitzugestalten! Wir danken Euch für Euer Engagement fürs Rechtoel und wünschen Euch viel Freude an den neuen Aufgaben.

packen und im Austausch mit der Bevölkerung unsere Gemeinde mitzugestalten! Wir danken Euch für Euer Engagement fürs Rechtoel und wünschen Euch viel Freude an den neuen Aufgaben.

Rückblick Besichtigung Kehrichtheiz- kraftwerk St. Gallen

Unser Jahresmotto «woher? wohin?»

führte uns Ende September durch das Kehrichtheizkraftwerk St. Gallen. Mit Helmen und Leuchtwesten bestückt wurden wir zuerst durch die Kehrichtsortierung- und verbrennung, dann durch die Anlage für die Wärmegewinnung geführt. Von der bestens für Besucher ausgerüsteten «Steuerungszentrale» wurde uns präsentiert, welche Schritte unsere Abfälle gehen, bis sie einem der beiden Öfen zugeführt werden. Wir staunten über anschauliche Vergleiche und Zahlen und erfuhren so, dass die aus einem 35l Sack gewonnene Energie für eine E-Bikefahrt von St. Gallen nach Lausanne reicht. Bereits auf dem Weg zum KHK liessen uns die Werkleitungsarbeiten an der Rechenwaldstrasse einen Blick auf die Fernwärmehöhre werfen. Später erfuhren wir, dass über ein Verteilnetz von ca. 60 km Länge Teile der Stadt St. Gallen, bald auch das Kantonsspital, mit Fernwärme versorgt werden. Beeindruckt von der Organisation der Anlage, glaubten wir uns am Schluss des Weges unserer Haushaltsabfälle zu finden. Wir erfuhren dann aber noch, dass nach der Verbrennung im KHK die Schlacke in einem weiteren Schritt und einer anderen Anlage, diesmal unter weit höheren Temperaturen, verbrannt wird, um daraus auch die Metalle einer Wiederverwertung zurückzuführen. Mit grossem Respekt vor den Arbeiten und Abläufen, die nach unserem Wegwerfen erst ihren Anfang nehmen, kehrten wir nach Hause zurück.

Unser Jahresmotto «woher? wohin?» führte uns Ende September durch das Kehrichtheizkraftwerk St. Gallen. Mit Helmen und Leuchtwesten bestückt wurden wir zuerst durch die Kehrichtsortierung- und verbrennung, dann durch die Anlage für die Wärmegewinnung geführt. Von der bestens für Besucher ausgerüsteten «Steuerungszentrale» wurde uns präsentiert, welche Schritte unsere Abfälle gehen, bis sie einem der beiden Öfen zugeführt werden. Wir staunten über anschauliche Vergleiche und Zahlen und erfuhren so, dass die aus einem 35l Sack gewonnene Energie für eine E-Bikefahrt von St. Gallen nach Lausanne reicht. Bereits auf dem Weg zum KHK liessen uns die Werkleitungsarbeiten an der Rechenwaldstrasse einen Blick auf die Fernwärmehöhre werfen. Später erfuhren wir, dass über ein Verteilnetz von ca. 60 km Länge Teile der Stadt St. Gallen, bald auch das Kantonsspital, mit Fernwärme versorgt werden. Beeindruckt von der Organisation der Anlage, glaubten wir uns am Schluss des Weges unserer Haushaltsabfälle zu finden. Wir erfuhren dann aber noch, dass nach der Verbrennung im KHK die Schlacke in einem weiteren Schritt und einer anderen Anlage, diesmal unter weit höheren Temperaturen, verbrannt wird, um daraus auch die Metalle einer Wiederverwertung zurückzuführen. Mit grossem Respekt vor den Arbeiten und Abläufen, die nach unserem Wegwerfen erst ihren Anfang nehmen, kehrten wir nach Hause zurück.

Lesung von Arno Camenisch

am **Donnerstag, 14. November um 20 Uhr im kleinen Saal** des Gemeindezentrums. Arno Camenisch liest aus seinem neuesten Roman «Herr Anselm».

«Nach 33 Jahren ist Herr Anselm – die treue Seele auf dem «Schiff», wie er seine Schule nennt – auf der Ehrenrunde: Die Schule in einem kleinen Dorf in den Bündner Bergen soll geschlossen werden. Wir begleiten Herrn Anselm nach einem trockenen und heissen Sommer an einem Nachmittag zu Beginn eines Schuljahres und hören ihm zu, wie er mit seiner verstorbenen Frau über das Wetter und das Wasser spricht, über die Vorbilder, die uns geprägt haben und die Werte, die uns verbinden. Sein Monolog erzählt mit grosser Liebe, viel Witz und einem ebenso frischen wie herzengewarmen Blick von einer Welt, die verschwindet. Bildstark und präzise schreibt Arno Camenisch auf seine unverkennbar eigenwillige Art vom Werden und Vergehen in einem Tal im Wandel der Zeit.» aus: www.arnocamenisch.ch

Gemeinsam mit der Bibliothek Rehetobel freuen wir uns auf zahlreiche Interessierte. Eintritt frei. Kollekte. Türöffnung ist um 19.45 Uhr.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

London, wir kommen!

Kürzlich machten sich 15 Musikantinnen und Musikanten auf den Weg nach London, um den Final des British Nationalen Brass Band Wettbewerbs mitzuverfolgen. Die Rehtobler haben sich von Donnerstag bis Sonntag buchstäblich ins Gewimmel dieser Grossstadt gewagt. Den ersten kulinarischen Schock mit Fish and Chips im Pub, Street Food oder libanesischem Essen entschädigten grandiose Vorträge der 20 Bands am Samstag in der Royal-Albert-Hall und haben bei allen bleibende Eindrücke hinterlassen. Obwohl alle das gleiche Teststück spielten, war die Interpretation der verschiedenen Brass Bands so verschieden, dass den Zuhörern in keiner Weise Langweile aufkam.

Auch das Grossstadtleben mit Shopping, Stadtbesichtigung, Foxtrail, Besuch im Kriegsschiffmuseum haben bei den Appenzeller-Vorderländern bleibende Eindrücke hinterlassen. Leider musste der geplante Besuch in der Apéro-Bar auf dem höchsten Gebäude von London, dem Shard (Scherben) ausbleiben, da der Portier allen besuchswilligen Rehtoblern den Eintritt in den Lift verwehrte. Scheinbar waren einige zu wenig schön, bzw. der Dress-Code entsprach nicht den dortigen Gepflogenheiten. Zur Entschädigung wurden viele verschiedene Biers, Pale-Ales und Cidres an den Baren in den Pubs degustiert und doch noch als erträglich bis sehr gut bewertet. Ob es an der Menge oder an der Qualität der Getränke lag, sei dahingestellt. Auch haben sich die Landeier doch sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn, Bus und Zug zurechtgefunden. Obwohl am Sonntag einige Untergrund- und Bahnstrecken unvorhergesehen geschlossen waren, haben alle den Rückflug zwar knapp, aber doch noch gut erwischt. Beruhigt im Flugzeug auf dem Rückflug in die Schweiz, malten sich einige auch schon den nächsten Besuch in London aus, was für die Qualität dieses Kurzurlaubs spricht.

Fredi von Siebenthal

Trotz schönem Wetter ein Gewitter ...

... nämlich ein «Orgelgewitter», aber alles schön der Reihe nach. Der Gemischtchor machte für einmal einen zweitägigen Ausflug. Nach einer Zugfahrt über Zürich nach Luzern stand bereits ein erster Höhepunkt auf dem Programm. Der bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrte Organist Wolfgang Sieber, führte den Chor in die Geheimnisse der Hofkirche Luzern und deren Orgeln ein und gab für uns ein kleines Konzert. Es gibt tatsächlich mehrere Orgeln in dieser Kirche, die dank einem ausgeklügelten System separat, aber auch miteinander gespielt werden können. Daraus kann dann eben ein «Orgelgewitter» entstehen, von dem die Chorreisenden eindruckliche Kostproben zu hören bekamen. Mit einem Lied aus dem Repertoire «testete» der Chor aber auch selber noch die Akustik der Kirche.

Nach dem Mittagessen im Stadtzentrum ging es per Schiff nach Beckenried und dann weiter mit der Seilbahn auf die Klewenalp. Nach einer kleinen Wanderung bezogen wir

in einem Berggasthaus unser Quartier für eine Nacht. Vor dem schmackhaften Nachtessen gab es noch viel Zeit für einen Apéro und die Pflege der Chorgemeinschaft. Der Tag wurde durch ein äusserst schmackhaftes Nachtessen, ein wunderschönes Abendrot und ein paar Liedern abgeschlossen. Einige genossen zu späterer Stunde noch den fast vollen Mond.

Das schöne Sonntagswetter lockte einige schon früh aus den Federn. Nach dem Morgenessen trafen sich dann alle zu einer kleinen Wanderung um die Hügel der Klewenalp entlang des Alpenblumenweges. Die Zeit bis zur Rückkehr nach Beckenried wurde individuell für Kartenspiele, Gespräche oder eine kleine Zwischenverpflegung genutzt.

Das Wetter war dem Chor und vielen weiteren Sonntagsausflüglern in der Innerschweiz hold, sodass wir wegen einem übertollen Postautokurs den Zug in Stans verpassten und schliesslich mit einer Stunde Verspätung wieder zurückkehrten.

Wir danken unserem Chomitglied Hansruedi Traber herzlich für die Organisation des vielseitigen Chorausflugs. Er ist wirklich voll gelungen.

Nächste Choraktivitäten

In diesem Jahr tritt der Gemischtchor noch zweimal auf, nämlich am Sonntag, 10. November 2019 im Gottesdienst in der evang. Kirche Heiden und am Sonntag, 24. November 2019, im kath. Gottesdienst in Wienacht.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Der Zaunkönig – Vogel des Monats November

Von unserem Mitglied Käthi Schläpfer zum Vogel des Monats November gekürt.

Der Zaunkönig gehört zu unseren kleinsten Vögeln. Mit lautem Gesang weiss er sich aber absolut in Szene zu setzen. Zum Singen wählt er eine freie, erhöhte Warte, so dass seine schmetternden und trillernden Strophen weithin zu hören sind. Seine geringe Grösse fällt vor allem wegen seines kurzen, meist gestelzten Schwänzchens auf. Oberseits ist er rotbraun gefärbt. Flügel, Schwanz und Flanken sind gebändert. Er misst 12cm und wiegt ca. 8-13g. Wenn er gerade nicht singt, ist er in Bodennähe unterwegs. Schnell wie eine Maus huscht er durch das dichte Unterholz, immer auf der Jagd nach Insekten, Spinnen und anderem Getier, die er unter Gestrüpp und Gerank bis in die entferntesten Winkel verfolgen kann. Oft gibt er

dann ein hartes «Tetetetetet» von sich, das mit zunehmender Erregung in ein schnurrendes «Zerr» übergeht. Der Zaunkönig ist bis hinauf an die Baumgrenze ein verbreiteter und häufiger Waldvogel, der besonders feuchte Waldpartien mit viel Unterholz schätzt. Das Männchen erstellt mehrere Nester im Rohbau z.B. in Asthaufen, Wurzelstöcken und Efeu, von denen sich seine Gefährtin eines zum Brüten auswählt. Dieses wird dann fertig gebaut. Meist gibt es pro Jahr zweimal Nachkommenschaft. Das Gelege umfasst 5-7 Eier, die Brutdauer beträgt 14-16 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 15-18 Tage flügge. Zuweilen betreut das Männchen die Jungen der ersten Brut, während das Weibchen das zweite Gelege ausbrütet. Manchmal gibt sich der Zaunkönig mit nur einem Weibchen nicht zufrieden. In nahrungsreichen Revieren hält er sich einen kleinen Harem und zeugt Nachwuchs gleich mit mehreren Geliebten. In strengen Wintern gehen viele Zaunkönige aus Nahrungsmangel zu Grunde, doch werden die Verluste innert weniger Jahre wieder ausgeglichen.

Wir können den Zaunkönig unterstützen, indem wir Asthaufen bereitstellen, Wurzelstöcke liegen lassen, Fassaden begrünen und auf Spritzmittel verzichten.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen nebelfreien Windmonat und hoffen, dass auch Sie den lauten, schmetternden Gesang des Zaunkönigs wahrnehmen können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Medaillenregen in Malans

Am letzten Wettkampf in dieser Saison für die K1-K4 Turner/-innen konnte die Geräteiege Rehetobel erneut überzeugen.

Die drei K1-Turner/-innen Leona Wannemacher, Lilly Petschlies und Filip Kovacevic warteten in Malans mit starken Leistungen auf. Allen drei gelang der Auftakt am Sprung und sie sicherten sich Noten zwischen 9.00 bis 9.60. Am Barren überzeugte Filip mit einer 9.60. Auch Lilly

zeigte bei ihrem ersten Wettkampf in ihrer Turnkarriere tolle Übungen und ertumte sich am Boden 9.00 Punkte. In der Endabrechnung holten Leona Wannemacher und Filip Kovacevic überlegen die Goldmedaillen.

Parallel zu den K1-ern lief der Wettkampf von den K2-Turnern. Unsere Turner/-innen begannen mit soliden Übungen an den Schaukelringen, wo sich Malin Lichtensteiger 9.55 Punkte sicherte. Am Boden ertumte sich währenddessen Tristan D'Agati eine 9.65. Am Sprung gelang nicht allen eine optimale Sprungrolle. Julia Keller löste die Aufgabe am besten und erhielt 9.60. Für Tristan gab es an den Schaukelringen 9.50. Am Reck konnten die Turnerinnen wiederum überzeugen, so gab es für Julie Kneubühl tolle 9.30. Am Boden trumpften sie nochmals auf und so sicherten sich Chiara Potocnik 9.65 und Noemi Schmitter 9.50. Am Schluss verpasste Julia Keller den Sieg um winzige 0.05 Punkte und wurde verdient mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Bronze ging an Julie Kneubühl. Den vierten Platz sicherte sich Malin Lichtensteiger. Noemi Schmitter (7.) und Chiara Potocnik (9.) holten sich die Auszeichnungen. Einen weiteren überlegenen, und bereits den sechsten, Saisonsieg konnte Tristan D'Agati feiern.

Bei den K3-Turnerinnen war es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Hannah Wild und Celine Jäckli. Hannah hatte dieses Mal die Nase vorn und siegte vor Celine Jäckli. Bronze holte Nayra Zünd, welche am Reck für eine fast perfekte Übung 9.80 erhielt. Jasmin Jäckli mit Platz vier und Steffi Braune Platz sechs mit Auszeichnungen, rundeten das starke Ergebnis in Malans ab.

Auch im K4 gab es einen Dreifachsieg. Elina Wild siegte vor ihrer Schwester Mara Wild. Der Bronzeplatz ging an Melanie Lanker. Chiara Böhi sicherte sich als Fünftplatzierte die Auszeichnung. An den Schaukelringen brillierte Elina mit 9.60 Punkten. Während sich Mara 9.45 und Chiara 9.05 gutschreiben lassen konnten. Melanie konnte am Reck mit 9.30 Punkte überzeugen.

Willi Lanker

Das Weihnachtsgeschenk für Gross und Klein ...

... die Gemeinde Rehetobel an langen Winterabenden spielerisch kennenlernen ...

Darum geht es!

Sause durch die Gemeinde Rehetobel und kaufe eine Besonderheit der schönen Ortschaft im Appenzeller Vorderland. Versorge sie mit Solarenergie, sammle Geldscheine und ziehe spannende «Gwonder-Nase-Karten». Sobald ein Spieler kein Bargeld mehr hat, ist das Spiel fertig. Wer in diesem Moment am meisten Geld besitzt, hat gewonnen.

Spiel bestellen und abholen bei:

Nicole Schöni, nicole.schoeni@schoenisplanet.ch,

Telefon 071 870 04 28 oder im Gasthaus Dorf 5.

Kosten: CHF 50.-.

Nicole Schöni

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Voranzeige: 9. Dezember «Chlösler»

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	06.11.	17.45 – 19.00	1,2,3, lufp dis Bei	GZ
Mi	13.11.		Telefonkette	
Mi	20.11.	17.45 – 19.00	Wer rastet, der rostet	GZ
Mi	27.11.	17.45 – 19.00	im Gleichgewicht	GZ
Mi	04.12.	17.45 – 19.00	Fit in den Winter	GZ
Mi	11.12.		Chlösler	

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Do	07.11.	18.00	Turnen macht Spass	GZ
Do	14.11.	18.00	Fit mit...?	GZ
Do	21.11.	18.00	Der Ball rollt	GZ
Do	28.11.	18.00	Telefonkette	GZ
Do	05.12.	18.00	Chlösler	Linde
Do	12.12.	18.00	Faust am Ball	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Rosental.
Das Kino.

Programm im November 2019

Fr	1.11.	20.15	Der Buezer
Sa	2.11.	17.15	Ask Dr. Ruth
Sa	2.11.	20.15	After the wedding
So	3.11.	15.00	Shaun das Schaf – Ufo-Alarm
So	3.11.	19.30	Wir Eltern
Di	5.11.	14.15	Nachmittagskino: The Biggest Little Farm
Di	5.11.	19.30	Der Buezer
Do	7.11.	19.30	Wir Eltern
Fr	8.11.	19.00	Astrid – Erzählzeit Bibliothek Heiden
Sa	9.11.	17.15	The Report
Sa	9.11.	20.15	Der Buezer
So	10.11.	15.00	Mein Lotta-Leben
So	10.11.	19.00	Cody – The Dog Days Are over mit Regisseur
Di	12.11.	19.30	Das perfekte Geheimnis
Mi	13.11.	20.15	Cinéclub: The Favourite
Do	14.11.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	14.11.	19.30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes
Fr	15.11.	20.15	Wir Eltern
Sa	16.11.	17.15	Cody – The Dog Days Are over
Sa	16.11.	20.15	Ich war noch niemals in New York
So	17.11.	15.00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus
So	17.11.	19.30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes
Di	19.11.	19.30	Ich war noch niemals in New York
Do	21.11.	19.30	Das perfekte Geheimnis
Fr	22.11.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	22.11.	20.15	After the wedding
Sa	23.11.	17.15	Die Rückkehr der Wölfe
Sa	23.11.	20.15	Filmhit
So	24.11.	10.00	KlassiKino: Così fan tutte
So	24.11.	15.00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus
So	24.11.	19.30	Das perfekte Geheimnis
Di	26.11.	19.30	Plötzlich Heimweh mit Protagonisten
Do	28.11.	19.30	Die Rückkehr der Wölfe
Fr	29.11.	20.15	Ich war noch niemals in New York
Sa	30.11.	17.15	Cody – The Dog Days Are over
Sa	30.11.	20.15	Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.– der Gemeinde Rehetobel

Reservierung über www.rehetobel.ch

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Wir suchen Projektsängerinnen- und Sänger ab Januar 2020 zur Verstärkung unseres Sängertupps

Dies im Hinblick auf unsere Unterhaltungsanlässe vom 7. und 8. November 2020. Wir sind eine bunt gemischte Schar von Frauen und Männern jeden Alters und wir singen aus Freude, denn: **Singen macht froh.**

Schau doch bei uns herein und sing mit. Infos bei unserer Präsidentin Claudia Graf (071 344 10 14). Probeabend ist donnerstags, 20 bis 21.45 Uhr im Schulhaus Speicherschwendi, Achmühlestr. 5

Wir freuen uns auf Dich

24. November 2019: Abstimmungssonntag, Voranschlag 2020

Appenzell Ausserrhoden

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Appenzell Ausserrhoden

Nachher

Alters- und Pflegeheim «Krone» 9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Hauswirtschaftsteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Mitarbeiterin Küche / Hauswirtschaft 50 - 60%

Ihre Aufgaben umfassen:

- Rüstarbeiten für die kalte und warme Küche
- Unterstützung bei der Zubereitung von einfachen Gerichten
- Tätigkeiten in der Abwaschküche
- Reinigungsarbeiten im Hausdienst
- Gästebetreuung und Service

Wir erwarten:

- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen
- Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeiten
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- 5 Wochen Ferien
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe (30 Min. mit ö.V. ab HB SG)
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihr Können und Wissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre Bewerbung an:
Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
oder per Mail: heidi.anrig@krone-ar.ch, www.krone-ar.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

HAUS ZUR STICKEREI

STOBE BAR STICKLOKAL | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Feste feiern mit Herz

Wir verwöhnen Sie und Ihre Gäste kulinarisch und verzaubern Ihren geschäftlichen und privaten Anlass in unvergessliche Momente. Bis 55 Personen. Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude.

Event am Samstag, 16. November, 19 Uhr, Kollekte+KulturZnacht
«Landstreichmusik im Trio»
Matthias Lincke, Elias Menzi, Matthias Härtel | www.matthiaslincke.ch

Wir freuen uns auf einen musikalisch vielschichtigen Abend und natürlich auch auf unsere Gäste! Brigitte Bänziger Kern
Bar+Sticklokal offen ab 18 Uhr.

Reservation von Vorteil | www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch

BÄNZIGER'S STOBE+BAR | JEDE DONNSCHTIG AB EM FÖÖFI

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

30 Jahre Ausserrhodische Kulturstiftung 9. November 2019 von 12-24 Uhr

Das Fest zum Jubiläum

Zeughaus Teufen

ar-kulturstiftung.ch/
dasfest

Ausserrhodische
KULTUR
STIFTUNG

Öffnung des Adventsfensters 2019

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am Freitag, 6. Dezember 2019 um 17.00 Uhr, findet im Beisein des Samichlauses wieder die traditionelle Öffnung des Adventsfensters beim Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene.

Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

**Wussten Sie,
dass wir einen
grossen Teil zu
einem gesunden
Wohnklima
beitragen können?**

**Fragen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**November-Aktion:
ProCea-Abo**

für jedes 10-er oder 15-er ProCea-Abo erhalten
Sie in diesem Monat 15% Rabatt.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

ZÄHNER
ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.**

**Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!**

www.rehetobel.ch

Metzgete-Buffer im Kuhstall

vom Appenzeller Weideschwein

Freitag, 29. November ab 17.00 Uhr
Samstag, 30. November ganzer Tag
Sonntag, 1. Dezember bis 17.00 Uhr

Anmeldung erforderlich!
071 877 13 13

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Urwaldhaus

WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im November
Wurzelbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am DO, 14. November 2019, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 13.02.20, 12.03.20, ...

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
2. Nov., Sa.	ab 08.00		SAM
2. Nov., Sa.	ab 17 Uhr		LG Dorf
2. Nov., Sa.	19.30		ZS Dorf
3. Nov., So.	10.00		
5. Nov., Di.	19.30		Gemeinderat
6. Nov., Mi.	14.00-16.00		
6. Nov., Mi.	14.15		Frauenverein
6. Nov., Mi.	20.00		Verkehrsverein
6. Nov., Mi.	17.00		
9. Nov., Sa.	17.30		Jugendmusik
10. Nov., So.	10.00-16.00		Traktorenmuseum
10. Nov., So.	17.00		
11. Nov., Mo.	18.30-19.00		
11. Nov., Mo.	19.30		Samariterverein
12. Nov., Di.	19.30-22.00		ZS Sägholz
13. Nov., Mi.	19.30		ZS Dorf
14. Nov., Do.	20.00		Bibliothek+LG Dorf
16. Nov., Sa.	18.00		
16. Nov., Sa.	19.00		
22. Nov., Fr.			Feuerwehr-Verein
23. Nov., Sa.	19.30		ZS Dorf
24. Nov., So.	09.45		
24. Nov., So.	10.00-16.00		Traktorenmuseum
24. Nov., So.			
25. Nov., Mo.	18.30-22.30		Samariterverein
29.11-01.12.			
29. Nov., Fr.	19.00		
30. Nov., Sa.	ab 13.30		Sportverein
30. Nov., Sa.	19.30-22.00		ZS Sägholz
30. Nov., Sa.	ab 18.00		Kronenbühl
1. Dez., So.	ab 10.30		
1. Dez., So.	10.00		
1. Dez., So.	17.30		
2. Dez., Mo.	19.00		LG Lobenschwendi
4. Dez., Mi.	14.00-16.00		
4. Dez., Mi.	17.00		
6. Dez., Fr.			
6. Dez., Fr.	20.00		
7. Dez., Sa.	19.30		ZS Dorf
8. Dez., So.	10.00-17.00		
8. Dez., So.	10.00-16.00		Traktorenmuseum
9. Dez., Mo.	19.30		Samariterverein
10. Dez., Di.	06.30		
11. Dez., Mi.	14.00-16.00		
12. Dez., Do.	13.00-17.00		

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 2. Dezember 2019

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 31. Januar 2020

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum «Voranschlag 2020»**

**Dienstag, 5. November 2019
um 19.30 Uhr**

im Gemeindezentrum, kleiner Saal

November / Dezember 2019

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Weitblick

Als ich diese Flugaufnahme das erste Mal in der Ausgabe des Appenzeller Magazins zur «350-Jahr-Feier» gesehen habe, hat es mich berührt und es wurde mir wieder bewusst, dass Rehetobel einmalig ist und im wahrsten Sinne des Wortes «Weitblick» hat.

Rückblick

Das Jahr 2019 geht zu Ende. Es war in jeder Hinsicht ein spezielles Jahr. Die «350-Jahr-Feier» mit ihren Höhepunkten, den persönlichen Begegnungen, das «Zeme läbe, zeme fiire», wird uns noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Dank

Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, die in Gremien mitwirkten, an verschiedensten Stellen und Orten zupackten und mit viel Engagement und Herzblut dieses Fest überhaupt erst möglich machten. Ein spezieller und besonderer Dank geht an die Mitglieder des Organisationskomitees der «350-Jahr-Feier», welche über ein Jahr lang einen ausserordentlichen Einsatz geleistet haben. Dies alles zeigte eindrücklich, dass das Motto «Zeme läbe, zeme fiire», durch die Rechtoblerinnen und Rechtobler gelebt und gefeiert wurde.

Vielseitigkeit

Natürlich gab es noch weitere Höhepunkte im vergangenen Jahr. Ich denke da an die vielen Vereinsanlässe, bei

Jahreswechsel

2019/2020

Der Gemeinderat und die Kulturkommission laden alle Bewohner/-innen herzlich ein, gemeinsam auf das NEUE JAHR 2020 anzustossen.

Wir treffen uns am Silvesterabend auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums, ab 23.30 Uhr!

welchen Rehetobel erfolgreich teilgenommen hat und unsere Gemeinde immer wieder schweizweit in ein gutes Licht rückte. Auch hier möchte ich allen Vereinspräsidenten, Helfern und Sponsoren danken, dass sie sich so für Rehetobel eingesetzt haben. Eine weitere Bereicherung für unser Dorf ist der Audioführer «Rehetobel – Textildorf Hörbar». Dieser Hörfeld wurde anlässlich des «350-Jahr-Jubiläums» durch die Lesegesellschaft Dorf realisiert. Eine wunderbare und innovative Idee, um einen wichtigen Teil der Geschichte unseres Dorfes wieder in Erinnerung zu rufen, oder um diese neu zu entdecken. Weiter können wir mit Vorfreude auf die Fortschreibung der Gemeindegeschichte, die eng von der Kulturkommission begleitet wird, warten. Auch hier wird das «Leben» fortgeschrieben.

Meine persönliche Bilanz der ersten sechs Monate

Der Beginn meiner Amtszeit war geprägt durch ein Eintauchen in die politischen Prozesse, ein Kennenlernen der Abläufe und Mitarbeitenden in der Verwaltung, einem regen Informationsaustausch mit Einwohner/-innen und politischen Vertreter/-innen anderer Gemeinden. Es war ein spannendes, anspruchsvolles und bereicherndes erstes Halbjahr. Ich freue mich auf die Möglichkeit zur Mitgestaltung der künftigen Entwicklung unserer Gemeinde und auf die neuen Herausforderungen, die damit an den Gemeinderat herangetragen werden. Ich bin dankbar, innerhalb des Rates und der Verwaltung auf eine konstruktive und zuverlässige Zusammenarbeit zählen zu dürfen.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch Ihnen, liebe Rechtlebenden und Rechtober, für Ihr Vertrauen sowie für Ihren Beitrag zum Gemeinwohl in unserem Dorf. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Stellungnahme zum Leserbrief «Verantwortung der Gemeinde für das Ob dem Holz» im Gmändsblatt vom Oktober 2019

Stimmberechtigte haben das letzte Wort

Die Autoren des Leserbriefs greifen die Zukunft der Liegenschaft «Ob dem Holz» erneut auf. Sie kritisieren, es seien keine Türen für Visionen offengelassen worden und sie kämen sich wie Querulanten vor, weil sie das Thema wieder aufgreifen. Das sieht der Gemeinderat nicht so. Er begrüsst die Diskussion. Demokratie hat den Anspruch, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, an der öffentlichen Diskussion mitzuwirken. Das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen, kritischen Meinungen fördert die Meinungsbildung. So kann ein möglichst grosser Konsens entstehen. Deshalb hat der Gemeinderat auch entschieden, dass beim Verkauf der Liegenschaft «Ob dem Holz» die Stimmberechtigten das letzte Wort haben sollen.

Mit der Abstimmung über den Verkauf werden wir einen demokratischen Entscheid haben, den alle akzeptieren. Die Leserbriefschreiber bemängeln, dass über die Zukunft des «Ob dem Holz» keine breite öffentliche Diskussion geführt wurde und die Bevölkerung nicht über Alternativen entscheiden könne. Letztlich geht es dabei um die Frage, welche Aufgaben der Gemeinderat hat. Und dazu haben wir eine klare Haltung. Der Gemeinderat muss die

Gemeinde führen und bei grösseren Projekten, wie dem «Ob dem Holz», wichtige Vorentscheide treffen. Er besteht aus Mitgliedern, die vom Volk gewählt wurden. Sie haben von den Stimmberechtigten den Auftrag erhalten für das Gemeinwohl zu sorgen.

Nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage stimmte der Gemeinderat einer Veräusserung der Liegenschaft «Ob dem Holz» zu, weil die positiven Aspekte überwiegen und der Gemeinde dienen würden. Bei einem Ja zum Verkauf wird die Baubewilligungskommission der Gemeinde, zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege, das Projekt fachlich begleiten. So ist es jüngst auch beim «Dorfhuus Gupf» geschehen. Und der Gemeinderat ist überzeugt, dass das «Dorfhuus Gupf» für Rehetobel eine gute Ausstrahlung entwickeln wird.

Experten empfehlen Neubau

Doch zurück zum «Ob dem Holz»: Eine anfangs 2018 durchgeführte Hausanalyse der Liegenschaft «Ob dem Holz» hat ergeben, dass, obwohl das Gebäude an sich in gesundem Zustand ist und viele Einrichtungen erst kürzlich erneuert wurden, eine zukunftsgerichtete kommerzielle Nutzung jedoch an den heutigen Vorschriften und Auflagen scheitern würde. Für eine langfristig wertbeständige Lösung wurde ein Neubau empfohlen. Die Hausanalyse kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Gemeindehomepage heruntergeladen werden.

Aufgrund dieser Beurteilung hat sich der Gemeinderat entschieden, das Haus «Ob dem Holz» zum Verkauf auszusprechen, um entsprechende Investoren zu finden. Dieses Vorgehen wurde im Gemeindeblatt auch klar kommuniziert.

Aus den eingegangenen Bewerbungen wurden mit drei Interessenten konkrete Gespräche geführt und diese zu einer Projektpräsentation im Gemeinderat eingeladen. Bei den drei Interessenten handelt es sich zum einen um Manuel Zähler, St. Gallen, welcher das Gebäude erhalten und zu Wohnungen umbauen und allenfalls den bisherigen Speisesaal als Restaurant verpachten möchte.

Der zweite, nicht namentlich genannte Interessent, stammt aus Bühler. Auch er möchte das Gebäude erhalten und zu Wohnzwecken nutzen. Zusätzlich wären Therapie- und Büroräumlichkeiten vorgesehen. Bei dem dritten Interessenten handelt es sich um die Gupf AG von Emil Eberle und Walter Klose. Dieses Projekt sieht den Abbruch des ehemaligen Altersheimgebäudes und Remise vor. Anschliessend ist ein Neubau mit Wohnungen für das Personal geplant. Die angebotenen Preise bewegen sich von Fr. 800'000 bis Fr. 1'050'000.

Beurteilung des Gemeinderates

Von den eingereichten Bewerbungen hat sich das Projekt der Gupf AG nach eingehender Prüfung als beste und sinnvollste Lösung gezeigt. Obwohl das Haus «Ob dem Holz» im Finanzvermögen der Gemeinde aufgeführt ist und nach Artikel 42 lit. b der Gemeindeordnung nur dem fakultativen Referendum (Betrag bis max. 1'336'088.-) unterstellt werden müsste, hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, eine Volksabstimmung durchzuführen und die Stimmberechtigten so über einen möglichen Verkauf abstimmen zu lassen.

Mit dem Käufer der Gupf AG würde das «Ob dem Holz» aufgewertet. Auf dem schon verbauten Land kann zusätzlicher hochwertiger Wohnraum geschaffen werden,

welcher unserer Gemeinde entgegenkommt. Der vorgesehene Neubau ist ein Glücksfall für Rehetobel. Es würde ein Neubau mit guter Gestaltung, grosser Wohnraumdichte und sehr tiefem Energieverbrauch realisiert.

Stimmberechtigte können entscheiden

Damit der Verkauf möglichst bald vollzogen werden kann, wurde bei der kantonalen Bodenrechtskommission das Gesuch um Abparzellierung des Grundstückes aus der Landwirtschaftszone eingereicht. Wie bereits früher mitgeteilt, wird der Gemeinderat den Verkaufsvertrag zum gegebenen Zeitpunkt den Stimmberechtigten zum Entscheid unterbreiten.

Zustimmung zum Verkauf des alten Feuerwehrhauses

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung einem möglichen Verkauf der Liegenschaft des alten Feuerwehrhauses (Heidenerstrasse 4), an die Genossenschaft «Kultur im Sprützehaus», im Grundsatz zugestimmt. Die neu gegründete Genossenschaft sieht in ihren Statuten vor, den Museumsbetrieb (Velomuseum) sicherzustellen sowie kulturelle Aktivitäten zu fördern. Die Gemeinde erachtet diese Tätigkeit als wertvolle Bereicherung für Rehetobel und unterstützt die Genossenschaft als Kulturförderin für das Dorf. Damit kann auch dem im Leitbild 2015 im Bereich Kultur festgehaltenem Ziel, der «Förderung des örtlichen Kulturschaffens», nachgelebt werden. Mit dem Verkauf der Liegenschaft kann dieses Anliegen in sinnvoller Art und Weise nachhaltig unterstützt werden. Der Verkauf erfolgt unter der Einräumung eines Vorkaufsrechtes, so kann die Gemeinde bei einem allfälligen späteren Verkauf durch die Genossenschaft entscheiden, ob sie diese Liegenschaft wieder erwerben möchte. Die entsprechenden Verhandlungen für die Ausarbeitung eines Vertrags werden in nächster Zeit erfolgen.

Standortbestimmung Leitbild / Zielerreichung

Das im Jahr 2015 erarbeitete Leitbild weist viele «Ziele» oder «Wege zum Ziel» auf, die mehrheitlich einen Zeithorizont von 2017 bis 2020 abdecken. Der Rat hat eine erste grobe Sichtung über den Stand der Zielerreichung vorgenommen. Es ist geplant, im Herbst 2020 eine umfassende Auslegeordnung und Prüfung der Zielerreichung vorzunehmen und anschliessend das weitere Vorgehen für eine Überarbeitung des Leitbildes zu beraten.

Neuer Präsident der Finanzkommission

Gemeinderat Christian Muntwiler wurde mit Wirkung ab dem 20. November 2019 durch den Rat zum neuen Präsidenten der Finanzkommission (FIKO) gewählt. Der Gemeinderat wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und dankt Gemeindepräsident Urs Rohner für die geleistete Arbeit in diesem Bereich.

Amtsrücktritt auf Ende Mai 2020

Kantonsrat und kommunale Behörden:

Nach den Bestimmungen von Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte ist der Rücktritt aus dem

Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären. Innerhalb der erwähnten Frist sind keine Rücktritte erfolgt.

Gemeinderätliche Kommissionen:

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist nach Art. 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung (Frist läuft bis Ende Januar 2020) folgender Rücktritt auf Ende Mai 2020 eingegangen:

Baubewilligungskommission (BBK)

Rücktritt: Jan Kubli, 2. Vizepräsident/Mitglied

Die Gemeinde dankt Herrn Jan Kubli für seinen wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen.

Finanzkommission (FIKO)

Neu wird zur Ergänzung der Finanzkommission auf das neue Amtsjahr (1. Juni 2020) ein Mitglied aus der Bevölkerung gesucht.

Die Ersatzwahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen finden an den jeweiligen Sitzungen im Mai oder Juni statt. Interessierte Personen, die sich von der Arbeit in einer Kommission angesprochen fühlen, melden sich bitte bei der Gemeindeganzlei Rehetobel.

Personelles / Praktikant

Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden begrüssen Herrn Moses Kühne als neuen Mitarbeiter. Er wird im Rahmen eines Praktikums bis Ende Juli 2020 erste berufliche Erfahrungen im Bereich Betriebsunterhalt bei der Gemeinde sammeln. Der Rat heisst ihn herzlich willkommen und wünscht ihm viel Freude und Befriedigung bei seinem Praktikum.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Donnerstag, 16. Januar, und am Donnerstag, 20. Februar 2020, statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*Gemeindeganzlei Rehetobel
Stefan Weber, Gemeindeganzleier*

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2019

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen, etc.**

bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember 2019

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Mitteilung der Wasserversorgung

Geschätzte Einwohnerschaft

Wir versorgen die Haushaltungen sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe mit Trinkwasser. Pro Jahr werden ca. 100'000 m³ Trinkwasser an die Konsumenten abgegeben. Das Wasser stammt zu rund 30% aus Quellen im Gupfloch. Die restlichen 70% beziehen wir von der Wasserversorgungskorporation Vorderland und der Wasserversorgung Grub.

Unser Ziel ist, die Gemeinde Rehetobel mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge, wirtschaftlich zu versorgen. Zur Sicherung der Wasserqualität werden aufgrund der Lebensmittelgesetzgebung periodisch Trinkwasserproben entnommen und auf mikrobiologische sowie chemische Substanzen untersucht. Für die Kontrollen werden aus dem Leitungsnetz Wasserproben entnommen und dem interkantonalen Labor zugestellt.

Gemäss Artikel 5 der Verordnung des eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über Trinkwasser hat die Wasserversorgung Rehetobel die Zwischen- oder Endabnehmerinnen und -abnehmer mindestens einmal jährlich umfassend über die Qualität des Trinkwassers zu informieren. Die Wasserqualität war in den letzten Jahren grundsätzlich in Ordnung.

Im Versorgungsgebiet ab dem Reservoir Obergaden wurde im Oktober und November 2019 eine Überschreitung der mikrobiologischen Höchstwerte gemessen. Das Reservoir Obergaden wurde aufgrund dessen sofort gereinigt und das Leitungsnetz im betroffenen Gebiet gespült. Die darauffolgende Nachkontrolle vom 14. November 2019 ergab keinen Nachweis einer mikrobiologischen Verunreinigung mehr.

Die Wasserversorgung Rehetobel wird zur Sicherung der Wasserqualität weiterhin periodische Trinkwasserproben entnehmen und auf mikrobiologische sowie chemische Substanzen untersuchen.

Die Wasserversorgung Rehetobel bedankt sich für das Verständnis und das Vertrauen und wünscht Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.

Wasser- und Umweltkommission (WUK)

Erneute Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden erneut gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhägen so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen, noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen. Besonders Kinder sind von ihrer Grösse her gefährdet, wenn die Sicht auf die Strasse durch wuchernde Anpflanzungen eingeschränkt wird. Die Grundeigentümer oder Mieter werden erneut ersucht, für das Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und Lebhägen auf ihren Grundstücken besorgt zu sein. Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie diese Arbeiten vornehmen. Die Gemeinde wird bei nicht zurückgeschnittenen Bepflanzungen, welche für Verkehrsteilnehmende eine Gefahr bilden, die Arbeit

ausführen lassen. Die Arbeiten werden, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Technische Dienste Rehetobel AR

Von der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke: Umstellung per 1.1.2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrrihtsäcken, Futtermittelsäcken sowie auch für Sperrgüter abgeschafft und durch eine neue Gebührenmarke abgelöst wird, welche ausschliesslich für Sperrgüter zu verwenden ist. Die Zunahme an Unterflurbehältern im A-Regionsgebiet erschwert je länger je mehr die Kontrolle des bereitgestellten Kehrrihts bezüglich ausreichender Frankierung. Die Umstellung erfolgt per 1.1.2020.

Ab diesem Datum ist der Kehrriht über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke bereitzustellen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (Konditorei-Bäckerei Kern, Volg-Detailhandels AG, siehe auch Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019. Vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sind bis dann aufzubauchen. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden die bisherigen Gebührenmarken nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt den Einwohnern, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrrihtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif. Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung, es war bisher einfach eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg
Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost (zerlegt bzw. halbiert)	(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)	2 Marken
	(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)	3 Marken
	(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)	4 Marken
Matratze (gerollt bzw. geschnürt)	(bis Breite 100 cm)	2 Marken
	(bis Breite 160 cm)	3 Marken
	(bis Breite 220 cm)	4 Marken
Sofa, Polstergruppe	(je Sitzplatz)	2 Marken
Lehnstuhl, Fauteuil		2 Marken
Schrank (zerlegt)	(je Tür)	2 Marken
Tisch	(bis Grösse 100 x 120 cm)	2 Marken
Stuhl, Gartenplastikstuhl ...		1 Marke
Ski	(je Paar)	1 Marke

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die A-Region, Telefon: 071 841 22 22.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Die KKR zu Besuch bei Augustinus «Gass» Markus Rupp – Künstler & Tätowierer

Am 31. Oktober 2019, im dichten Nebel, finden sich zwei Kulturkommissionsmitglieder in der Buechschwendi ein. Vorerst sind sie etwas ratlos, denn hier irgendwo hat die KKR einen Atelierbesuch beim Kunstschaffenden «Gass» vereinbart. Doch der Ort des Treffens bleibt den Beiden vorerst unbekannt, sie warten. Da öffnet sich plötzlich eine nahe Türe und eine tiefe Stimme fragt: «... wollt Ihr zu Gass?». Alsbald sitzen wir alle bequem in einem warmen Atelier und führen ein lockeres, dennoch intensives Gespräch mit Augustinus «Gass» Markus Rupp.

«Gass» hat als einer der letzten den aussterbenden Beruf als Schriftsetzer gelehrt und abgeschlossen. Von daher rühre auch seine Affinität zu Schriften und Zeichen, gezeichnet habe er aber schon immer. Zeichnen sei seine Leidenschaft, seine Passion. Autodidaktisch habe er geübt, gelehrt und auf alle möglichen Materialien gezeichnet. Dabei konnte er viele seiner Ideen umsetzen, wobei es bei einigen manchmal auch bei der Vorstellung im Kopf blieb. Nicht alles lasse sich immer vorstellungsgetreu umsetzen. Eine letzte grosse Ausstellung konnte er 2017 vor dem Umbau der ehemaligen City Garage, bzw. dem Parkhaus Unterer Graben (UG 24), in St. Gallen machen. In diesen Räumen hätte er über unendlich viel Platz sowie freie Hand bei der Auswahl verfügen können. Die Bauherrschaft sei entgegenkommend und sehr offen gewesen. Und die Bilder und Installationen hätten für ihn wunderbar in diese baufällige Umgebung gepasst. «Gass» erzählt auch von einem neuen spannenden Projekt. Bei diesem handle es sich im weitesten Sinne um Metall und Bergbau. Es bleibt aber abzuwarten, inwieweit sich dieses Projekt umsetzen lasse und ob er es überhaupt realisieren könne. Falls dies gelingen sollte, werden die Medien sicher darüber berichten.

Wir sprechen auch über den kürzlich zustande gekommenen Auftritt in der Sendung «Persönlich» von Radio SRF 1. Der Moderator war sehr angetan von seinem idyllischen Wohnort. Seit rund fünf Jahren wohnt «Gass» mit seiner Partnerin in der Hofmüli in Rehetobel. Er ist unterdessen angekommen, er fühle sich wohl und er geniesse die Zeit in seinem Atelier. Hier, inmitten der vielen Arbeiten steht auch ein Billardtisch, der den Raum prägnant mitgestaltet. An diesem Tisch werde jeweils an jedem zweiten Montagabend in einer lockeren Runde gespielt.

Da er immer gezeichnet habe, sei sein Interesse, der Weg zum Zeichnen auf der Haut, also tätowieren, irgendwie naheliegend gewesen. Nach einer strengen Lehrzeit bei einem Meister in San Francisco war er während der ersten Jahre auch als reisender Tätowierer in vielen europäischen Ländern unterwegs. Als Inspiration für seine Arbeit mit der Nadel bezeichne «Gass» Fantasy Comics aus den 70-er und 80-er Jahren. Dabei habe er in den 90-er Jahren in Basel erfahren müssen, dass tätowieren zu dieser Zeit in der Schweiz noch verboten war. So verlangte die Polizei von ihm, das Tattoo Werbeschild vor seinem Shop zu

entfernen. Seitdem seien ja Tattoos fast schon Massenware geworden, obwohl für ihn ein Tattoo schon etwas sehr Individuelles und Persönliches darstelle. Bevor er mit der definitiven Umsetzung startet, macht er eine Zeichnung. Ist die Kundschaft mit der Vorlage einverstanden, beginnt die Arbeit auf der Haut. Nach einer kurzen Angewöhnungsphase schätzt er, maximal zwei Stunden gestochen zu werden, als ertragbar. Dann bräuchten die meisten Menschen und ihre Haut eine Pause. Er habe aber auch schon länger tätowiert. Dies vor allem auf Reisen im Ausland und bei Menschen, die sich das Tätowieren gewohnt seien. Zur Wahl von Motiven erklärt er sich als offen, die Kundin oder der Kunde würden bestimmen, was sie zukünftig auf der Haut tragen wollen. Aber jedes Tattoo von ihm sei ein Unikat. Gesichtstattoos mache er keine und auch bei den Händen sei er zurückhaltend. Vor allem jüngeren Menschen rate er davon ab. «Gass» hat auch viel Wissenswertes zur Geschichte und Entwicklung der Tätowier Kunst zu erzählen. So vergeht die Zeit im Nu. Schlussendlich bedanken wir uns ganz herzlich bei «Gass», finden, dass wir einen bemerkenswerten Menschen kennenlernen durften, der sich in Rehetobel niedergelassen hat und bis auf weiteres auch hier bleiben möchte...

Für Hörinteressierte der Link zur erwähnten Radio Sendung vom 15. September 2019: www.srf.ch/play/radio/persoenlich

Für die KKR im November 2019, Hans Rudolf Lüscher

**Weitere Informationen finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

Blutspenden im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am **Mittwoch, 18. Dezember 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr** führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Lesegesellschaft Dorf
Evangelische Kirchgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am

offenen Singen von Weihnachtsliedern

teilzunehmen.

Wann:

**Sonntag, 22. Dezember 19
18.00 Uhr**

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:

Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:

Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sängern des Gemischtchors.

Für die Lieder werden Textblätter verteilt. (Nehmen Sie Taschenlampen mit.)

... und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Punsch aus. Wenn Sie eigene Weihnachtsguetzli mitbringen, freuen sich alle Anwesenden.

Heinz Meier

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Vollmond
Winterwanderung**

Am **Freitag, 10. Januar 2020 um 19.00 Uhr** startet die Vollmondwanderung beim Gemeindezentrum.

Mit oder ohne Schneeschuhe wollen wir die Ruhe der Januarnacht bei Mondbeleuchtung mit einer kleinen Abendwanderung geniessen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmende!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Was wäre ein Winter ohne die Abenteuer von RehTobi und seinen Freunden?

Der **RehTobi-Wanderweg** ist seit dem **1. Dezember 2019** wieder für Sie bereit. Wir freuen uns, Euch wieder eine neue und spannende Geschichte über Tobi, Köbi Stachelspitz und Mia Silberflügeli zu erzählen. Es gibt auch eine neue Route. Aber findet es selbst heraus. Start ist beim Fussgängerstreifen gegenüber vom Volg. Der Weg ist teilweise nicht kinderwagentauglich.

Vielen Dank an ALLE, die uns dieses Jahr wieder dabei unterstützt haben. Wir wünschen Euch nun viel Spass beim Erkunden und eine schöne Weihnachtszeit.

M. Baumgartner, B. Treibmann und D. Schefer

Honigbienenhaltung der Zukunft – die neue Verantwortung von Gesellschaft und Imkern

Einladung zur Tagung in Rehetobel AR, Gemeindezentrum
Samstag, 11. Januar 2020, 8.45 Uhr bis 18.00 Uhr

Vorträge und Referenten:

«Das Tier im Recht – tierschutzrechtliche Grundsätze unter besonderer Berücksichtigung der Honigbiene». Mag. iur. Bianca Körner – Tier im Recht.

«Waldökologie – die Honigbiene als Leitart eines intakten Lebensraumes?». Dr. Frank Krumm – wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.

«Der Bien – Das Säugetier aus der Baumhöhle, die Verantwortung der Imker und Homöopathie für den Bien?». Heinz Weder i-diplomierter Drogist, Homöopath HVS.

«Mögliche Wege zur behandlungsfreien Imkerei». Ludwig Buob ist Imker seit 37 Jahren.

«Listen and Learn from Bees. Eine Reise zu behandlungsfreien Bienenvölkern in England/Wales». Isabelle Bandi – Imkerin mit eidg. Fachausweis, Fachstelle Bienen des Kantons Bern.

«Vom Imker zum Bienhirten» Sigi Wenger, Imker und Bienenhalter seit mehr als 30 Jahren.

Anmeldungen und Auskünfte:

info@erlebnisweg-honigbiene.ch

Weitere Informationen:

www.erlebnisweg-honigbiene.ch

Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel AR

c/o Emanuel Hörler

Emanuel Hörler

Fahrplanänderungen ab 15. Dezember 2019

121 Heiden - Rehetobel - St. Gallen - Engelburg

Ein zusätzliches Postauto fährt Montag-Freitag um 20.12 Uhr ab St. Gallen nach Heiden.

Sonntag: ein neuer Frühkurs fährt um 06.00 Uhr ab Heiden nach St. Gallen

(Rückfahrt um 06.42 Uhr ab St. Gallen nach Heiden). Weitere Infos auf: www.postauto-vorderland.ch

Kronenbühl 2020 – Kulturmacherinnen im Dorf vernetzen sich

Wenn kleine Kultur-Orte sich zusammentun, entsteht Neues und Gemeinsames. Kultur im Kronenbühl ist im Jahr 2020 zwei Mal an anderen Orten im Dorf zu Gast: Je ein Konzert mit jungen Musikern und Musikerinnen im Gasthaus Dorf 5 und im Atelier im Sticklokal an der Heidenerstrasse sind angesagt. Im Kronenbühl selber wird anfangs Jahr der alljährliche Dichter-Abend und im Sommer ein grosses Konzert mit der bekannten schweizer Frauenband Les Reines Prochaines im Freien stattfinden. Gisa Frank steht weiterhin einer jungen freien Szene der darstellenden Kunst impulsgebend und beratend zur Verfügung.

Hier die Kurz-Vorschau auf das Programm 2020:

Samstag, 8. Februar 2020

4. Lyrik-Teilete: DICHTER-ABEND – Gedichte hören und vortragen, im Kronenbühl um 19.30 Uhr

Samstag, 14. März 2020

Konzert mit RONDON, das Kronenbühl zu Gast im Dorf 5 um 20.00 Uhr

Samstag, 6. Juni 2020

Sommerkonzert mit LES REINES PROCHAINES, im Kronenbühl um 20.00 Uhr

Samstag, 29. August 2020

Doppelkonzert mit FARIDA HAMDAR und ELIAS MENZI (Hackbrett), das Kronenbühl zu Gast im Atelier im Sticklokal um 20.00 Uhr

Wer mehr darüber wissen möchte, findet Informationen auf der Website unter www.kronenbuehl.ch.

Wir freuen uns auf ein lebendiges Kulturjahr in unserem Dorf.

für das Kronenbühl-Team, Gisa Frank

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Vergnügte Festtage und einen guten Rutsch ins 2020 wünscht Ihnen das Badi-Team.

Wer sind wir?

Der Fahrdienst ist eine Dienstleistung des Schweizerischen Roten Kreuzes mit sozialem Charakter und dient als Ergänzung zu Leistungen anderer Organisationen. Im Dienste stehen engagierte, freiwillige Rotkreuzhelfer, die mit den Privat-Autos betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen für medizinische und gelegentlich zu soziokulturellen Zwecken fahren und begleiten und damit helfen, die Mobilität zu wahren. Jeder Fahrer ist während seines Einsatzes für den SRK-Fahrdienst vollumfänglich versichert.

Wer kann den Dienst in Anspruch nehmen?

Der Dienst kann für Fahrten ins Spital, zum Arzt, in die Therapie, für einen Kuraufenthalt oder in eine Tagesstätte beansprucht werden.

Wir transportieren Kunden, welche

- aufgrund ihrer Krankheit, ihres Unfalls oder ihrer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen.
- im Verwandten- oder Bekanntenkreis keine Transportmöglichkeit finden.
- auf eine Begleitperson angewiesen sind.

Anmeldung

Melden Sie bitte Ihre gewünschte Fahrt mindestens zwei Tage vorher an, damit wir Ihren Termin optimal organisieren können.

Kontaktperson: Karin Bruderer

Telefon/Mobile: 071 877 18 74 / 078 786 06 54

E-Mail: h.k.bruderer@bluewin.ch

*Für den Rotkreuz-Fahrdienst Rehetobel
Karin Bruderer*

Fernsehen drehte im Urwaldhaus

Unlängst war der TV-Sender «Rheinwelten» im romantischen Urwaldhaus im Robach zu Gast. Im Zentrum der Sendung «Menschen» stand Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger, der in seinen Büchern mit humorvollen Kurzgeschichten unter anderem auch über das Urwaldhaus und dessen legendäre Wirtin Frieda Fässler erzählt. Grund genug für Hansjürg Vorburger von TV «Rheinwelten», im Urwaldhaus (bzw. Restaurant «Bären») eine abwechslungsreiche und humorvolle Sendung zu realisieren. Der TV-Beitrag ist auf Swisscom TV, Sendeplatz Nummer 175, zu sehen.

Peter Eggenberger

Im «Bären» alias Urwaldhaus interviewt Hansjürg Vorburger (links) vom privaten TV-Sender «Rheinwelten» Peter Eggenberger.
Foto: Fredy Lüscher

Wirte- und Lädelijubiläum: 35 Jahre Elsbeth Stieger-Knellwolf

Seit vollen 35 Jahren hält Elsbeth Stieger-Knellwolf dem Restaurant «Linde» in der Lobenschwendi die Treue. Sie setzt damit eine grosse Familientradition fort, die bereits 1885 begonnen hatte.

Im Zuge des Restaurantsterbens sind sie selten geworden, die «höckigen Nebenaussen-Wirtschaften» mit ihren gemütlichen Stuben, in denen man sich auf den ersten Blick gut aufgehoben fühlt. Zu dieser Kategorie gehört die «Linde» im Weiler Lobenschwendi an der alten Landstrasse hinunter nach Zweibrücken und weiter nach St. Gallen. Hier wird das Altbewährte hochgehalten und gepflegt, und wer in der heutigen hektischen Zeit Nähe und Ruhe sucht, ist in der «Linde» am richtigen Ort.

Vielseitigkeit sicherte Existenz

Warum vermochten sich früher so viele Restaurants zu behaupten? Die Antwort ist klar: Fast immer handelte es sich um eine Kombination verschiedener Betriebszweige wie etwa das weitverbreitete Miteinander von Metzgerei und Wirtschaft oder Bäckerei und Gaststätte. So verhielt es sich auch bei der «Linde», die 1885 von den jungen Eheleuten Ulrich und Elsbeth Knellwolf-Walser übernommen wurde. Der Mehrfachbetrieb mit Restaurant, Bäckerei, Laden und Kundenmosterei sicherte ein bescheidenes und doch regelmässiges Einkommen, so dass auch die zweite und dritte Generation dem Haus die Treue zu halten vermochten.

Brot vom Lärchenheim

1984 trat Elsbeth Stieger-Knellwolf als Vertreterin der vierten Generation in die Fussstapfen ihrer Eltern Ernst und Martha Knellwolf-Müller. Schon vorher, Ende der 1970-er Jahre, wurde allerdings die Mosterei aufgegeben, und auch die von Vater Knellwolf über den Generationenwechsel hinaus betriebene Bäckerei ist seit 1990 Vergangenheit. Geblieben aber ist als Ergänzung zum Restaurant das nostalgische Spezereilädeli, in dem heute nebst Brot auch andere Backwaren vom Lärchenheim in Lutzenberg angeboten werden.

Treffpunkt der Vereine

«Ich mache weiter!», erklärt Elsbeth Stieger-Knellwolf klipp und klar. «Kontakte mit unterschiedlichsten Gästen machen mir noch immer grosse Freude.» Nebst Nachbarn, Einwohnern vom Dorf und Wanderern gehören auch die Mitglieder der altherwürdigen Lesegesellschaft Lobenschwendi zu den regelmässigen Gästen der «Linde», die seit Urzeiten als Versammlungsort dient.

Auch die Angehörigen des Musikvereins, der Männerriege und anderer Gruppierungen wissen die Gastlichkeit der «Linde» zu schätzen, die auch in Zukunft zu den festen Werten der Region Appenzeller Vorderland gehört.

Peter Eggenberger

Rehetobel auf der Appenzeler Sonnenterrasse Verkehrsverein **Ruhebänkli-Schatten für die nächsten 350 Jahre**

Im Auftrag des Verkehrsvereins hat Walter Wagner dafür gesorgt, dass es im Rehetobel Ruhebänkli gibt, auf denen man im Schatten der Morgensonne, der Mittagssonne oder der Abendsonne ruhen kann; je nach Standort. Drei Linden, ein Bergahorn und ein Nussbaum wurden dafür mit der Fachkompetenz des Revierförsters und seinen Helfern, von den Rehetobler Jägern und den Mithelfern des Verkehrsvereins gepflanzt.

Unser Dank geht an alle Helfer und an die Grundbesitzer für das Einverständnis. Ebenso danken wir den Bauern, die die Grundstücke bewirtschaften, für ihr Entgegenkommen.

Schattenspender auf dem Stobetebüel...

... und beim Musterplatz.

Finanziell unterstützt wurde die Aktion vom Kanton Appenzell Ausserrhoden, vertreten durch Andres Scholl, Fachstelle Natur und Landschaft. Herzlichen Dank!

Der Verkehrsverein machts möglich!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Brot und Spiele», mit dieser Maxime regierten römische Kaiser. «Brot», das hiess damals Getreide an das Volk zu verteilen, um es so ruhig zu halten. Und für die Vornehmen und seinesgleichen wurden pompöse Spiele, wie Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und andere Unterhaltung, angeboten. Vieles hat sich seither geändert. Aber Brot und Spiele beschäftigen uns immer noch.

Manchmal wird das Spiel so wichtig gemacht, dass es einem verleiden könnte. Etwa wenn ich an einer endlosen Diskussion aus dem Zugsabteil vor mir mithöre, in der es um Tabellenplätze in der Fussballmeisterschaft, um die Aussichten einzelner Clubs und die Leistungen von Spielern und Trainern geht. Oder wenn ich auf dem Bildschirm im Postauto, gleich nach dem Ergebnis einer Ständeratsnachwahl erfahre, dass der Fussballsöldner X für seinen italienischen Club Y ein Tor erzielt hat. Doch das allein kann es nicht sein, das passive Dabeisein als Zuschauer. Spiele, bei denen man selber wirkt und gestaltet, sind es wert, für wichtig genommen zu werden, wichtiger, meine ich, als jene, wo millionenteure Akteure für Unterhaltung sorgen. Da bemalt zum Beispiel unser Enkelkind mit grosser Hingabe einen Papierdrachen; und zum Schluss ist es gar nicht einmal so schlimm, wenn der Drache nicht fliegen kann, weil halt gerade kein Wind bläst. Mit welcher Konzentration wird ein Turm immer höher und höher gebaut, und wenn er schliesslich einstürzt, so wird das Poltern der Klötze von freudigem Gejohle begleitet. Ein andermal wird der alten Puppe ein Pullover angezogen, und begleitet ist das mühevoll Vorhaben von einem Lied aus selbst gefundenen Wörtern. – Es ist schon wahr: «Der Mensch ist nur wirklich, wenn er spielt.»

Auch das Brot ist ein Thema im Umgang mit den Kindern. Der Yoghurtbecher ist leer geworden und nun soll ein Confibrot gestrichen werden. Das Messer ist griffbereit. Hilfe darf der Grossvater nur leisten, weil er die Rinde abschneiden soll. Auf den Hinweis, dass man diese auch essen kann, kommt ein entschiedenes «da isch z'hert». Was ist zu tun? Die Zeitungsnotiz, dass in der Schweiz pro Kopf 600kg Nahrungsmittel entsorgt werden, hat mich beschäftigt, doch sie taugt in diesem Fall kaum als Argument. Ich erinnere mich an meine Kindheit kurz nach dem Krieg. Meine Mutter war sparsam mit dem frischen Brot. Das Brot auf dem Tisch war meistens mehrtägig. Hätte ich es nicht beim Bäcker gepostet und deshalb den herrlichen Duft des Frischgebackenen gekannt, so hätte ich glauben können, Brot komme erst zweitägig aus dem Ofen, so wie es später beim Militär zweitägig der Truppe serviert wurde.

Wenn ich bei Tisch wegen zu hartem Brot maulte, folgte jeweils Mutters Spruch «Hartes Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart.» Manchmal steuerte der Vater noch den Rat bei, die Brotrinde so lange zu kauen, bis man den Zucker darin spüre; dann sei es nicht mehr hart sondern eine Süssigkeit. So richtig überzeugt hat mich all das damals nicht. Deshalb ist es vielleicht gescheiter, den Erziehungsversuch nicht auf die Gefahr des Scheiterns hin zu wiederholen. Vielleicht probier ich's mit einem «Handel». Ein «Chröml» für ein Stück Rinde. Ist das nicht einen Versuch wert, jetzt in dieser Jahreszeit und erst noch dann, wenn man die Vorlieben der kleinen Schleckmäuler kennt.

In diesem Sinne wünsche ich eine besinnliche und geruh-same Weihnachtszeit.

Willi Rohner

Die Feder fliegt weiter, der Biswind trägt sie hinunter ins Sägholz zu René Huber.

Fulminante Premiere von Euphonic

Schwungvoll eröffnete das 2017 gegründete Ostschweizer Vokalensemble Euphonic ihre dritte Konzertsaison. Die ehemaligen Mitglieder des Nostalgietheaters Balgach überzeugten nicht nur mit gewaltigen Stimmen, sondern eben so sehr mit ihrem schauspielerischen Potenzial und starker Bühnenpräsenz.

Das Publikum in der gut besuchten evangelischen Kirche Rehetobel war vom ersten Ton an in den Bann gezogen. Unter der musikalischen Leitung von René Reiter bot das Ensemble ein abwechslungsreiches, mit viel Humor prä-sentiertes Programm. Gestartet wurde mit ungeplan-ter Mitwirkung aus dem Publikum durch herzerweichendes Schreien des jüngsten Besuchers, aber mit «Mister Sandman, bring me a dream» wählte Euphonic genau den richtigen Song und schenkte dem Baby die Ruhe und gewann augenblicklich die Herzen des Publikums. Mit «Michelle», einem Liebeslied der Beatles legte Tenorsolist David Eugster brilliant nach. Nach der verbalen Begrüs-sung erwies das Ensemble dem kirchlichen Raum sym-pathisch die Ehre. Erst mit dem wunderschönen, an Maria als Mutter gerichteten, Song «Mary, did you know», gefolgt vom berührenden Gospel «Oh Lord», einer Eigenkom-position von René Reiter, mit ihm selbst als Baritonsolist. Danach übernahm die Liebe in all ihren weltlichen Facet-ten das Szepter und die Ensemblemitglieder zeigten ein-drücklich ihre solistischen Qualitäten. Da beschwor Bruno Imlig eine verflossene Liebe, es noch einmal mit ihm zu versuchen (Naturally), Reto Germann machte sich grosse Hoffnungen in der Stadt der Liebe (Paris), Janine Niklaus nahm das Publikum über den Regenbogen zum Land der Träume mit (Over the Rainbow) und Franziska Zimmerli suchte innig die Liebe des Herrn (All ist Well). Das Ende des Abends kündigte sich mit einem fulminant präsentier-ten ABBA-Medley an, am Piano begleitet von René Reiter und abschliessenden Betrachtungen über die Liebesab-sichten der Frau (Le Ragazze). Schliesslich war es Michael Eugster als Bassolist, der mit einem starken afrikanischen Liebeslied den Abend mit einem würdigen Höhepunkt schloss. Das Publikum bedankte sich mit Standing Ova-tions für die Stunde Genuss pur.

www.euphonic.ch

Schule Rehetobel

Informationen

TWR – ein starkes Team

Zum zweiten Mal fand der Arbeitstag der Sekundar- und Primarschulen Trogen-Wald-Rehetobel statt. 31 Lehrerinnen und Lehrer der Zyklen 2 und 3 tauschten sich zu verschiedenen Themen aus und sprachen sich inhaltlich ab.

Lehrerinnen und Lehrer im Themen-Austausch.

Nachdem sich die drei Schulen und die Oberstufe mehrere Jahre gegenseitig hospitiert hatten, fanden sich die Lehrpersonen zum 2. Mal zu einem Arbeitstag im Bildungshaus Lindenbühl zusammen. Ziele waren:

- Austausch von Information über aktuelle Themen an den Schulen.
- Klären gegenseitiger Erwartungen in einzelnen Fachbereichen.
- Mit Diskussionen und Austausch einen Beitrag zu einem guten und kollegialen Einvernehmen der Schulen «am Tobel» leisten.

Interessant waren die Informationen über Projekte, wie der Jura-Austausch «JurAR», von Mittelstufenklassen und Trogener Erfahrungen mit dem Umzug zweier Klassen in Räume der Kantonsschule, da der Raum mit stark wachsenden Schüler/-innen-Zahlen zu knapp wurde. Auch wurde über die ersten Erfahrungen der Sekundarschule mit der Beurteilung in den integrierten Klassen berichtet und von der «Existenziellen Pädagogik», in welcher sich die Primarschulen in den nächsten zwei Jahren weiterbilden.

Ein weiterer Morgen-Block war dem Rück- und Ausblick zur gemeinsamen Arbeit gewidmet und am Nachmittag wurde in Gruppendiskussionen zum Thema «Heterogenität» positiv erlebt, dass sich die vier Schulen haltungsmässig sehr nahe sind.

Konkrete Abmachungen zu Unterrichts-Inhalten, Lehrmitteln und den Übergängen von der Primar- in die Sekundarschule wurden am Schluss festgehalten.

«Jede Begegnung der Lehrerinnen und Lehrer der Schulen TWR mit der Oberstufe TWR bereichert und berührt. Die Wege werden kürzer und immer kollegialer», sagte jemand am Ende des interessanten aber auch anstrengenden Tages.

TWR – ein starkes Team.

Schulleitungen TWR: Astrid Gygax, Alexandra Wirth, Urs Breu und Maria Etter

Erziehung

Thema Körper

Die Zweitklässler beschäftigen sich im Moment mit dem Thema Körper. Aus verschiedensten Materialien haben sie die Organe unseres Körpers nachgebaut.

Julia Federer

Dinomuseum

Johanna, Leticia, Dimi
DAS DINO MUSEUM
 Wir waren am 24 Oktober
 im Dinomuseum. Weil wir
 Dino tema haben in der
 Schule. Das Dinomuseum war
 in Aatal in Zurich. Es hat
 Flugsaurier und ganz viele
 andere Dinos. Dan gabs noch
 eine Führung. Es hat spass
 gemacht

Wir waren auf der Schulreise auf Aathal.
 Wir sind erst mit dem Postauto auf St.
 Gallen und dann mit dem Zug auf Oerlikon
 und mit dem Z.Zug nach Aathal. Und erst die
 Regeln vor Lesen dann die Jacken aus ziehen
 und dan 3 Gruppen aufteilen. Dann durften
 wir mit einer Lehrperson durch
 das ganze Museum laufen und nacher
 waren wir Mittagessen. Nacher
 hatten wir eine Führung. Nach der
 Führung durften wir in den Schopp.
 Und dann alles zu rüch. Von Alea

Lichtertreffen 2019

Am 12. November trafen sich die Schule, der Kindergarten und die Spielgruppe zum gemeinsamen Lichtertreffen. Ganz herzlich möchten wir Beni Wettmer und dem Altersheim «Krone» für die Kürbissuppe danken und der Familie Hug für Speis und Trank.

Die stimmungsvollen Bilder sind gezeichnet von den Kindergartenkindern: Jrina, Olivia, Eliana, Philippe und Yanis. Herzlichen Dank!

Regina Kunz

Erzählabend

AM ERZÄHLABEND KÖNNEN
 AUCH DI KINDER GEHEN DI
 NICHT LESEN KÖNNEN
 WEIL ES WIRT FÜRGELESEN.
 JEDES JAR IST EWANDERES TEMA!

Anders-Sein Projekttag

Gezeichnet von: Linus, Nuria, Mia, Marlon, Lorena, Melissa
Blindenhund führen, Rollstuhlfahren

Eveline Laguna, Regina Kunz

Anders-sein vereint Projekt

Ich habe den Posten mit blinden Menschen sehr cool gefunden, wie blinde Menschen so gut laufen können.

Ich habe gelernt wie schwer das ist, wenn man blind ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich blind wäre. Blind zu sein kann auch spannend sein, weil man die Welt anders wahrnimmt. Mein Freund Janick und ich haben sogar blind Fussball gespielt. Das Interview mit Frau Graf war interessant. Spannend fand ich auch ihr Auto, es hatte extra ein Sol für den Rollstuhl, Laurenz Jenny.

Anders-sein vereint Projekttag

Am Anders-sein Tag haben wir geschaut, was anderssein heisst. Mich hat es beeindruckt wie stark Leute sind. Ich habe gelernt, dass man egal wie anders man ist, alle sind unterschiedlich und trotzdem passen wir zusammen. Ich hoffe, dass die Leute denen es schlecht geht, Hilfe bekommen. Wir fanden den Tag, glaube ich, alle besonders und spannend. Ich Jeden falls finde den Tag spannend.

SEKUNDARSCHULE

Sun, Snow & Ski

Skilager 2020 der Sek TWR in Sent

Auch im kommenden Winter wird das beliebte Ski- und Snowboardlager während der Sportferien vom Sonntag, 26. Januar bis Samstag, 1. Februar 2020 im Unterengadin durchgeführt.

Info: roman.spannring@kst.ch

Teamteaching – Win-win-Situation für Lernende und Lehrpersonen

An der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel werden seit etwas mehr als einem Jahr die Fächer Deutsch, RZG (Räume, Zeiten, Gesellschaften) und NT (Natur und Technik) im Teamteaching unterrichtet. Der Modellwechsel hin zu leistungsdurchmischten Klassen im Schuljahr 2018/19 legte diese Massnahme nahe, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lerdynamik in der Klasse bestmöglich gerecht zu werden. Zusätzlich zum Unterricht in den Stammklassen profitieren vor allem grosse Klassen mit bis zu zwei Lektionen von dieser Unterrichtsform. Die Fächer Englisch, Französisch und Mathematik werden weiterhin in drei Niveaus unterrichtet.

In der Unterrichtsform des Teamteachings wird durch zwei (oder mehrere) Lehrpersonen die Lektion vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Durch die Präsenz von zwei Lehrpersonen wird den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler bestmöglich entsprochen.

Verschiedene Formen des Teamteachings kommen zur Anwendung: Während beispielsweise im NT vier Augen die unterrichtsergänzenden Experimente beobachten und bei Bedarf schnell eingegriffen werden kann, ist es im Deutschunterricht die Aufteilung der Klasse in drei gleich grosse Gruppen nach unterschiedlichen Kriterien. Manchmal werden einzelne Lernende aufgrund bestimmter Merkmale individuell unterstützt und gefördert. Auch das gemeinsame Unterrichten und Begleiten der Klasse ist möglich.

Die Zusammenarbeit im Team fordert die Lehrpersonen. Die Chemie muss stimmen, gemeinsame Wege müssen diskutiert und ausgehandelt werden. Gegenseitige Wertschätzung in der Vorbereitung, während des Unterrichts aber auch bei der Nachbereitung ist gefragt. Mit Offenheit und Toleranz versuchen wir beste Voraussetzungen für einen guten Teamteachingunterricht zu schaffen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 15. Dez.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 22. Dez. 17.00 Uhr** **ökumenischer Familiengottesdienst** mit Krippenspiel mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.
- 24. Dez. 22.00 Uhr** **Christnachtfeier** mit Pfrn. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, musikalisch gestaltet von den Bläsern der Jugendmusik.
- 25. Dez. 09.45 Uhr** **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone»** mit Pfrn. Ulrike Hesse, zu diesem Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen.
Musik: Bläserquartett der MGBB Rehetobel.
- 31. Dez. 17.30 Uhr** **ökumenische Silvesterbesinnung zum Jahresausklang in der ref. Kirche.** Im Frieden das alte Jahr verabschieden und mit Zuversicht und Hoffnung zugehen auf das, was kommt. Herzliche Einladung zu diesem besinnlichen Jahresausklang mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof.
- 5. Jan. 09.45 Uhr** **ökum. Sternsinger-Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Cyrill Bischof.
- 12. Jan. 09.45 Uhr** **Kanzeltausch** mit Pfr. Carlos Ferrer, Musik: Bläserquartett.
- 18. Jan. 18.00 Uhr** **ökumenische Gastfreundschaft** in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler.
- 26. Jan.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse wird vom **27.12.19 bis 03.01.20** sowie **25.01.20 bis 01.02.20** vertreten durch:
René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Flüügepilz

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 8. + 22. Januar** von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt. Neu treffen wir uns immer mittwochs. Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Auskunft bei Kathi Emi, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 7. und 21. Januar um 09.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen im Herbst

Kinder und «Meitlis» trafen sich an zwei Nachmittagen, um Schlüsselanhänger für den Weihnachtsmarkt zu gestalten. Viel Freude hatten die Kinder der Unterstufe auch, als sie von den «Meitlis» zu Halloween geschminkt wurden, lustige Gespenster bastelten und miteinander in der Kirche spielen konnten.

Die Jugendlichen der 1. und 2. Oberstufe fuhren am 16. November zusammen mit den Konfirmanden zum Jugendtag nach Altstätten. Dort erlebten sie verschiedene Workshops, die sich mit Flüchtlingen, Kunst, Musik, Sport und Religion befassten. Am eindrucksvollsten war der Vortrag eines ehemaligen Bankräubers, der den Jugendlichen wertvolle Tipps für ihr Leben gab.

Ulrike Hesse

Herzlichen Dank

Amtseinsetzung von Ulrike Hesse

Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu dem feierlichen Gottesdienst meiner Amtseinsetzung am 3. November beigetragen haben. Kirchenrat Thomas Gugger nahm die Einführung vor, die Kollegen aus dem Vorderland und die Mitarbeiter und KIVO-Mitglieder der Kirchgemeinde wirkten im Gottesdienst mit und gaben mir ein Segenswort für meine Arbeit in Rehetobel mit. Schön war es

auch, die Glückwünsche und guten Worte von verschiedenen Seiten entgegenzunehmen. Herzlichen Dank auch für die Geschenke, die ich von Seiten der KIVO erhalten durfte.

Ulrike Hesse

1. Advent mit Ad Hoc Chor

Der Projektchor am 1. Advent in der evang.-ref. Kirche

Viele Sängerinnen und Sänger hatten sich dieses Mal für den Projektchor zum Auftritt am 1. Advent zusammengefunden. Franz Pfab hatte stimmungsvolle Advents- und Weihnachtslieder ausgewählt, die der Chor in vier Proben einstudierte. So bekam der Abendgottesdienst zu Beginn des Advents eine sehr festliche Stimmung, die sich auf alle Beteiligten übertrug. Beim letzten Lied «Shine your light» wurde die dunkle Kirche dann durch Kerzen und den vollen Klang erfüllt. Herzlichen Dank allen Sängerinnen und Sängern und Franz Pfab. Wir freuen uns schon auf den nächsten Auftritt des Ad Hoc Chors am Karfreitag, 10. April 2020 um 9.45 Uhr.

Ulrike Hesse

Sternsingen am Wochenende vom 4./5. Januar 2020

Weltweit miteinander Kirche sein

Könige, Hirten und Sternträger werden ab ca. 16.00 Uhr im Dorfzentrum unterwegs sein und möchten wieder Segen bringen und Segen sein. Sie zeigen auch ihre Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt und unterstützen das Missio-Projekt «Frieden! – im Libanon und weltweit». Die Aktion Sternsingen 2020 richtet ihren Fokus auf hilfsbedürftige Kinder des globalen Südens.

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch oder www.sternsingen.ch.

Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer möchte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Es ist leider nicht möglich, bei allen vorbeizuschauen: Lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen. Sie erreichen Jolanda Fehrlin unter der Tel. Nr. 079 276 39 06 oder jfehrlin@gmx.ch.

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

AGENDA 2020

„Mir erkundet eusi Sinn – machsch mit?“

Das Fiire mit de Chliine ist auf Kinder ab 2 Jahren ausgerichtet, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Alle, die mitfeiern möchten, sind jederzeit herzlich willkommen!

Wir treffen uns
am **Samstag um 10.00 Uhr**
zu einer ca. halbstündigen Feier
und anschliessendem Znüni
und haben folgende Termine geplant:

15. Februar	evang.-ref. Kirche
25. April	evang.-ref. Kirche
13. Juni	evang.-ref. Kirche
26. September	kath. Kirche
24. Oktober	kath. Kirche
12. Dezember	kath. Kirche

Ihr Kind erhält vorab jeweils eine entsprechende Einladung!

Kino in der Kirche – 15. Februar 2020 18 Uhr, ref. Kirche Rehetobel

Eine ökumenische Veranstaltung beider Kirchen Rehetobels, Eintritt frei, Kollekte.

Herzliche Einladung zum Zwingli-Film, mit einer Einführung von Pfarrerin Ulrike Hesse. Im Anschluss können wir noch bei einem Glas Wein über den Film sprechen.

Tuond umb Gotzwillen etwas Dapfers!

[Schlusswort der 1. Disputation 1523]

Er polarisierte wie kein anderer zu seiner Zeit. Als einer der wichtigsten Reformatoren der Schweiz wollte er den Menschen ein selbstverantwortliches Leben zeigen, welches auf Geistesfreiheit aber auch Selbstbeschränkung gründete. Innerhalb kürzester Zeit stellte er eine ganze Stadt auf den Kopf und zerschlug ein bis anhin allgemeingültiges, religiöses Weltbild. Um letztlich als Kriegsgegner in einem Krieg zu sterben, den er nie verhindern konnte. Doch wer war er, dieser Huldrych Zwingli – als Mensch, als Reformator, als Theologe?

Der Film zeichnet in 128 Minuten ein realistisches Bild der Person und des Reformators Zwingli und zeigt 12 Jahre seines Lebens in einer Zeit des gesellschaftlichen und religiösen Umbruchs.

Loreen Mühlbach

Vorankündigung Familien- Wander-Wochenende

Auch in diesem Jahr möchten wir gern mit Familien ein Wochenende in Wildhaus verbringen. Wir wollen zusammen spielen, wandern, singen und essen und uns dabei immer besser kennenlernen.

**Termin bitte schon vormerken: 14. - 16. August 2020
im Haus Höchi in Wildhaus.**

Wir freuen uns auf Euch!

Ulrike Hesse und Uwe Habenicht

Gemeindereise nach Erfurt vom 15. - 18. Oktober 2020

Unter dem Thema «Auf Luthers und Elisabeths Spuren» möchten die reformierte und die katholische Kirche vom 15. - 18. Oktober 2020 eine Gemeindereise nach Erfurt in Thüringen anbieten.

Wir werden im Augustinerkloster Erfurt wohnen, da, wo einst der Mönch Martin Luther studierte und seine reformatorischen Gedanken entwickelte. Erfurt ist eine Stadt voller Kultur- und Baudenkmäler, die man auf Spaziergängen erkunden kann. Mit dem Zug in kurzer Zeit von Erfurt aus sind Eisenach und Weimar erreichbar, wo wir am 2. und 3. Tag hinfahren werden. In Eisenach werden wir die Wartburg besuchen und hier auch Elisabeths und Luthers Spuren entdecken. Im Lutherhaus Eisenach können wir uns mit der Entstehung des Buchdrucks an einer alten Gutenberg-Druckerpresse vertraut machen. In Weimar hat vor kurzem das Bauhaus Museum eröffnet, das wir am 3. Tag erkunden wollen.

Die gesamte Reise ist so organisiert, dass wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen und uns in den Städten auch viel zu Fuss bewegen werden. Im Augustinerkloster werden wir das Frühstück einnehmen. Mittags werden sich die Reisenden selbst mit einem Imbiss versorgen. Abends können wir zusammen im Restaurant essen.

Die Gesamtkosten mit Verkehrsmitteln, drei Übernachtungen mit Frühstück, Museumseintritten und Führungen betragen:

- im Doppelzimmer pro Person Fr. 470.-
- im Einzelzimmer pro Person Fr. 570.-

Nicht inbegriffen sind die Kosten für Mittag- und Abendessen. Die Reiseleitung übernehmen Pfarrer Albert Kapenthuler und Pfarrerin Ulrike Hesse.

Ein **Vorbereitungstreffen findet am Sonntag, 16. Februar 2020 um 10.45 Uhr** nach dem Gottesdienst (ökumenische Gastfreundschaft) in der reformierten Kirche statt, an dem wir das Programm genauer besprechen werden.

Informationen und verbindliche Anmeldung bis 30. April 2020 bei Pfarrerin Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch, Tel. 071 870 08 24.

Ulrike Hesse

www.ref-rehetobel.ch

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

3. Adventssonntag

Samstag, 14. Dezember

18.00 Uhr Eucharistie- und Versöhnungsfeier

4. Adventssonntag

Samstag, 21. Dezember

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Weihnachten

Dienstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel in der kath. Kirche Rehetobel

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden. Mitgestaltet vom Kirchenchor und Instrumentalisten.

Mittwoch, 25. Dezember

10.30 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 28. Dezember

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 31. Dezember

17.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Jahreschluss in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 4. Januar und Sonntag, 5. Januar

Die Sternsinger sind unterwegs und besuchen die Familien in Rehetobel

Samstag, 4. Januar,

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. Januar

15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 11. Januar

18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Januar

18.00 Uhr Eucharistiefeier, ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Samstag, 25. Januar

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Dienstag, 28. Januar

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg:

Samstag, 11. Januar, 9.30 – 18.00 Uhr

Jesus – Begegnung im Kloster Jakobsbad

Familiengottesdienst am Heiligabend

Dienstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr, kath. Kirche Rehetobel. Am Heiligabend sind Familien mit Kindern besonders eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst in der kath. Kirche. Ein ökumenisches Team bereitet mit Schülerinnen und Schülern ein Weihnachtsspiel vor. Dieses wird am 4. Adventssonntag in der evang. Kirche und am Heiligabend in der kath. Kirche aufgeführt.

Abschied von Christine Imholz

Im Sommer 2016 hat Christine Imholz den Religionsunterricht in Rehetobel und Heiden übernommen. Mit einer reichen Lebenserfahrung aus Kolumbien hat sie unsere Schülerinnen und Schüler unterrichtet, sie auf die Erstkommunion vorbereitet und zahlreiche Gottesdienste gestaltet. Mit viel Einsatz hat sie unsere ökumenische Zusammenarbeit mitgetragen und geprägt und hat uns immer wieder bereichert in den Familien- und Singgottesdiensten. Christine Imholz übernimmt die Leitung der Missionsprokur der Dominikanerinnen von Ilanz, wo sie ihre Erfahrungen aus Kolumbien noch mehr einbringen kann. Wir danken Christine für ihren Einsatz bei uns und freuen uns, dass sie den Wohnsitz in unserer Pfarrei behält und weiterhin mit uns als engagierte Christin verbunden bleibt.

Mit der Theologin Rebekka Meili aus Berneck haben wir eine kompetente Lehrperson gefunden, die bis zum Sommer die Religionsstunden übernimmt, der Stundenplan bleibt unverändert.

Herzlichen Dank Christine Imholz.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Weihnachtsfeier

Die Festtage rücken näher. Zusammen mit der ökumenischen Kirche feiern wir am:

Donnerstag, 12. Dezember 2019
im grossen Saal des Gemeindezentrums
Beginn: 14.15 Uhr

Etwa 60 Schulkinder der Unterstufe sorgen wiederum für eine feierliche Stimmung. Von den beiden Kirchen wirken Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarreibeauftragter Albert Kapenthuler mit. Marianne und Theo Zähler werden ein warmes Essen kochen, weshalb wir dankbar sind für eine **Anmeldung bis am Montag, 9. Dezember, bei Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83.**

Alle ab ca. 60 Jahren, auch Kurzentschlossene, sind willkommen.

Am **Donnerstag, 9. Januar 2020, 14.15 Uhr**, starten wir **im kleinen Saal des Gemeindezentrums** musikalisch ins neue Jahr.

Die in Rehetobel wohnhafte Maja Steingruber (Violine) wird mit Erwin Sager (Violine), Hermann Hohl (Klavier) und Hans Sturzenegger (Hackbrett) aufspielen. Wir Frauen werden Kuchen backen und servieren.

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Die Frauen vom Frauenverein

Weihnachtsblasen: Alle Jahre wieder

Wie jedes Jahr freuen sich die Jugendmusik und MGBB Rehetobel darauf, gemeinsam alle Bewohner auf Weihnachten einzustimmen.

Am **Samstag, 21. Dezember um 16.00 Uhr** werden sich die Musikanten, aufgeteilt in verschiedene Formationen, in die Dorfteile begeben und bekannte Weihnachtsmelodien für Sie vortragen. Falls Sie uns in Ihrer warmen Stube hören, zögern Sie nicht, schauen Sie zum Fenster raus oder kommen Sie zu uns nach draussen und geniessen Sie unser kleines Ständchen. Ihre Anwesenheit, Ihr Applaus, aber auch ein kleiner «Schwatz» mit Ihnen freut uns ungemain.

Besinnliche Adventszeit wünschen Ihnen von ganzem Herzen die Jugendmusik und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel, verbunden mit einem grossen Dank für

Ihre Unterstützung jeglicher Art das ganze Jahr hindurch.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

*Ihre Jugendmusik und
Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel*

Verschenken Sie einen Biber mit ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️

Erneuerbare Energien zu verwenden wird immer wichtiger. In Rehetobel werden bereits gut 10 % des Stroms von Solaranlagen produziert, davon ein schöner Teil von unseren vereinseigenen Anlagen. Davon können Sie 100kWh Solarstrom verschenken. Mit dieser Strommenge lässt sich z.B. 300-mal für die ganze Familie Spaghetti kochen oder 75 Stunden lang staubsaugen. Den Geschenkgutschein erhalten Sie zusammen mit einem feinen Biber in der Bäckerei Kern, Weinburg.

Treten Sie unserem Verein bei! Auf www.solardorf-rehetobel.ch lesen Sie mehr über uns und können auch gleich grössere Mengen ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ bestellen.

Wir wünschen Ihnen ein gutes und sonniges 2020 und danken Ihnen für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr.
Für den Vorstand Solardorf Rehetobel, M. Golay-Boller

Werden Sie Projekt- sängerin oder -sänger für das «Fest der Musik 2020»

Schenken Sie uns Ihre Stimme. Werden Sie Projekt-sänger/-in im Chor Rehetobel und gönnen Sie sich als Krönung am 23. Mai 2020 das besondere Erlebnis einer Teilnahme am «Fest der Musik 2020» in Lachen SZ. Der Chor widmet sich den unterschiedlichsten Musikstilen und pflegt Gesangsliteratur aus verschiedenen Epochen. Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich.

Gesangsfest in Bubikon 2017

Höchste Priorität hat für uns das gemeinsame Singen und sich durch dieses begeistern zu lassen. Wohlbefinden wird dabei garantiert. Sie benötigen keine gesanglichen Vorkenntnisse und Erfahrungen. Begeisterung und Freude haben für uns denselben Stellenwert!

Unsere Proben finden jeweils am Mittwochabend um 20.00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel statt. Das Projekt startet im neuen Jahr am 8. Januar 2020 und endet mit dem Gesangsfest. Schön, wenn Sie zudem am 7./8. März 2020 am Probenwochenende in Gais teilnehmen.

Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen.

*Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz
www.chor-rehetobel.ch*

Ildikó von Kürthy Es wird Zeit

Vor Jahren hat eine Katastrophe Judiths Leben auf den Kopf gestellt. Seitdem lebt sie mit einem Geheimnis, das Auswirkungen auf ihr ganzes Gestern und Heute hat.

Jetzt mit fünfzig wird es Zeit. Judiths Mutter stirbt, und mit der Ume auf dem Beifahrersitz kehrt sie zurück in ihre Heimat und ihre Vergangenheit. Und nichts ist mehr so, wie es war.

Die Autorin geht einfühlsam und zugleich humorvoll auf Fragen des Lebens ein. Das Buch liest sich herrlich einfach und ist gefühlvoll illustriert.

Dieses und noch viele weitere neue Bücher finden sich in unserer Bibliothek.

Lea Stübi

Lesung mit Arno Camenisch

Am 14. November hat im kleinen Saal des MZG die Lesung mit Arno Camenisch, musikalisch begleitet von Roman Nowka, stattgefunden. Erfreut über den grossen Publikumsaufmarsch haben auch wir von der Bibliothek den Abend mit den bildhaften Schilderungen, untermalt von Gitarrenklängen, sehr genossen und den Abend mit einem Apéro und Gesprächen über und mit dem Autor ausklingen lassen.

Über die Feiertage ist die Bibliothek geschlossen und öffnet wieder am 7. Januar 2020.

Wir wünschen allen frohe Festtage und einen gelungenen Start ins neue Jahr.

Bibliothek Rehetobel

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.– der Gemeinde Rehetobel

Reservierung über www.rehetobel.ch

Rückblick «Zu Tisch!» und Lesung von Arno Camenisch

Zum zweiten Mal trafen sich anfangs November fünf zusammengewürfelte Tischgesellschaften zum Nachtessen und wieder freuten wir uns über die spontanen Rückmeldungen von Gastgebern und Gästen, welche sich offensichtlich zufrieden an einen ungezwungenen Abend zurückerinnern. Für 2020 lassen wir Raum für neue Ideen und Begegnungsorte und können uns gut vorstellen, die Idee von Tischgesellschaften später wieder aufzunehmen. Mitte November unterstützten wir die Bibliothek, welche aus Anlass des Dorfjubiläums eine ganz besondere Lesung organisierte: Vor zahlreich erschienenen Gästen durfte Arno Camenisch begrüsst werden. Abwechselnd zur Musik des Gitarristen Roman Nowka las Camenisch aus seinem Buch «Herr Anselm» vor, brachte uns die Figur des Schulhausabwärts näher und nahm uns mit auf dessen gedanklichen Streifzüge rund um sein «Schiff», das Schulhaus in einem bündnerischen Bergdorf. Wir danken der Bibliothek für den gelungenen Anlass und die schöne Zusammenarbeit!

Zum Vormerken:

HV am Donnerstag, 16. Januar 2020 um 19.15 Uhr.
Dazu laden wir für einmal in die reformierte Kirche ein.

Donnerstag, 16. Januar 2020 um 20 Uhr in der ref. Kirche: Valentin Seidlitz stellt den Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino vor – mit einer kleinen Kostprobe aus dem Zirkusprogramm.

Im Anschluss an die HV öffnen wir um 20 Uhr die Tore auch für Nichtmitglieder. Mit dem Jahresmotto «vielseitig» möchten wir für den ersten Anlass ein besonderes Engagement in Rehetobel vorstellen. Mit einer Kostprobe aus dem aktuellen Programm stellt sich der Rehetobler Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino vor. «Zirkusdirektor» Valentin Seidlitz wird im Anschluss daran den Zirkus vorstellen und uns seine Motivation und die Geschichte des noch jungen Zirkus näherbringen. Mit einer Hutkollekte möchten wir dem Verein Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino einen Zustupf in die Zirkuskasse ermöglichen. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und danken der evang. Kirchgemeinde jetzt schon herzlich für das unkomplizierte Gastrecht!

Dienstag, 4. Februar 2020 um 20 Uhr im Rest. Sonne: Abstimmungshöck zu den Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2020.

Die Lesegesellschaft Kaien lädt zum Höck ein und freut sich auf eine angeregte Diskussionsrunde.

Konzert am Sonntag, 9. Februar 2020 um 19 Uhr in der ref. Kirche mit dem Ensemble Safran.

Susanne John (Klarinette), Annkatrin Isaacs (Klavier) und Tabea Kämpf (Viola) präsentieren ihr Programm «Schön Rosmarin!» «Ein Konzert, so würzig wie das Leben! Ob Mozarts gewohnten Klängen lauschen, sich Uhl's herben Klangwelten aussetzen oder die ganze Palette von österreichisch-ungarischem Schmah, Schmiss und Sentiments

geniessen – das Ensemble Safran verwöhnt Sie mit einer speziellen Wiener-Gewürzmischung!»

Ensemble Safran, www.safran.li

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Türöffnung ist um 18.45 Uhr. Eintritt frei (Kollekte).

Freuen Sie sich mit uns auf einen abwechslungsreichen Konzertabend, mit welchem wir mit unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» zum ersten von drei Konzerten einladen!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Der Fichtenkreuzschnabel - Vogel der Monate Dezember und Januar

Der Fichtenkreuzschnabel gehört in die Familie der Finken. Unverkennbar sind seine gekreuzten Schnabelspitzen. Mit diesen kann er die Samen zwischen den Schuppen von Nadelholzapfen herausholen, während er (wie ein Papagei) seitlich auf einem Ast entlang klettert. Fichtensamen sind seine Hauptnahrung, jedoch hat er auch ab und zu Lust auf wilde Früchte und Insekten. Das Männchen zeigt sich uns in auffällig kaminrot gefärbtem Gefieder mit Brauntönen; einzelne können auch überwiegend gelb gefärbt sein. Das Weibchen trägt jedoch ein graugrünes bis gelbgrünes Kleid. Die Flügel und der kurze Schwanz sind immer dunkelbraun. Der Gesang ist markant und erinnert uns an jenen des Grünfinken. Ihr Flugruf, ein lautes «Gipp-gipp» ist unverkennbar und tönt ein bisschen metallisch. Der Fichtenkreuzschnabel ist 17cm gross und wiegt 28-40g. Damit Kreuzschnäbel in Brutstimmung kommen, muss nicht nur eine grosse Menge Zapfen vorhanden sein, sondern die Zapfen müssen sich dann auch gerade öffnen. Bei der Balz jagen sich die Partner und übergeben sich Futter. Genistet wird 1-2x im Jahr in Bäumen, das Gelege umfasst 3-4 Eier. Die Brutdauer beträgt 14-16 Tage, die Nestlingsdauer 16-18 Tage. Fichtenkreuzschnäbel brüten zu allen Zeiten des Jahres, auch im Winter stets dort, wo sie gerade das beste Fichtenzapfenangebot vorfinden. In unregelmässigen Abständen kommt es zu Masseninvasionen aus dem Norden und Osten, vermutlich wegen schlechter Zapfenernte in ihrer Heimat. Die ersten Vögel treffen in solchen Jahren im Juni bei uns ein und breiten sich überallhin aus, wo sie Nadelwälder und somit genügend Nahrung finden. Wegen ihrer vagabundierenden Lebensweise werden sie auch Zigeunervögel genannt. Wir vom OV wünschen Ihnen eine besinnliche Advents-

zeit, frohe Weihnachten und ein gesundes 2020. Wir wünschen Ihnen viel Glück in Haus, Hof und Stall und hoffen, dass Sie beim nächsten Winterspaziergang durch den Forst den wunderschönen, kaminroten Fichtenkreuzschnabel beobachten können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Zwischenbericht Volleyball 4. Liga

Seit dem September läuft unsere aktuelle Volleyballsaison, in der wir nach dem Aufstieg der letzten Saison nun in der 4. Liga mitspielen dürfen. Zusätzlich versuchten wir unser Glück in dieser Saison das erste Mal im Volleycup. Als erster Gegner wurde uns eine 2. Liga Mannschaft von biogas volley Näfels zugeteilt. Es resultierte eine nicht überraschende 3:0 Niederlage. Wir schauen jedoch trotzdem auf ein interessantes und vor allem sehr lehrreiches Spiel zurück, von dem wir nur profitieren konnten. Auch im ersten Spiel in der 4. Liga mussten wir leider eine 0:3 Niederlage gegen ein sehr starkes Volley Goldach 2 einstecken. Eine Woche später gingen wir gut gelaunt und auf alles vorbereitet nach Uzwil. Dort resultierte ein wohlverdienter 3:0 Sieg. Mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und vor allem sehr grosser Spielfreude trafen wir Mitte Oktober im Heimspiel auf Volley Goldach 3 und wurden mit einem sehr erfreulichen 3:0 belohnt. Am 23. Oktober wartete der VBC Arbon 2 in einem Auswärtsspiel auf uns. Wir waren alle sehr gespannt, da wir nicht wussten, wie sich uns dieser Gegner präsentieren würde. Alle Spielerinnen vom SV Rehetobel fanden allerdings sehr gut ins Spiel und wir konnten den ersten Satz für uns entscheiden. Ein bisschen übermütig starteten wir in den zweiten Satz. Von Anfang an hatten wir unsere Probleme mit den Annahmen und konnten kein richtiges Spiel aufbauen. Es wollte uns nichts mehr gelingen und die Gegnerinnen konnten von unseren vielen Eigenfehlern profitieren. Am Ende dieses Satzes kämpften wir uns nochmals zurück und konnten noch einige Punkte aufholen. Allerdings reichte es nicht ganz aus und die Arbonerinnen konnten diesen Satz für sich entscheiden. In den beiden darauffolgenden Sätzen fanden wir alle glücklicherweise wieder zurück ins Spiel, sodass wir uns schlussendlich einen sehr erfreulichen 3:1 Sieg erkämpften. Am letzten Novemberwochenende machten wir uns erneut auf den Weg nach Arbon. Wir starteten mit einer knappen Niederlage von 30:28 gegen

Arbon 1. Unsere Gegnerinnen zeigten ein starkes Spiel und wir hatten Mühe, uns gegen sie durchzusetzen. Letztlich resultierte trotzdem noch ein umkämpfter aber umso erfreulicherer 3:1 Auswärtssieg.

Aktuell befinden wir uns auf den vorderen Rängen der Gesamtrangliste unserer Gruppe in der 4. Liga.

Wir freuen uns auf weitere spannende Spiele.

Tabea Hörler, Volleyball

Bewegungstag 3.0

Ein bewegter Tag für die Kinder mit Hindernis-Differenzlauf und ganz vielfältigen Bewegungs-Workshops. Ganz eindrücklich das Ballspiel Blindenball, welches Max und Marius Bolliger uns erführen und erkunden liessen. Wir Augenmenschen waren ganz schön gefordert, den «Glöggli-Ball» mit dem abgedeckten Augensinn, zu spielen oder zu fangen. Im Badmintonspiel war die Reaktion und Treffsicherheit gefragt, welche uns professionell von Nadine Spescha und Michael Grevinga vorgezeigt wurde. Corrie Sprüngli forderte uns mit dem schnellen Netzball-Spiel. Noch schneller und wachsamer musste das Tischspiel HesharBall gespielt werden. Ruhiger, aber dennoch sehr intensiv, wurde beim Krafttraining und im Yoga mitbewegt.

Das Plausch-Turnier war ein bunter Mix mit den erlernten Ballspielen und einem grossartigen Zusammenspiel von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Ranglisten und Impressionen finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Der nächste Bewegungstag 4.0 findet am 5. Dezember 2020 statt!

Vielen Dank an alle Helfer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bewegte Weihnachtstage, mit einem fröhlichen Sprung ins neue Jahr.

*OK-Team Bewegungstag
Ursi Sträuli*

Ein herzliches Dankeschön

Der Sportverein darf auf ein erfolgreiches und intensives Jahr 2019 zurückblicken. Im März führten wir unsere Abendunterhaltung unter dem Motto «Rehnopoly» durch. Dabei haben wir ein neues Konzept gewagt. Für die Turnerinnen und Turner, aber auch für die Zuschauer eine völlig neue Erfahrung. Ich glaube, es hat sich gelohnt diesen Schritt zu wagen. Im Sommer fand in Aarau das Eidgenössische Turnfest statt. Hier konnten wir einige gemütliche und vor allem erfolgreiche Stunden verbringen. Auch unsere Leistungsriegen, Geräteturnen, Unihockey und Volleyball, dürfen auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen.

Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen, sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für unser Dorf zu erhalten.

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit «It's the Most Wonderful Time of the Year» und ein gesundes neues Jahr.

Thomas Kellenberger, Präsident SV Rehetobel

Doppelsieg an den Schweizermeisterschaften

An den Schweizemeisterschaften im Einzelgerätturnen in Gland holten sich die Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel einen kompletten Medallensatz sowie sechs Auszeichnungen.

Den Auftakt an den Schweizemeisterschaften machte Selina Schacht im K5. Sie startete mit Bravour in ihren ersten SM Wettkampf. Am Reck konnte sie mit einer sehr sauberen Übung überzeugen und am sicherte sich 9.40 Punkte. Leider hatte sie an den Ringen einen Sturz, was einen grossen Abzug zur Folge hatte. In der zweiten Abteilung K5 startete Enola Raciti. Auch bei ihr war es der erste SM Einsatz in ihrer Karriere. Enola gelang das Startgerät ebenfalls. Am Boden wurde sie mit 9.30 belohnt. Auch am Sprung und an den Schaukelringen konnte die junge Turnerin überzeugen und sicherte sich sehr gute Noten. Im Schlussklassament platzierte sich Enola Raciti auf dem 8. Rang und Selina auf dem 20. Rang von 76 Turnerinnen, beide mit einer Auszeichnung.

Cynthia Loser, KD, konnte ihre tolle Saison an der SM bestätigen. Sie begann am Boden mit einer sauberen Übung, was mit einer Note von 9.05 bewertet wurde. An den Schaukelringen gab es eine Note um 9.0. Danach konnte sie sich nochmals richtig steigern und sicherte sich am Sprung 9.25 und am Reck 9.35 Punkte. In der Endabrechnung gab es den hervorragenden 8. Schlussrang und eine Auszeichnung.

In der ersten Abteilung der Königsklasse K7 griff Cristina Raaflaub ins Wettkampfgeschehen ein. Mit einer Recknote von 9.05 sorgte sie für einen gelungenen Einstand. Für ihren hohen Salto wurde sie mit 9.30 belohnt. An den Schaukelringen hatte sie kleine Unsicherheiten, was zu einigen Punktabzügen führte. Sie liess sich aber nicht beirren und beendete ihren Wettkampf mit einer tollen

Bodenübung. In der zweiten Abteilung standen Norina Imhoof und Annika Frei auf dem Platz. Beide starteten fulminant in den Wettkampf und so gab es für Annika 9.50 und für Norina 9.45 Punkte am Reck. Am Boden konnte Norina wie gewohnt die Übung sehr sauber durchziehen und sicherte sich eine 9.45. Annika stürzte beim letzten Element unglücklich, was zu einigen Abzügen führte, und sie so die Chancen auf einen Podestplatz vergab. Sie liess sich aber nicht aus dem Konzept bringen und lieferte an den Schaukelringen wieder ab. Beim abschliessenden Sprung konnten die beiden Turnerinnen nochmals überzeugen. Annika ertumte sich den sensationellen fünften Rang, Norina klassierte sich auf dem tollen achten Platz. Das hervorragende Ergebnis rundete Cristina Raaflaub als 25. ab. Alle drei ertumten sich die Auszeichnung. Norina und Annika qualifizierten sich am Reck, Annika am Sprung und an den Ringen für den Gerätefinal, der jeweils am Sonntag stattfindet.

Am Sonntagmorgen war Annie Mc Evoy im K6 an der Reihe. Mit der Nervosität im Nacken startete sie mit dem Sprung in den Wettkampf. Leider konnte Annie ihre tollen Sprünge nicht ganz abrufen und kam so nicht auf die gewünschte hohe Note. Am Reck zeigte sie dann eine saubere Übung was mit einer Note um 9 bewertet wurde. Am Boden und an den Schaukelringen lieferte Annie gute Leistungen ab, leider kam sie an den beiden Geräten nicht auf die gewünscht hohen Noten, was einige Platzierungen kostete.

An Sonntagnachmittag standen die Gerätefinals auf dem Programm. Norina Imhoof und Annika Frei konnten auch am zweiten Tag wiederum überzeugen. Annika sicherte sich am Sprung und an den Schaukelringen mit Topübungen sensationell die Bronzemedallien. Am Reck sorgten Norina und Annika dann für das Highlight: **Norina zeigte eine brillante Übung und sicherte sich so den Schweizermeistertitel am Reck.** Annika war mit Norina auf Augenhöhe und am Schluss entschieden winzige 0.10 Punkte. Annika holte somit höchstverdient die Silbermedaille und sie durften einen Doppelsieg feiern.

Stefanie Lanker

Sportverein Rehetobel

**Sportverein im
Dezember und
Januar**

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Weihnachtsferien: 16. Dezember bis 5. Januar 2020
Skiferien: 27. Januar 2020

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Hallentraining TH

Frauen

Mi	08.01	17.45 – 19.00	mit Schwung ins neue Jahr	GZ
Mi	15.01.	17.45 – 19.00	kräftigen und dehnen	GZ
Mi	22.01.	17.45 – 19.00	Koordination und Beweglichkeit	GZ
Mi	29.01.	Telefonkette		

Wir freuen uns über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

CrossSpass

Mi Jeweils 20.15 – 21.30 Turnen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Do	12.12.	18.00	Telefonkette	GZ
Do	19.12.	18.00	Jahresabschluss	GZ
Do	02.01.	18.00	Jahresplanung	Brauerei
Do	09.01.	18.00	Festtagsrückbau	GZ
Do	16.01.	18.00	... und nochmals	GZ
Do	23.01.	18.00	... und verdienter Spielspass	GZ
Do	30.01.	18.00	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch
Weihnachtsferien: 20. Dezember bis 6. Januar 2020
Skiferien: 28. und 30. Januar 2020

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Forrer, Jakob und Forrer geb. Wachter, Martina Rita, getraut am 11. Oktober 2019 in Trogen AR

Geburt

Apfelknab, Teda Maria, geboren am 18. Oktober 2019 in St. Gallen, Tochter der Apfelknab, Gisa Henrike und des Holderegger, Ulrich, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Walt, Erna, gestorben am 19. November 2019 in St. Gallen, geboren 1951, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Sutter, Hans Ulrich, gestorben am 21. November 2019 in Walzenhausen AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Longatti geb. Oberguggenberger, Elisabeth, gestorben am 28. November 2019 in Walenstadt SG, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

25. Dezember
Hedwig Schmid-Bruderer, Heidenerstrasse 12 88-jährig

26. Dezember
Jiri Kout, Bergstrasse 22 82-jährig

7. Januar
Walter Kellenberger, Holderenstrasse 16 83-jährig

12. Januar
August Wernli, Habsset 113 88-jährig

18. Januar
Werner Helbling, Hauetenstrasse 6 81-jährig

19. Januar
Marta Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 81-jährig

20. Januar
Albert Zähler, Holderenstrasse 29 90-jährig

23. Januar
Bertha Schläpfer-Steiger, Heidenerstrasse 12 87-jährig

27. Januar
Marie Müller-Rohner, Sonnenbergstrasse 14 95-jährig

28. Januar
Pia Longatti, Oberdorf 3 91-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2019

– Frei, Manuel und Frei geb. Kiefer, Nicole mit Livio und Lino, St. Gallerstrasse 24

Wohnsitznahmen im November 2019

– Eisenhut, Claudia, Lochersebni 1

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember 2019

Do	12.12.	19.30	Last Christmas
Fr	13.12.	20.15	Kinoteens: Die Addams Family
Sa	14.12.	17.15	The Good Liar – Das Alte Böse
Sa	14.12.	20.15	Baghdad in my shadow
So	15.12.	15.00	Dora und die Goldene Stadt
So	15.12.	19.30	Le Mans 66 – Gegen jede Chance
Di	17.12.	19.00	Last Christmas
Mi	18.12.	20.15	Cinéclub: A Polar Year
Do	19.12.	19.30	Wo steckst du Bernadette
Fr	20.12.	20.15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich
Sa	21.12.	17.15	The Good Liar – Das Alte Böse
Sa	21.12.	20.15	Filmhit
So	22.12.	15.00	Die Addams Family
So	22.12.	19.30	Last Christmas
Di	24.12.	15.00	Der kleine Rabe Socke 3
Do	26.12.	15.00	Eiskönigin 2
Do	26.12.	19.30	Cirque de Pic
Fr	27.12.	20.15	Wo steckst du, Bernadette
Sa	28.12.	17.15	The Good Liar – Das Alte Böse
Sa	28.12.	20.15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich
So	29.12.	15.00	Der kleine Rabe Socke 3
So	29.12.	19.30	Wo steckst du Bernadette
Di	31.12.	17.15	Vitus in Erinnerung an Bruno Ganz

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Hospizdienst Appenzeller Vorderland: Wer sind wir und was wollen wir

Im Jahre 2010 haben wir mit einer Hand voll Freiwilligen mit unserer Arbeit begonnen. Bereits 2012 gründeten wir, als gemeinnütziger Verein, den ersten Hospizdienst beider Kantone Appenzell, mit dem Namen «Hospizdienst Appenzeller Vorderland».

Er bezweckt die Organisation und Führung des Hospizdienstes und finanziert seine Tätigkeiten ausschliesslich aus Spenden und Testaten.

Ziel

ist die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Somit unterstützen und entlasten wir die Angehörigen und das Pflegepersonal.

Wir leisten unseren Dienst auf unentgeltlicher Basis. Wir begleiten in allen Vorderländer Gemeinden und in Oberegg, (nicht in Wald). Die Hospizgruppe besteht momentan aus 13 Frauen und 2 Männern, die sich nach einer entsprechenden Ausbildung ehrenamtlich zur Verfügung stellen.

Unsere Aufgabe:

Wir begleiten Schwerkranke und sterbende Menschen einfühlsam und kompetent, ungeachtet ihres kulturellen, konfessionellen oder politischen Hintergrundes und wir unterstehen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Wir ergänzen und unterstützen die Arbeit der Bezugspersonen und des Pflegepersonals.

Wir übernehmen keine hauswirtschaftlichen und pflegerischen Aufgaben, mit Ausnahme kleiner Handreichungen, die die Einsatzleitung mit den Bezugspersonen bespricht und abmacht. Hinter uns stehen die evangelischen und katholischen Kirchgemeinden, zum Teil auch die politischen Gemeinden, Spitex Vorderland, Palliative-Care Vorderland und andere.

Aus dem Tätigkeitsbericht Einsatzleitung 2018

Wir haben 21 Menschen begleitet und dafür 521 Stunden aufgewendet. Zusammen mit unseren regulären Treffen zur Fortbildungen und zum Gedankenaustausch und mit der Vorstandsarbeit kommen wir auf über 1100 Stunden.

Ein beachtliches Resultat ganz zum Wohle unserer Mitmenschen. Wir freuen uns sehr. Vielleicht bemerken und anerkennen dies auch die Politiker.

Hospiz-Treffen

Insgesamt haben wir uns sechs Mal zu Fortbildungen und zum Gedankenaustausch getroffen. Diese Treffen sind für uns alle sehr wichtig. Sie ermöglichen uns Zeit und geschützten Raum, um Probleme und Unbewältigtes gemeinsam zu diskutieren und um entsprechende Lösungen zu suchen, aber auch um unser Fachwissen laufend zu ergänzen.

Speziell erwähnen möchte ich das Treffen in Glarus am «10. Ostschweizerischer Hospiz- und Palliativ Tag». Das Tagesschwerpunkt-Thema war «Sorgekultur».

In all den spannenden Referaten und Workshops ist mir das Referat von Alt Ständerätin Christine Egerszegi mit dem Titel »**Wie teuer darf Sterben sein und wo liegt die Verantwortung der Politik**« speziell in Erinnerung geblieben.

Zitat Frau Egerszegi:

«Die Herausforderungen sind vielfältig. Die Solidarität der ganzen Gesellschaft ist gefordert. Wir werden alle in diese Lage kommen. Der Umgang mit Sterbenden erfordert Respekt, Achtung und Menschlichkeit von allen – auch von der Politik. Geburt und Tod sind das Einzige, was alle Menschen gleichermassen betrifft. Deshalb wäre es richtiger die Frage «wieviel darf Sterben kosten?» zu ersetzen mit einer anderen Frage: «Was können und müssen wir tun, damit alle Menschen in unserem Land ihr Leben in Würde zu Ende leben können?»

Fazit:

Die Aufwendungen für Medizin, Pflege und Begleitung Sterbender dürfen nicht auf belastende Kosten reduziert werden!

Dem kann und will ich nichts hinzufügen.

Wir danken allen Hospizfrauen und Hospizmännern für ihren einfühlsamen und wertvollen Dienst, den sie für unsere sterbenden Mitmenschen und deren Angehörigen und das Pflegepersonal leisten! Herzlichen Dank an alle Spender/-innen. Wir freuen uns sehr und sind angewiesen auf ihre Spenden, damit wir die Freiwilligen aus- und weiterbilden können.

Für eine Begleitung oder eine Auskunft rufen Sie Telefon 078 850 94 10 an oder schicken Sie ein E-Mail an: hospizar@outlook.com.

Informationen finden Sie auch in unserer neuen Homepage: www.hospizdienstvorderland.ch.

Sie können uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson unterstützen oder durch Spenden und Legate:

Konto: 90-9682-9 / CH29 8080 8009 1022 8112 0

Hannes Friedli

Vereine stärken und biologisch gärtnern

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Nebst dem Thema Energiestadt-Region AüB liegt uns die Vernetzung der Freiwilligen am Herzen. Wir sind überzeugt, dass die Vereine einen wichtigen Beitrag leisten an eine lebendige Region.

Am 14. November 2019 haben wir zum Impuls- und Vernetzungsanlass der Vereine im Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen. Rund 30 Personen kamen in den Tanzsaal im Kursaal Heiden. Men Spadin von Benevol St.Gallen hat zunächst die Herausforderungen der Freiwilligenarbeit benannt und auch Ideen aufgezeigt, wie wir die Vereine gut rüsten können für die Zukunft. Danach haben wir Erfolgsbeispiele ausgetauscht und Themen gesammelt, welche die Vereine vor Herausforderungen stellen: Wie können wir Freiwillige für die Vereinsarbeit gewinnen und halten? Wie werden sich Vereine weiterentwickeln können bzw. müssen, wenn sie zukunftsfähig sein wollen? Wie können wir unsere Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und bei unseren Zielgruppen gut sichtbar machen?

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, wird es nicht der letzte Impuls- und Vernetzungsabend gewesen sein, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee.

Wie oben erwähnt, ist uns auch eine nachhaltige Entwicklung in der Region ein grosses Anliegen. Deshalb unterstützt die Energiestadt-Region AüB bereits zum zweiten Mal den Biogartenkurs von Bioterra. Falls Sie also gerne 0-Kilometer-Gemüse auf dem Teller haben, sind Sie in diesem Kurs genau richtig. Alle Angaben zum Kurs finden Sie im Informations-Kasten.

Bio-Gartenbaukurs in Grub AR

Im **Februar 2020** organisiert Bioterra Appenzell, zusammen mit der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee, erneut einen Bio-Gartenbaukurs. Ein gesunder Boden ist das kostbarste Gut eines Biogärtners, denn nur auf einem gesunden Boden wächst auch gesundes Gemüse. Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sind eine naturgemässe Düngung, ein Fruchtwechsel und die Mischkultur wichtig. Durch das Kompostieren können Abfallgebühren gespart werden, denn Kompost macht aus organischem Abfall einen wertvollen Dünger. Selbstangebautes Bio-Gemüse hat eine ausgeglichene CO₂ Bilanz, da keine Transporte verursacht werden.

Der Kurs ist für die Einwohner der Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen gratis (Skript Fr. 35.00). Kursdaten: jeweils Mi 5.-26. Feb., Altersheim Weiherwies Grub AR, 19-22 Uhr

Weitere Infos: www.bioterra.ch/regionalgruppen/appenzell

Katja Breitenmoser

Appenzellerland über dem Bodensee

2020 3X20 JAHRE WENK BAU

Nicht alles, was man zählen kann, zählt –
und nicht alles was zählt, kann man zählen
Albert Einstein

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und ein «rundes» neues Jahr

Familie Wenk und Mitarbeiter

wenkbau.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)
bleiben über die Festtage
ab Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und
mit Freitag, 3. Januar 2020, geschlossen.**

Ab Montag, 6. Januar 2020 stehen wir Ihnen zu
den üblichen Büro-Öffnungszeiten gerne wieder
zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
die Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nummer 079 249 17 47 oder
ergänzend Gemeindeschreiber, Herrn Stefan Weber,
unter Mobil-Nr. 079 579 72 68.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

WEINBURG
CAFÉ & BÄCKEREI-KONFITOREI
Brot und Gebäck
Telefon: 071 71 878 61 46
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Monatsbrot im Dezember:
Baumnussbrot**
**Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot**

**Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2020.**

**Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.**

Öffnungszeiten Weihnachten

**Montag, 23. Dezember 8.00 - 12.15 Uhr
und 14.30 - 18.30 Uhr offen**

Dienstag, 24. Dezember 6.00 - 14.00 Uhr offen
25. und 26. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Montag, 30. Dezember geschlossen

Dienstag, 31. Dezember 6.00 - 14.00 Uhr offen
1. und 2. Januar geschlossen

Drei-Königs-Kuchen

Montag, 6. Januar 6.00 - 10.00 Uhr offen
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen.

**Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.**

**Alters- und Pflegeheim «Krone»
9038 Rehetobel**

Wir sind ein Alters- und Pflegeheim und bieten Begleitung und
die Pflege von älteren Menschen an. Diese finden bei uns ein
Zuhause, ungeachtet ihrer kulturellen, religiösen oder geogra-
fischen Herkunft.

Zur Ergänzung unseres Teams im Hausdienst suchen wir ab
August 2020 eine/n Lernende/n für die

**Ausbildung Fachfrau/Fachmann
Hauswirtschaft EFZ**

Als Lernende/r in unserem Alters- und Pflegeheim erwartet
Sie eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung. Mit
Einblick in die verschiedenen Bereiche der Hauswirtschaft.
Wir freuen uns wissensbegierige Auszubildende auf ihrem Weg
zum Fähigkeitszeugnis zu unterstützen.

Anforderungen:

- Abgeschlossene Volksschule
- Freude an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
- Freude am Kontakt mit älteren Menschen
- Selbständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre voll-
ständige Bewerbung.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Fabienne Orlati,
Leiterin Hauswirtschaft, Telefon +41 71 878 61 46.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: heidi.anrig@krone-ar.ch
oder an Heidi Anrig, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel.

- restaurant

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag
libanesisches buffet von
mittwoch bis samstag ab 19.00 uhr
donnerstags vegetarisches buffet
montag und dienstag à la carte

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtober

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.

Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Deutschkurse 1. Semester 2020

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder online: Telefon 071 333 12 96

deutschkurse@webmittelland.ch

www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2019

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2020 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

**Buechschwendistrasse 3, Rehetobel
vom 16. bis 21. und am 23. Dezember 2019
immer von 14.00 – 17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2020.

Wick Gartenbau GmbH
Buechschwendistrasse 3
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr!

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, verbunden mit dem Dank für die Kundentreue und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen,
Reparaturen, Haushaltgeräte**

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Muttener Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80
info@maps-com.ch
www.maps-com.ch

2019 2020

Wir wünschen Ihnen einen tollen und erfolgreichen Start ins neue Jahr!

www.rehetobel.ch

SHIMANO
vesto
RAD SPORT ST. GALLEN
www.vesto.ch

**JETZT PROFITIEREN:
GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE**

Jetzt anmelden!
071 280 13 30
Gültig vom 7. 11. 2019
bis 31. 1. 2020

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Winterzeit – Malerzeit

**Wir bringen eine
wohnliche Raumatmosphäre
in Ihr Leben!**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünsche allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2020!*

**Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke**

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im Neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
info@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Offenverkauf jeden Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

- Jersey-Kalbfleisch und Jersey-Rindfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Diverse Spezialitäten inklusiv des bekannten Heller Specks

An Weihnachten öffnen wir

- Montag 23. und 30. Dezember von 7.30 bis 17.00 Uhr
- Dienstag 24. und 31. Dezember von 7.30 bis 12.00 Uhr
- Chinoise oder Tischgrill vom Rind, Kalb und Lamm
- Vielfältiges Cateringangebot für Ihr Weihnachtessen

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 Heiden

076 415 33 88
info@delikatessen-fleisch.ch
www.delikatessen-fleisch.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rechtobler Jahrbüchli 2020

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

*Mütter-Väterberatung
App. Vorderland*

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Dienstag, 31. Dezember
Fondue-Plausch ins neue Jahr
Es hat noch wenige Plätze frei!

Wir haben vom
23. Dezember bis und
mit 7. Januar 2020
Betriebsferien.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und einen guten Start ins 2020!

Michèle Müller • Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2019

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Kundentreue bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr!*

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes neues 2020!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

wann	was	wo	wer
12. Dez., Do. 13.00-17.00	Weihnachtsfeier mit Mitwirkung Schule	GZ	Frauenverein
14. Dez., Sa. 19.30-22.00	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
18. Dez., Mi. 14.00-16.00	Atelierverkauf Wohnheim Sonne	Stiftung Waldheim	
18. Dez., Mi. 17.30-19.30	Blutspenden	evang. Kirchgemeindehaus Heiden	
18. Dez., Mi. 19.30	3. Übung	GZ	ZS Dorf
21. Dez., Sa. 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
22. Dez., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		Traktorenmuseum
22. Dez., So. 18.00	Adventssingen	GZ	LG Dorf
24. Dez., Di. 17.00	Familiengottesdienst	kath. Kirche	
24. Dez., Di. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
31. Dez., Di. 17.00	ökumenische Silvesterbesinnung	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
31. Dez., Di. 23.30	Silvesterapéro	GZ	Gemeinderat, KKR
4. Jan., Sa. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen, Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
4. Jan., Sa. 17.00-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Kaien
4. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		Naturfreundehaus
5. Jan., So. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen, Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
6. Jan., Mo. 19.00	Fondueabend	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
8. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
9. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
9. Jan., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
9. Jan., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
10. Jan., Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs 1. Teil	GZ	Samariterverein
10. Jan., Fr. 19.00	Vollmond Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
10. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Linde	Gewerbeverein
11. Jan., Sa. ganzer Tag	Bientagung	GZ	Erlebnisweg Bienen
11. Jan., Sa.	Neujahrsbegrüssung		FDP Rehetobel
12. Jan., So. 14.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
13. Jan., Mo.	Skitag		Landfrauen
13. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
16. Jan., Do. 19.15	HV Lesegesellschaft Dorf	evang. Kirche	LG Dorf
16. Jan., Do. 20.00	Kostprobe vom Zirkus Sonjolino	evang. Kirche	LG Dorf
16. Jan., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
17. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Sonne	LG Kaien
17. Jan., Fr. 20.00	HV SVP Rehetobel		SVP Rehetobel
18. Jan., Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs 2. Teil	GZ	Samariterverein
18. Jan., Sa. 18.00	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
18. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
19. Jan., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
21. Jan., Di. 19.00	Sushi Kochkurs bei Marina Sturzenegger		Landfrauen
21. Jan., Di. 19.30	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
23. Jan., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
25. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
26. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
27. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Jan., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. Januar 2020

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Januar 2020

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Der Gemeinderat und die Redaktion

des Gmäändsblattes wünschen allen

Einwohnerinnen und Einwohnern

ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches

neues Jahr!

